

**REVUE IVOIRIENNE DE GOUVERNANCE ET D'ÉTUDES
STRATÉGIQUES (RIGES)**
(IVORIAN REVIEW OF GOVERNANCE AND STRATEGIC STUDIES)
ISSN : 2520-4114

Numéro 25, décembre 2024

**Dynamiques d'intégration et de
fragmentation en Afrique**

Directeur de la Revue

Dr. Botiagne Marc Essis
Politologue / Enseignant-Chercheur
Directeur de l'IRIG

Contacts

Tél. : +225 0708410594 / +225 2722268835

E-mail : riges@irig-abidjan.com

Site Internet : <https://irig-abidjan.com/>

Preuves de l'indexation dans des bases de données

- 1/ International Standard Serial Number (ISSN) Centre International
ISSN PORTAL – The Global Index for Conituing Resources
<https://portal.issn.org/resource/ISSN/2554-1382>
- 2/ Bibliothèque Nationale de France (BnF) – Catalogue Général
<https://portal.issn.org/resource/ISSN/2554-1382>

Éditeur

IRIG Digital Editions
info@irig-abidjan.com
Adresse postale : 22 BP 905 Abidjan 22

COMITÉ SCIENTIFIQUE INTERNATIONAL

Prof. Stephan Stetter

Universität der Bundeswehr München
(Université Militaire de Munich)

Prof. Nadine Machikou

Université Yaoundé II

Prof. Paul Ghils

(Prof. Emérite) UL Bruxelles

Prof. Roch Yao Gnabeli

Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody

Prof. Paul Anoh

Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody

Prof. Séraphin Nene Bi

Université Alassane Ouattara de Bouaké

Prof. Abraham Gadji

Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody

Prof. Yédoh Sébastien Lath

Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody

Prof. Issoufou Yahaya

Université Abdou Moumouni de Niamey

Prof. Ezéchiel Akobrou

Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody

Prof. Martin N'guettia Kouadio

Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody

Prof. Téré Gogbe

Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody

Prof. Stéphane Koffi-Yéboué

Université Péléforo Gbon Coulibaly de Korhogo

Prof. Djama Ignace Allaba

Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody

Prof. Jean-Louis Lognon

Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody

Prof. Loth Pierre Diwouta Ayissi

Université Yaoundé II

PRÉSENTATION DE LA RIGES

La **Revue Ivoirienne de Gouvernance et d'Études Stratégiques (RIGES)** est le fruit d'une collaboration entre l'**Institut des Relations Internationales et de la Gouvernance (IRIG)** et l'**Université Félix Houphouët-Boigny (UFHB) de Cocody**. La RIGES est un support de publication d'articles originaux et de très bonne qualité scientifique portant aussi bien sur des thématiques de gouvernance nationale que sur des questions relevant de la gouvernance mondiale.

La RIGES s'inscrit résolument dans une perspective transdisciplinaire et offre l'opportunité aux chercheurs de Côte d'Ivoire et d'ailleurs de publier des travaux en langues étrangères (anglais, allemand, espagnol, etc.). Par conséquent, elle encourage vivement la soumission de travaux émanant de toutes les disciplines des sciences sociales et humaines. Cette exigence d'ouverture se perçoit davantage par la place de choix qu'accorde la RIGES aussi bien à la recherche fondamentale, à la recherche appliquée, à la recherche normative qu'à la recherche empirique.

En termes de périodicité, la RIGES est une revue trimestrielle adossé à un conseil scientifique international. Chaque numéro de la RIGES comporte un éditorial, des contributions thématiques et des contributions libres (*varia*).

SOMMAIRE

Éditorial	5
Charles Uriel Owona Awoumou <i>Gouvernance de la diversité : minorités, ethnicité, identité et citoyenneté dans la dynamique de construction de la paix en Afrique</i>	6
Aimé Megwani Mfoula-Nghanguy <i>Rationalisation des communautés économiques régionales et fragmentation(s) géopolitique(s) en Afrique (dite) centrale</i>	28
Yannick Angoula Mvodo <i>Le pétrole comme ressource freinant l'intégration régionale en Afrique centrale par les conflits pétroliers inter- étatiques et intra-étatiques (1960 -2002)</i>	47
Charles Uriel Owona Awoumou <i>Décentralisation, gouvernance et action publique locale en Afrique subsaharienne : repères théoriques</i>	67
Roger Ngwet <i>La crise anglophone au Cameroun : une étude de la rhétorique de l'urgence dans les discours diplomatiques de l'ONU</i>	95
Ibrahima Dama <i>Le rôle de l'éducation à la citoyenneté dans la refondation de l'État malien</i>	124
Abderamane Issa Abakar <i>Réforme de la procédure civile, commerciale et sociale au Tchad : Regard sur l'adaptation des dispositions de procédures au droit uniforme OHADA</i>	137

Éditorial

La conjoncture géopolitique actuelle sur le continent africain est révélatrice d'une double dynamique dialectique d'intégration et de fragmentation. Si la dynamique d'intégration reste une constante depuis les indépendances, la dynamique de fragmentation connaît, quant à elle, un regain de vitalité. Cette dernière prend source aussi bien dans les conflits internes aux États africains que dans la remise en question des acquis des politiques d'intégration régionale et sous-régionale. Les conflits armés au Soudan et en République Démocratique du Congo, pour ne citer que ces deux cas, sont symptomatiques du niveau de vulnérabilité sécuritaire des États africains. Le cas de la rupture entre l'Alliance des États du Sahel (AES) et la Communauté Économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) est digne de mention relativement à la dynamique de fragmentation sous-régionale. La prise de conscience de cette double dynamique a motivé le choix de la thématique générique de ce numéro 25 de la Revue Ivoirienne de Gouvernance et d'Études Stratégiques (RIGES). Cette thématique, libellée « *dynamiques d'intégration et de fragmentation en Afrique* », a suscité plusieurs contributions consignées dans le tableau synoptique ci-après.

Contributeurs	Intitulé de l'article
Charles Uriel Owona Awoumou	<i>Gouvernance de la diversité : minorités, ethnicité, identité et citoyenneté dans la dynamique de construction de la paix en Afrique</i>
Aimé Megwani Mfoula-Nghanguy	<i>Rationalisation des communautés économiques régionales et fragmentation(s) géopolitique(s) en Afrique (dite) centrale</i>
Yannick Angoula Mvodo	<i>Le pétrole comme ressource freinant l'intégration régionale en Afrique centrale par les conflits pétroliers inter-étatiques et intra-étatiques (1960-2002)</i>
Charles Uriel Owona Awoumou	<i>Décentralisation, gouvernance et action publique locale en Afrique subsaharienne : repères théoriques</i>
Roger Ngwet	<i>La crise anglophone au Cameroun : une étude de la rhétorique de l'urgence dans les discours diplomatiques de l'ONU</i>
Ibrahima Dama	<i>Le rôle de l'éducation à la citoyenneté dans la refondation de l'Etat malien</i>
Abderamane Issa Abakar	<i>Réforme de la procédure civile, commerciale et sociale au Tchad : Regard sur l'adaptation des dispositions de procédures au droit uniforme OHADA</i>

Bonne période de fêtes de fin d'année 2024 et heureuse année 2025 !!!!

Abidjan, le 28 décembre 2024

Le Directeur de la RIGES

Dr. Botiagne Marc Essis

Gouvernance de la diversité : minorités, ethnicité, identité et citoyenneté dans la dynamique de construction de la paix en Afrique

(Diversity Governance : Minorities, Ethnicity, Identity and Citizenship in the Dynamic of Peacebuilding in Africa)

Charles Uriel Owona Awoumou

Charles_owona@yahoo.fr

Université de Yaoundé II Soa

Institut des Relations Internationales du Cameroun (IRIC)

Université Catholique d'Afrique centrale

Université d'Ebolowa

Résumé

Le ré-enchantement dont font l'objet les concepts de minorités, ethnicité, identité et citoyenneté en Afrique ces dernières décennies, notamment dans leurs inscriptions dans le registre de la violence politique, dans le rapport qui peut être établi entre la crise de la stabilité et les résurgences des conflits liés aux logiques identitaires et à l'ethnicité au sein des Etats et entre les Etats, suggère de reconsidérer la gouvernance de la diversité sous un nouveau jour. L'article analyse la possibilité de neutraliser la charge des concepts aussi fortement connotés, contextualisés, institués, et réappropriés telles qu'ils apparaissent dans le champ de la conflictualité en Afrique. Il s'agit d'établir une dialectique entre diversité et minorité dont l'ethnicité constitue la variable ou modalité dominante. Elle apparaît comme donnée immédiate dans le champ socio-anthropologique africain. Une seconde dialectique entre identité et citoyenneté permet d'en faire une inscription dans la praxéologie de la dynamique de paix en Afrique.

Mots-clés : Afrique, Citoyenneté, Diversité, Gouvernance, Paix

Abstract

The notions of minorities, ethnicity, identity, and citizenship have been re-enchanted in Africa over the past few decades, especially in relation to their entries in the register of political violence, the relationship that can be formed in the crisis of stability, and the resurgence of conflicts involving ethnicity and identity logics within and between states. These developments call for a new perspective on how diversity should be governed. The paper examines the potential for reducing the weight of ideas that are so heavily implied, contextualised, institutionalised, and appropriated as they arise in the African conflict arena. It involves creating a dialectic between minority and diversity, with ethnicity serving as the modality or dominant variable. In African socioanthropology, it is an instantaneous datum in the African socio-anthropological field. A second dialectic between identity and citizenship allows it to be inscribed in the praxeology of the peace dynamics in Africa.

Keywords : Africa, Citizenship, Diversity, Governance, Peace

INTRODUCTION

Être véritablement intelligible voire pertinent aujourd'hui sur les concepts de *citoyenneté, diversité, minorités* et *paix*, est assurément fastidieux, si l'on voudrait, un tant soit peu, et dans un souci d'originalité, échapper aux apories et autres lieux communs, des vulgates de l'écriture savante ou profane qui

leurs sont associées. De même, échapper à la rhétorique éculée des problématiques qui entourent ces notions depuis que l'humanité a décidé de se constituer en sociétés, semble constituer une véritable gageure. Tant ces concepts, du fait aussi bien de leur usage inhérent, voire consubstantiel au fait historique de l'existence même desdites sociétés, sont lestés d'une charge proportionnelle à une si longue historicité. Même si, de prime abord, ils nous semblent assurément « *fatigués* », ils n'ont rien perdu de leur charge conflictuelle ou même *conflictogène* et restent étonnement, d'une brûlante actualité aussi bien en Afrique que de par le monde. A contrario ces concepts, à bien des égards et de manière tout à fait paradoxale, semblent porteurs de grandes espérances.

Car en effet, le réenchâtement dont ils font l'objet en Afrique ces dernières décennies, notamment dans leurs inscriptions dans le registre de la violence politique, dans le rapport qui peut être établi dans la crise de la stabilité et les résurgences des conflits liée aux logiques identitaires et à l'ethnicité, suggèrent de reconsidérer cette posture et se rendre à l'évidence. Dans le contexte africain actuel, ces concepts restent incontournables si l'on s'intéresse aux dynamiques étatiques et communautaires de construction, voire de rétablissement de la paix en situation de conflit ou postconflit.

Ces concepts, puisqu'ils sont en outre, au cœur de la problématique de l'Etat, sont forcément dynamiques, et bien que *fatigués*, se renouvellent continuellement et apparaissant de ce fait, davantage comme des « *concepts phénix* », tant leur propension à se renouveler, à renaître de leurs cendres est, à l'instar de l'oiseau éponyme, aussi vivace.

Au-delà de cette évidence, une question émerge : que peut-on encore dire de nouveau sur des concepts aussi fortement *connotés, contextués, institués, et réappropriés* telles qu'ils apparaissent dans le champ de la conflictualité en Afrique à ce jour ? Le titre de cette communication dans son énoncé, nous le suggère de manière implicite. Il pourrait s'agir d'établir dans un premier mouvement, la dialectique entre citoyenneté et diversité (les minorités ou mieux la considération de celles-ci), ensuite d'en faire une inscription dans la praxéologie de la dynamique de paix en Afrique.

En bien pour cela, il nous semble nécessaire de faire une clarification ontologique, afin de s'accorder sur les significations et les représentations cognitives de ces notions. Ensuite seulement, il sera loisible de mettre en relief les ressorts opérationnels que recèlent ces concepts, comme autant d'*outils* de construction des dynamiques de paix en Afrique.

En d'autres termes, nous prescrivons comme orientation, le schéma heuristique qui consiste dépasser la dichotomie sémantique entre diversité et minorité, entre identité et citoyenneté. Il s'agit d'établir une dialectique entre la *diversité* et minorité dont *l'ethnicité* constitue la variable ou modalité dominante. Elle apparaît comme donnée immédiate dans le champ socio-anthropologique africain. Une seconde dialectique entre *identité* et *citoyenneté*. *L'identité* et comme construction définissant l'être d'une part, et la *citoyenneté* garantissant les droits de ce dernier, au sein un de l'Etat moderne d'autre part. Il pourrait alors s'agir dans le souci de garantir la paix sociale dans les Etats et entre les Etats, de limiter les relents identitaires avec

pour probable cause, la peur de l'acculturation, face à l'impératif d'unité nationale qui oblige à la construction de la citoyenneté comme socle de l'unité nationale elle-même garante de la souveraineté.

Une autre option également envisageable, procède d'un jeu de questionnements s'inscrivant dans une posture de rupture. Elle pourrait, dans cette veine, être formulée de cette manière : « La représentation de l'*ethnie* comme variable structurellement belligère ou conflictuelle trop souvent mise en avant ne constitue-t-elle pas en fin de compte, qu'une *fiction nominale* ? (comme l'aurait dit Bourdieu). Ne serait-ce pas là tout simplement, le jeu de la production d'*effet sociaux* ou encore de *représentations mentales*, c'est-à-dire, d'actes de perception et d'appréciation de connaissance et de reconnaissance où des agents de tous bords, entrepreneurs politiques, économiques et sociaux, investissent leurs intérêts et créent ainsi des représentations *objectales* (Bourdieu 2000 :282), qui participent des stratégies intéressées de manipulation symbolique dont l'objet est finalement la détermination des représentations mentales dominantes, mais surtout mobilisables comme ressources politiques, sur le terrain privilégié de la conflictualité ?

Cette optique se rapproche du champ sociologique de Bourdieu lorsque ce dernier affirme que « *les luttes à propos de l'identité ethnique ou régionale c'est-à-dire à propos de propriétés (stigmates et emblèmes) liés à l'origine à travers le lieu d'origine et les marques durables qui en sont corrélatives (...)* sont un cas particulier des luttes de classement, luttes pour le monopole du pouvoir de faire voir et de faire croire, de faire connaître et de faire reconnaître, d'imposer la définition légitime des divisions du monde social et par là, de faire et de défaire les groupes » (Bourdieu 2000 :283).

Ainsi à l'observation, les dynamiques de groupes ici souvent communautaires sont brisées lorsqu'elles ne servent pas les desseins du pouvoir politique dominant, l'ethnicité étant, dans bien des cas, la variable de division identitaire, mobilisée comme instrument pour briser, à leur tour, les dynamiques de paix.

Par ailleurs ne serait-il pas possible de ré-enchanter ces notions *ethnicité*, *minorités*, *identité*, *citoyenneté* comme autant de variables culturelles prééminentes, en neutralisant leur charge *conflictogène*, afin de repenser nos états africains, en assurant leur préservation par des politiques culturelles durables porteuses de paix ? Enfin n'est-il pas possible d'envisager un rapprochement ontologique entre citoyenneté et diversité culturelle, dans une dialectique normative dans la dynamique de paix en Afrique ?

Dans le sillage des approches culturelles de la construction de la paix, l'ethnicité renvoie aux théories instrumentalistes et mobilisationnistes. L'ethnicité comme instrument au service des stratégies d'acteurs peut donc s'objectiver comme une construction sociale polémique de l'appartenance (Toulou 2002 : 50). B. Anderson et René Otayeck (2000), suggèrent qu'elle puisse être envisagée comme une « *communauté imaginée* » qui met en jeu la mémoire et le mythe. Les individus, en fonction de la pertinence qu'ils accordent à leur utilisation dans des contextes spécifiques, procèdent à un choix sélectif des attributs ethniques comme modalités d'organisation et de

gestion d'une compétition sociale, politique ou économique. Il s'agit de dépasser dans notre hypothèse *l'ethnicité morale* (Lonsdale 1996) pour intégrer *l'ethnicité politique* (Cahen 1999). Voir comment l'ethnicité peut servir la paix en s'appuyant sur un répertoire institutionnalisé, des politiques publiques notamment culturelles nationales et internationales.

De nombreux conflits opposent non seulement des Etats soit directement, soit par bandes armées ou rebelles interposés, mais aussi à l'intérieur de certains Etats, des communautés ethniques linguistiques et culturelles qui se combattent au nom de leur identité (Boukongou 2002 : 11). L'Afrique dite en développement est plus que jamais au cœur des conflits à caractère ethno régional, constituant autant d'écueils à la paix et au développement.

Plusieurs approches ont revisité les éléments de construction sociale de ces concepts (Boukongou 2002). Ainsi, les juristes s'intéressent en particulier à la construction du lien entre l'individu et l'Etat par la citoyenneté. L'ensemble des sciences sociales poussent plus loin l'exploration pour comprendre l'ensemble des dynamiques structurantes du lien politique fondateur du lien social. Les explications culturelles, identitaires dans le débat autour de la construction de la paix et du développement en Afrique foisonnent sur le terrain empirique du champ politique, soit en caution des démarches politiques, ou alors afin de légitimer des politiques économiques et sociales. La pauvreté, les retards de développement sont expliqués par des blocages culturels et les violations des droits de l'homme par les *spécificités africaines* et par l'inefficacité des politiques culturelles (Meny 1993)

La problématique de l'ethnicité et des identités peut s'inscrire dans la logique de la greffe ratée dans les transferts juridiques et de politiques publiques (Badie 1992). En France, par exemple, le modèle républicain d'intégration s'est construit sur une politique non ethnique. Aux Etats-Unis et ailleurs, la démocratie a pu intégrer les dimensions identitaires et ethniques des populations. Cependant, la coexistence des groupes pluriels au sein des Etats africains marqués par des processus difficiles de démocratisation dont le retour aux violations de l'ordre juridique constitutionnel, pose la problématique de la différence, de l'altérité dans la relation entre l'individu à la société et à l'Etat.

La démarche de ce propos s'étaye sur deux grandes articulations : La première, ontologique, s'attèle à créer un consensus sur la définition des concepts, en essayant de relativiser l'antinomie sémantique, entre citoyenneté et diversité, tout en posant les balises de leurs inscriptions féconde (je l'espère) dans la dynamique de la conception de la paix en Afrique. La deuxième articulation ; qui se veut davantage praxéologique et donc opérationnelle, propose quelques pistes d'inscriptions de ces concepts dans la construction d'une dynamique de paix et ce, suivant deux mouvements : Au niveau cognitif, donc des idées et des représentations, et au niveau des pratiques. L'on retrouve également deux dimensions d'implémentation, individuelle, mais aussi collective, au sein des groupes et des institutions. Le niveau des pratiques va s'ancrer aussi bien à l'échelon national, au cœur des états, qu'à l'échelon régional, entre les états.

Gouvernance de la citoyenneté et socialisation des minorités dans la dynamique de paix en Afrique

Il convient de définir au préalable les concepts dont nous allons faire l'analyse dans un souci de compréhension de ce qui sera alors admis comme postulat de base de notre démonstration.

La paix a longtemps été définie comme un état de non-guerre reposant sur un équilibre instable des puissances. Cette vision dite négative de la paix a été supplantée depuis sous l'effet des *Peace Studies* (Mall 1992) de façon plus positive. Cette vision positiviste héritée du traité de Versailles et portée par le Wilsonisme¹ est ensuite consacrée par la charte des Nations Unies, qui envisage la paix par référence à l'établissement d'une sécurité collective durable et aussi comme mode de coopération durable entre les états, élargis aux domaines économiques et sociaux. La paix positive proclame que celle-ci serait servie par le libre-échange et par la diffusion des valeurs démocratiques selon l'adage : « *Les démocraties ne font pas la guerre* » mais aussi par les droits de l'homme selon une vision humaniste. Cependant la sociologie des conflits (Freund 1983) eu égard à la situation de conflit quasi généralisée que vit le monde, considère comme établie leur vérification empirique.

La notion de *sécurité humaine* (Kaldor 2006) introduite par le PNUD, s'inscrit dans la perspective humaniste en établissant le lien entre la paix et la satisfaction des besoins humains de base (alimentaire, sanitaires, environnementaux etc.). Les balises théoriques ainsi posées, comment réduire les tensions entre citoyenneté et minorité ? Certainement par une gouvernance démocratique avec pour socle granitique la citoyenneté. La socialisation des minorités dans la dynamique de construction de la paix.

La gouvernance et citoyenneté dans la dynamique de la paix

Envisager une gouvernance démocratique qui prenne en compte la diversité permet de postuler la citoyenneté comme socle dans une dynamique de paix.

La citoyenneté socle de la gouvernance démocratique

La citoyenneté peut être juridiquement définie comme la jouissance des droits civiques attachés à la nationalité. Il s'agit aujourd'hui du droit de vote, l'éligibilité, l'exercice des droits et des libertés politiques qui donnent un sens à la participation politique, et enfin l'accès aux fonctions d'autorité dans l'appareil de l'état (Beaulieu 1888). La citoyenneté est intimement liée à la démocratie depuis donc le célèbre discours de Périclès (Thucydide 1904), trois grandes catégories de représentations valorisantes restent aujourd'hui encore, associées à la citoyenneté par la culture démocratique. Il s'agit de l'implication dans la politique active, c'est-à-dire l'attention portée aux affaires publiques, l'exercice du droit de vote, la participation volontaire à des activités d'intérêt général : amour de la patrie et respect de la loi solidarité avec les membres de la même communauté nationale. Concept fortement connoté sur le plan symbolique par des valeurs telles : légalité, responsabilité,

¹ Doctrine du président américain Woodrow Wilson, incarnée par les quatorze points. Elle prône l'autodétermination des peuples et un idéalisme international

indépendance de jugement... qui ne sont pas les mieux partagées. L'identité citoyenne apparaît davantage comme une finalité abstraite, tant les inégalités concrètes liées au statut social, à l'accès au droit d'avoir des droits, sont vivaces.

La citoyenneté se manifeste également comme un *statut* particulier, dont l'accès reste limité notamment aux minorités. Le respect des minorités consacré dans la norme juridique et sociale apparaît cependant comme un préalable à une gouvernance démocratique véritable. L'idéal de paix ici postulée passe nécessairement par une socialisation des minorités.

La socialisation des Minorités dans une dynamique de paix

Au-delà d'une sociologie des minorités plutôt structurellement clivante en Afrique, le respect des minorités (en droit notamment) pourrait se poser comme un préalable à une gouvernance démocratique véritable. La socialisation des minorités signifie leur prise en compte comme variable structurante de la société, se traduisant par leur protection et leur reconnaissance dans les instruments normatifs ainsi que leur représentativité dans l'organisation institutionnelle de l'Etat. Il s'agit également d'essayer de réduire, aussi bien, dans la perception que l'on se fait, que dans ses effets de réalité, le caractère belligène de l'ethnie identifiée comme menace potentielle à l'Etat et à la paix sociale.

Les minorités sont des groupes sociaux quels qu'ils soient dans une société donnée et qui se trouvent en situation d'infériorité pour rapport à un groupe dominant. Cette infériorité s'exprime de façon quantitative mais de préférence dans notre contexte, par référence à des données qualitatives, de nature culturelle. On parlera dans cette veine de minorités, linguistiques, religieuses, de minorités ethniques ou de minorités sociales. Cette dernière catégorie regroupant un ensemble de caractéristiques liées à des pratiques sociales déviantes au sein de la société concernée. Par conséquent, la minorité n'existe que par rapport au modèle de domination qui la fonde et qui, la distingue entre la norme et la déviance, entre la légitimité et l'illégitimité et qui en définit les conditions de plein exercice de sa participation politique. L'existence des minorités soulève la question de leur protection, de la garantie de leurs droits ainsi que les modes d'existence de leur autonomie.

Par ailleurs au niveau des sociétés et pas seulement en Afrique, se pose la question de la compatibilité de l'existence de minorités avec le principe de l'unité de l'Etat, de l'indivisibilité et du respect du principe majoritaire, notamment dans le système démocratique. Au sein des minorités, la modalité « *minorités ethniques* » semble être la plus emblématique des problématiques liées à la compatibilité entre l'Unité de l'Etat et l'existence même de celles-ci.

Minorité ethnique, variable bijective dans la dynamique de construction de la paix

La forme actuelle de l'ethnicité est réintroduite en 1953 par David Riesman (Riesman 1952), (Riesman 1953), (Riesman 1954), en rupture avec la connotation antérieure péjorative voire résiduelle du terme qui désignait alors

des groupes en voie de disparition. La définition de Riesmann, prétend conférer à une collectivité sociale donnée, une réalité naturelle transcendant toute constitution politique. C'est une réalité conçue en fonction du repérage de traits tenus pour innés et communs à l'ensemble des membres de la collectivité qui est alors désignée par un *ethnonyme*. L'on est donc avant tout, Beti, Bamoun, Peuhl, Hutu, ou Bayamulengue. L'ethnie est différente de la race, la notion est habilement substituée à celle-ci ; par le fait que, c'est d'avantage les critères culturels (langue, histoire, sentiment de commune appartenance croyances), qui sont privilégiés à la place des critères biologiques.

Bien que définie essentiellement sur des critères naturels, même si certains auteurs se réclamant de la sociobiologie (Osbone 1975), (Christen 1981), affirment le contraire. L'ethnicité peut également correspondre à une forme de construction sociale et ou sociétale dans laquelle l'implicite politique est non seulement présent, mais non neutre. Vu par cette focale, il peut être loisible de présenter celle-ci comme obéissant à une forme d'instrumentalisation voire de modernisation autoritaire des rapports sociaux. L'aligner sur le paradigme de *l'amélioration objective* cher à Hebert Marcuse (Marcuse 1968), mais encore, dans celui de la violence symbolique de Pierre Bourdieu (Bourdieu et Passeron 1970). C'est une notion qui investit le champ politique africaniste à travers les théories développementalistes et post développementalistes afin de définir le processus de construction étatique national, en mettant en lumière les résistances qui les accompagnent, mais aussi, les modes d'intégration des minorités dans les systèmes politiques.

Une approche plus radicale présuppose que les communautés politiques ne peuvent ne pas avoir un fondement ethnique, ce qui fait *ipso facto* de l'ethnicité, une des composantes majeures de la vie politique, tant du point de vue de la mobilisation politique, que de la constitution des systèmes politiques. L'unicité ethnique est érigée en idéal de perfection de l'organisation politique de la société. Le désir d'unité implique alors l'unicité ethnique qui elle-même se confond l'exclusivité d'une seule ethnie comme apte à exercer les fonctions politique. Il s'agit alors d'éliminer toute forme de concurrence de type identitaire dans la compétition politique.

Cette vision pouvant conduire à l'existence d'une situation extrême que constitue l'épuration ethnique en Afrique (Rwanda, Burundi), et dans l'ex Yougoslavie en Europe dans un passé récent. Une perspective moins radicale de l'ethnie vise à raviver en sentiment de fierté à certains groupes sociaux marginalisés, et à donner légitimité à leurs revendications. Dans l'actualité récente, l'ethnie est à nouveau au cœur des mobilisations correspondant à la nature des nouveaux conflits internationaux et dans cette perspective une approche géopolitique dans une interprétation constructiviste, qui souligne son rôle comme instrument de mobilisation politique, et instrument d'édification des dynamiques de paix, comme dans notre hypothèse liminaire.

Réduire l'antinomie entre Citoyenneté et Minorité

L'antinomie ou mieux, l'opposition sémantique entre citoyenneté et minorité peut s'étayer sur au moins deux idées causes de malentendus. Premièrement, le caractère structurellement conflictuel de la variable ethnie comme limite à

la paix sociale. En deuxième lieu, l'ethnie comme menace potentielle de l'Etat dans son unité et dans sa souveraineté.

Réduire la charge belligène de l'ethnie pour construire la citoyenneté

Il est pourrait-on dire, de notoriété bien établie que l'ethnie et en aisément mobilisable à des fins politiques constituant autant de menaces à la paix. Le caractère belligène de l'ethnie comme variable sociale à l'usage du politique peut s'inscrire dans au moins deux registre d'intelligibilité ; le premier comme levier de domination selon le principe, « *diviser pour mieux régner* » ce mode sera privilégié à travers l'histoire, par les entreprises de conquête et de colonisation de nouveaux territoires.

Le deuxième registre est celui dans lequel des communautés rivales s'affrontent pour l'occupation et l'appropriation d'un espace comme lieu de vie. Le caractère conflictuel qui y apparaît peut se construire autour de l'accès aux ressources de toutes natures (politiques, économiques, sociales, naturelles) aux fins hégémoniques.

Un autre cas de figure serait la conséquence d'une structure sociopolitique de nature inégalitaire et résultant des conséquences d'une ségrégation de type colonial. Ce qui s'apparenterait à une espèce de dépendance au sentier (Pierson 2000), de la structure sociopolitique coloniale. Ce dernier mode est celui qui engendre les conflits les plus violents.

Ces usages politiques de la variable sociologique « ethnie » comme mode de ségrégation voire de catégorisation sociale, sont repérables dans les stratégies de domination coloniales (Rwanda, Cameroun) où l'ethnie constitue une modalité d'accès à divers niveaux de pouvoir et de considération dans la société coloniale. La valeur sociale de l'ethnie en fin de compte, aura pour conséquence la naissance de conflits qui trop souvent larvés lorsqu'ils éclatent peuvent donner lieu à des conflits violents entre communautés et même à des génocides dans les cas extrêmes.

De même, en politique, « *dire c'est faire* » ou de manière plus explicite, il s'agit de se donner les moyens de faire en faisant croire que l'on peut faire ce que l'on dit, en faisant connaître et reconnaître des principes de vision et de division du monde social qui, comme les mots d'ordre, proposent leur propre vérification en produisant par là un ordre social (Bourdieu 2000 :239). Cela pour souligner le caractère fortement mobilisateur de l'ethnie, qui peut être facilement utilisé comme instrument au service d'une cause politique.

Par ailleurs le discours *ethniste* a quelque chose d'irrésistiblement séduisant car il mobilise l'imaginaire et l'univers symbolique des croyances. La parole est alors utilisée comme vecteur de mobilisation des actions ou simplement de passage à l'acte. A travers des harangues enflammées magnifiant les particularismes et les différences sur un ton laudateur, ou par une entreprise de disqualification des autres communautés ethniques à travers le dénigrement systématique ou par la dénégation de leur humanité. Cette dénégation s'opère par la mise en avant leur infériorité consacrée dans les registres de l'animalité. L'on a encore en mémoire le terme « *cafards* » usité pour établir une différence ethnique irréconciliable dans le but de légitimer la

violence génocidaire au Rwanda et dont malheureusement repris lors des dernières élections présidentielles au Gabon², et dont la charge belligène reste intacte. L'usage du discours *ethnalisé* par les entrepreneurs politiques est d'autant plus efficace, que ces derniers se trouvent investis d'une légitimité qui accroît leur crédibilité car ils parlent au nom du groupe, et leur engagement à faire ou à ne pas faire est également celui du groupe qu'ils représentent et au nom duquel ils s'expriment. La parole politique engage totalement son auteur parce qu'elle constitue un engagement à faire qui n'est vraiment politique que s'il est le fait d'un agent ou d'un groupe d'agents *responsables politiquement* (Bourdieu 2000 : 239).

Il existe par ailleurs une littérature critique de la spécification du fait ethnique et de ses avatars en Afrique. Eboussi Boulaga affirme que les « *nations ethniques* » sont des créations *ahistoriques* qui n'ont pas de traits caractéristiques connus permettant d'être immédiatement reconnue ou de se reconnaître entre elle. Elles apparaissent comme étant des réalités équivoques, tantôt biologiques, objectives, subjectives, définie par soi ou par d'autres. Il en fait de « *fabrication mythopoïétiques labiles* » (Eboussi 1977).

L'Ethnie comme fin en soi, est dépourvue de caractéristiques objectives. Elle mène autant au repli sur soi qu'à la considération de l'altérité comme un problème. C'est lorsque l'ethnie se donne un Etat et les moyens pour réaliser et sécuriser son existence et aisance qu'apparaît l'extrémisme et les relents de la conflictualité, qui ouvrent aux abîmes génocidaires. Le problème n'est pas l'ethnie en tant que telle mais davantage son instrumentalisation liée à la construction de *l'autre* comme figure ennemie, voilà ce qui en fait une variable conflictogène. et ipso facto une contrainte à la cohésion sociale dans un environnement multiethnique, et finalement une menace à la paix sociale.

Déconsidérer les minorités comme menace contre L'Etat et la paix

Considérer les minorités comme menace potentielle à l'Etat et à la paix, exige de prendre au sérieux, l'enjeu identitaire. En fait, la citoyenneté est un statut auquel les individus constituant les groupes désignés comme minorités aspirent. Ces groupes ne peuvent constituer une menace pour l'Etat qu'à partir du moment où les conditions d'existence au seuil de cet Etat produiraient la résurgence des dynamiques conflictuelles. C'est lorsque l'Etat n'a plus ce pouvoir de cohésion et d'identification. Lorsque celui-ci ne représente plus suffisamment le nom de la communauté comme ensemble de groupes hétérogènes, lorsque qu'il ne garantit plus de manière suffisante, la stabilité du consensus communautaire et même du contrat social que des irrédentismes et revendications minoritaires apparaissent, comme autant de menaces à la cohésion nationale, à la consolidation de cet Etat, et donc à la paix.

Cela se fait dans une posture relativiste quant aux connotations savantes et même profanes dominantes dans la rhétorique sur les minorités en rapport avec la construction de la paix. Il s'agit alors de relativiser le caractère conflictogène des concepts de « minorités » en le délestant de la *charge létale* dont est entourée la notion « d'identité ». L'identité est consubstantielle à

² Lors des élections présidentielles de 2016 au Gabon et de la crise sociopolitique qui s'en est suivie.

l'être. C'est l'identité qui nous définit en tant qu'être. Elle est complètement émise dans nos croyances et dans nos valeurs. L'on ne devrait, sous aucun prétexte, faire fi de l'identité, dès lors qu'elle se trouve au cœur de la structuration même des minorités.

En effet, l'identité peut générer des conflits comme la montré du Durkheim (Durkheim 1895), (Durkheim 1897), (Durkheim 2015), les clivages sociaux sont des phénomènes évolutifs, des phénomènes continus, des phénomènes dynamiques et qui peuvent s'emboîter. On peut dans cette logique, par exemple, constituer une minorité au sein d'une minorité. L'on peut aussi avoir des identités multiples qui s'enchevêtrent dans le sillage de *l'intersectionnalité*³. Force est donc de constater que les revendications irrédentistes et les divers séparatismes qui prospèrent en Afrique ont très souvent une coloration identitaire.

On peut également percevoir un phénomène de recomposition de minorités en fonction des enjeux des intérêts. Ces groupes ainsi recomposés au sein de nouvelles minorités s'articulent autour des valeurs communes et de rationalités comme un *référentiel identifiant*, fédérateur. Ce *référentiel identifiant* pourrait être mobilisé aussi bien comme inhibiteur ou comme moyen de résolution des conflits en fonction des situations. Ainsi, à titre d'illustration, l'on ne saurait déconsidérer les effets du concept *d'ivoirité* sur la vie politique de la Côte d'Ivoire dans les années 2000 ainsi que la longue crise de l'Etat qui s'en est suivie.

L'idéal de *l'identité nationale*, prescription de l'Etat moderne issu de l'Etat-nation, érigée en norme au respect duquel doivent se plier aussi bien les communautés nationales que les institutions communautaires n'est certainement pas la chose la plus partagée. Le fait est que l'existence même de la nation en Afrique est querellée. Selon une vulgate communément admise, *il n'y a pas de nation en Afrique*. Ce qui existe ce sont de micro-identités qui se sont constituées sur la base d'un certain nombre d'éléments qu'on qualifie d'objectifs, à savoir la langue, la religion, la race, l'histoire etc. Mais ces éléments à eux seuls ne suffisent pas pour constituer la nation (Loumingou-Sambou 2000). Déjà en contexte de décolonisation, Franz Fanon (Fanon 1952), propose d'éviter le piège du racisme qui enferme l'individu dans une identité qui lui est imposée et sur laquelle il n'a aucune prise. En postcolonie (Mbembe 2020), Achille Mbembe propose de sortir du statut victimaire, car « *être africain c'est d'abord être un homme libre et capable de s'autoinventer. La véritable politique de l'identité consiste à nourrir, actualiser et réactualiser ces capacités d'auto-invention* » (Mbembe 2009). De même, sortir de la grande nuit (Mbembe 2013) du néocolonialisme c'est, s'inscrire dans une logique d'indocilité (Mbembe 1988) qui commande de faire face à l'exploitation du Sud par le Nord. C'est d'exiger davantage d'équité et d'équilibre dans les relations politiques économiques et sociales. C'est revendiquer une certaine réciprocité des devoirs et des obligations entre les Etats dans les négociations internationales (Owona 2020).

³ Terme proposé par l'universitaire afroféministe Kimberlé Williams Crenshaw en 1989. Elle permet d'analyser comment les différentes formes d'oppression telles que la race, l'ethnicité et la classe sociale, influence le parcours social des individus

Par ailleurs la vision humaniste de la paix vise et intègre les besoins humains de base, ainsi que libertés et les droits. Dès lors, la citoyenneté devient un enjeu de cohésion et de coexistence harmonieuse des minorités au sein de l'Etat. L'enjeu central étant la paix, la citoyenneté doit prendre en charge l'identité autour des valeurs partagées de manière à représenter un socle de valeurs collectives dans lesquels viennent se diluer les autres valeurs constitutives des minorités.

Ainsi au niveau des communautés, il s'agit de favoriser et de promouvoir un rapport positif à l'altérité. Intégrer les différences, accepter les autres, chacun dans sa singularité. Il s'agit par exemple dans les discours consultatifs et même performatifs de construction de l'harmonie sociale au sein des états, de ne pas nier les différences. De ne point confondre l'unité et l'uniformité ou encore d'opérer un amalgame entre minorité et marginalité. La diversité ne devrait d'aucune manière constituer un obstacle à la citoyenneté. La citoyenneté devenant aussi le référentiel ultime de l'identité en fin de compte. Un autre écueil à éviter serait celui d'exacerber les différences une fois celles-ci reconnues comme légitimes. Les différences culturelles et sociales étant dynamiques et évolutives au gré des circonstances et des enjeux, il n'existe donc pas de clivages étanches. Ce qui compte alors vraiment, c'est d'asseoir une gouvernance de la diversité aussi bien au niveau individuel que collectif.

La gouvernance de la diversité dans la dynamique de construction de la paix en Afrique

Pouvant s'inscrire dans une gouvernance pertinente des clivages culturels et donc sociaux, la dynamique de construction de la paix ne semble finalement pas si éloignée de la notion juridique de citoyenneté, prise aussi bien au niveau international que national. On remarque au passage que les critères valorisants de la citoyenneté s'harmonisent avec la vision humaniste de la paix, dans une convergence presque parfaite avec l'accès aux droits et à la justice, la participation volontaire à la défense des causes communes ou d'intérêt général, le respect de la solidarité avec les membres d'une même communauté, la satisfaction des besoins humains naturels, le respect des droits humains fondamentaux.

Construire la paix revient donc en fin de compte, à faciliter l'accès à la citoyenneté. La paix est aussi liée aux droits de l'homme. C'est davantage une situation dans laquelle les conflits sont prévenus par la non-violence ; où les individus, les peuples⁴ entretiennent des relations de compréhension et d'entente, de respect mutuel et de solidarité. Ainsi donc, la paix comme concept intègre les valeurs même de la citoyenneté (Adou, Doumbia et Göpfert 2005), il s'agit dans les dynamiques qui la construisent, d'inscrire la dialectique citoyenneté-diversité dans l'action individuelle et collective.

⁴ La dimension internationale de la citoyenneté intègre le concept de « citoyenneté mondiale » introduite dans le discours du développement international avec l'adoption en 2012 par le Secrétaire Général de l'ONU, de l'Initiative mondiale « l'éducation avant tout ». Parmi les trois priorités de l'initiative, la troisième vise à « favoriser la citoyenneté mondiale ».

Inscrire la dialectique Citoyenneté-Diversité dans l'action individuelle et collective

La dialectique comme l'affirme Bergson est nécessaire pour mettre l'intuition à l'épreuve, nécessaire aussi pour que l'intuition se réfracte en concepts et se propage à d'autres hommes (Bergson 1940). Hegel appelle dialectique, le mouvement rationnel supérieur, à la faveur duquel ces termes en apparences séparés (l'être et le néant) passent les uns dans les autres spontanément, en vertu même de ce qu'ils sont, l'hypothèse de leur séparation se trouvant ainsi éliminée (Hegel 1987). La perspective hégélienne est donc convoquée pour ce qui est de la diversité et de la citoyenneté.

L'inscription féconde d'une dialectique entre citoyenneté et diversité dans une dynamique de paix exige la prise en compte de plusieurs dimensions. Il est brièvement ici illustré, l'éducation à la citoyenneté comme modalité d'ancrage dans l'action individuelle. La formation d'une identité nationale comme modalité d'ancrage dans l'action collective.

L'éducation à la citoyenneté comme ancrage individuel

La citoyenneté reste un objet complexe et multidimensionnel (Kymlica 2001), c'est en outre, une réalité politique, une valeur morale et démocratique qui prend en compte les valeurs telles que le respect du droit et le respect des droits humains. Elle se réfère aux rapports qu'entretiennent l'Etat et les individus et aux rapports interindividuels dans la société. De ce fait, la citoyenneté définit les normes de la vie en communauté, du vivre ensemble (Dolumbia 2006). L'éducation à la citoyenneté est importante en ce sens qu'elle aide les jeunes à parvenir à l'autonomie et à la responsabilité et à les faire adhérer aux normes constitutives d'une société (Pilote 2007).

L'éducation à la citoyenneté doit être faite au sein des lieux espaces et instances de socialisation que sont l'école, la famille, les lieux de services, les lieux de culte, etc. Il s'agit alors d'assurer l'accès à la citoyenneté à tous, par l'éducation citoyenne. L'éducation à la citoyenneté est la formation, l'apprentissage qui permet aux membres d'une communauté de vivre comme des citoyens « *actifs et responsables* », c'est-à-dire qu'elle devrait développer chez l'individu les habiletés à vivre ensemble ; à participer à la vie de la société. Pour ce faire, elle intègre les problématiques de l'équité, de la justice, de la cohésion sociale et de la paix (Ballion 1998).

La dynamique de paix et l'action collective, la formation de l'identité nationale

L'identité nationale est à distinguer de la notion essentiellement juridique de souveraineté nationale. Le petit Larousse illustré précise que la souveraineté est caractérisée comme étant le pouvoir suprême reconnu à l'Etat qui implique l'exclusivité de sa compétence sur le territoire et son indépendance dans l'ordre international, où il n'est limité que par ses propres engagements. La doctrine classique depuis Jean Bodin considère que « *rien ne permet d'invalider l'opinion classique selon laquelle il n'y a pas d'Etat sans souveraineté ni de souveraineté sans Etat* » (Beaud 1994). L'Etat est donc la personnalisation de la nation, la forme moderne et politique d'une nation

arrivée à maturité. La notion de souveraineté comme le précise Bodin apparaît avec l'Etat, elle lui est consubstantielle.

L'identité nationale n'est point rattachée à priori et manière aussi intime à l'Etat. C'est davantage la manifestation de l'élément sentimental de la nation. L'identité se conçoit comme le caractère permanent et fondamental de quelqu'un ou d'un groupe et qui le porte à adopter certains comportements spécifiques (Loumingou-Sambou 2000 :144). Cette identité qui selon Martin Heidegger, permet au sujet, au groupe, d'affirmer son « être –dans- le – monde », face à l'altérité. Jürgen Habermas, théoricien du *patriotisme constitutionnel*, déconnecté de l'Etat-nation, développe l'idée selon laquelle, l'apparition de minorités culturelles de plus en plus importantes dans les pays européens implique que l'on repense la citoyenneté. L'Etat de droit doit pouvoir garantir aux minorités le respect le plus complet de leur identité, de leur langue et de leur religion etc., ceux-ci en retour, doivent s'attacher à la défense des institutions (Heine 2011), (Dupeyrix 2012).

La formation de l'identité nationale et l'affirmation du respect de celle-ci sont porteuses de cohésion et donc de paix entre les communautés à l'intérieur du territoire national mais également au sein des rassemblements en communautés des Etats.

Guy Rossantanga-Rignault soutient qu'il existe une identité nationale gabonaise, en porte à faux avec une certaine vision européocentriste qui dénie à l'Afrique l'existence d'Etats nations en son sein. Prenant à contrepied la vulgate selon laquelle « *c'est la nation qui crée l'Etat* », ce dernier soutient à l'inverse à propos du Gabon que ; c'est l'Etat gabonais qui a créé la nation gabonaise et celle-ci est bien réelle. En construisant le concept de « *gabonité* », qu'il définit comme étant l'identité propre aux gabonais, l'auteur démontre l'existence d'une identité gabonaise. L'« *Homo gabonensis* » est dit-il un « *paradoxe sur jambes* ». Il constitue un paradoxe parce que l'être gabonais est à la fois un être-ethnique et un être-national. L'Être-ethnique du gabonais se pose en s'opposant aux autres ethnies, tandis que son être-national se pose en s'opposant aux autres nationalités. Il précise, « *c'est là que réside essentiellement le paradoxe gabonais, la réalité du fait ethnique n'a pas empêché l'éclosion d'une identité gabonaise* » (Rossantanga-Rignault 2000 :54.)

Luc Sindjoun à propos du Cameroun parle de la « *structuration ethnique de l'identité nationale* » (Sindjoun 1996). Ce dernier émet par ailleurs l'hypothèse de la « *cohabitation froide entre les groupes sociaux* », (Sindjoun et Courade 1996), (Sindjoun 1998), pour comprendre comment la cendre des relations de bon voisinage ethnique couve le feu des tensions qu'il suffit le plus souvent d'activer, lorsque les enjeux s'y prêtent (Toulou 2000 :58).

Au Cameroun, les figures du nationalisme anticolonial sont multiethniques, preuve de la capacité à ignorer les différences face à l'adversaire, pour une communion des forces dans une cause commune.

Certains dictons populaires repris par des personnalités politiques de premier rang comme « *le Cameroun c'est le Cameroun* », « *l'Afrique en miniature* », le *hemle*, une forme de *fighting spirit* d'assurance et de résilience face à

l'adversité dans laquelle se reconnaît chaque camerounais, quelle que soit son origine, et plus récemment « *le continent* », comme représentation magnifiée de l'identité camerounaise.

L'ancrage institutionnel de la dynamique de paix

Dans un premier temps inscrire de manière définitive la dynamique de paix dans les instruments juridiques ensuite, il s'agit de mobiliser les ressorts de la responsabilité politique aussi bien à l'échelon national que régional.

L'institutionnalisation de la dynamique de paix au niveau national

Cette institutionnalisation passe par la reconnaissance juridique de la notion de minorités, de la différence ethnique et la nécessité d'assurer l'égalité de tous devant la loi. Un ordre juridique qui reconnaît et qui protège les différences sociales et culturelles. La reconnaissance, considérée ici comme « *action par laquelle la personne pose l'autre comme sujet et comme de même nature qu'elle* » (Foulquie 1978).

Nguele Abada, postule qu'il faut repenser les droits africains en considérant la double identité individuelle et collective, car les droits fondamentaux touchent non seulement l'individu isolé mais aussi les groupes (Nguele 2002). La quête identitaire précise –t-il, vise deux catégories de groupe : d'une part les minorités et d'autres part les populations autochtones. Il propose alors le développement du droit à l'identité en tant que droit culturel en distinguant d'une part, la globalisation des droits de la personne comme droits culturels et en précisant les droits culturels proprement dits.

L'actualité de la question identitaire dans un contexte généralisé de menace à la paix pose la nécessité de prise en compte de la diversité et de l'égale dignité des cultures. Il s'agit de s'inscrire dans « *le relativisme culturel* » développé par Claude Lévi-Strauss. Il indique, « *C'est la nécessité de préserver la diversité des cultures, dans un monde menacé par la monotonie et l'uniformité ; n'a certes pas échappé aux institutions internationales. Elles doivent comprendre ainsi qu'il ne suffira pas, pour atteindre ce but, de choyer des traditions locales et d'accorder un répit aux temps révolus. C'est le fait de la diversité qui doit être sauvé, non le contenu historique que chaque époque lui a donné et qu'aucun ne saurait perpétrer au-delà d'elle-même* » (Levi-Strauss 1973).

A la suite des années 1990 marquant le vent de démocratisation en Afrique, l'on note une évolution constitutionnelle qui prend en compte les droits culturels. Bien qu'elles ne traitent pas spécifiquement de la question du droit à l'identité pris au sens de droit des minorités et des populations autochtones (Nguele 2002 :98), le droit à la culture qui contient la protection de l'identité s'exprime différemment dans les constitutions africaines. Ainsi la constitution béninoise dans son préambule précise le souci de combiner Etat de droit et démocratie afin de mieux garantir le respect de la dignité humaine en respectant les valeurs spirituelles et culturelles béninoises⁵. Si le texte burundais est plutôt évasif⁶, la constitution du Burkina Faso évoque plus

⁵ Voir la loi n°90-32 du 11 décembre 1990, portant constitution de la république du Bénin

⁶ Constitution du 13 mars 1992, suspendue à la suite du coup d'Etat du 25 juillet 1995.

précisément la garantie des droits individuels et collectifs⁷ à l'instar de celle de la République démocratique du Congo et celle de Madagascar.

La plus importante innovation vient de la constitution du Cameroun de 1996, dont le préambule précise que : « *L'Etat assure la protection des minorités et préserve les droits des populations autochtones conformément à la loi* ⁸ ». Certains textes visent soit la préservation de la diversité culturelle⁹ et linguistique¹⁰, soit alors l'identité culturelle et spirituelle¹¹, soit finalement la diversité ethnique religieuse, régionale et culturelle¹². D'autres encore, renvoient au droit international des droits de l'Homme¹³.

Cette évolution constitutionnelle permet à la volonté politique de se saisir de la question des identités en lui procurant un cadre juridique approprié. Elle consacre l'altérité par les instruments de droit, par l'inscription de la protection des minorités dans les lois constitutionnelles.

Une gouvernance davantage pertinente qui privilégie les valeurs citoyennes

Mettre en avant notamment dans les politiques publiques de redistribution, un accès équitable à tous aux services sociaux de base. Cette gouvernance est opérante à travers la mise en place des politiques publiques au sein de l'Etat, qui tendent à limiter et à réduire les clivages sociaux. Procurer des conditions de vie acceptables aux populations permet de prévenir les conflits qui pourraient émerger des suites des frustrations résultant d'inégalités par trop flagrantes.

La gouvernance c'est aussi établir les bases de la participation politique des citoyens dont les minorités, par la mise en place des institutions qui garantissent la crédibilité du jeu démocratique.

L'institutionnalisation de la dynamique de paix à l'échelon régional

Le discours régionaliste est un *discours performatif visant à imposer comme légitime une nouvelle définition dominante et méconnue comme telle, donc reconnue et légitime, qui l'ignore. L'acte de catégorisation, lorsqu'il parvient à se faire reconnaître ou qu'il est exercé par une autorité reconnue, exerce par soi un pouvoir : les catégories « ethniques » ou régionalistes, comme les catégories de parenté, instituent une réalité en usant du pouvoir de révélation*

⁷ Loi n° 002/97/ADP du 27 janvier 1997 révisant la constitution du 11 juin 1991 ; le décret-loi Constitutionnel n° 3 de la République Démocratique du Congo du 28 mai 1997 ; la constitution de la République de Madagascar du 18 septembre 1992 modifiée par la loi constitutionnelle n°95-001 adoptée par referendum le 17 septembre 1995.

⁸ Constitution du 18 janvier 1996 dans son préambule

⁹ Préambule de la constitution congolaise du 15 mars 1992

¹⁰ Constitution de la République du Mali du 25 février 1992

¹¹ Constitution de la République du Niger du 12 mai 1996

¹² Constitution de la République du Tchad du 14 avril 1996 de même que la Constitution de la République du Togo du 14 octobre 1992

¹³ C'est le cas des Constitutions de Côte d'Ivoire de 2000, du Gabon du 26 mars 1991 modifiée en 1994 et 1995, de la République de Guinée du 23 décembre 1990, du Sénégal du 7 mars 1963, révisée le 2 mars 1998.

et de construction exercé par l'objectivation dans le discours (Bourdieu 2000 : 285).

Bien que pour Bayart, « *les dynamiques régionales devraient demeurer importante sur le continent, notamment dans sa partie subsaharienne, même si elles ne prennent pas la forme d'intégration régionales proprement dites et si, surtout, elles ne conduisent pas à une unification politique ou économique* » (Bayart 2010). Nous sommes convaincus de ce qu'il est possible de partir des valeurs culturelles, politiquement pertinentes, des peuples, pour asseoir une intégration davantage opérante notamment en Afrique centrale (Owona 2020).

La reconnaissance de la légitimité des revendications de type identitaire dans les mécanismes de résolutions de conflits, notamment par la *diplomatie préventive*, qui entrave les valeurs culturelles des peuples, dans la présence des relations par type. Cela revient à adopter une perspective du « *problem solving* » que l'on doit à John Burton (Azar et Burton 1986) et dont l'essentiel consiste à identifier, puis à analyser *l'enjeu* du conflit afin de pouvoir par la suite proposer des solutions adaptées à partir du traitement de celui-ci. Cette façon de voir intègre également la *diplomatie sociale*, qui associe les acteurs non étatiques à la négociation notamment dans la résolution des conflits.

Adopter comme pratique politique courante, l'inscription des problématiques liées aux droits humains dans les conduites politiques globales pourrait constituer à maints égards un palliatif aux revendications qui découleraient de leur non prise en compte. Il y va par exemple des politiques culturelles, pour lesquelles un soin particulier serait pris pour y inclure de manière équitable, la représentation culturelle des composantes sociologiques des Etats. L'Afrique reste un haut lieu de création culturelle (Bayart 2010), comme l'indique Bayart se projetant sur le futur. De même, « *les épisodes les plus sombres de son histoire en ont apporté la preuve : la traite esclavagiste, la colonisation ont donné lieu à une effervescence de pratiques religieuses et rituelles, d'idées morales et politiques, d'œuvres d'art qui ont profondément marqué non seulement le continent, mais une bonne part de l'humanité de part et d'autre de l'océan Atlantique, de l'océan Indien et de la Méditerranée* » (Thornton 1992).

Cette capacité d'innovation culturelle se confirme dans le temps. Le Nigéria avec Nollywood et son millier de films produits chaque année est le deuxième producteur cinématographique mondial. L'Afrique du Sud, l'Égypte tiennent également leur rang. La production musicale est florissante et de portée mondiale au Congo en Côte d'Ivoire, au Cameroun, en Égypte en Éthiopie. L'art africain est reconnu pour sa haute valeur. La photographie, la danse la peinture, la sculpture et la littérature de sont pas en reste. Les musées de par le monde ont conservé des milliers d'objets de l'art Africain pillés pendant la colonisation dont on observe une lente acceptation et le retour de certains objets rituels dans leur pays d'origine (Bénin, Cameroun, Ghana...).

Ces créations comme l'indique Bayart sont bel et bien l'expression de l'historicité propre du continent (Bayart 1996 : 150). Elles sont également tournées vers un marché local et diasporique florissant, passant par des réseaux qui procèdent d'une adaptation inventive aux conditions propres

d'existence sur le continent. Au-delà de tout, elles constituent l'expression d'une identité collective africaine. Cette innovation créatrice africaine pourrait et devrait être porteuse d'un message de paix.

L'institutionnalisation de la dynamique de paix passe également par la mutualisation des ressources ainsi que des valeurs inclusives, dans la promotion de la culture, de la paix et de la présentation des conflits aux échelles du continent. Ce qui implique, la promotion de solutions durables visant à garantir les conditions de vie des populations de manière générale. L'on peut dans cette veine mobiliser les concepts ou notions *d'intégration* en occurrence sous régionale ou régionale, ainsi que celui de *citoyenneté transfrontalière*.

Bayart prétend que, au niveau local, diverses formes d'intermédiations élitaires ou néo-traditionnelles actualiseront le *despotisme décentralisé* (Mamdani 1996) de l'administration indirecte que conforteront les problématiques politiques de l'autochtonie, non seulement régionale mais aussi nationale, conformément à ce qui s'est produit en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Cameroun, au Zaïre/RDC ou au Kenya depuis les années 1990, dans le contexte du rétablissement ou de l'instauration du multipartisme (Bayart 1996 :154). Comme pour nier la capacité aux élites et aux gouvernements africains de se saisir de la décentralisation/régionalisation comme opportunité de consolidation de la paix et du développement. Il précise qu'y pourvoira l'instrumentalisation par les autorités politiques en place des diverses ingénieries internationales de la décentralisation, de la défense des droits des minorités ou de la préservation de la biodiversité (Geschiere 2009). Bayart a visiblement du mal à se départir de son hypothèse initiale du *Complot Hégémonique* au cœur de l'Etat en Afrique (Bayart 1989).

Nous postulons *à contrario*, la capacité de l'usage utile de l'ingénierie de la bonne gouvernance et de la décentralisation, ainsi que des relations internationales, aux fins de promotion et d'établissement d'une intégration culturelle, véritable gage de paix en Afrique. L'intégration est compréhensible comme la capacité d'un ensemble-quel qu'il soit, d'assurer sa cohésion en réunissant les différentes unités qui le composent autour de valeurs et de normes communes. Il s'agit donc de mobiliser au sein des régions et donc au travers des frontières, des valeurs communes qui transcendent par leur charge symbolique et leur pouvoir d'interpellation de même que d'identification, celles des minorités et donc celles de l'ethnie. C'est s'inscrire comme le postule la théorie des systèmes, que l'intégration désigne aussi la capacité des systèmes sociaux à maintenir leur identité au-delà de la propension à l'autonomie voire au particularisme des unités qui la composent.

Il s'agit enfin sur ce registre, de procéder à une *socialisation politique* du discours sur la paix. L'apprentissage des normes et des valeurs de tolérance, de respect, de cohésion, construites autour de la prévention des conflits et de la préservation de la paix, visent l'intégration des individus quel qu'ils soient dans la société et quelles que soient les autres composantes de leur identité.

CONCLUSION

De concepts qui au départ semblaient éloignés et antinomiques, il s'est agi en quelques lignes, d'essayer de dépasser l'opposition sémantique liminaire, pour mettre en résonance les ressorts de convergence entre les concepts de diversité et minorités et d'identité et citoyenneté d'une part et dans une seconde articulation, explorer comment en faire des instruments de paix au travers des politiques culturelles communautaires nationales et locales.

En mettant la citoyenneté au service de l'identité comme socle de valeurs communes et partagées et comme référentiel ultime des représentations identitaires individuelles et collectives. De même, en relativisant le caractère de belligène et conflictogène des clivages sociaux et de l'ethnicité, en reconsidérant la menace potentielle dont ils sont lestés, la fécondité analytique (dont j'émettais d'emblée et de manière fort pieuse le vœu) émerge pour permettre à ces concepts et notions de s'inscrire harmonieusement (du moins je l'espère), dans les dynamiques processuelles de construction de la paix en Afrique. L'éducation à la citoyenneté à travers les lieux de socialisation, école, lieux de cultes, lieux publics, comme modalité stratégique de construction de la cohésion sociale semble constituer une piste prometteuse.

Par ailleurs face à l'idéal fragile de l'unité nationale des jeunes nations ainsi qu'aux défis qui jalonnent la quête de la souveraineté de ces états, de la quête d'un développement durable, apparaît l'impératif du vivre ensemble comme condition *sine qua non*. Ce vivre ensemble qui ne peut se réaliser sans l'acceptation de l'autre avec sa différence et qui donc, suppose d'aller au-delà de l'appartenance ethnique sans pour autant la nier, mais au contraire l'accepter comme pièce de construction de la cohésion et au bout du compte de la paix. Au final, la promotion d'une gouvernance pertinente des clivages culturels et donc sociaux, en favorisant l'accès à la citoyenneté au plus grand nombre, la promotion d'une citoyenneté transfrontalière, apparaissent maintenant comme des préalables décisifs d'établissement d'une paix durable au sein des états mais également entre les états sur notre continent.

Références bibliographiques

Adou K., Doumbia D. & Göpfert A. (2005) : Manuel d'éducation scolaire à la citoyenneté et à la culture de la paix, les éditions du CERAP

Anderson B., Otayeck R. (1997) : « Démocratie, culture politique, sociétés plurales : une approche comparative à partir des situations africaines », Revue française de science politique, 47(6), décembre, pp.798-822 ; Identité et démocratie dans un monde global, Paris Presses de la FNSP.

Azar E. E., Burton J. (ed.) 1986 International Conflict Resolution, Boulder, Lynne Rienner,

- Badie B. (1992) : L'État importé. L'occidentalisation de l'ordre politique, Paris, Fayard, 334 p.
- Ballion R. (1998) La démocratie au Lycée, Paris ESF. Coll. « Pédagogies »
- Bayart J.F. (1989): L'Etat en Afrique. La politique du ventre, Fayard, ,439 p
- Bayart J.F. (1996) : L'illusion identitaire, Paris, Fayard, l'espace du politique, 306p.
- Bayart J. F. (dir.) (2010) : L'Afrique « cent ans après les indépendances » : vers quel gouvernement politique ?, Politique africaine.
- Beaud O. (1994) : La puissance de l'Etat, Paris, PUF.
- Bergson H. (1940): L'évolution créatrice, PUF,52e edition.
- Boukongou J.D. (2002) : « Ethnicité, identités et citoyenneté en Afrique centrale », Cahiers africain des droits de l'homme, n° 6-7 mars.
- Bourdieu P. (2001) : Langage et pouvoir symbolique, Paris, Editions du Seuil.
- Bourdieu P. & Passeron J.C. (1970): La Reproduction. Éléments pour une théorie du système d'enseignement, éditions de Minuit.
- Cahen M. (1999) : Ethnicité politique. Pour une lecture réaliste de l'Identité, Paris, l'Harmattan.
- Christen Y. (1981): L'heure de la sociobiologie, vol. 14, Paris, Albin Michel, coll. « Recensions / Reviews / Canadian Journal of Political Science / Revue canadienne de science politique », mars, 233 p.
- Dupeyrix A. (2012): Habermas. Citoyenneté et responsabilité, Paris, Editions de la MSH.
- Durkheim E. (2007) : Les règles de la méthode sociologique, 1895, PUF, « Quadrige ».
- Durkheim E. (2007) : Le suicide. Etude de sociologie, 1897, PUF, « Quadrige ».
- Durkheim E. (2015) : Leçon de sociologie. Physique des mœurs et du droit, Paris, « Quadrige ».
- Eboussi Boulaga F. (1977) : La crise du muntu, Authenticité africaine et philosophie, Présence Africaine.
- Fanon F. (1952), Peau noire, masques blancs, Paris, Seuil.
- Freund J. (1983): Sociologie du Conflit, Paris, PUF.

Foulquié P. (1978) : Dictionnaire de la langue philosophique, Presses de Universitaires de France.

Geschiere P. (2009) : *The Perils of Belonging. Autochtony, CitizenShip, and Exclusion in Africa an Europe*, Chicago University of Chicago Press, 2009, cité par Bayart, op.cit.

Hegel G.W. (1987): *Science de la Logique ou Grande logique, première partie de l'Encyclopédie des sciences philosophiques; Précis de l'Encyclopédie des sciences philosophiques: la logique, la philosophie de la nature, la philosophie de l'esprit* (trad. Bertrand Bourgeois), Vrin, 320p.

Heine S. (2011): *Habermas et le patriostisme constitutionnel*, Politique, revue de débats, septembre-octobre, n° 71, Bruxelles;

Kaldor M. (2006): *La sécurité humaine: un concept pertinent?* Politique étrangère, 4.

Kymlica W. (2001) : *La citoyenneté multiculturelle. Une théorie libérale du droit des minorités*, Paris, La Découverte, 2001.

Levi-Strauss C. (1973) : *Anthropologie structurale*, Paris Plon.

Lezou D. G. (2007) : *Eléments de pédagogie pour l'éducation à la démocratie et à la culture démocratique : sortie de crise en Afrique*, Table ronde internationale, Abidjan.

Loumingou-Sambou R.V. (2000) : « Le droit dit par la nation et la communauté des nations », communication présentée au Colloque du GRDH, 14-16 novembre.

Loumingou-Sambou R. V. (2002) : *Le principe du respect de l'identité nationale des Etats membres de la CEMAC* », in *Ethnicité, identités et citoyenneté en Afrique centrale*, cahier africain des droits de l'homme, n°6-7, mars.

Lonsdale J. (1996) : *Ethnicité morale et tribalisme politique* » *Politique Africaine*, 61, pp.23-47.

Hebert Y. & Sears A. (2004) : *l'Education à la citoyenneté*, Association canadienne d'éducation, http://ww.ceaace.ca./media/fr/citizenship_education_fr.pdf.

Mall H. (1992): *The Peacemakers: Peaceful Settlement of Disputes Since 1945*, New York, St Martin's Press.

Mamdani M. (1996) : *Citizen and subject : contemporary Africa and the Legacy of Late Colonialism*, Londres, James Currey.

Marcuse H (1968), (Monique Wittig (trad.)), L'Homme unidimensionnel. Essai sur l'idéologie de la société industrielle avancée, Les éditions de Minuit 1968. Herbert Marcuse, La fin de l'utopie, Éditions du Seuil 1968.

Mbembe A. (1988): *Afriques indociles. Christianisme, pouvoir et Etat en société postcoloniale.* Karthala, Paris.

Mbembe A. (2013): *Sortir de la grande nuit. Essai sur l'Afrique décolonisée.* La Découverte/Poche Essais n°389, Paris.

Mbembe A. (2020) : *De la postcolonie. Essai sur l'imagination politique dans l'Afrique contemporaine,* La Découverte Poche/ Essais n° 516, Paris.

Mény Y., (dir.) (1993) *Les politiques du mimétisme institutionnel. La greffe et le rejet,* L'harmattan, Logiques politiques, pp.7-36.

Nguele Abada M. (2002) : « Cycle identitaire dans le droit : réflexions sur le fondement et l'expression des droits de l'homme dans les états africains au sud du Sahara », *Cahier africain des droits de l'homme n°6-7,* Presses de l'UCAC.

Owona Awoumou C.U., (2020) : « Valeurs culturelles Ekan et intégration transnationale en Afrique centrale », *Revue camerounaise de droit et Science Politique.*

Owona Awoumou C. U. (2020) : « La crise du Muntu. Quels échos pour la jeunesse des Afriques ? » in *Grand âge, nous voici, hommages offerts à Eboussi Boulaga.*

Pilote C (2007)., *L'Education à la citoyenneté chez les adolescents : comparaison de trois programmes d'établissement,* thèse consultée sur le site <http://archimede.bibl.ulaval.ca/archimede>.

Rossantanga-Rignault G. (2000) « Ethnisme, nationalisme, panafricanisme, une esquisse du paradoxe gabonais », communication présentée lors de la Table-Ronde du CERGEF, l'intégration régionale en Afrique centrale, une mise en perspective.

Sindjoun L. (1996) : *Identité nationale et révision constitutionnelle du 18 janvier 1996, comment constitutionnalise-t-on le nous au Cameroun,* Polis, n°1 pp.4-24.

Sindjoun L. (1998) : *La politique d'affection en Afrique noire. Société de parenté, « société d'Etat » et libéralisation politique au Cameroun,* Boston, GRAF Occasional Papers.

Sindjoun L. & Courade G. (1996) : *Introduction au thème « Le Cameroun dans l'entre-deux »,* Politique Africaine, n°62, juin.

Tawil S. (2013) : Education for « Global citizenship » : A framework for discussion. UNESCO Education Research and Foresight, Paris, (ERF Working Papers Series, N°7)

Thornton J. K (1992) : Africa and Africans in the Making of the Atlantic World, 1400-1680, Cambridge, Cambridge University Press, 1992

Thucydide (1964): Histoire de la guerre entre les Péloponnésiens et les Athéniens, Gallimard, coll. « Pléiade », 1904 p.

Toulou L. (2014): L'ethnicité comme ressource politique: l'hypothèse de la politique au bord du gouffre, Cahier africain des droits de l'homme p.50

Wilson E. O. (1975) : Sociobiology : The New Synthesis.

Rationalisation des communautés économiques régionales et fragmentation(s) géopolitique(s) en Afrique (dite) centrale

(Rationalization of Regional Economic Communities and Geopolitical Fragmentation(s) in (so-called) Central Africa)

Aimé Megwani Mfoula-Nghanguy

mfoulanghanguy@gmail.com

Université Omar Bongo

Résumé

L'objectif central de l'étude, c'est de démontrer que la rationalisation des CER et, plus généralement de l'intégration régionale en Afrique pâtit de la fragmentation géopolitique. Celle-ci se traduit essentiellement par la multi-appartenance de nombreux États aux différentes CER. Ainsi, par une approche phénoménologique et prescriptive, la présente étude, après avoir fait le diagnostic de l'inopérante rationalisation des CER en Afrique centrale, propose principalement deux démarches : l'une plutôt « homéopathique » partant des acquis et consistant en une réorganisation combinatoire des dispositifs de rationalisation en cours ; L'autre plutôt de la « chirurgie reconstructrice » consiste en une rupture paradigmatique fondée sur la redéfinition des règles d'engagement communautaires, d'une part, et sur la nécessité de réparer l'organisme interne des États par la consolidation et le réarmement des systèmes de gouvernance.

Mots-clés : Intégration Régionale, Rationalisation des CER, Fragmentation Géopolitique, Défragmentation

Abstract

The central objective of this study is to demonstrate that the rationalization of the RECs and, more generally, regional integration, suffer from geopolitical fragmentation. This essentially results in the multi-membership of numerous States to different RECs. Thus, using a phenomenological and prescriptive approach, this study, after having made the diagnosis of the ineffective rationalization of the RECs in Central Africa, mainly proposes two approaches : The rather « homeopathic » approach based on acquired knowledge and consisting of a combined reorganization of current rationalization systems, and The second one is rather a « reconstructive surgery » consisting of a paradigmatic break based on the redefinition of the commitment rules within the community between the States parties to the integration process and on the need to repair the internal organism of States through consolidation and rearmament of governance systems.

Keywords : Regional Integration, Rationalization of RECs, Geopolitical Fragmentation, Defragmentation

INTRODUCTION

« Pour arriver à faire l'intégration, il faut préalablement et en permanence deux choses, la solidarité et la confiance » (Konaré 2007). Le président Alpha Omar Konaré indiquait ainsi une définition de l'intégration régionale, ou du moins les conditions de sa réalisation, en soulignant le défi structurant posé aux États africains qui s'y sont engagés depuis plusieurs décennies.

Du Traité d'Abuja du 3 juin 1991 instituant la Communauté économique africaine, qui est lui-même la traduction de l'article 2 de la Charte de l'OUA du 25 mai 1963, à l'Acte Constitutif de l'Union Africaine du 11 juillet 2000, adopté en vue « *d'accélérer l'intégration politique et socio-économique du continent* » (article 3 c), le chantier de l'intégration régionale est globalement à peine amorcé.

L'historiographie est abondante en la matière : les causes de cette situation de stagnation sont connues et ressassées. Au demeurant, des propositions, recommandations, préconisations et autres résolutions sont régulièrement avancées, mises à jour et recommencées, tel le travail de Sisyphe au pied de la montagne.

Qu'il s'agisse des communiqués finaux des réunions ministériels ou des chefs d'Etat ; qu'il s'agisse des travaux universitaires ; qu'il s'agisse des études de la Commission de l'Union Africaine ou des rapports des partenaires au développement, la littérature est riche et répétitive des dispositifs de correction ou de renforcement de l'intégration régionale. Songeons par exemple :

- au « *Premier rapport d'évaluation stratégique sous-régionale du PNUD: L'Afrique centrale, une région en retard ?* », Mars 2017
- au « *Rapport sur l'état de l'intégration régionale en Afrique, de la Commission de l'Union Africaine* », Février 2019
- au « *Rapport de l'intégration régionale africaine: vers une Afrique intégrée, prospère et en paix, Voix des CER* » de la Commission de l'Union Africaine », Mars 2019
- de la *Note de recherche du docteur Ahmat Soumain ben Barbonsou, « Processus de fusion CEMAC-CEEAC : bilan à mi-parcours, enjeux et défis pour une meilleure intégration sous-régionale en Afrique centrale »*, septembre 2022
- au « *Rapport sur l'intégration africaine: l'état de l'intégration régionale et continentale* », 2023
- au *Communiqué CEEAC de la 6^{ème} réunion du Conseil des Ministres du COPILCER-AC et Retraite Ministérielle, Juin 2024*

Autant de productions conceptuelles et opérationnelles, sans doute trop homéopathiques pour commettre une véritable rupture avec les sentiers battus et enclencher de nouveaux horizons épistémiques.

Parmi les divers dispositifs institutionnels et opérationnels proposés ici et là et connus, celui de la rationalisation des communautés économiques régionales (CER) a retenu notre attention ici. En effet, l'Afrique dite centrale a pour CER de référence, la communauté économique des Etats de l'Afrique centrale (CEEAC), autour de laquelle devrait se faire la rationalisation, c'est-à-dire, à terme, la réalisation par cercles concentriques de la Communauté économique africaine.

Or, malgré la succession des réunions techniques et des sommets, régulièrement assortis des programmes et calendriers, la rationalisation des CER en Afrique dite centrale peine à se conclure, consacrant ainsi le *statu quo*

ante, alors même que la région dispose d'un potentiel de développement indéniable.

Mais cette région est-elle d'abord rigoureusement identifiée, c'est-à-dire géographiquement délimitée et géopolitiquement constituée ? Si l'on en réfère à la contribution de la Fondation internationale d'origine allemande, Friedrich-Ebert-Stiftung, l'on conviendra par analogie qu'« *il n'existe pas de définition définitivement établie et internationalement partagée du sahel ou de toute autre région d'Afrique (centrale, australe, etc.) [...] En réalité, chaque acteur conçoit les limites de l'espace régional différemment en fonction de ses besoins, de ses intérêts et de ses perceptions* » (Gnanguenon 2019 : 6)

Ainsi, l'inopérante rationalisation des CER en cette région ne procède-t-elle pas précisément, en grande partie, de cette espèce d'indécidable cartographie, source de fragmentations géopolitiques où la quasi-totalité des Etats sont éclatés sur plusieurs constructions institutionnelles, toutes prétendument communautaires ?

Dès lors, il conviendrait peut-être de se sortir de cette impasse institutionnelle par la mise en époque des organisations existantes, pour refonder un nouveau contrat d'intégration sur un minimum de convergences d'intérêts, à la fois en termes d'acquis et en termes d'objectifs spécifiques.

Après avoir précédemment circonscrit ce que nous nous proposons d'étudier, à savoir le piétinement de la rationalisation des CER par l'épreuve de la fragmentation géopolitique en Afrique centrale, indiquons à présent par quels « outils », allons-nous observer cela.

Pour comprendre la problématique posée ici, nous nous référons à l'approche constructiviste qui met avant l'importance de « l'approche idéationnelle » (Wendt 1992), par opposition aux postures idéologiques. En effet, par les idées échangées et partagées et par leurs interactions, les acteurs internationaux, c'est-à-dire ici les Etats, construisent leurs « identités intersubjectives » de sorte que celles-ci prédéterminent leurs « intérêts » respectifs, y compris la transformation intentionnelle et l'appropriation du système auquel ils appartiennent.

A l'appui de l'approche constructiviste, nous convoquons la « théorie des contraintes », non pas au singulier selon la sociologie bourdieusienne, mais au pluriel et au sens de la gouvernance des organisations, aux fins de l'amélioration des « performances » individuelles et collectives. Cela implique principalement de pouvoir d'abord, identifier les « facteurs limitants ou maillons faibles », ce qu'on appelle « contrainte » (endogène et exogène) au sein des Etats membres ou dans l'environnement géopolitique régional et international ; ensuite, optimiser la contrainte identifiée par la mobilisation des ressources disponibles et enfin, lever la contrainte, sinon la maîtriser autant que faire se peut.

Les pionniers de la théorie des contraintes, Michael Clingan et Eli Goldrat, la qualifient tantôt comme « une méthode de priorisation, une façon de voir un système complexe », tantôt comme « un processus de réflexion qui permet aux gens d'inventer des solutions simples à des problèmes complexes ». *« Comme une caméra vidéo, la théorie des contraintes vous aide à entrer et à sortir de la mise au point et à examiner de près un processus ou une étape, puis à voir l'étape dans le contexte de l'ensemble de la ligne, du processus ou de l'organisation. Cette perspective holistique est essentielle à la TOC, car elle considère les organisations comme une chaîne de départements et de fonctions. L'axiome veut que la chaîne ne soit aussi forte que son maillon le plus faible. Si vous trouvez le maillon faible, ou contrainte comme on l'appelle dans la TOC, et que vous y prêtez attention, vous trouverez le moyen d'atteindre votre cible »* Eby 2017).

C'est donc pour étudier les interactions des Etats membres de l'Afrique dite centrale dans le processus de rationalisation des Communautés économiques régionales ainsi que la fragmentation géopolitique qui s'y opère que nous empruntons, dans la méthode qualitative, ce que nous appelons la « phénoménologie prescriptive ».

La phénoménologie prescrite comporte de moments méthodologiques corrélés : d'abord, un moment husserlo-heideggerien de la phénoménologie herméneutique où la description intentionnelle fine se double de la fonction interprétative ; puis un moment platonicien et axiologique qui permette « *d'articuler la dimension cognitive et la dimension pratique de la science politique et lui donner ainsi son caractère spécifique* » (El Murr 2015). C'est dans cette perspective que nous entendons Sébastien Barthe et Charles-Philippe David quand ils indiquent que « *l'objet de notre champ d'expertise [...] rend inévitable le développement d'une connaissance à la fois abstraite et pratique non seulement de l'international, mais également de la politique étrangère. Ce faisant, et de manière volontaire ou non, nous élaborons des schèmes desquels les décideurs de politique étrangère peuvent toujours s'inspirer pour guider leur navigation sur les eaux tumultueuses de la politique globale* » (Barthes et David 2013 : 907). Or, la réflexion sur les Communautés économiques régionales est puissamment une réflexion de science politique sur les politiques étrangères.

Pour mener cette étude, nous procédons à une analyse documentaire à partir des sources disponibles, à savoir publications universitaires, documents officiels diplomatiques et administratifs, études et rapports des institutions internationales, etc.

Architecture institutionnelle africaine et rationalisation des Communautés économiques régionales

Au détour d'un aperçu historique, de l'ambition panafricaine, nous établissons un état des lieux du processus institutionnel avant d'exposer le programme de rationalisation des Communautés économiques régionales (CER) impulsé par l'Union Africaine.

Etat des lieux d'un processus institutionnel en panne

Le processus institutionnel d'intégration du continent est sous-tendu par une vision particulièrement ambitieuse qui va du volontarisme assumé de l'OUA au sursaut enflammé de l'Union Africaine, en passant par le Traité d'Abuja.

Des prétentions du Traité d'Abuja à l'euphorie de l'Acte constitutif de l'Union Africaine

La charte de l'Organisation de l'Unité Africaine (OUA) du 25 mai 1963, en son article 2 al.2, en visant les objectifs de « coordination et d'harmonisation des politiques générales des Etats membres », préfigurait le Traité d'Abuja adopté le 3 juin 1991 instituant la Communauté économique africaine (CEA).

Alors qu'elle se concentrait sur la dimension politique et diplomatique, l'OUA s'appuyait à juste titre, pour le chantier économique, sur la Commission économique des nations unies pour l'Afrique (CEA-ONU)¹⁴ avant de le déléguer également à la Communauté économique africaine ; ce faisant, celle-ci devenait sa « sœur siamoise », selon l'expression du docteur Mahiou Ahmed. De fait, le Traité d'Abuja « s'inscrit dans la tradition conventionnelle africaine qui met l'accent sur l'aspect institutionnel [...] en organisant une imbrication entre les structures de la CEA et celles de l'OUA » (Mahiou 1993 : 800).

Alors que le Traité d'Abuja ne prévoyait pas moins que la mise en place du marché commun pour l'ensemble du continent avant 2025, chacun peut apprécier la marge à l'orée de l'échéance indiquée. Rappelons que selon le schéma devenu classique du processus d'intégration régionale (Balassa 1961), le marché commun qui est une union douanière assortie d'une libre circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux, n'intervient qu'après les stades successifs suivantes :

- Une zone d'échange préférentiels (ZEP) qui correspond à la réduction des barrières tarifaires et non tarifaires entre les Etats parties au Traité communautaire ;
- Une zone de libre-échange (ZLE) qui correspond à la suppression totale des barrières tarifaires et non tarifaires sur l'ensemble des produits échangés entre les Etats partie au Traité communautaire ;
- Une union douanière (UD) qui correspond à la zone de libre-échange doublée d'un tarif extérieur commun (TEC), c'est-à-dire le tarif douanier appliqué par les Etats parties au Traité communautaire aux pays n'appartenant pas à ladite communauté.

Force est donc de constater que les promesses euphoriques de l'attelage institutionnel remodelé à Abuja n'est guère plus efficace en termes de réalisation du processus de l'intégration régionale. Il y a lieu de s'interroger

¹⁴ La Commission économique pour l'Afrique des nations unies a été établie en 1958 pour encourager la coopération économique entre ses États membres (les nations du continent africain). C'est l'une des cinq commissions régionales du Conseil économique et social des nations unies qui lui rend compte directement. Les 54 Etats de l'Union Africaine en sont de jure membres ; et siège à Addis-Abeba en Ethiopie et dispose d'un Bureau dans les cinq sous-régions.

sur les contraintes endogènes et exogènes de cette impéritie collective. Et la proposition faite par un groupe d'experts bien intentionnés, de « *la création d'un organe de suivi permettant de jauger les avancées et progrès de chaque pays en matière d'intégration régionale* » (Elong Fils 2023) ne nous paraît pas à la hauteur de la situation. D'abord parce que l'exercice est régulièrement fait par les secrétariats permanents des organisations régionales ou par le mécanisme d'évaluation par les pairs (MAEP) de l'Union africaine, ensuite parce que le dispositif relève d'une thérapie homéopathique là où sans doute il faudra étudier une « approche chirurgicale ».

Pas davantage donc ne nous paraisse crédible, *ex post ante*, la flamboyante initiative de raviver, presque dix ans après le Traité d'Abuja, la flamme du panafricanisme, d'abord par la Déclaration de Syrte, dite Déclaration 9.9.99 (en référence à sa signature le 9 septembre 1999) fixant l'objectif de la création urgente d'une Union africaine, sous l'impulsion du président Mouammar Kadhafi, puis par la signature le 11 juillet 2000 à Lomé de l'Acte constitutif de l'Union Africaine.

Le Sommet de Durban, en Afrique du Sud, du 9 juillet 2002, consacra la disparition officielle de l'OUA et son remplacement par l'Union africaine. Celle-ci est parée de nombreuses et ambitieuses institutions spécialisées, couvrant presque l'ensemble des domaines de la gouvernance internationale.

« *L'Accord portant création de la zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF)* », signé à Kigali, au Rwanda, le 2 mars 2018 est la dernière scène de détermination du panafricanisme séculaire. C'est assurément le plus grand pacte commercial signé par les Etats du continent. Mais, disons-le, cet énième acte n'est-il pas signé avec d'autant d'allant que lors des messes et des communions antérieures, en mai 1963 à Addis-Abeba, en juillet 2000 à Lomé, voire en juillet 2001 à Lusaka pour le NEPAD¹⁵ ?

Le professeur Hajer Gueldich, qui dit ci-après le plus grand bien de la ZLECAF, conclut cependant son analyse sur la formulation d'une conditionnalité qui est sans doute plus profonde qu'elle ne paraît :

« *L'efficacité et la réussite de ce chantier passera alors par une véritable identité communautaire, un vouloir réel de vivre ensemble et une volonté politique ferme de respect et d'application des normes édictées par l'Union africaine et ayant reçu l'aval de la totalité des Etats membres de l'Union lors des deux Sommets extraordinaires de Kigali de mars 2018 et de Niamey de juillet 2019* » (Gueldich 2019).

Le questionnement ainsi entamé peut se poursuivre sur la territorialisation du processus d'intégration continentale et ses méandres.

¹⁵ Le Nouveau Partenariat pour le développement de l'Afrique (NEPAD) est né de l'initiative de plusieurs présidents africains au début de l'année 2001, et a ensuite été adopté en juillet 2001 comme principal cadre de développement du continent, lors d'une réunion au sommet des chefs d'Etat africains.

De la logique du découpage régional à la multiplicité des groupements régionaux

L'Afrique est conventionnellement subdivisée en cinq (5) zones géographiques auxquelles devaient correspondre un certain écosystème sociopolitique traductible en organisations intergouvernementales sous-régionales : l'Afrique du Nord ou le Maghreb, l'Afrique Occidentale ou de l'Ouest, l'Afrique Orientale ou de l'Est ; l'Afrique Australe et l'Afrique Centrale.

Pour diverses raisons, politiques, historiques, économiques, culturelles etc., on en est arrivé à une multiplicité de regroupements régionaux aussi légitimés les uns que les autres.

Ainsi, nous pouvons décompter, au travers et par-delà les cinq zones sus-rappelées, les regroupements suivants :

1. Union du Maghreb arabe (UMA)
2. Marché commun de l'Afrique orientale et australe (COMESA)
3. Communautés des Etats sahélo-sahariens (CEN-SAD)
4. Communauté de l'Afrique de l'Est (EAC)
5. Communauté économique des Etats de l'Afrique centrale (CEEAC)
6. Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO)
7. Autorité intergouvernementale pour le Développement (IGAD)
8. Communauté de Développement de l'Afrique australe (SADC)
9. Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (CEMAC)
10. Union économique et monétaire ouest-africain (UEMOA)
11. Communauté économique des pays des Grands Lacs (CEPGL)
12. Commission de l'Océan Indien (COI)
13. Union du Fleuve Mano (MRU)
14. Union douanière d'Afrique australe (SACU)
15. Conférence internationale sur la région des Grands Lacs (CIRGL)
16. Office de Développement du Bassin du fleuve Sénégal (OMVS)
17. Commission du Golfe de Guinée (CGG)

Les huit (8) premières organisations sont retenues par l'Union Africaine comme étant les Communautés économiques régionales de référence, actant ainsi la dissymétrie de région-CER. Les autres organisations sont, soit des regroupements de coopération économique qui ne sont pas officiellement reconnus par l'Union africaine en tant que CER, soit des regroupements de coopération régionale plus ou moins axés sur l'intégration économique.

A l'exception notable de la région nord du continent, les quatre autres régions sont donc traversées par une fragmentation géopolitique qui se traduit par la multi-appartenance des Etats à plusieurs organisations régionales.

En Afrique dite centrale, cette fragmentation géopolitique s'en trouve même décuplée par le fait que plusieurs Etats appartiennent concurremment à des organisations de sous-régions différentes. Cette occurrence pose la question de la pertinence même de la délimitation géographique de cette région

d'Afrique dite centrale. En effet, le centre paraît avoir une périphérie ductile et méandrique à l'aune des agendas nationaux et des logiques géopolitiques plus ou moins localisées.

Tel est l'état des lieux du processus institutionnel en Afrique et auquel l'Union africaine et les états-majors sous-régionaux tentent depuis fort longtemps de donner du SENS, de rationaliser.

Du processus de rationalisation des CER de l'Union Africaine en vue de l'intégration du continent

Au constat du foisonnement de ces « dunes et forêts institutionnelles » qui meublent le paysage géopolitique africain, l'Union africaine, aidée par la Commission économique des nations unies pour l'Afrique, a ouvert depuis 2005 un processus de rationalisation des communautés économiques régionales dont les objectifs tardent à se concrétiser, entre le choix du compromis par le *statu quo* et l'exploration des possibles.

Entre statu quo ante et volonté d'intégrer : le compromis compromettant de l'Union africaine

Alors que nous dénombrons plus d'une quinzaine d'organisations sous-régionales, l'Union africaine, mue par la volonté d'accélérer l'intégration du continent, résolut d'ériger huit (8) Communautés économiques régionales de référence. Il s'agit là d'une volonté de compromis qui consacre l'asymétrie entre régions et CER. Il se trouve donc que la plupart des régions ont plus d'une organisation sous-régionale et que de nombreux Etats sont membres de plus d'une organisation sous-régionale.

L'utopie directrice pour l'Union africaine ici, c'est à la fois de procéder à une sorte d'écémage des organisations régionales et de tenir compte de l'habitus institutionnel prévalant entre différents Etats. Ce faisant, l'Union africaine ne concédait-elle pas, malgré elle, un compromis compromettant, en entrant dans un engrenage à l'horizon indécidable ?

En effet, la difficulté inextricable vient de ce que presque toutes les organisations sous-régionales recensées ici poursuivent les mêmes objectifs, c'est-à-dire les stades de l'intégration régionale théorisés par Béla Balassa. Or, la multi-appartenance aux CER est incompatible avec les desdits objectifs, puisque l'on ne peut durablement appartenir à plusieurs unions douanières ou unions monétaires.

SOURCE: Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique,
25 septembre 2016

Allons voir les différents scénarios de rationalisation tels que définis au niveau de l'Union africaine avant d'explorer le labyrinthe de l'Afrique dite centrale.

Les différents scénarios de rationalisation des CER à l'échelle du continent

Initiée depuis octobre 2005, et conjointement menée par la Commission de l'Union africaine et la Commission économique des nations unies pour l'Afrique, la réflexion sur la rationalisation des communautés économiques régionales a abouti à quatre (4) schémas théoriques consolidés que nous rappelons ici. C'est le Rapport final sur « *l'étude pour la quantification des scénarios de la rationalisation des communautés économiques régionales (CER)* » présenté en 2011 par un Cabinet Conseil à la Commission de l'Union africaine, qui nous en donne la substance.

Ainsi, nous avons :

- Le premier « *scénario dit du statu quo* », qui est de fait le scénario de la continuité avec la multiplicité des Communautés économiques régionales. Dans ce cadre, chaque CER suit sa propre dynamique d'intégration.

- Le deuxième « *scénario dit d'Abuja, option 1* », qui est en fait le scénario formulé en application stricte du Traité d'Abuja préconisant la mono-appartenance de chaque Etat à une et une seule des 5 régions du continent.
- Le troisième scénario dit « *scénario d'Abuja, option 2* » introduit une souplesse par rapport au schématisme d'Abuja. Autrement dit, la mono-appartenance à une seule CER est préconisée, tout en conservant la plupart des appartenances actuelles, à conditions de préserver l'harmonie entre les différentes communautés.
- En fin le quatrième scénario dit de « **la convergence accélérée** » qui prend acte de la configuration actuelle des CER ; il encourage les dynamiques d'intégration à l'échelle du continent en préconisant deux (2) Communautés d'ancrage : l'une regroupant les régions de l'Afrique du Nord, de l'Ouest et du Centre, correspondant aux CER UMA, CEDEAO et la CEEAC et l'autre recouvrant les régions du Sud et de l'Est, consolidant l'expérience de la Tripartite¹⁶.

Il convient de relever ici que quatre (4) Etats membres de la Communauté économique des Etats d'Afrique centrale font partie de la Configuration de la Tripartite regroupant les CER du Sud et de l'Est du continent.

Comment se situe le processus de rationalisation en Afrique centrale à la lumière des scénarios rappelés supra ? Il semblerait que les échafaudages institutionnels préconisés interrogent encore quant à leur efficacité.

¹⁶ « La Tripartite », c'est l'Accord conclu par les chefs d'Etat et de Gouvernement au cours du premier Sommet COMESA, EAC et SADC tenu à Kampala, Ouganda, en 2008. Au cours du deuxième Sommet tenu à Johannesburg, Afrique du Sud, le 12 juin 2011, une Déclaration lançait pour la création d'une zone de libre-échange regroupant les 3 CER, couvrant ainsi un ensemble de 26 Etats.

L'adynamie de la rationalisation des CER en Afrique centrale ou le syndrome de la fragmentation géopolitique : diagnostic et prescription

Eléments de diagnostic : l'Afrique centrale ou le centre centrifuge

Principales Communautés	communauté	Domaines d'intégration	Date	Etats membres	Objectif
Union du Maghreb arabe (UMA)	Zone de libre échange	Biens, service, investissements, migrations	17-févr-83	Algérie, Arabie saoudite, Libyenne, Maroc, Mauritanie, Tunisie	Union économique intégrale
Marché commun de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe (COMESA)	Zone de libre échange	Biens, services, investissements, migrations	08-déc-94	Angola, Burundi, Comores, Djibouti, Egypte, Erythrée, Ethiopie, Kenya, Madagascar, Malawi, Maurice, Namibie, Ouganda, République démocratique du Congo	Marché commun
Communauté des Etats sahélo sahariens	Zone de libre échange	Biens, services, investissements, migrations	04-févr-98	Benin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire	ans certains secteurs
Communauté économique des Etats de l'Afrique centrale (CEAC)	Zone de libre échange	Biens, services, investissements, migrations	1er juillet 2007	Angola, Burundi, Cameroun, Congo	économique intégrale
Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Est (CAE)	Zone de libre échange	Biens, services, investissements, migrations	24-juil-93	Bénin, Burkina Faso, Cap Vert, Côte d'Ivoire, Gambie, Guinée, Kenya, République centrafricaine, Rwanda, Sénégal, Togo	économique intégrale
Autorité intergouvernementale pour le développement (AIGD)	Zone de libre échange	Biens, services, investissements	25-nov-96	Djibouti, Erythrée, Ethiopie, Kenya, Ouganda, Somalie	Union économique intégrale
Communauté de développer de l'Afrique Australe (SADC)	Zone de libre échange	Biens, services, investissements, migrations	01-sept-00	Afrique du Sud, Angola, Botswana, Lesotho, Malawi, Maurice, Mozambique, Namibie, République démocratique du Congo, République Unie de Tanzanie, Zimbabwe	Union économique intégrale
Communauté économique et monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC)	Union douanière	Biens, services, investissements, migrations	24-juin-99	Cameroun, Congo, Gabon, Guinée Equatoriale, République Centrafricaine, Tchad	Union économique intégrale
Communauté d'Afrique de l'Est (CAE)	Union douanière	Biens, services, investissements, migrations	07-juil-00	Burundi, Kenya, Ouganda, République Unie de Tanzanie, Rwanda	Union économique intégrale
Union douanière d'Afrique Australe (UDAA)	Union douanière	Biens, services, investissements, migrations	15-juil-04	Afrique du Sud, Botswana, Lesotho, Namibie, Swaziland	Union douanière
Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA)	Union douanière	Harmonisation du droit commercial, convergence des politiques macroéconomiques	10-janv-94	Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Guinée Bissau, Mali, Niger, Sénégal, Togo	Union douanière

L'Afrique centrale ou le centre centrifuge

Le tableau ci-dessus montre à quel point les Etats de l'Afrique dite centrale sont fragmentés par la multi-appartenance aux Communautés économiques régionales des différentes régions du continent. En effet, huit (8) organisations d'intégration ou de coopération sous-régionale abritent un ou plusieurs Etats du centre de l'Afrique. Seule l'Afrique du Nord et l'Union du Maghreb Arabe (UMA) n'abritent pas un Etat d'Afrique centrale.

Ainsi, le centre glisse presque vers toutes les directions géographiques, obéissant non pas à une logique d'extension collégiale et maîtrisée, mais plutôt à des logiques centrifuges qui échappent totalement au noyau central que constitue la Communauté de référence, selon le schéma de l'Union africaine, c'est-à-dire la CEEAC. Les Etats de celle-ci se retrouvent concurremment :

- Dans l'Est, avec la COMESA et la CAE
- Dans l'Ouest, avec la CENSAD
- Dans le Sud du continent, avec la SADC

- Dans trois organisations du centre : CEEAC, CEMAC et CEPGL
- Dans une organisation Ouest-centre, avec la CGG

Ceci dit, si le centre peut opportunément avoir vocation à s'ouvrir aux quatre (4) directions géographiques du continent, cette ouverture devrait être programmée, progressive et maîtrisée au niveau de la Communauté économique de référence ; faute de quoi, on en est réduit à l'auto-paralysie générale. Car, la duplication des objectifs des différentes organisations d'intégration impose des contraintes en termes de ressources et en termes d'harmonisation et de cohérence des instruments, des politiques et des programmes d'intégration.

L'inopérante hypertrophie du périmètre de rationalisation : CEEAC-CEMAC-CEPGL

Lancé à l'occasion du 13^{ème} Sommet des chefs d'Etat de la CEEAC, tenu à Brazzaville les 30 et 31 octobre 2007, le processus de rationalisation des communautés économiques régionales d'Afrique centrale vient d'afficher un tournant, il y a deux ans à Yaoundé au Cameroun.

En effet, alors que jusque-là, la rationalisation des CER en Afrique centrale portait sur une démarche d'harmonisation des instruments d'intégration de la CEEAC et la CEMAC, quinze ans plus tard, en 2022, il est préconisé une fusion de trois organisations, puisque la CEPGL s'est ajoutée.

De prime abord, il s'agit sans aucun doute d'une ambition affichée, à la fois pour ratisser large et pour aller plus vite ; la fusion-absorption de trois CER apparaissant comme une modalité d'accélération de la rationalisation des CER en Afrique centrale et, par voie de corrélation, de l'intégration régionale.

Or, cet affichage ne résiste guère à l'analyse critique car la principale inconnue de l'équation demeure : la fragmentation géopolitique traduite par la multi-appartenance des Etats de la nouvelle configuration aux CER d'autres régions. L'équation n'est donc pas résolue par la simple juxtaposition agrandie des Organisations sous-régionales et leurs organes respectifs, ainsi que le montre le tableau présenté plus haut.

Il n'est pas nécessaire de rappeler l'angélisme de la résolution prévoyant, à l'occasion du Sommet de 2022, le démarrage des activités de la nouvelle CER en 2023. Pas davantage ne sera-t-il nécessaire d'évoquer cette antienne qu'est la volonté politique, puisqu'en l'occurrence elle est manifeste ici.

La question de la fragmentation géopolitique telle que nous la cernons ici paraît autrement plus difficile. En effet, il convient de rappeler que l'entreprise d'intégration régionale est menée par les Etats souverains dans un espace anarchique doublé de la contrainte de la géographie. Dans cette configuration structurelle, la propension à la fragmentation illustre « *la métaphore du chasseur de cerf* » de Jean Jacques Rousseau (Giudicelli 2012) :

- *Plusieurs chasseurs se réunissent pour poursuivre un cerf. La proie est importante et leur permettrait de se nourrir pendant longtemps. Ils concluent donc un accord.*
- *Ce contrat verbal repose sur une coïncidence entre deux (2) intérêts distincts :*
 - *L'intérêt particulier de chacun des chasseurs, calmer sa faim ;*
 - *L'intérêt commun du groupe, celui de coopérer avec les autres pour pouvoir attraper une proie qu'un seul chasseur ne pourrait tuer.*
- *Sans la coexistence de ces deux intérêts, un intérêt particulier à chaque chasseur, un intérêt commun au groupe, le « bon sauvage » n'aurait pas cherché le contact avec les autres hommes.*
- *Un dilemme se présente cependant : l'un des chasseurs voit passer devant lui un lièvre. Il a un choix entre :*
 - *Soit attraper le lièvre, et calmer sa faim, mais pour un bref instant ; ce faisant, il risque de laisser échapper le cerf, et donc de rompre l'engagement pris à l'égard des autres chasseurs ;*
 - *Soit laisser s'échapper le lièvre, pour se concentrer sur le cerf ; mais il n'est pas sûr, alors, ni que le cerf sera abattu, ni même que l'un des autres chasseurs, voyant passer à son tour le lièvre, n'en profite pour le capturer, ce qui aurait pour conséquence la fuite du cerf.*
- *Confronté à l'opposition à deux intérêts : son intérêt particulier immédiat et l'intérêt commun à plus long terme, le chasseur fera prévaloir son intérêt particulier.*

Cette métaphore rousseauiste montre comment l'anarchie de la scène internationale imprime le comportement égoïste des Etats. En effet, si l'Etat-chasseur a préféré le lièvre géopolitique, au détriment du cerf, c'est-à-dire ici la CER de référence, c'est parce qu'il ne peut jamais être sûr du comportement d'autrui, d'une part, qu'il n'y a pas d'autorité sanctionnant les manquements éventuels aux engagements collectifs. Nous avons là l'indécidable question de l'impéritie des organisations internationales face à leurs créateurs souverains que sont les Etats.

Pour autant, entre l'hymne au lyrisme panafricaniste et le repli afro-nationaliste, il y a des chemins d'une gouvernance institutionnelle plus humble, mais non moins exigeante, au travers d'une géopolitique défragmentée.

[Eléments de défragmentation géopolitique pour une intégration régionale mieux partagée](#)

La rationalisation du processus d'intégration régionale en Afrique dite centrale peut gagner en revisitant le quatrième scénario de l'Union africaine, mais également en construisant une nouvelle identité collective à partir d'un périmètre de compétences et de convergences.

De la perfectibilité des scénarios de rationalisation en cours

Il s'agirait de combiner les propositions des scénarios 3 et 4 de l'Union africaine, à savoir le scénario dit « **scénario d'Abuja, option 2** » en retenant le principe d'une mono-appartenance à la Communauté économique régionale d'Afrique centrale, d'une part, et le scénario dit de « **la convergence accélérée** » qui encourage les dynamiques d'intégration en direction d'une ou deux CER de l'Afrique du Nord et de l'Ouest, d'autre part.

Dans cette perspective, la dynamique intégrative relierait la CEEAC, CER de référence de l'Union africaine, ou la fusion en cours CEEAC + CEMAC + CEPGL et la CEDEAO dans un premier temps, puis l'UMA dans un second temps, entendu que ces deux dernières sont respectivement CER de référence de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique du Nord.

Il restera la question de la multi-appartenance des Etats membres aux CERs de différentes régions. La réponse pourrait passer par la renégociation des traités qui autoriserait deux (2) options pour les Etats concernés :

- Soit la signature d'un accord de coopération technique ou sectorielle avec les secrétariats permanents des CER voisines, telles que celles de l'Afrique australe ou de l'Est.
- Soit la sanctuarisation du statut de membre observateur au sein des CER des régions voisines de l'Est et du Sud du continent.

Pour ce faire, une période transitoire pourrait être définie à l'effet de mener des négociations devant permettre aux Etats de l'Afrique dite centrale de choisir leur Communauté d'ancrage et de référence parmi celles du Centre, de l'Est et du Sud. Ainsi, le Centre serait recentré et défragmenté.

Sur le modèle du BREXIT, ces négociations seraient avantageusement conduites sous l'égide de la Commission de l'Union Africaine et du Bureau sous-régional d'Afrique centrale de la Commission économique des Nations unies.

Un nouveau contrat d'intégration pour une gouvernance régionale effective

La proposition ici postule un changement paradigmatique, voire un *tabula rasa*. Cela suppose une initiative diplomatique réunissant un noyau d'Etats se reconnaissant une *identité intersubjective* suffisamment stable et présentant une *idée* suffisamment structurée et claire pour construire une Communauté de projet.

Cette démarche ne devrait pas s'embarrasser du fétichisme nominaliste telle que Communauté de telle ou telle Afrique, sur la seule base d'une supposée solidarité naturelle et spontanée. Elle serait au contraire une identité en construction progressive et qui devrait croître par la réalisation par chacun des critères de convergence autant sur des principes et des valeurs que sur des domaines et les instruments d'intégration régionale.

En effet, à travers une démarche plurilatérale et intégrée, un petit groupe d'Etats peut convenir de la mutualisation de leurs ressources pour enclencher des dynamiques de développement, de sorte à créer une sorte de pôle d'excellence dans un certain nombre de domaines. Les objectifs de développement durable¹⁷ (ODD) constitueraient à cet égard une feuille de route pratique qui aurait le mérite d'engranger le soutien des partenaires internationaux. Car, ces objectifs de développement durable nous donnent la marche à suivre pour parvenir à un avenir meilleur et plus durable pour tous. Ils répondent aux défis mondiaux auxquels nous sommes confrontés, notamment ceux liés à la pauvreté, aux inégalités, au climat, à la dégradation de l'environnement, à la prospérité, à la paix et à la justice.

De même, aux fins de construction méthodique et patiente d'une communauté de destin, conviendrait-il de définir un véritable pacte d'observation des règles de gouvernance politique et institutionnelle, vecteur et facteur de stabilité, de paix civile et de cohésion sociale. Certes, l'ambition est fragile par définition, tant les politiques étrangères, fussent-elles d'intégration, sont ontologiquement à la merci de l'invocation souveraine de l'alibi commode de l'intérêt national.

Cependant, prémunie du syndrome de la diplomatie déclamatoire et auto-congratulée, l'initiative préconisée ici devrait promouvoir préalablement, au sein des Etats impliqués, la consolidation de l'Etat, d'une part, et la culture de gouvernance démocratique, d'autre part.

Oui, la faiblesse endémique des processus d'intégration régionale en Afrique procède aussi de la faiblesse des Etats africains souvent en proie à leur propre désintégration, à leur propre mal-être, où la déclamation *urbi et orbi* de la souveraineté nationale et internationale cache mal l'improbable exercice même de cette souveraineté. La littérature sur la « panne des Etats » en Afrique est abondante. Jean-François Bayart (*L'Etat en Afrique : la politique du ventre*, Fayard, 1989), Philippe Delmas (*Le bel avenir de la guerre*, Gallimard ; 1995) ou Ghassan Salamé (*Appels d'empire : ingérences et résistances à l'âge de la mondialisation*, Fayard, 1996) en ont consacré d'importants et saisissants développements.

Oui, la culture démocratique est autre impératif catégorique, et l'on peut reprendre volontiers cet aphorisme de l'ancien Premier Ministre britannique, Winston Churchill : « la démocratie est le pire des régimes à l'exception de tous les autres ». En effet, « *équilibre entre peuple et pouvoir, égalité et liberté, la démocratie se présente sous différentes facettes. Elle se décline sous de nombreux qualificatifs. Si, aujourd'hui, elle est plus rarement dite « populaire », elle apparaît souvent comme sociale ou participative* » (Salleron 2022).

De fait, les démocraties anémiées et asthéniques en Afrique manquent souvent de vitalité et de proactivité nécessaires. C'est un chantier immense

¹⁷ Il s'agit des dix-sept objectifs rassemblés dans l'Agenda 2030, adopté par l'ONU en septembre 2015 après deux ans de négociations auxquelles avaient pris part les gouvernements autant que les organisations de la société civile.

pour lequel d'importants investissements doivent être consentis. La constitution de véritables opinions publiques et de sociétés civiles impliquées est un objectif stratégique à cet égard, surtout dans un contexte général de fragilisation ou d'essoufflement du système représentatif. C'est donc avec la vigilance d'une opinion publique véritable que les gouvernements, acteurs de premier plan des processus d'intégration régionale, devraient composer, pour réduire significativement les postures et autres diversions internationales.

CONCLUSION

Lancé depuis près de vingt ans, le processus de rationalisation des Communautés économiques régionales (CER) en Afrique dite centrale piétine, malgré des instants et des séquences médiatisés de sursaut. Cette asthénie générale résulte principalement de ce que nous avons appelé la « fragmentation géopolitique », traduite par la multi-appartenance des Etats aux différentes CER de différentes régions.

Au demeurant, les scénarios proposés à l'échelle de l'Union africaine comme au niveau sous-régional, ne sont guère porteurs de résultats probants. C'est pourquoi, nous avons, relativement à rebours, esquissé des pistes de déplacements épistémiques réunies sous la proposition générale de la « défragmentation géopolitique », afin de réenvisager plus lucidement et plus humblement le processus d'intégration régionale en Afrique.

L'insuffisance de données quantitatives prive certainement cette étude d'une richesse argumentative qui eut été très utile pour mieux rendre raison d'un sujet particulièrement complexe ; c'est donc une piste qu'il convient d'ores et déjà d'envisager.

On peut toutefois admettre avec Raymond Aron et sa philosophie critique de l'histoire (Senarclens 2006) que les concepts et les procédures de recherche en matière de relations internationales, comme en d'autres domaines des sciences sociales, n'offrent aucune assurance pour anticiper l'avenir. Ils constituent tout au plus des cadres interprétatifs éclairant des dynamiques incertaines et des phénomènes de nature et de portée équivoques.

Références bibliographiques

Badie B. :

- (2008) : Le diplomate et l'intrus. L'entrée des sociétés dans l'arène internationale, Paris, Fayard, 284 P.
- (1995) : La fin des territoires. Essai sur le désordre international et sur l'utilité sociale du respect, Paris, fayard, 276 P.

Balzacq T et Ramel F. (dir.), (2013) : Traité de relations internationales, Paris, PFNSP, 1228 P.

Barbonsou A.S.B. (2022) : « Processus de fusion CEMAC-CEEAC : bilan à mi-parcours, enjeux et défis pour une meilleure intégration sous-régionale en Afrique centrale »

Battistella D. (2003) : Théories des Relations internationales, Paris, PFNSP, 512 P.

Charillon F. (dir.), (2006) : Les Relations internationales, Paris, la Documentation française, 206 P.

Chauprade A. (2001) : Géopolitique. Constances et changements dans l'histoire, Paris, Ellipses, 911 P.

Cohen A. et al. (dir.), (2009) : Nouveau Manuel de science politique, Paris, La Découverte, 786 P.

CEEAC (2024) : Communiqué final de la 6^{ème} réunion du Conseil des Ministres du COPILCER-AC et Retraite Ministérielle

CNUCED :

- (2009) : « Rapport sur L'intégration régionale en Afrique : défis et opportunités », Rapport 2009, pp 5-18, DOI : <https://doi.org/10.18356/e171e311-fr>
- (2009) : « Rapport sur le renforcement de l'Intégration régionale en Afrique : quelques perspectives », Rapport 2009, pp 107-118, DOI : <https://doi.org/10.18356/5f083c5d-fr>

Commission de l'Union africaine :

- (2023) : « Rapport sur l'intégration africaine : l'état de l'intégration régionale et continentale »
- (2019) : « Rapport sur l'état de l'intégration régionale en Afrique, de la Commission de l'Union Africaine »
- (2019) : « Rapport de l'intégration régionale africaine : vers une Afrique intégrée, prospère et en paix, Voix des CER » de la Commission de l'Union Africaine »,

Delacampagne C. (2000) : La philosophie politique, aujourd'hui. Idées, débats, enjeux. Paris, Seuil, 245 P.

Delamotte G. et Tellene C. (2021) : Géopolitique et géoéconomie du monde contemporain. Puissance et conflits, Paris, La découverte, 628 P.

Delmas-Marty M. (2004) : Critique de l'intégration normative, Paris PUF, 330 P.

Denquin J-M. (2001) : Introduction à la Science politique, Paris, Hachette, 156 P.

Devin G. (dir.)

- (2016) : Méthodes de recherche en relations internationales, Paris, PFNSP, 270 P
- (2005) : Faire la paix, la part des institutions internationales, Paris, 214P.

Diangituwa F.

- (2021) : L'Afrique dans la dynamique de l'intégration régionale, Paris, L'Harmattan, 256 P.
- (2006) : Géopolitique, intégration régionale et mondialisation. Plaidoyer pour la création d'une communauté économique des pays côtiers de l'Afrique centrale, Paris, L'Harmattan, 320 P.

Elong Fils F. (dir.), (2023) : Traité d'Abuja. Regards pluriels sur trois décennies de réformes institutionnelles et politiques, Paris, L'Harmattan, coll. «Harmattan Cameroun», 266 pages

Gnanguenon A. (2019) : Paix et Sécurité : une coopération à géométrie variable : l'union africaine et les communautés économiques régionales, Bonn, Ed. Friedrich-Ebert Stiftung, 12 P.

<https://laurentian.scholaris.ca/server/api/core/bitstreams/86487e00-f444-4664-a135-726913582075/content>, consulté le 3 novembre 2024 à 19h29

<https://minepat.gov.cm/fr/2022/08/15/rationalisation-des-cers-en-afrique-centrale-le-processus-en-bonne-voie/>, mis en ligne le 15 août 2022, consulté le 19 novembre 2024 à 18h57

https://www.juristudes.com/2019/06/la-theorie-des-jeux-dans-les-relations_22.html#google_vignette, consulté le 03 novembre 2024 à 10h50

<http://christian.hohmann.free.fr/index.php/theorie-des-contraintes/les-basiques-de-la-theorie-des-contraintes/109-cinq-etapes-de-la-theorie-des-contraintes>, mis en ligne par Kate Eby le 24 juillet 2017, mis à jour le 24 février 2023) et consulté le 5 novembre 2024 à 00h33

<https://www.kartable.fr/ressources/ses/theories/quelle-est-la-place-de-l-union-europeenne-dans-leconomie-globale-1/10623>, The Theory of economic integration (1961), consulté le 7 novembre 2024 à 20h29

Giudicelli J. (2012) : Cours de Relations internationales. Master. Université de Bordeaux, France.

Grawitz M. (2001) : Méthodes en sciences sociales, Paris, Dalloz, 1019 P

Gueldich H (2019) : « Accord portant création de la zone de libre-échange continentale africaine », Centre d'études juridiques africaines, 14 P.

Hammouda H B. (dir.), (2003) : L'intégration régionale en Afrique centrale. Bilan et perspectives, Paris Karthala, 311 P.

Klotz A. et Lynch C. (1999) : « Le constructivisme dans la théorie des relations internationales », traduit par Rachel Bouysson et Marie-Claude Smouts [in] « Critique internationale », Numéro 2, pp 51-62

Lefebvre M. (1997) : Le jeu du droit et de la puissance, Précis des Relations internationales, Paris, PUF, 542 P.

Mahiou A. (1993) : « La Communauté économique africaine », [in] : Annuaire français de droit international, volume 39, pp. 798-819.

Mfoula-nhanguy A.M. (2014) : « Les relations internationales : itinérance épistémique et constructions théoriques contemporaines », Libreville, Université Omar Bongo, Gabonica, Revue Gabonaise des Géosciences Politiques, N° 8

PNUD (2017) : « Premier rapport d'évaluation stratégique sous-régionale du PNUD : l'Afrique centrale, une région en retard ? »,

Ramel F. (2002) : Philosophie des relations internationales, Paris, PFNSP, 409 P.

Salleron O. (2022) : « Revitaliser la démocratie », [in] « De la démocratie au XXIème siècle », Revue Constructif N°61

Smouts M-C. (dir.), (1998) : Les nouvelles relations internationales. Pratiques et théories, Paris, PFNSP, 410 P.

Senarclens (Pierre) :

- (1998) : Mondialisation, Souveraineté et théories des relations internationales, Paris, Armand Colin, 218 P.
- (1998) : La politique internationale, Paris, Armand Colin, 198 P.
- (2006) : « Théories et pratiques des relations internationales depuis la fin de la guerre froide », [in] Revue politique étrangère, Numéro 4, Hiver, pp 747-759

Sindjoun L. (2002) : Sociologie des relations internationales africaines, Paris, Karthala, 243P.

Surel Y. (2015) : La science politique et ses méthodes, Paris, Armand Colin, 271 P.

Weber M. (1963) : Le savant et le politique, (Préface de R. Aron), Paris, Ed. 10/18, coll. Poche, 222 P.

Wendt A. (1992) : « L'anarchie est ce que les Etats en font : la construction sociale du pouvoir politique », Revue Organisation internationale, Vol. N02, Printemps, pp. 391-425, Cambridge, The MIT Press

Zamba Mungongo C. (2022) : Les tares de l'intégration régionale en Afrique, Éditions universitaires européennes, 72 P.

Le pétrole comme ressource freinant l'intégration régionale en Afrique centrale par les conflits pétroliers interétatiques et intraétatiques (1960 -2002)

(Oil as a Resource Hampering Regional Integration in Central Africa through Interstate and Intrastate Oil Conflicts (1960 -2002))

Yannick Angoula Mvodo
yannickangoulamvodo@gmail.com
Université de Yaoundé I (Cameroun)

Résumé

Lorsqu'on étudie l'histoire des relations internationales africaines de 1960 à 2002, l'on se rend compte que le pétrole est un instrument qui a contribué à la structuration des rapports entre les Etats de cet espace géopolitique. Cette ressource de puissance apparaît comme un Janus, dans la mesure où elle a une double facette. Elle est à la fois un vecteur de coopération et de compétition. C'est sa facette conflictogène qui nous intéresse dans cet article. Appelé par certains, « l'or noir », le pétrole est perçu comme une source et un amplificateur des conflits interétatiques en Afrique en générale et en Afrique centrale en particulier. Ces conflits interétatiques en Afrique centrale peuvent être latents ou ouverts et ont toujours un impact sur la dynamique de l'intégration régionale. L'hypothèse de ce travail soutient que les conflits pétroliers inter-étatiques et intraétatiques autour du pétrole en Afrique centrale inhibent le processus de l'intégration régionale dans cet espace géopolitique. Pour mener à bien cette réflexion, la méthodologie de l'étude s'articule autour de deux instruments : le premier est la technique de collecte des données, qui repose sur l'analyse documentaire et les entretiens. Le second instrument quant- à lui, s'appuie sur les méthodes d'analyse notamment la méthode géopolitique et historique.

Mots-clés : Pétrole, Ressource de Puissance, Intégration Régionale, Afrique Centrale, Conflits

Abstract

When we study the history of African international relations from 1960 to 2002, we realize that oil is an instrument that has contributed to the structuring of relations between the States of this geopolitical space. This resource of power appears as a Janus, insofar as it has a double facet. It is both a vector of cooperation and competition. It is its conflict-generating facet that interests us in this article. Called by some, "black gold", oil is perceived as a source and an amplifier of inter-state conflicts in Africa in general and in Central Africa in particular. These inter-state conflicts in Central Africa can be latent or open and always have an impact on the dynamics of regional integration. The hypothesis of this work maintains that inter-state and intra-state oil conflicts around oil in Central Africa inhibit the process of regional integration in this geopolitical space. To carry out this reflection, the methodology of the study is structured around two instruments: the first is the data collection technique which is based on documentary analysis and interviews. The second instrument is based on analysis methods, in particular the geopolitical and historical method.

Keywords: Oil, Power Resource, Regional Integration, Central Africa, Conflicts

INTRODUCTION

Depuis les indépendances jusqu'à nos jours, l'Afrique, berceau de l'humanité est devenue un berceau de conflits armés de diverse nature (Michel 2002 : 167). Certains de ces conflits prennent leurs origines dans la lutte pour le

contrôle des matières premières à l'instar du pétrole. Selon une étude de la Banque Mondiale en 2002, les États dépendants du pétrole ont un risque de guerre civile de 23% sur cinq ans, contre 0,5% pour les pays pauvres en ressources (Maoundonodji 2009 : 209). En effet, la plupart de ces conflits interétatiques sont aussi le fruit direct du legs colonial (Gazibo 2010 :122) dû au mauvais tracé des frontières et sont antérieurs à l'arrivée du pétrole (Angola, Soudan, Tchad) mais, dans tous les cas, ils sont exacerbés par l'argent du pétrole et les luttes pour l'appropriation de celui-ci (Chevalier, 2005 : 63). Selon Alain Fogue, « *tout conflit politique, tout complot ou toute opération militaire aux abords ou non loin du Golfe de Guinée a les couleurs de l'or noir* » (Fogue 2009 : 56). Dans cette logique, le pétrole apparaît comme une source et un amplificateur des conflits interétatiques et intra-étatique en Afrique (Ndong 2022 : 40) en générale et en Afrique centrale en particulier. Ces conflits interétatiques en Afrique centrale peuvent être latents¹⁸ ou ouverts¹⁹ et ont toujours un impact sur la dynamique de l'intégration régionale. L'hypothèse de ce travail soutient que les conflits pétroliers interétatiques et intraétatiques autour du pétrole en Afrique centrale inhibent le processus de l'intégration régionale dans cet espace géopolitique. La présente étude analyse les conflits autour du pétrole dans un cadre temporel allant de 1960 date des indépendances, jusqu'en 2002 date de fin de la guerre civile angolaise.

Pour mener à bien cette réflexion, la méthodologie de l'étude s'articule autour de deux instruments : le premier est la technique de collecte des données, qui repose sur l'analyse documentaire et les entretiens. Le second instrument quant- à lui s'appuie sur les méthodes d'analyse notamment la méthode géopolitique et historique. Cet article est structuré autour de deux grandes parties. La première, présente le pétrole en Afrique centrale comme une ressource freinant l'intégration par les conflits pétroliers interétatiques et la seconde, quant à elle présente le pétrole comme une ressource retardant l'intégration régionale par les conflits pétroliers intraétatiques.

Le pétrole comme ressource freinant l'intégration régionale en Afrique centrale par les conflits pétroliers interétatiques

Par ces termes, il s'agit dans cette partie de montrer que le pétrole est une ressource génératrice des convoitises et des appétits par les Etats voisins apparaît en Afrique centrale. Il semblerait que ces convoitises et appétits suscitent des conflits interétatiques. En effet, certains conflits interétatiques aux enjeux pétroliers dans cet espace ont eu un impact sur le processus d'intégration régionale en Afrique centrale parmi lesquels nous avons le différend frontalier sur la presqu'île de Bakassi entre le Cameroun et le Nigéria, et le conflit opposant le Gabon et la Guinée Equatoriale sur Mbanié.

¹⁸ Les conflits interétatiques latents désignent les différends et les tensions diplomatico-stratégiques que les États de la région entretiennent entre eux mais qui n'ont pas encore connu d'escalade pour dégénérer en affrontement armé. Le conflit demeure latent dans la paix : c'est d'ailleurs ce qu'indiquait en son temps Georg Simmel lorsqu'il signifiait que c'est à l'intérieur de l'état de paix que les rivalités et les oppositions se développent, puis que les conflits se cristallisent.

¹⁹ Les conflits interétatiques ouverts ou armés désignent dans cette étude les tensions ou les différends maritimes entre États de la région qui sont générés en escarmouches ou en affrontement armé.

Ces conflits s'appuient sur le paradigme libéral de la guerre pour le profit. Selon les tenants de cette thèse, toute guerre ou tout conflit a des causes économiques.

[Le pétrole comme adjuvant du différend frontalier sur la presqu'île de Bakassi entre le Cameroun et le Nigéria \(1993 – 2006\)](#)

Dans cette rubrique, il est question de prime à bord de montrer que l'enjeu pétrolier a été au cœur du différend frontalier ayant opposé le Cameroun au Nigéria sur la presqu'île de Bakassi, et par la suite, nous allons mettre en évidence les incidences dudit conflit sur les plans politico-diplomatiques et socio-économiques dans la dynamique de l'intégration régionale en Afrique centrale.

Le pétrole comme source de tension du conflit sur la presqu'île de Bakassi

La péninsule de Bakassi est la scène d'un conflit interétatique ouvert²⁰ qui a opposé le Cameroun au Nigéria. La genèse de ce conflit est souvent retracée jusqu'à la Première Guerre mondiale quand, en 1916, les Anglais et les Français ont retiré aux Allemands leur protectorat, le *Kamerun*. La péninsule de Bakassi est devenue une partie du *Southern Cameroon* (Cameroun méridional) régi par les Anglais et rattachée aux provinces orientales du Nigeria jusqu'en 1954. Le *Southern Cameroon* a ensuite obtenu une forme limitée d'autonomie et finalement de statut régional plein en 1958 (Koning et Mbarga, 2007 : 95). Contre toute attente, 70% de la population du Cameroun méridional a voté pour être rattaché au Cameroun francophone, plutôt qu'être intégré au Nigeria, à l'indépendance en 1961. Le référendum a rendu la position administrative de Bakassi complexe. Alors que la majorité de sa population se considérait nigériane et les autorités nigérianes exerçaient un contrôle efficace depuis les années 1930, le territoire est subitement devenu officiellement une partie intégrante du Cameroun (Koning et Mbarga, 2007 : 95).

La première administration post-coloniale du Cameroun dirigée par le Président Ahmadou Ahidjo a entrepris le développement des infrastructures, utilisant les revenus issus des ressources naturelles du Cameroun plutôt que l'aide étrangère. Conscient de l'exploration réussie du pétrole dans le delta du Niger, Ahidjo demanda au Nigeria de reconnaître la souveraineté du Cameroun sur Bakassi en 1964. Mais la crise politique au Nigeria a suspendu les négociations jusqu'au début des années 1970. En 1975, le gouvernement militaire du général Yakubu Gowon signa l'accord de Maroua avec le président Ahidjo. Suite à cet accord les deux chefs d'États acceptèrent de prolonger la frontière maritime du Cameroun jusqu'à l'ouest de la péninsule de Bakassi, admettant ainsi la présence des plates-formes pétrolières camerounaises dans le canal de Calabar (Comwell 2006 :48). Cet accord fut remis en cause par le général Murtala Mohamed, puis par le général Olusegun Obasanjo. Selon ce dernier, la déclaration de Maroua était illégale et illégitime car non ratifiée par le Parlement fédéral.

²⁰ Les conflits maritimes interétatiques ouverts désignent dans cette étude les tensions ou différends maritimes entre États de la région qui ont générés en escarmouches ou en affrontement armé. (Ndong, 2019 : 162).

Le 16 mai 1981, au moment où les revenus pétroliers ont atteint le record historique de 41 dollars américains par baril et avec la découverte de nouveaux grands gisements, la frustration du côté camerounais a conduit les deux pays au bord de la guerre. Ce jour-là, cinq soldats nigériens furent tués par les troupes camerounaises lors d'une patrouille à la frontière près d'Ikang, au Nigeria (Olayiwola-Owolabi 1991 : 42). La crise se calma avec la décision du Cameroun de payer des compensations pour les soldats nigériens tués contre la promesse de retenue militaire de la part du Nigeria.

La situation à Bakassi resta stable jusqu'au début des années 1990, quand le Cameroun essaya de contrôler la région. Les autorités civiles visitèrent alors les ports de pêche pour annoncer des projets de développement et renommer les lieux. En même temps, les gendarmes camerounais commencèrent à fréquenter de plus en plus la zone. Il a été déclaré que ces derniers harcelaient les pêcheurs et les commerçants locaux en confisquant et détruisant les biens et en employant la violence physique. Ces incidents ont été utilisés par le président du Nigeria, le Général Sani Abacha, comme prétexte pour l'invasion de décembre 1993.

Le conflit a atteint son apogée en 1993 quand les forces nigérianes ont occupé deux tiers de la péninsule (Koning et Mbarga 2007 : 93). Le gouvernement camerounais a réagi en soumettant l'affaire à la Cour internationale de justice (CIJ) de La Haye, qui décida, en 2002, que la péninsule appartenait au Cameroun. Malgré l'hésitation du Nigeria à se retirer et contre toute attente, l'accord de *Greentree*, a été conclu par les deux pays le 12 juin 2006. Selon les termes de l'accord, le retrait des troupes nigérianes devait être immédiat, prévoyant néanmoins une période de transition de deux ans pendant laquelle les autorités et la police nigérianes demeureraient dans une partie de la zone précédemment occupée. Le 11 août 2006, la première phase de la démilitarisation nigériane a été effectuée. Kofi Annan, alors Secrétaire Général des Nations unies, a salué l'accord, l'appelant « une expérience remarquable dans la prévention des conflits » et « un exemple édifiant pour l'Afrique » (Koning et Mbarga 2007 : 93).

Sur la péninsule de Bakassi c'est le désir de contrôler et d'entrer en possession des ressources pétrolières de ladite zone qui a entraîné les tensions interétatiques (Koning et Mbarga 2007 : 94). Bien qu'aucun gisement pétrolier commercialement viable n'ait été encore découvert, il est estimé que la région triangulaire terrestre de la péninsule contient des gisements de pétrole dans une gamme d'un à plusieurs millions de barils de pétrole. Ceci pourrait, dans les années à venir, compenser la production pétrolière décroissante du Cameroun, de 173000 barils par jour en 1986 à 90000 barils par jour en 2004. Le pétrole de Bakassi est ainsi important pour le Cameroun. Derrière les événements du début des années 1990, se profilait une deuxième vague de découvertes de pétrole concentrées autour de l'île de Bioko, en Guinée Équatoriale, au sud de la péninsule. Elle conduisit à l'actuel boom économique de ce pays autrefois pauvre (et dont la vaste majorité reste dans le besoin). Au Cameroun, cependant, la production de pétrole déclinait rapidement et le pays était accablé par une crise économique avec une dévaluation de la monnaie de 50% (Koning et Mbarga 2007 : 96). De plus, le

régime de Biya faisait face à la menace de l'opposition politique organisée dans les provinces anglophones. Le contrôle de Bakassi pouvait rétablir l'industrie pétrolière nationale et, ainsi, réduire la crise économique. Il pouvait, en outre, freiner les alliances transfrontalières entre le Nigeria et le Cameroun anglophone.

La crise de Bakassi, longue de vingt-cinq ans, trouve ses racines, de manière fondamentale, dans une frontière mal définie après la colonisation. Il est intéressant, cependant, de s'interroger si elle aurait conduit au même degré d'agitation sans la découverte de la possibilité d'exploitation pétrolière dans la région. La réponse est probablement négative. Les contestations de la part du Cameroun d'une invasion nigériane via sa politique impérialiste sur une région sont facilement interprétables à la lumière de son potentiel pétrolier devenu évident dans les années 1960, offrant des perspectives énormes en 1980 pour ensuite décliner rapidement en 1994. Ce sont les richesses pétrolières de la péninsule qui ont amené les deux Etats dans un conflit ouvert (Koning et Mbarga 2007 : 94).

Les incidences politico-diplomatiques et socio-économiques du conflit sur la presqu'île de Bakassi sur la dynamique de l'intégration régionale en Afrique centrale

Le conflit sur la péninsule Bakassi, bien ayant opposé deux pays de deux sous-régions différentes (Nigéria membre de la CEDEAO et le Cameroun membre de la CEEAC), a eu un impact considérable sur le processus d'intégration régionale en Afrique centrale sur divers plans. Sur le plan politique, ce différend frontalier a entraîné des tensions diplomatiques, les affrontements militaires qui ont fait plusieurs morts ainsi que de multiples déplacés internes et des réfugiés. Ce conflit a empoisonné les relations entre ces Etats et a contribué également à la construction des stéréotypes dans la mentalité des populations voyant le voisin comme l'ennemi. Il a par ailleurs développé l'attitude de méfiance entre les deux Etats. C'est dans cette logique que Atangana Michel Auguste pense que : « *le différend frontalier opposant le Cameroun au Nigéria sur la presqu'île de Bakassi, bien qu'ayant pour principal enjeu le contrôle des ressources pétrolières, a favorisé le développement d'une attitude de méfiance envers le Cameroun à cause de la politique de puissance et impérialiste menée par le Nigéria vers ses voisins de la sous-région de la CEEAC* »²¹.

En effet, les deux Etats s'accusaient réciproquement d'avoir violé le principe d'intangibilité de frontière fixé par l'OUA. Ce conflit a également créé l'instabilité dans la sous-région Afrique centrale.

En outre, comme conséquence sur le processus d'intégration régionale en Afrique centrale, ce conflit a suscité la peur de la rupture de l'équilibre de

²¹ Entretien avec Michel Aguste Atangana, Ministre plénipotentiaire hors échelle, ancien consul du Cameroun à Calabar au Nigéria et Ancien Directeur des Affaires Juridiques et Engagement Internationaux de l'Etat au Ministère des Relations extérieures, Yaoundé Fondation Paul Ango Ela, 05 Octobre 2022.

puissance²² et des inimitiés²³. Ces inimitiés se manifestent à travers l'alliance et le ralliement de certains pays de l'Afrique centrale tel que la Guinée Equatoriale aux côtés du Nigéria. Pour Yves Alexandre Chouala, la Guinée Equatoriale, contre toute attente, va tout simplement " lâcher" le Cameroun pour s'allier avec le Nigeria (Chouala 2004). Avis partagé par André-Hubert Onana Mfegue qui parle de « *trahison de la part d'un membre de la CEMAC* » (Onana 2004). Jean Koufan semble représenter le noyau dur de cette tendance lorsqu'il affirme que *"la Guinée Equatoriale a un geste inamicale vis-à-vis du Cameroun. Elle se déclare partie prenante au conflit. Ce geste fut interprété comme un désaveu de la thèse camerounaise. Heureusement, fidèle à sa vocation pacifique, Yaoundé garda la tête froide et s'abstint de toute surenchère. [...] Tout au long de ce marchandage dans lequel presque tout le monde s'accorda pour donner raison au Cameroun, seule la Guinée Equatoriale, son plus proche voisin, rama à contre-courant"* (Koufan 2010 : 100s).

L'objectif de cette alliance de circonstance pour ce qui est de la Guinée Equatoriale, était non seulement de ménager le Nigeria mais aussi et surtout de ne pas permettre à ce que la démarcation des frontières qui en résulterait, ne lui soit pas défavorable d'autant plus qu'elle a un contentieux avec le Cameroun (Ndong 2019 : 198). C'est pour défendre ses intérêts dans cette affaire que la Guinée Equatoriale est intervenue à l'instance auprès de la CIJ lors du différend maritime et terrestre qui y opposait le Cameroun et le Nigeria. Il est clair que l'arrêt rendu par cette cour devait avoir des implications sur la frontière maritime entre la Guinée Equatoriale et le Nigeria.

Même si ce dernier pays semble avoir été courtoisé par la Guinée Equatoriale pour prendre position en sa faveur, dans sa stratégie de satellisation et d'encerclement du Cameroun, il en demeure vrai que celle-ci défendait prioritairement ses intérêts nationaux. Ce problème confirme le cadre théorique du réalisme libéral comme grille de lecture pertinente des relations internationales dans la région. En effet, le réalisme libéral postule que les Etats sur la scène internationale, en même temps qu'ils sont englués dans la coopération et l'intégration régionale, sont aussi à la quête de la puissance et de la satisfaction de leurs intérêts nationaux. Ce n'est pas parce que la Guinée Equatoriale est à la fois membre de la CEMAC et de la CEEAC qu'elle se devait de soutenir le Cameroun contre ses intérêts (Ndong 2019 : 201).

²² D'après la théorie de l'équilibre de la puissance, la paix n'est envisageable que quand la répartition des ressources matérielles de puissance est approximativement équilibrée entre les principales unités politiques considérées individuellement ou au sein des coalitions. Quant aux guerres, elles naissent d'une répartition déséquilibrée de la puissance, voire même du seul risque, ou de la simple anticipation, d'une rupture de l'équilibre existant. (Battistella 2011 : 38).

²³ Dans la perspective d'Alexander Wendt, l'inimitié fait partie de l'anarchie hobbesienne. En d'autres termes, il s'agit d'appréhender les relations entre deux partenaires, en l'occurrence des Etats, comme se méfiant les uns des autres dans un contexte de rudes batailles et d'épineuses compétitions. Entre deux Etats peuvent s'accumuler des tensions si vives et une telle somme d'inimitiés que le moindre incident politique peut tout à fait servir de prétexte disproportionné à une guerre et provoque une véritable explosion. (Wendt 1992 : 391).

Eu égard de ce qui précède, il demeure clair que, l'intuition de Jean Koufan relative à la difficile coexistence entre les deux pays demeure pertinente et peut être transposée aux relations interétatiques dans l'ensemble de la région. Cette difficile coexistence est due à des différends et conflits maritimes que ces Etats entretiennent entre eux. La suspicion règne et ne permet pas d'avoir une cohésion et une entente diplomatique nécessaires pour la promotion de l'intégration régionale. Sur le plan économique, ce différend a vu se réduire la libre circulation des personnes et des biens au niveau des frontières entre les deux Etats.

Le pétrole comme source conflictuelle du différend maritime entre le Gabon et la Guinée Equatoriale sur Mbanié depuis 1972

Comme certains conflits maritimes interétatiques en Afrique centrale, l'enjeu pétrolier a longtemps été au cœur du différend qui oppose le Gabon à Guinée-Equatoriale sur l'îlot de Mbanié, et ce conflit a un impact politico-diplomatique et socio-économique sur le processus d'intégration régionale en Afrique centrale.

L'enjeu pétrolier au cœur du conflit de Mbanié

La rivalité entre Libreville et Malabo sur l'îlot de Mbanié²⁴ est une rivalité vieille d'une soixantaine d'années et relancée par la course aux hydrocarbures dans la sous-région. C'est une zone potentiellement riche en or noir (Boukoulou 2008 : 45). Ce différend peut être classé dans la typologie des conflits maritimes ouverts en Afrique centrale (Ndong 2019 : 171). La question de l'île de Mbanié empoisonne en effet les relations entre le Gabon et son voisin, la Guinée Equatoriale. Quoi qu'elle se soit posée en 1972, la question de Mbanié remonte au début de la colonisation. Arrivée sur cette côte avant la France, l'Espagne, qui allait coloniser la Guinée Equatoriale, se réclamait d'accords internationaux notamment le traité de Pardo de 1778 par lequel le Portugal lui donnait les îles du golfe du Biafra ainsi que la côte opposée. La France s'installa au Gabon à partir de 1839, ce qui provoqua des disputes entre les représentants des deux nations, en particulier les missionnaires. La tension s'accrut avec le déploiement de la colonisation à la fin du XIXe siècle. Faute d'accord, la commission mixte franco-espagnole de 1886 conclut qu'il valait mieux en rester au statu quo (Ndong 2019 : 172). Le conflit frontalier allait rebondir dans les dernières années de la colonisation française au Gabon. Une première alerte eut lieu en 1958 lorsque la France voulut installer un phare à Mbanié, ce qui provoqua une vague de protestations de la part de l'Espagne. Devenu indépendant, le Gabon, comme le Cameroun, abrita de nombreux réfugiés politiques équatoguinéens dont aucun n'évoqua l'existence d'un litige frontalier entre les deux pays. Par décret N° 391 du 2 août 1967, le gouvernement gabonais accordait un permis de recherche d'hydrocarbures au consortium *Gulf-Oil-Shell* Gabon dont la limite nord était définie comme étant " la frontière entre le Gabon et la Guinée

²⁴ Mbanié ou l'île de Mbanié est une petite île de 20 hectares située dans les eaux gabonaises à une dizaine de kilomètres de la cote de la province de l'estuaire. L'île est sans population à l'exception du détachement de gendarmes gabonais qui y est installé en permanence depuis 1972. La souveraineté gabonaise est contestée par l'Etat voisin notamment la Guinée Equatoriale, comme pour l'île voisine de Cocotiers et l'îlot de Conga. Disponible sur <https://fr.wikipedia.org/wiki/Mbanié> (consulté le 09/07/2024 à 09h50).

Equatoriale " (Mvodo 2021 : 54). Ce décret fut modifié trois ans plus tard par le décret N° 689 du 14 mai 1970 avec la précision suivante s'agissant de la limite nord : " le parallèle géographique 1°01'24'' ", tout en réservant les zones d'influence guinéennes à déterminer selon le Droit International (Ndong 2019 : 173).

L'îlot de Mbanié objet de querelles entre deux Etats riverains depuis près de soixante ans se révèle un point stratégique et névralgique dans les relations interétatiques des Etats membres du Golfe de Guinée. Cet îlot va ainsi cristalliser, susciter les appétits des compagnies pétrolières présentes dans la région et raviver les antagonismes et tensions frontalières entre les deux pays en dispute. C'est en effet à la suite de l'exploration et de la découverte d'énormes ressources minières trouvées dans cette zone que les considérations portées par les deux Etats et l'ensemble des exploitants pétroliers dans la région du golfe de Guinée et spécifiquement autour de l'îlot de Mbanié vont être reconsidérées.

L'impact politico-diplomatique et socio-économique du conflit de Mbanié sur le processus de l'intégration régionale en Afrique centrale

Le conflit sur Mbanié a eu un impact considérable sur le processus d'intégration régionale en Afrique centrale. Cet impact peut être perçu sur plusieurs aspects notamment politico-diplomatique, et socio-économique. Sur le plan politico-diplomatique, les deux Etats sont en froid depuis le début des frictions en 1972. L'on peut toutefois noter que cette instabilité n'est pas seulement significative dans les relations entre le Gabon et la Guinée Equatoriale, mais influe autant que possible sur les relations avec certains pays limitrophes comme le Cameroun (Boukoulou 2008 : 71). En effet, si les relations Gabon-Guinéennes Equatoriennes ne jouissent guère d'une stabilité fiable, il n'en demeure pas moins qu'avec le Cameroun pays limitrophe, la Guinée Equatoriale entretient des relations mitigées et souvent entachées d'expulsion des ressortissants des pays voisins avec fermeture des frontières. Ce conflit a également contribué à l'effritement du principe de la diplomatie de bon voisinage à travers la fermeture des frontières, et cette fermeture des frontières constitue un frein pour le développement des activités économiques, limite la libre circulation des biens et des personnes. Par ailleurs, ce conflit a également créé des méfiances et des inimitiés ce qui, bien évidemment, a eu une incidence néfaste sur l'entente diplomatique et l'intégration régionale (Mvodo 2021 : 58).

Sur le plan social, le conflit a fait naître un sentiment de méfiance entre les deux Etats voisins. Il a également à l'origine du développement des clichés et stéréotypes dans les mentalités des populations des deux Etats voisins. C'est à ce titre que Pascal Lengoubi affirme que : « *jusqu'à présent le véritable impact du conflit sur la Mbanié dans le processus d'intégration en Afrique centrale s'observe à divers niveaux. Premièrement, il réside plus dans les mentalités en ce sens qu'il a fait émerger des perceptions négatives dans les mentalités des populations des deux Etats. Deuxièmement, il a instauré le sentiment de méfiance entre les deux Etats et a contribué à la*

limitation de la libre circulation des personnes et des biens »²⁵ (Lengoubi 2022).

Le pétrole comme ressource retardant l'intégration régionale en Afrique centrale par les conflits pétroliers intraétatiques

Dans cette partie, il est question de montrer que le pétrole en tant que ressource de puissance en Afrique centrale, est une matière première aux visées stratégiques dans les multiples conflits intraétatiques dans cet espace. Les protagonistes au cœur de ces conflits sont souvent dans une logique de prédation des ressources naturelles, chacun veut avoir le contrôle sur l'exploitation de l'or noir. C'est en réalité ce qui justifie le fait que la plupart des conflits dans cet espace tournent autour des ressources et que les Etats de ladite zone soient au plan interne dans des guerres de pétroles (Chouala 1999 : 87). Ces dernières ont par conséquent, un impact immédiat sur la dynamique de l'intégration régionale dans cet espace géographique, dans la mesure où ils amènent les Etats voisins à fermer régulièrement leurs frontières pour empêcher l'expansion de la menace transfrontalière. Ceci dit, il est question dans cette partie d'insister sur quelques conflits intraétatiques ayant eu un impact sur le processus d'intégration régionale en Afrique centrale. Parmi ces conflits intraétatiques aux enjeux pétroliers l'on a par exemple la guerre civile angolaise et la guerre civile congolaise.

Le pétrole comme ressource stratégique dans la guerre civile angolaise (1992 – 2002)

Dans cette rubrique, la tâche qui incombe est de montrer que la guerre civile angolaise fait partir des conflits intraétatiques en Afrique centrale où le pétrole a joué un rôle majeur et cette guerre civile a également eu des répercussions politico-diplomatiques et socio-économiques sur la dynamique de l'intégration régionale.

Le pétrole comme une ressource clé au cœur de la guerre civile angolaise

L'Angola fut le théâtre du plus grand affrontement de la guerre froide en Afrique et de la plus longue guerre civile africaine (Leymarie et Perret 2006 : 34). Le conflit qui a perduré pendant vingt-sept ans (1975-2002), a été entretenu d'une part, par les énormes entrées financières dues au pétrole et au diamant et d'autre part, par le jeu de la concurrence féroce auquel se livraient les puissances occidentales à travers leurs multinationales (Ngodi 2008 : 131). Les minéraux extraits du Cabinda permettaient au gouvernement de José Dos Santos d'acheter les armes et munitions et mener la guerre. Ce conflit masquait en réalité une lutte pour le contrôle des richesses pétrolières et du diamant, dont regorge également le sous-sol angolais. Compte tenu de la reprise des hostilités en 1992, ces formations politico-militaires (MPLA et L'UNITA) vont, chacune de son côté, utiliser les ressources naturelles pour soutenir leur effort de guerre (Ndong 2019 : 251).

Cette longue guerre civile d'Angola fut financée, pour le parti de Luanda (MPLA, Mouvement Populaire de Libération de l'Angola) par des recettes

²⁵ Entretien avec Pascal Lengoubi, Fonctionnaire au Premier ministre du Gabon, entretien obtenu à l'IRIC, 15/9/2022 à 10H.

pétrolières : bien que d'obédience marxiste et ayant sollicité l'appui des soldats Cubains (qui furent jusqu'à 40000) (Pourtier 2005 : 2), le gouvernement angolais reçut régulièrement les redevances des compagnies pétrolières, notamment américaines, dont le conflit n'a jamais interrompu les activités de production. De son côté, l'UNITA de Jonas Savimbi, longtemps soutenu par les Etats-Unis, finançait la guerre avec le diamant (Pourtier 2005 : 2).

Les compagnies pétrolières ont prospéré durant des décennies, tout au long de la guerre civile opposant le gouvernement et les forces rebelles de l'UNITA sur fond de richesses pétrolières (Gary et Karl 2003 : 30). Dans ce contexte, les ressources naturelles apparaissent fondamentales pour expliquer l'état de conflictualité qui a perduré pendant environ un demi-siècle en Angola. Chaque camp utilisait les ressources naturelles auxquelles il avait accès pour se procurer un avantage décisif sur le terrain des combats et affaiblir, par la même occasion, les positions de ses adversaires. Dans ce sens, l'UNITA soutenait son effort de guerre grâce à la vente des diamants. Toutefois, la guerre civile n'a pas le diamant pour cause, elle en avait fait son moyen. Le diamant a d'ailleurs joué un rôle secondaire dans la première phase du conflit, jusqu'à la fin des années 1980. Durant cette période, en effet, chaque faction bénéficiait des soutiens extérieurs importants. Tant que l'UNITA pouvait compter sur l'appui de l'Afrique du Sud et des services secrets américains, les diamants n'étaient pas au cœur du conflit (Orru et Als. 2007 : 182).

Le diamant n'est devenu important dans la stratégie de l'UNITA que lorsqu'elle a perdu le soutien de ses principaux alliés. A partir de cet instant, le diamant lui permet de financer ses opérations par la vente illégale et de se réarmer (Ndong 2019 : 252). L'UNITA devient ainsi le plus grand producteur des diamants de l'Angola. En 2000, la valeur des diamants exportés en contrebande et donc les recettes des « diamants de guerre » pour les rebelles étaient estimées à un million de dollars par jour, soit 5% de l'offre mondiale de diamants bruts (Orru et Als 2007 : 183). Il a été démontré qu'au moins 100 000 hommes et femmes à la fin des années 1990, ont été forcés à creuser les dépôts d'alluvions de la rivière Kwango à la recherche des diamants (Birmingham 2015 : 116).

Cette ressource naturelle ne servait pas uniquement à se procurer des armes encore moins dans le paiement des troupes de l'UNITA. Elle était également une ressource destinée à obtenir le soutien diplomatique de nombreux Etats qui devaient, non seulement soutenir l'UNITA de diverses manières, mais aussi porter la voix de ce mouvement politico-militaire sur la scène internationale. Dans cette perspective, les leaders de l'UNITA ont utilisé le diamant pour bénéficier de l'appui des régimes pro-français de l'Afrique de l'Ouest comme le Burkina Faso, le Togo et la Côte d'Ivoire, lesquels lui procuraient, en contrepartie, les documents de voyage et les faux certificats de vente du diamant (Birmingham 2015 : 117).

L'UNITA a reconnu que ses richesses en diamant n'étaient pas comparables au pétrole qui était entre les mains du MPLA. En 1999, l'UNITA attaque les

installations pétrolières sur l'embouchure du fleuve Congo avec pour objectif de priver le MPLA tant de ses revenus que de son approvisionnement en pétrole (Birmingham 2006 : 144). Lors de cette attaque, le port pétrolier de Soyo tomba temporairement entre les mains de l'opposition. Mais la rupture des soutes pétrolières donna lieu à une pollution massive. Entre temps, les installations pétrolières offshore n'ont jamais été menacé par les activités militaires. A la fin des opérations militaires, Savimbi fut contraint de reconnaître que ses récents succès militaires n'ont pas atteint l'objectif escompté à savoir mettre la main sur les ressources pétrolières du MPLA et, par conséquent, ne pouvaient pas lui procurer une victoire immédiate (Birmingham 2006 : 144).

De l'autre côté, le MPLA soutenait l'industrie pétrolière pour pouvoir acquérir des armes. Durant les années de guerre civile, le pétrole a été le fer de lance du MPLA, à telle enseigne qu'on a pu conclure que l'existence de ce parti ne tenait qu'à cette ressource (Mvié et Mengue 2008 : 27). Cela est d'autant plus vrai si on prend en compte le fait qu'Eduardo Dos Santos, qui va diriger ce pays de 1979 à 2017, est un ingénieur en pétrole formé en Russie (Birmingham 2015 : 93). Le pétrole a été utilisé au cours de cette période pour soutenir les efforts d'armements de ce parti politique. De ce point de vue, il lui arrivait même de gager les réserves pétrolières dans l'objectif de se procurer les armes dont il avait besoin pour la poursuite de la guerre (Ndong 2019 : 253). En effet, entre 1993 et 1994, le gouvernement angolais a dépensé 3,5 milliards de dollars pour l'achat d'armements. Ainsi, 60% de ses revenus pétroliers ont été affecté à la défense militaire, hypothéquant ainsi, par le biais des marchés captifs et selon les observateurs, sept années de production pétrolière (Mvié 2000 : 24). En tout état de cause, comme le reconnaît David Birmingham, le pétrole a été un accélérateur de la guerre civile angolaise (Birmingham 2006 : 156).

Outre le rôle du pétrole dans l'armement du MPLA, il a aussi permis de renverser les alliances et par conséquent, de peser lourdement sur l'issue de la guerre civile. C'est à cause du pétrole que les Etats-Unis ont décidé de lâcher leur vieil allié qu'était l'UNITA afin de soutenir le MPLA. Face à l'enjeu pétrolier, les Etats-Unis ne peuvent laisser le conflit reprendre de l'ampleur et apportent au MPLA un soutien technologique de première qualité (Ndong 2019 : 253). C'est en substance ce que reconnaît Antoine Rozes lorsqu'il affirme que : *« l'intérêt logique de Washington en Angola est proportionnel à la taille des gisements pétroliers situés offshore. L'abondance de ces ressources exploitées, entre autres, par Chevron et Texaco, leur localisation sur les routes maritimes atlantiques, font d'elle un enjeu géoéconomique dans le cadre de la politique globale de contrôle des réserves énergétiques. Les USA devraient importer jusqu'à 14% de leur consommation totale des puits angolais. Un facteur qui motivait en partie la violence avec laquelle l'administration Clinton s'est prise à l'UNITA tout au long de ses deux mandats »* (Rozes 2001 : 29).

En réalité, c'est grâce au pétrole que, pendant la guerre civile, le gouvernement angolais a pu transformer ses anciens ennemis capitalistes en amis, ou du moins, en partisans plus ou moins conscients. Le pétrole a fait de

l'Angola un acteur privilégié sur la scène internationale, ce que l'idéologie, dans un contexte de Guerre Froide, n'aurait jamais pu réaliser (Ndong 2019 : 253). Assuré de l'appui soviétique, le MPLA a pu tenir les compagnies soviétiques à distance du secteur pétrolier angolais. Après avoir normalisé ses relations avec les États-Unis dans les années 1990, l'Angola a continué à utiliser le pétrole comme levier dans sa recherche de partenaires extérieurs pour mener le processus colossal de reconstruction d'après-guerre (Le Billon 2008 : 108).

L'on sait désormais que la longue guerre civile qu'a connue ce pays a été financée par les recettes pétrolières (Maoundonodji 2009 : 210). Ses richesses pétrolières et minières, en ont fait un enjeu stratégique international. Tony Hodges affirme par exemple que le pétrole fut « l'ultime enjeu » de la guerre civile en Angola, une des plus longues du continent puisqu'elle démarra dans les années 1960 contre le colonisateur portugais et se poursuivit après l'indépendance en 1975, cette fois entre le Mouvement populaire pour la libération de l'Angola (MPLA) et l'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola (UNITA) jusqu'au début des années 2000 (Montclos et Antoine 2010 : 12). Selon Christopher Cramer, ce n'est pas le pétrole qui a provoqué la guerre, mais la guerre qui a consacré le tout-pétrole : un cheminement inverse au scénario habituellement retenu par les théoriciens de la « malédiction des ressources » (García-Luengos 2020 : 61).

L'argent du pétrole a permis aux Forces armées angolaises (FAA) de se rééquiper, non sans difficultés : les anciens alliés soviétiques, la Russie en tête, exigeant dorénavant des paiements comptants en dollars, Luanda a dû recourir à des prêts bancaires gagés sur le pétrole, et à des intermédiaires comme l'homme d'affaires franco-brésilien Pierre Falcone, à l'origine avec son partenaire russo-israélien Arkadi Gaidamak, de l'affaire de ventes d'armes de l'*Angolagate*, révélée en 2001 et qui a tendu les relations entre la France et l'Angola (Leymarie et Perret 2006 : 36).

L'histoire de la guerre civile a été jalonnée d'accords de paix violés et d'occasions manquées (Leymarie et Perret 2006 : 35). L'UNITA a notamment repris les armes à deux reprises après le premier tour des élections présidentielles en 1991, gagnées par le président José Eduardo Dos Santos mais contestées par Savimbi, puis après les accords de paix de Lusaka (1994), en 1997-1998. Le mouvement rebelle s'est vu infliger des sanctions par le Conseil de sécurité de l'ONU. Cependant, les autorités de Luanda isolées au début des années 1990 redevenaient des interlocuteurs respectables, grâce aussi au boom pétrolier. La mort dans le maquis, le 22 février 2002, de Jonas Savimbi a permis de mettre fin, en avril de cette même année, à la guerre civile que l'UNITA menait contre le MPLA (Leymarie et Perret 2006 : 35).

Les répercussions politico-diplomatiques et socio-économiques de la guerre civile angolaise sur la dynamique d'intégration régionale en Afrique centrale

La guerre civile angolaise a eu une incidence sur le processus d'intégration régionale en Afrique médiane sur divers plans notamment politico-diplomatique et socio-économique. Sur le plan politico-diplomatique, cette guerre civile a paralysée et déchirée la sous-région en plusieurs camps (les

alliés et les non-alignés), ce qui a créé un statu quo politique qui a inhibé l'implémentation d'un grand nombre de projets intégrateurs à vocation économique. Elle a créé une insécurité et une instabilité politique dans la sous-région pendant une longue période. Elle a créé des tensions diplomatiques, des méfiances et des inimités. Elle a vu s'immiscer certains pays africains et de la sous-région Afrique centrale à l'instar de la RDC qui soutenait directement et constituait également la base arrière de formation des troupes de UNITA (Conchiglia 1998 : p.38). Un tel soutien a été perçu par l'Angola comme un acte de trahison au sein de la communauté et par ricochet, cela a occasionné d'autres tensions diplomatiques dans la sous-région. L'Angola a également soutenu les forces hostiles au président zaïrois Mobutu, en réponse au soutien que ce dernier apportait au FNLA, au FLEC et à l'UNITA (Le Billon et al. 2008 :112).

Au plan économique, cette guerre civile a perturbé les échanges économiques entre les pays de la sous-région à l'instar de ceux limitrophes à l'Angola tels que la RDC, le Congo Brazzaville dans la mesure où elle a conduit à la réduction de la circulation des biens et des personnes au niveau des frontières ce qui est un frein pour l'intégration régionale.

Au plan social, dans un contexte d'insécurité dans la sous-région, le conflit angolais a eu pour conséquence le déplacement massif de la population vers les pays voisins. Sur près de 435.000 réfugiés angolais recensés, par le HCR, plus de 2/3 vivent en Afrique centrale dont 1200 au Congo Brazzaville et plus de 200.000 en RDC. Cette situation a toujours été une menace à la sécurité des pays d'accueil et est à l'origine de certains phénomènes sociaux tels que la prostitution, le banditisme, le commerce des armes, etc.

Le pétrole comme ressource stratégique dans la guerre civile au Congo Brazzaville de 1997

Il est question d'entrée de jeu dans cette rubrique de montrer que le pétrole a été l'une des sources de la guerre civile du Congo-Brazzaville et par la suite, de ressortir l'impact de cette dernière sur la dynamique de l'intégration régionale en Afrique centrale.

Le pétrole comme source de tension de la guerre civile au Congo Brazzaville de 1997

Au Congo-Brazzaville, la lutte pour le contrôle du pétrole fut l'une des causes de la guerre civile (Gary et Karl 2003 : 30) qui se déroula du mois de juin 1997 au mois d'octobre 1997. Bon nombre d'analystes et d'observateurs ont ainsi souligné que, l'affrontement meurtrier, destructeur et ravageur des frères ennemis congolais Pascal Lissouba et Denis Sassou Nguesso n'avait d'autre fondement majeur que celui du contrôle de la manne pétrolière. La découverte des nouveaux gisements pétroliers dans le pays a fait de ce dernier un futur *Eldorado* de l'or noir (Masson,1997 : 70).

Les crises politiques du Congo et ses phases de violence armée qui ont émaillé son histoire au cours de la décennie 1990 sont étroitement liées au pétrole (Mvodo 2021 : 72). C'est le contre choc pétrolier de 1986 qui précipita le

Congo dans une crise financière, sociale et politique sans précédent. Ces crises démontrent que le pétrole a toujours servi d'alibi aux intrigues de la classe politique congolaise pour mettre en œuvre des stratégies de conquête et/ou de conservation du pouvoir (Ngodi 2008 : 132).

Pascal Lissouba, élu président de la République en 1992 imposa une modification des contrats entre Elf Congo et l'Etat, en des termes moins avantageux qu'auparavant pour la compagnie pétrolière (Pourtier 2005 : 2). Pendant la guerre de 1997 Elf Congo continua de verser régulièrement sa redevance au gouvernement, permettant à celui-ci de se fournir un armement. Mais comment imaginer que, l'adversaire de Lissouba, l'ancien président Sassou Nguesso, pouvait ne pas avoir accès à un financement, occulte celui-là, du même groupe, avec lequel il avait autrefois entretenu les meilleures relations (Pourtier 2005 : 2), et qui sans doute pensait judicieux de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier. Le rôle central dans l'économie de la guerre revient au financement pétrolier. Il ne fait aucun doute que la compagnie pétrolière ELF a armé les deux camps par l'intermédiaire de la FIBA, sa filiale bancaire. Les milieux " cyniques " de la société pétrolière ELF ont financé simultanément Sassou et Lissouba (Ngodi 2008 : 132). Lissouba reconnaîtra avoir utilisé les redevances pétrolières versées par ELF via sa banque Fiba pour s'approvisionner en armes. Il n'a pas hésité de crier : « *le sang qui coule au Congo a la couleur du pétrole* » (Le Figaro 1997).

Pascal Lissouba reste dans l'histoire pétrolière du Congo comme l'homme politique qui aurait introduit pour la première fois les Américains dans l'un de ces plus alléchant champs du continent dans des conditions aussi avantageuses rivalisant de ce fait la compagnie Elf (Mvodo 2021 : 72). L'entrée du loup américain dans la bergerie congolaise est perçue du côté français comme une menace contre ses intérêts pétroliers au Congo (Ngodi 2008 : 142). Plus qu'un crime de lèse-majesté, cet acte de témérité de Lissouba est vu comme une déclaration de guerre. Les pouvoirs publics et les pétroliers français ont désormais Pascal Lissouba dans le collimateur (Lorenzt 1997). Avec cette affaire, Bongo, ELF par l'intermédiaire d'André Tarallo, le réseau Foccart (Maurice Robert) et celui de Pasqua par l'intermédiaire de Daniel Leandri et J. Charles Marchiani, complotaient pour renverser Pascal Lissouba (Ngodi 2008 : 136). Des personnalités françaises comme Jacques Chirac, François Mitterrand, J. Yves Olivier, Michel Roussin s'étaient montrés dur envers Lissouba (Glaser et Smith 1997 :118).

Au plan régional, la guerre civile battait son plein en Angola. Il en était de même de l'autre rive du fleuve Congo à Kinshasa où le régime de Mobutu, en déliquescence avancée, fut balayé par les forces dites de libération sous les auspices de Laurent-Désiré Kabila. Lissouba prit position dans la guerre civile angolaise pour l'UNITA contre le MPLA. Au Zaïre voisin, devenu entre-temps RDC, il tissa de bonnes relations avec Laurent-Désiré Kabila qui venait d'arriver au pouvoir. Ce dernier était lui-même soutenu par le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi, « *collaborateurs actifs* » (Ndong 2019 : 250) de Washington en Afrique centrale. En 1992, rompant les relations pétrolières que son pays avait jusque-là eu avec la France, il décide de faire entrer la compagnie américaine Oxy dans l'exploitation du pétrole congolais.

Face au risque de perdre un nouveau pion, après la perte du Rwanda et de la RDC, de son pré carré, Paris décide de réagir fermement. Profitant de l'appui de ses alliés ou vassaux locaux notamment le Gabon, le Tchad et dans une certaine mesure l'Angola, la France arme les troupes de Denis Sassou Nguesso pour l'installer à nouveau au pouvoir à Brazzaville. On peut même douter du caractère civil de cette guerre au regard tant des protagonistes directs qu'indirects qui y étaient impliqués. C'était une guerre pour l'exercice et l'expression de la puissance en Afrique centrale. A partir de là, on réalise que le fond du conflit se trouvait dans le contrôle, par multinationales étrangères interposées, des richesses pétrolières nationales. Dans cette perspective, les Etats-Unis et la France étaient les belligérants indirects de cette guerre dont l'objectif était la quête du pétrole. Au niveau régional, le gendarme de l'Afrique centrale qu'est l'Angola, soutenus par le Tchad et le Gabon, a contrecarré les prétentions hégémoniques du Rwanda et même de l'Ouganda dans cette région.

Les incidences politico-diplomatiques et socio-économiques de la guerre civile au congolaise sur la dynamique d'intégration régionale en Afrique centrale

La guerre civile congolaise de 1997 avec pour enjeu le contrôle de l'or noir, a eu des incidences dans le processus d'intégration régionale en Afrique centrale précisément sur le plan politico-diplomatique et socio-économique. Sur le plan politico-diplomatique, cette crise a occasionné une insécurité au niveau des frontières et une instabilité politique dans la sous-région. Elle a également créé des tensions diplomatiques entre le Congo et le Gabon. Car le président Lissouba estimait que le Gabon soutenait son adversaire Sassou Nguesso. Cette perception du Gabon comme Etat complice du putsch a eu un impact dans la coexistence des deux Etats au sein de la sous-région Afrique centrale.

Sur le plan socio-économique, ce conflit a perturbé les activités économiques dans l'ensemble des pays qui lui sont limitrophes (Cameroun, Gabon, RDC, RCA) et également contribué à la réduction de la libre circulation au niveau des frontières. Sans véritable libre circulation il ne pourrait réellement avoir une intégration à proprement parler. Sur le plan social, cette guerre civile a occasionné une vague de réfugiés dans les pays voisins et ces derniers ont instauré un climat de méfiance vis-à-vis des pays d'accueil car ils sont perçus par la plupart de ces pays comme des facteurs d'insécurité. La porosité et la dilution des frontières jumelées au problème des réfugiés sont des variables favorables à la transnationalisation des activités criminelles, illicites et à la circulation des entrepreneurs de l'insécurité (Belomo 2007 : 174).

CONCLUSION

En somme, l'histoire des relations internationales africaines nous permet de savoir que le continent africain demeure l'un des continents les plus touchés et « étranglés » (Dumont et Mottin 1980 : 117) par les conflits armés au monde. Ces conflits bien qu'ils aient des origines diverses, sont parfois causés

par des convoitises et le désir de contrôler les ressources naturelles stratégiques à l'instar du pétrole, c'est le cas de ceux d'Afrique centrale. Parlant de l'Afrique centrale, l'hypothèse défendue dans le travail est que les conflits pétroliers interétatiques et intraétatiques autour du pétrole en Afrique centrale inhibent le processus d'intégration régionale dans cet espace géopolitique. Pour mener à bien cette réflexion, la méthodologie de l'étude s'articule autour de deux instruments : le premier est la technique de collecte des données qui repose sur l'analyse documentaire et les entretiens. Le second instrument quant- à lui s'appuie sur les méthodes d'analyse notamment la méthode géopolitique et historique.

En guise de résultat, il ressort de l'étude que le pétrole freine l'intégration régionale en Afrique centrale à travers les conflits pétroliers interétatiques. Certains de ces conflits interétatiques aux enjeux pétroliers ont eu un impact sur le processus d'intégration régionale en Afrique centrale parmi lesquels nous avons par exemple le différend frontalier sur la presqu'île de Bakassi entre le Cameroun et le Nigéria, et aussi, le conflit opposant le Gabon et la Guinée Equatoriale sur Mbanié. Par ailleurs, le pétrole se présente également comme une ressource retardant l'intégration régionale en Afrique centrale par les conflits pétroliers intraétatiques. Car, les protagonistes au cœur de ces conflits sont souvent dans une logique de prédation des ressources naturelles, chacun veut avoir le contrôle sur l'exploitation de l'or noir. C'est en réalité ce qui justifie le fait que la plupart des conflits dans cet espace tournent autour des ressources et que les Etats de ladite zone soient au plan interne dans des guerres de pétroles. Parmi ces conflits intraétatiques aux enjeux pétroliers l'on a par exemple la guerre civile angolaise et la guerre civile congolaise.

Ces conflits, qu'ils soient interétatiques ou intraétatiques ont par conséquent, des incidences politico-diplomatiques et socio-économiques sur la dynamique de l'intégration régionale dans cet espace géographique. Sur le plan politico-diplomatique, ces conflits autour du pétrole suscitent des tensions diplomatiques, l'instabilité sous-régionale, la fermeture régulière des frontières, l'effritement du principe de bon voisinage, le ralentissement des projets intégrateurs, l'instauration du climat d'inimitiés qui empoisonnent les relations entre les Etats en conflits dans la sous-région. Sur le plan socio-économique, ces conflits autour du pétrole inhibent la libre circulation des personnes et des biens dans la sous-région, enracinent des stéréotypes dans les mentalités des populations, et occasionnent l'afflux des réfugiés au-delà des frontières.

Références bibliographiques

Ouvrages

Birmingham. D. (2015): A Short History of Modern Angola, Oxford, Oxford University Press.

Birmingham. D. (2006): Empire in Africa: Angola and its Neighbors, Ohio, Ohio University Press.

Dumont. R et Mottin M-F. (1980) : L'Afrique étranglée : Zambie, Tanzanie, Sénégal, Côte-d'Ivoire, Guinée-Bissau, Cap-Vert, Paris, Éditions du Seuil.

Fogue Tedom. A. (2008) : Enjeux géostratégiques et conflits politiques en Afrique noire, Paris, L'Harmattan.

Gazibo. M. (2010) : Introduction à la politique africaine, 2^e éd, Québec, Les Presses de l'Université de Montréal.

Glaser. A et Smith. S. (1997) : Ces Messieurs Afrique, tome 2, Paris, Calman Levy.

Leymarie. P et Perret. T. (2006) : Les 100 clés de l'Afrique, Paris, Hachette Littératures.

Ndong Atok. S. (2022) : Les conflits maritimes interétatiques en Afrique centrale, Yaoundé, Generis Publishing.

Ngodi. E. (2008) : Pétrole et géopolitique en Afrique centrale, Yaoundé, Harmattan.

Onana Mfegue. A.H. (2004) : Le Cameroun et ses frontières : une dynamique géopolitique complexe, Paris, L'Harmattan.

Articles

Chevalier. J. M. (2005) : « L'Afrique et le pétrole : entre malédiction des importations et des exportations », in : Afrique contemporaine, N° 216, (pp. 57-64), p.63.

Chouala. Y.A. (2005) : « La crise diplomatique de mars 2004 entre le Cameroun et la Guinée Equatoriale : fondements, enjeux et perspectives », in : Polis, Vol 12.

Comwell. R. (2006): « Nigeria and Cameroon: diplomacy in the Delta », in: African Security Review, Vol.15, N°4, p. 48-60.

Conchiglia. A. (1998) : « Mensonges et diamants en Angola », in : Monde diplomatique poudrière de la planète, Manière de voir 37, (p.37-40), p.38.

García-Luengos. J. (2020) : « La " malédiction des ressources naturelles " en Afrique subsaharienne au XXI^e siècle », in : Afrique(s) en mouvement, Vol. 3, N°2, pp. 61-66.

Koning. R et Mbarga. J. (2007) : « Le conflits pour les ressources naturelles de la péninsule de Bakassi : du global au local », in : Écologie & politique, N°34, 2007.

Koning. R et Nyamnjoh. F.B. (1997): « The Anglophone problem in Cameroon », in: The Journal of Modern African Studies, Vol. 35, N°2, 1997, p.207-229.

Le Billon. P, et Als. (2008) : « Au-delà du pétro-militarisme la stratégie extérieure angolaise d'après-guerre », in : Revue Politique africaine, N° 110, p.112.

Michel. A. (2002) : « Guerres africaines. De la compétition ethnique à l'anomie sociale », in : Etudes africaines, N°163-164, Vol 3-4, p. 167.

Mvié Meka. E et Mengue Moli J.B. (2008) : « Pétrole et guerre civile en Angola », in : Enjeux, N° 36, pp.26-32.

Mvié Meka. E. (2000) : « Le coût des conflits en Afrique », in : Revue Africaine de Défense, N° 1, pp. 17-26.

Olayiwola-Owolabi. A. (1991): « Nigeria and Cameroon: boundary disputes and the problem of border security », in: African Notes, Vol. 15, N° 112, p. 42.

Orru. J.F et Als. (2007) : « Le diamant dans la géopolitique africaine », in : Afrique Contemporaine, N° 221, pp.173-203.

Pourtier. R. (2005) : « L'exploitation pétrolière en Afrique entre réseau et territoires », Paris 1 Panthéon-Sorbonne, p.2.

Rozes. A. (2002) : « Guerres civiles africaines et diamants. Regard sur l'économie de guerre des mouvements rebelles : Sierra Léone et Angola (1998-2001) », in : Géoéconomie, N° 19, p. 29.

Thèses et mémoires

Angoula Mvodo. Y. (2021) : « Le pétrole, une ressource de puissance entre compétition et coopération en Afrique centrale : sa mise à l'épreuve dans la dialectique de l'intégration régionale », Mémoire de Master en Relations Internationales option Intégration Régionale et Management des institutions communautaires (IRMIC), IRIC.

Belomo Essono P.C. (2007) : « L'ordre et la sécurité publics dans la construction de l'Etat au Cameroun », Thèse de Doctorat en Science Politique, Université Montesquieu-Bordeaux IV.

Boukoulou. S. (2008) : « Le conflit frontalier Gabon-Guinée Equatoriale, analyse géopolitique », Mémoire de Master en Relations Internationales, IRIC.

Chouala Y.A, (1999) : « Désordre et ordre dans l'Afrique centrale actuelle : démocratisation, conflictualisation et transitions géostratégiques régionales », Thèse de Doctorat de 3e cycle en Relations internationales, Yaoundé, IRIC.

Koufan Menkéné. J. (2010) : « Le Cameroun et la Guinée Equatoriale : fondements, enjeux et débats sur un destin commun et une difficile coexistence », Habilitation à diriger les recherches, Université de Yaoundé I.

Maoundonodji. G. (2009) : « Les enjeux géopolitiques et géostratégiques de l'exploitation du pétrole au Tchad », Thèse de Doctorat en Sciences Politiques, Université catholique de Louvain.

Textes officiels

- Accord entre la République du Cameroun et la République fédérale du Nigéria concernant les modalités de retrait et de transfert d'autorité dans la presqu'île de Bakassi.
- La première Résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies reconnaissant le principe de la souveraineté des États sur leurs ressources naturelles adoptée le 12 février 1952
- La convention Africaine des ressources naturelles.
- Protocole d'accord sur la stratégie maritime de la CEEAC
- Protocole d'accord de Luanda du 30 juillet 2007 portant création d'une zone d'intérêt commun entre la RDC et l'Angola.

Annexes

Annexe 1 : Carte de Bakassi

Source : Y. Angoula Mvodo, " Le pétrole, une ressource de puissance...", p.47.

Annexe 2 : Carte de Mbanié

Source :

<https://www.google.com/amp/s/www.gaboninitiative.com/ile-mbanie-le-differend-se-reglera-a-cij/%3famp> (consulté le 9/12 /2024 à 07h28).

Décentralisation, gouvernance et action publique locale en Afrique subsaharienne : repères théoriques

(Decentralization, Governance and Local Public Action in Sub-Saharan Africa : Theoretical Frameworks)

Charles Uriel Owona Awoumou

charles_owona@yahoo.fr

Université de Yaoundé II Soa

Institut des Relations Internationales du Cameroun (IRIC)

Université Catholique d'Afrique centrale

Université d'Ebolowa

Résumé

Le souci d'une construction théorique, objectivable et cohérente des concepts de décentralisation, gouvernance et action publique, conduit, dans un questionnement idéalement fécond, à l'énonciation d'une problématique générale pertinente qui pourrait, s'énoncer comme suit : « Quels repères pour un cadre d'analyse théorique permettant de saisir les mutations managériales et instrumentales qui affectent le gouvernement des états africains, face à une inflexion locale croissante de la demande sociale en contexte de décentralisation ? ». L'article examine hypothèse selon laquelle, la décentralisation comprise comme forme de rationalité gouvernementale, impose à l'adaptation des politiques étatiques à l'échelon local un triple enjeu de bonne gouvernance, de promotion de la démocratie et de développement. Au regard de cette complexité, l'exigence de proximité induit d'une part la territorialisation comme perspective et d'autre part, l'ouverture aux acteurs non étatiques pour son effectuation, procédant à un glissement vers l'action publique, qui à son tour pose l'approche relationnelle comme modalité instrumentale de la gouvernance au niveau local.

Mots-clés : Action publique, Afrique, décentralisation, gouvernance, repères théoriques

Abstract

The concern for a theoretical, objectifiable, and coherent construction of the concepts of decentralization, governance, and public action leads, in an ideally fruitful questioning, to the formulation of a relevant general issue that could be stated as follows: "What benchmarks for a theoretical analysis framework allowing to grasp the managerial and instrumental changes affecting the governance of African states, in the face of a growing local inflexion of social demand in the context of decentralization?" The article examines the hypothesis that decentralization, understood as a form of governmental rationality, imposes a threefold challenge of good governance, promotion of democracy, and development on the adaptation of state policies at the local level. In light of this complexity, the requirement of proximity induces, on the one hand, territorialization as a perspective and, on the other hand, openness to non-state actors for its implementation, leading to a shift towards public action, which in turn positions the relational approach as an instrumental modality of governance at the local level.

Keywords : Public Action, Africa, Decentralization, Governance, Theoretical Frameworks

INTRODUCTION

L'échelon local est depuis une trentaine d'année de retour au goût du jour de l'écriture savante sur les politiques publiques et de la gouvernance (dite

bonne). Ceci à la faveur du vent de l'est constituant la troisième vague de démocratisation (Huntington 1991) qui a entraîné avec lui, la décentralisation comme forme de rationalité gouvernementale (Owona 2019) à l'orée des années 1990 en Afrique francophone.

Le local apparaît comme le niveau de gouvernance idoine à partir duquel impulser le développement par le biais de la valorisation économique des territoires, des terroirs et la vulgarisation de la démocratie à la base.

Gouvernance, démocratie Développement local à partir de la base ou mieux de la périphérie sont donc à l'instar du Cameroun, des pays francophones d'Afrique centrale et de l'ouest, les enjeux les plus significatifs de l'action publique locale.

De nombreux travaux de science politique, ayant étudié les mises en place de politiques publiques par les autorités locales depuis une vingtaine d'années, ont alimenté la thèse d'un *retour des territoires*, entités sociopolitiques construites et en cela non réductibles aux découpages administratifs capables d'expérimenter, d'innover, et de redonner du « sens » à l'action publique, dans un contexte d'ingouvernabilité supposée des sociétés occidentales complexes. Dans ce sillage, les *décideurs* locaux, tant publics que privés, agiraient au nom de principes normatifs et/ou idéels partagés, constitutifs de ces *territoires* d'action publique.

Alain Faure (Faure et al. 1999) estime à ce propos que ce sont bien les idées et les systèmes de pensées qui influencent les « *modes de gouvernabilité* » des systèmes économiques locaux. Les élites produisant de « *nouvelles représentations du territoire* » au fondement de leur action. La différenciation des politiques locales trouverait son explication dans la construction territoriale de valeurs et d'objectifs communs parmi les élites localisées.

On retrouve ici des assertions qui ne sont pas sans rappeler celles des approches dites « *cognitives* » (Sabatier et Schlager 2000) des politiques publiques, si l'on s'en tient à l'analyse d'Yves SUREL selon laquelle les politiques publiques sont le fruit d'interactions sociales qui donnent lieu à la production d'idées, de représentations et de valeurs communes (Surel 2010). Par la suite, que les politiques publiques sont déterminées par des croyances communes aux acteurs publics et privés concernés, qui définissent la manière dont ces mêmes acteurs envisagent les problèmes publics et conçoivent les réponses adaptées à cette perception des problèmes. Loin d'être un courant homogène, il s'agit davantage d'une série de recherches apparues dans les années 1980-1990, qui tentent de dépasser certaines limites associées aux controverses théoriques antérieures (Surel 2000).

La décentralisation comme problématique

En tant que réforme politique visant un transfert de pouvoirs du niveau central vers le niveau local, la décentralisation propulse aux commandes des collectivités territoriales nouvellement créées, de nouveaux acteurs locaux. Au premier rang desquels on trouve les élites, définies comme groupe de personnes qui exercent le « *pouvoir* » dans une société, c'est-à-dire qui ont

une influence dominante sur la définition et la production des décisions publiques (Mathiot 2010).

En guise de jalons théoriques, nous évoquerons brièvement Gaetano Mosca, qui dans les théories élitistes pose la question de la détention du pouvoir en s'intéressant à la fois aux ressources des acteurs ainsi qu'aux méthodes utilisées pour conserver et étendre ce pouvoir (Mosca 1939).

Les travaux de Max Weber, prolongés par Joseph Schumpeter ont posé les bases d'une théorie de l'élitisme démocratique entendue comme une pragmatique de l'action publique (Mathiot 2000). Les instances de médiation (bureaucraties d'Etat, partis, pouvoir législatif) sont ainsi légitimées à assurer par le droit et le vote, l'ordinaire de la vie démocratique afin d'assurer la représentation de la masse.

Les tenants de l'analyse pluraliste, (Aron 1954), (Dahl 1971), dont la filiation d'avec les travaux de Weber semble évidente, considèrent que l'action publique est le résultat d'interactions entre acteurs et des groupes divers en compétition, situés dans et hors de la sphère étatique. Les politiques sont le fruit de luttes d'intérêts et de visions du monde (voir de rationalités), sans que l'on puisse considérer qu'un groupe particulier, une élite, occupe toujours et partout une position dominante (Dahl 1971).

Un autre courant de l'analyse sociologique qualifié d'élitiste, propose avec cependant des nuances selon les auteurs et les pays, l'idée qu'il existe une « élite du pouvoir » (Mills 1969). Aux Etats-Unis, G. William Domhoff (1967), élargissant la perspective de Charles W. Mills au-delà du pouvoir exercé par le lobby militaro industriel, a montré que l'élite WASP (White Anglo-saxon Protestant) américaine passée par les Universités de la Ivy league était dominante sur les plans social et politique, occupait des positions de pouvoir dans tous les champs, économique, politique et administration.

En Grande Bretagne, SCOTT (Scott 1991) présente l'élite « Oxbridge » (contraction d'Oxford et de Cambridge), qui partage une vision commune de la société et de « *ce qu'il faut faire* » pour gouverner. Cette homogénéité découlant d'une socialisation homologue, avec la fréquentation des mêmes écoles et des mêmes mondes sociaux.

En France, les auteurs, (Birnbaum 1977), (Suleiman 1979) et (Bourdieu 1989) ont prolongé la recherche en décrivant les caractéristiques du pouvoir de la « noblesse d'Etat ».

Ces études ont pour commun intérêt d'avoir mis en évidence le rôle spécifique des élites de l'Etat et même en dehors et souligné leur capacité dans certaines configurations, à définir la décision publique de manière autonome (Mathiot : 2000 :227).

Comme dans tout processus d'ordre social, les élites sont appelées à jouer un rôle décisif dans la gestion des affaires locales. Ces élites locales, qu'elles soient modernes (responsables d'associations de développement, fonctionnaires "ressortissants" de la région, députés...) ou traditionnelles (chefs traditionnels, notables...), peuvent se présenter soit comme des facteurs de changement social, soit, au contraire, se révéler de puissants facteurs de freinage, voire de blocage des changements attendus.

La situation des élites traditionnelles (Mouiche 2001) est particulière et complexe à saisir : bien qu'en déclin avec les transformations politiques et sociales profondes qui affectent la plupart des pays africains (affaiblissement des coutumes, progression du phénomène urbain...), les chefferies traditionnelles continuent d'exercer une influence forte sur le cours de la vie politique, économique et sociale locale. Bénéficiant de la reconnaissance, du respect et de la considération de la majorité des populations rurales, elles s'imposent de fait comme des interlocuteurs incontournables de l'État, des projets de développement et des bailleurs de fonds.

L'on note l'apport majeur de la sociologie des acteurs et des études de la « *bureaucratie du coin de la rue* » portés par les auteurs Lipsky (1980) et Dubois (1999), qui a consisté à démontrer qu'une politique publique vaut moins par ceux qui la définissent que par ceux, acteurs administratifs et usagers qui la font vivre. L'approche élitiste de l'action publique gagne à être complétée et enrichie par une perspective microsociologique qui rend mieux compte des politiques publiques en action.

En somme, nous convenons avec Mathiot, que la sociologie de l'action publique a permis de développer ou de revisiter au moins trois pistes de recherche :

- Les modalités de production de la décision publique s'expriment sur le mode de la concurrence, voire de la conflictualité ou de coalescence (Owona 1999), et ce de façon variable selon les secteurs, le maintien aux positions de pouvoir donnant lieu au marchandage.
- Exercer une influence directe sur la décision publique n'exclut pas que cette décision une fois mise en œuvre ne fasse l'objet de réappropriations diverses, selon les rationalités propres aux différents acteurs impliqués (Owona 1999), parfois imprévues qui peuvent produire des effets concrets aux antipodes des intentions des producteurs.

Le souci d'une construction théorique, objectivable et cohérente des concepts de décentralisation, gouvernance et action publique, conduit, dans un questionnement idéalement fécond, à l'énonciation d'une problématique. Une problématique générale pertinente pourrait, dans cette veine s'énoncer comme suit : Quels repères pour un cadre d'analyse théorique permettant de saisir les mutations managériales et instrumentales qui affectent le gouvernement des états africains, face à une inflexion locale croissante de la demande sociale en contexte de décentralisation ?

Une hypothèse en réponse à ce questionnement liminaire pourrait s'énoncer comme suit : La décentralisation comprise comme forme de rationalité gouvernementale, impose à l'adaptation des politiques étatiques à l'échelon local un triple enjeu de bonne gouvernance, de promotion de la démocratie et de développement. Au regard de cette complexité, l'exigence de proximité induit d'une part la territorialisation comme perspective et d'autre part, l'ouverture aux acteurs non étatiques pour son effectuation, procédant à un glissement vers l'action publique, qui à son tour pose l'approche relationnelle comme modalité instrumentale de la gouvernance locale.

Il convient donc dans une première articulation, de présenter une approche de la décentralisation et de la gouvernance centrée le territoire. Ensuite, dans le champ de l'action publique, une approche relationnelle de la gouvernance locale.

Décentralisation et gouvernance locale : l'approche territoriale

Il s'agit ici, de présenter la territorialisation comme modalité de gouvernance de l'Etat, de même que la décentralisation comme modalité de gouvernement au plus près des territoires.

La territorialisation

La territorialisation est comprise ici comme modalité de gouvernance avec une double considération. La prise en compte de la proximité comme gage d'efficacité et le découpage territorial comme moyen d'une certaine acuité dans la réponse politiques aux besoins sociaux.

La territorialisation comme modalité essentielle de la gouvernance

La territorialisation (Gaudin 2002) est postulée comme élément essentiel de définition et de compréhension de la gouvernance. Si la délibération confère de la légitimité à l'action publique, les démarches de territorialisation ont plus à voir avec la recherche d'efficacité. Le territoire apparaît davantage comme une catégorie a priori de l'action, en lieu et place des références sectorielles ou statutaires. Les politiques publiques s'appliquent d'abord à un territoire, avant de spécifier des cibles en termes de domaines d'intervention ou de groupes sociaux (Offner 2006 :56).

Dans une première acception limitée du terme, la territorialisation est synonyme de décentralisation ou de déconcentration. Il s'agit d'être « *au plus près* » des usagers, d'être davantage vigilant et réactif vis-à-vis des demandes des habitants ou des bénéficiaires. Il convient dès lors, d'améliorer l'offre de « services sociaux de base », aussi bien en qualité et en quantité, mais surtout de manière adaptée aux besoins réels de ces derniers. L'ambition de transversalité y est parfois présente, dès lors que l'on ne se contente pas d'installer des antennes pour chaque service, mais que les équipes de proximité deviennent polyvalentes. Ces restructurations organisationnelles s'effectuent de préférence au sein des administrations territoriales (Offner 2006).

Le deuxième niveau est celui des zonages, « *qui permettent d'adapter avec une certaine souplesse les différentes politiques sectorielles soit par des incitations, soit par des restrictions. Par le ciblage qu'ils permettent, les zonages sont une façon de rapprocher les politiques publiques des besoins spécifiques de certains territoires* » (Offner 2006).

La territorialisation consiste à traiter des lieux à problèmes ; elle est « *normative* ». Elle définit des zones d'intervention prioritaires, certes négociées localement, mais selon un calibrage national.

La territorialisation « *pragmatique* », pour sa part, ne considère plus le territoire comme un problème, mais comme une solution. L'appréciation fine des besoins, l'adaptation des modes d'intervention, l'établissement de

diagnostics partagés facilitant l'interconnaissance entre acteurs, permettent de « coller » au territoire. « *En quelques années, la gestion territoriale est passée d'incertitudes structurées à des incertitudes non structurées [...]. Le territoire, plus que l'appareil de l'État, constitue désormais le lieu de définition des problèmes publics [...]. Les problèmes mal structurés se caractérisent notamment par l'interaction d'un nombre important de variables dont les comportements sont perçus comme aléatoires, ce qui engendre une forte imprévisibilité et exige en retour une connaissance locale, donc décentralisée* ». (Duran et Thoenig 1996 : 582).

La question de la construction locale des problèmes suivant la focale de l'enjeu de gouvernance se complète avec celle de l'exigence de considération des effets des politiques, qui confèrent également au territoire un statut essentiel.

Aussi, « *Pourquoi dit-on aujourd'hui qu'il faut partir du territoire, sinon parce que ce dernier est bien le lieu d'inscription des conséquences de toute action [...]. Le territoire définit en fait l'espace des conséquences d'une politique* » (Duran 1999 : 50).

La territorialisation comme modalité structurelle de gouvernance de l'Etat

Les structures politiques et administratives des Etats varient considérablement en fonction de plusieurs paramètres. En premier lieu en raison du régime politique qui y prévaut : démocratie libérale plus ou moins consolidée ou diverses variantes d'autoritarisme. Sont prises en compte des variables tels, l'importance de la superficie du territoire, de la population, l'ancienneté de l'Etat, la légitimité historique etc. Il en résulte une orientation caractéristique des institutions mises en place. Nous allons nous appesantir sur la forme qui nous intéresse principalement dans ce travail : l'Etat unitaire.

L'Etat unitaire se définit par la prééminence d'un seul centre de pouvoir auquel toutes les autorités publiques se trouvent directement subordonnées. Ceci peut se faire suivant deux modalités : soit dans le cadre exclusif du principe hiérarchique, c'est l'Etat centralisé, soit dans le cadre mixte d'un contrôle hiérarchique et d'un contrôle de « *tutelle* », c'est l'Etat décentralisé.

L'Etat décentralisé admet l'existence de collectivités territoriales ou de services administratifs dotés d'une certaine autonomie. Celle-ci se manifeste par une capacité minimale d'auto-organisation, l'existence de compétences propres, à l'instar des affaires locales au niveau des communes et des régions. Mais aussi par le fait que les responsables de ces collectivités échappent au pouvoir hiérarchique et sont soumis à un contrôle moins direct de leurs actes.

La décentralisation se fonde sur des exigences qui peuvent être de nature différente. Le souci démocratique de mieux assurer la participation des citoyens à la gestion de leurs propres affaires sous-tend fortement l'existence de collectivités territoriales décentralisées. Le principe de l'élection au suffrage universel s'impose dès lors pour la désignation de leurs organes délibératifs et exécutifs. En Espagne et Italie ces instances concernent la commune, en France, la région, le département et la commune auquel

s'ajoutent les collectivités d'Outre-mer. En Afrique, la structure est tributaire de l'héritage colonial français²⁶ ou Anglais²⁷.

Dans les pays anglophones d'Afrique les *Locals governments* ont de manière générale un statut différent selon que soit en zone urbaine ou rurale. Les compétences y sont également distribuées de façon particulière en fonction de leur importance démographique et économique. Au Ghana nous avons la région, qui n'est pas l'équivalent dans le modèle anglophone, le deuxième palier y est constitué du *district* subdivisé en trois formes distinctes : les *metroplitan districts*, les *municipalities* et les *districts*.

En zone francophone, le modèle latin domine avec les trois niveaux : région, département, commune, comme cela est le cas au Cameroun par exemple. L'on retrouve certaines nuances quant à la dénomination ; *province* étant l'équivalent de *région*, tandis que les *districts* subsistent dans certains pays.

Une deuxième raison est de libérer l'Etat central d'un excès de tâches qu'il n'est pas le mieux placé pour assumer avec le maximum d'efficacité et de pertinence. Le transfert de compétences et de ressources aux entités infranationales participe de cette exigence.

Le troisième facteur plus récent est le souci de mieux protéger les libertés fondamentales en créant dans certains domaines sensibles²⁸, des « *autorités administratives* » compétentes pour surveiller et décider, ce que ne saurait faire un juge. Le « *public indépendant conciliator* », investi comme nouvel acteur de la régulation locale à la faveur de l'institution du statut spécial pour les régions du Nord-ouest et du Sud-ouest au Cameroun est à ce titre illustratif.

La décentralisation

Poser une définition précise de la décentralisation n'est pas chose aisée. Celle-ci, saisie par la territorialisation en fait une modalité de gouvernance et de structuration de l'Etat. L'exigence de clarification conceptuelle exige de procéder à la déconstruction au sens de Paul Ricœur²⁹ de ce concept phare (Heidegger 1985), (Derrida 1967). Ainsi apparaît-il une forme de définition adossée à la forme de l'Etat ainsi qu'une compréhension en lien avec un cadre théorique pertinent.

La doctrine juridique classique distingue en effet trois formes d'organisation interne de l'Etat. La centralisation, le fédéralisme et la décentralisation se trouvant dans un entre deux ni fédéral ni centralisé.

²⁶ Dans les anciennes colonies françaises.

²⁷ Dans les anciennes colonies anglaises.

²⁸ C'est par exemple dans le domaine de la communication au Cameroun, la création d'un Conseil National de la Communication.

²⁹ La déconstruction ou *déconstructionnisme* est une méthode de la philosophie contemporaine, qui consiste à une analyse textuelle pour révéler les décalages et confusions de sens qu'ils font apparaître par une lecture davantage centrée sur les postulats sous-entendus et omissions dévoilées par le texte lui-même. Usité dès l'origine par HEIDEGGER, il est l'œuvre de Jacques DERRIDA qui en a systématisé l'usage.

Une compréhension adossée à la définition de l'organisation de l'Etat

Des juristes éminents dont Georges Vedel (1992 :397), André Hauriou (Hauriou et Stefs 1972 : 64s), René Chapus (2001 : 389) et Lucien Sfez, ont souvent présenté la décentralisation comme le contraire de la centralisation sans la définir au préalable. Le lexique des termes juridiques présente la centralisation comme un système d'administration reposant sur l'attribution des pouvoirs de décision à des autorités soumises « *médiatement ou immédiatement* », au pouvoir hiérarchique du gouvernement (Guinchard et Debard 2010 :24). Pour Jacques Cadart, « *l'Etat est centralisé lorsque les organes dirigeants de l'Etat exercent toutes compétences de droit public* » (Cadart 1979 : 57).

La définition de ces notions gagnerait à être complétée par la vision politiste de plusieurs auteurs (Biarrez 2000), (Bonnard 2005), (Delcamp et Loughlin 2001), (greffe 2005), (Verpeaux 2005), telle que résumée dans le *Dictionnaire de la science politique et des institutions politiques (Hermet et al.2010 :79)* La centralisation implique qu'un seul niveau d'autorité édicte les règles de droit qui s'appliquent à l'ensemble de la population. Cette autorité pouvant être un pouvoir autoritaire ou démocratique. Le parlement dans ce cas légifère pour l'ensemble du pays. Le gouvernement peut déléguer une part de son autorité à des agents qui le représentent dans des circonscriptions administratives territoriales mais qui demeurent entièrement sous son contrôle hiérarchique. C'est ce que l'on désigne par *déconcentration*.

Le fédéralisme, par contre, est consacré par la constitution qui ouvre à l'existence des Etats fédérés et celle d'un Etat fédéral. Il est reconnu aux états fédérés le droit de s'autoorganiser et de légiférer. Les compétences dévolues à l'Etat fédéral incluent toujours les compétences dites régaliennes : relations extérieures, défense et sécurité intérieur, respect des libertés fondamentales.

Pierre Bodineau et Michel Verpeaux retrouvent l'origine du terme « décentralisation » en France dans les années 1930.Elle est comprise à l'époque comme « *le contraire de l'action de centraliser, c'est-à-dire qu'elle consistait à enlever une partie de ses attributions au pouvoir central qui était le centre des décisions à la fois politiques et administratives(...).Mais ce transfert d'attributions, baptisé à cette époque décentralisation n'était en réalité que la déconcentration au sens donné de nos jours à ce terme* » (Bodineau et Verpeaux 1997 : 3). Alors que la déconcentration ne reconnaît que des autorités implantées territorialement, la décentralisation reconnaît l'existence de collectivités autonomes (Guillaume et al. 2011 : 48).

La décentralisation peut être territoriale ou technique ou bien encore par service. Elle est territoriale lorsqu'elle est fondée sur la notion d'intérêt local et donne naissance à des collectivités publiques territoriales distinctes de l'Etat. Elle est plutôt technique ou par service lorsqu'elle consiste, dans le cadre d'une personne publique territoriale, à conférer une certaine autonomie à un service public en confiant sa gestion à une personne administrative spécialisée (Cornu 2005 : 261).

Pour Charles Eisenmann, « *le problème de la centralisation et de la décentralisation des Etats est le problème du caractère central ou non central de leurs organes-ou, vu sous l'angle de la législation de la création d'organes*

centraux ou d'organes non centraux. C'est le problème de la compétence personnelle de ces organes. Il se condense dans l'alternative : organes à compétence personnelle illimitée (ou totale) ou organes à compétence limitée (ou partielle) » (Eisenmann 1948 :15).

Le versant politique constate en fin de compte, qu'avec la décentralisation, les collectivités locales disposent d'une personnalité juridique et d'institutions représentatives propres (assemblées délibératives et exécutifs), issus du suffrage universel. L'étendue de leurs compétences est déterminée par le législateur national qui fixe le cadre dans lequel cette autonomie locale peut s'exercer. Il s'agit d'une *dévolution* inspirée surtout par un souci de démocratie locale aux fins de rapprocher le pouvoir des citoyens et leur permettre de gérer directement leurs propres affaires. Mais aussi dans un souci d'efficacité administrative (éviter l'effet de thrombose si l'Etat est surchargé d'affaires mineures).

Cependant la décentralisation suscite parfois la méfiance des élus locaux eux-mêmes lorsqu'ils ont l'impression de se voir transmettre les charges sans les moyens financiers pour y faire face. L'effectivité de la décentralisation est commandée non seulement par l'étendue des compétences juridiques dévolues aux autorités locales mais aussi par leur aptitude à disposer de ressources propres : ressources fiscales et financières, moyens humains et techniques.

L'on note ici, le peu de cas fait aux relations qui se nouent entre les divers acteurs à plusieurs échelons de gouvernement, l'analyse se consacrant presque exclusivement aux rapports centre/périphérie. Or, nous avons l'intuition selon laquelle, la question du jeu des acteurs dans la construction de l'état unitaire décentralisé telle qu'elle se *fabrique* dans l'action publique, pourrait constituer un champ d'analyse d'une fécondité heuristique originale. C'est davantage les relations et interactions qui ont cours entre acteurs publics et privés de manière collective ou individuelle durant le processus de décentralisation qui nous intéresse.

Nous posons donc une définition originale de la décentralisation comme étant « *une politique publique de réforme de l'Etat qui inclut un transfert des compétences et de moyens à des collectivités territoriales élues et qui interagissent avec des acteurs publics et privés dans le cadre local pour atteindre les objectifs de cet Etat* » (Owona 1999).

Le droit cependant reste incontournable dans la mise en œuvre de la décentralisation comme l'atteste le corpus juridique dense qui lui est consacré par le législateur camerounais.

Au-delà du cadre juridique, il apparaît à l'examen de la littérature, une compréhension nuancée des divers auteurs sur la décentralisation et son rapport à l'Etat selon que l'on considère l'Afrique subsaharienne ou la trajectoire singulière du Cameroun.

Une compréhension adossée sur un cadre théorique : l'action publique

Le cadre théorique que nous validons pour l'étude de la décentralisation comme enjeu de relations dans le jeu des acteurs, s'inscrit dans la sociologie

politique. Il s'étend de l'analyse des politiques publiques à l'action publique, avec comme socle une analyse en termes de réseaux de politiques publiques (Policy networks).

L'analyse des politiques publiques

L'on peut de façon empirique regrouper les travaux de recherche sur les politiques publiques selon deux perspectives ; les politiques publiques par le haut et les politiques publiques par le bas.

Depuis les années 60, les sciences sociales et politiques, portent, moins leur regard sur les institutions et le marché que sur les processus sociaux (Massardier 2003 :67). Une vague de recherche partie de la sociologie des organisations, à propos des formes bureaucratiques, reprises ensuite par les études sur les politiques de défense, a cherché à analyser au-delà de la simple description, les politiques publiques. L'on est passé ainsi d'une vision axée sur le marché des biens publics ou sur l'ordre juridico administratif, vers une perspective qui prend en compte les actions et rationalités limitées multiples et souvent contradictoires, des protagonistes abondants dans le processus de fabrication des politiques publiques (Massardier 2003).

La sociologie des organisations va, par le changement de regard qu'elle provoque, influencer de manière décisive sur l'analyse des politiques publiques, permettant une transition vers l'action publique. La sociologie des organisations est née d'une rupture avec les conceptions classiques (Taylor, Fayol...) des organisations ce que l'on a alors appelé le « *one best way* ». Cette discipline remet en cause les préceptes wébériens de la bureaucratie à la fois hiérarchisée, gage de son efficacité, et bienfaitrice d'une société dominée par sa légalité rationnelle.

La critique du modèle wébérien s'intensifie avec les auteurs Patrice Duran et Jean Claude Thoenig pour qui : « *...la sociologie des organisations interroge le modèle wébérien de la bureaucratie comme logique efficace de contrôle* » (Duran et Thoenig 1996 : 618). Pour Duran et Thoenig, « *Le problème est que l'on a voulu longtemps que l'ordre institutionnel soit le déterminant de l'action, autrement dit que l'exercice du pouvoir soit le reflet des structures d'autorité* » (Duran 1999 :64).

Pour Charles Lindblom autre précurseur³⁰ critique de la rationalité absolue : « *les étapes délibérées et ordonnées [...] ne sont pas une bonne entrée pour décrire le fonctionnement actuel du processus de politiques publiques. Le policy-making est un processus interactif complexe sans début ni fin* » (Lindblom et Woodhouse 1993). Lindblom oppose à l'idée des phases ordonnées et continues, celle d'incrémentation, en substance, des allers et retours entre des faits, des décisions et des ajustements synchroniquement et diachroniquement désordonnées (Lindblom 1959).

Ce dernier propose clairement, de dépasser l'idée d'une science de l'administration publique pour se pencher sur les processus concrets et observables, afin de mettre à jour les séries de tâtonnements,

³⁰ Le terme est de Massardier.

d'improvisations, d'adaptations et d'innovation dans l'action (Braybrooke et Lindblom 1970).

Massardier quelque peu péremptoire, affirme que la sociologie des organisations a opéré une véritable révolution scientifique ; relayant la certitude des situations sociales au rang d'illusion, donc le schéma *top/down* au rang de chimère, et par voie de conséquence la rationalité absolue des modèles rationnels à celui de fantasme. La sociologie des organisations a mis à jour un univers social où la rationalité des uns est limitée et contingente de celle des autres.

Herbert Simon, Prix Nobel d'économie 1978 pour ses travaux sur l'analyse décisionnelle (Simon 1947), déconstruit le schéma *top/down* et oppose une critique virulente aux théoriciens classiques des organisations qui se fondaient sur la rationalité absolue des « *décideurs* ». Pour Simon, il ne peut y avoir, dans une organisation, où les tâches sont spécialisées, une application descendante des ordres. Autrement dit, une organisation moderne sans incertitude entre l'ordre donné par le haut de la hiérarchie et son application par le bas, est une illusion. La rationalité des individus est limitée puisque premièrement, le décideur ne peut être capable de connaître encore moins de prévoir toutes les données, et deuxièmement, il n'a pas de choix stable, il ne fait que choisir les solutions temporellement les plus satisfaisantes. Analyser les organisations modernes demande de se pencher sur le moment où les acteurs, quel que soit leur position *hiérarchique*, *mettent en œuvre leur rationalité limitée*, *c'est à dire la phase de la décision*.

Le policy network : les réseaux de politiques publiques

L'analyse par les réseaux d'action ou de politiques publiques s'intéresse aux relations entre groupes d'intérêt compris au sens large tel que les associations ; firmes, syndicats...et l'Etat. Patrick LEGALES tout en reconnaissant la difficulté à définir la notion de réseau de politique publique propose une définition qui consiste à considérer que « *dans un environnement complexe, les réseaux sont le résultat de la coopération plus ou moins stable entre les organisations qui se connaissent et se reconnaissent, négocient, échangent des ressources et peuvent partager des normes et des intérêts* » (Legales et Thater 1995 : 14). Les réseaux de politiques publiques ou d'action publique peuvent constituer une intermédiation entre les groupes d'intérêts et le gouvernement (Hassenteufel 1995 : 95).

L'apport fondamental des travaux sur les réseaux de politiques publiques qui par ailleurs couvrent plusieurs disciplines (des sciences sociales aux sciences de la nature), et bien que chacune de celles-ci de par son historiographie donne un sens particulier à la notion (Crozier et Thoenig 1974 : 332), est de montrer que le processus de *policy making* est fragmenté, et que les groupes d'intérêt participent de façon active à la prise de décision et à sa mise en œuvre, en nouant des relations très proches avec les élites politico administratives (Thatcher 2010 : 569).

Ce cadre conceptuel nous semble bien adapté pour analyser comprendre la décentralisation, dont les acteurs de divers types et à des niveaux différents, malgré des rationalités tout aussi diverses et des logiques d'action différentes,

arrivent à faire converger leurs intérêts et négocient en fonction des fenêtres d'opportunité (Sabatier 1999), ou de vulnérabilité au cœur du champ politico-administratif, par des stratégies individuelles ou collectives, des positions, des ressources, édictent des normes, construisant *ipso facto*, l'action publique.

Les *réseaux d'action publique* s'apparentent à un méso-concept, qui suppose qu'il existerait une interaction de divers acteurs, qui ont pour objectif de résoudre un problème, qui vont travailler ensemble dans le secteur en question, sans que pour autant les raisons pour lesquelles cette coalition interactive est constituée, dépendent au préalable d'une communauté de besoins ou d'intérêts. Chacun des acteurs dans le réseau intervient pour ses intérêts propres, qui peuvent être identiques ou différents de ceux des autres. L'analyse par les réseaux d'action publique dont les sources sont davantage européennes que nord-américaines (Hassenteufel 1995) propose d'enlever, sinon de réduire, la présentation historique d'un Etat, couvert de la cape de la toute-puissance, que lui confère son statut de détenteur de la puissance publique. Il s'agit de lui donner, dans le cadre de son action de plus en plus ondoyante, des oripeaux plus adéquats à son changement. Cela revient à prendre en compte les transformations de l'Etat, non seulement dans sa nature, mais aussi dans sa fonction. La présence dans son environnement, d'acteurs qui revendiquent certaines prérogatives qui lui échoient, de même que le fait, pour ceux-ci, de participer à la production et de générer des ressources participant à l'intérêt général, ont alors permis de lui donner une couche de modestie que certains auteurs n'ont pas tardé à considérer comme un dépérissement (Leca 2015), (Dupuy et Thoenig 1985).

Selon cette focale, la place de l'Etat est particulière, celui-ci ne disparaît pas. Cependant il n'est plus au centre de l'analyse à la manière des néo corporatistes, des pluralistes ou encore des marxistes. Ce qui par ailleurs constitue l'une des innovations heuristiques de cette approche. L'on s'intéresse dans le cadre de l'analyse de l'Etat en action, à sa position, en rapport avec celle des autres acteurs. L'on utilise les mêmes outils d'analyse pour comprendre les ressorts de l'action des autres acteurs. Cela n'exclut pas cependant le fait que soit reconnue à l'Etat, la détention du monopole de la violence légitime³¹ au sens wébérien.

L'analyse par les réseaux se trouve aux antipodes de l'approche incrémentale de Jones. Elle privilégie davantage l'étude des acteurs, le repérage et l'identification de ces derniers devient une tâche particulièrement stimulante pour le chercheur. L'analyse intègre les stratégies, les représentations, les idéologies, les intérêts et les contraintes des différents acteurs, leur histoire étant aussi importante que l'histoire des interactions. Patrick Hassenteufel à ce propos préconise d'avoir à l'esprit une double exigence : faire surgir les intérêts des acteurs qui justifient la nécessité de ce type d'interaction d'une part et envisager les flux et les reflux de liants, les cultures les idéologies, ces « *petits rien* » qui rendent possible les interactions d'autre part. Il est donc nécessaire de saisir toutes les informations constituant le corpus idéologique ou normatif, qui suppose que les protagonistes de l'interaction puissent non

³¹ Il arrive même que ce monopole lui soit contesté, notamment en cas de trouble par des revendications à l'intérieur de son territoire ou encore dans le cadre de conflits entre celui-ci et des groupes armés.

seulement se connaître et se reconnaître, parler la même langue, se partager les ressources mais aussi à mesurer leur détermination à y parvenir, bon gré malgré à produire, voire à construire ensemble la même politique.

Gouvernance locale : l'approche relationnelle

L'approche relationnelle, considère le glissement des politiques publiques vers une action publique avec divers acteurs et prend au sérieux les relations et interactions qui se nouent dans cette configuration locale. La gouvernance constituant le cadre structurant qui oriente le développement à partir du territoire.

Politiques publiques par le bas et stratégies d'acteurs

Les politiques publiques restent dans le giron de l'état central pour atteindre l'idéal de décentralisation qui pourtant concerne au premier chef, la périphérie. Or l'enjeu de gouvernance exige de descendre vers les couches populaires, dans le souci de déployer une action *par le bas*, qui ne se limite dès lors plus exclusivement aux acteurs dits étatiques. Mais s'ouvre davantage aux acteurs non étatiques et non publics qui trouvent droit de cité au niveau de l'échelon local, dans un jeu de confrontation des rationalités et d'interactions stratégiques.

Les politiques publiques par le bas : du top down au bottom up

Le tournant des années 1980 voit apparaître une critique de plus en plus acerbe de l'approche par le haut (Hassenteufel 2011 : 105). L'élément central de cette critique menée par des chercheurs tel que Paul Sabatier (1986) à la suite d'Herbert Simon (1945) et Mazmanian (Sabatier et Mazmanian 1979) est sa focalisation sur les acteurs centraux de la décision (Hassenteufel 2011 :105). Il apparaît à l'analyse que la perspective par le haut accorde un primat à la décision, l'ensemble de la démarche étant centrée autour de la décision. D'une part l'on procède à l'analyse des écarts que l'on cherche à comprendre entre la décision et la mise en œuvre. D'autre part, l'on part de cette analyse pour rendre la mise en œuvre davantage conforme à la décision. Comme cela peut être le cas dans un Etat fortement centralisé, l'approche top-down continuerait contribuer à une forte polarisation sur la décision publique et sur ses acteurs principaux que sont les acteurs politiques et autres haut fonctionnaires au sommet de l'administration.

L'approche des politiques publiques par le bas, propose d'inverser la perspective analytique par la mise en avant d'une approche qualifiée de *Bottom-Up* qui part donc des acteurs de la mise en œuvre, principalement des agents administratifs de base et autres ressortissants. En fait des acteurs locaux publics et privés dans le cadre de la décentralisation et également les bénéficiaires que sont les populations. Cette approche considère que ces acteurs *périphériques* plus diversifiés et non étatiques sont finalement les acteurs les plus significatifs des politiques publiques du fait de leur rôle central dans l'effectuation des politiques publiques.

Cette approche des politiques publiques met l'accent sur les acteurs de la mise en œuvre, notamment sur les agents administratifs (Lipsky 1980) ou *street-level bureaucrats* (Hassenteufel 2011 : 105) en contact direct avec les publics

cibles d'une politique. En plus du contact en face à face avec le public, Micheal Lipsky les caractérise par le fait que leur action a des effets directs sur l'existence même des individus concernés par la politique publique, car ces derniers prennent de façon quasi autonome des décisions qui ont un impact sur les ressortissants³² (Warin 1999). Il s'appuie sur l'un des résultats majeurs de la sociologie de l'administration ; l'autonomie de l'acteur au sein d'une organisation. Les agents et *petits fonctionnaires* (Warin 2002) au guichet (Dubois 1999) ont la possibilité par exemple de contrôler la durée de la procédure (l'accélérer ou la retarder), et la communication de l'information (la diffuser ou au contraire la retenir). Dans les cas extrêmes, l'action des agents au guichet peut contribuer à redéfinir l'orientation même de l'action publique en modifiant les finalités. Lipsky les qualifie ainsi de *policy makers* dans la mesure où c'est véritablement ces derniers par leurs actions et leurs pratiques que la politique publique prend forme et existe réellement.

L'autonomie des acteurs du bas s'exprime également par une concrétisation qui va au-delà des prescriptions juridiques en répondant notamment à des demandes du public non prévues par les textes. Ceci traduit, alors, une forte capacité d'adaptation de ces fonctionnaires aux individus concrets auxquels ils sont confrontés (Hassenteufel 2011 : 106). Mais bien au-delà, ces agents peuvent également profiter du vide juridique dans certaines situations pour en tirer avantage, ou alors faire correspondre le rythme de mise en œuvre au gré de leurs intérêts comme cela a pu être constaté dans la mise en œuvre de la décentralisation au Cameroun.

Cependant, cette autonomie de la capacité d'action des agents en charge de la mise en œuvre des politiques publiques est relative. Ce pouvoir discrétionnaire dont ils disposent, reste encadré par des règles dont ils ne peuvent se départir totalement. Par ailleurs, l'attitude de certains *petits fonctionnaires* tend plutôt à veiller à une application stricte des règles afin de garantir un accès égal à leurs droits pour l'ensemble des usagers des services publics (Warin 2002), en vertu d'une norme d'équité³³.

L'autonomie des agents de mise en œuvre des politiques publiques est également limitée par leur environnement comme cela a été mis en évidence par Selznick (1949). La pénétration de l'administration par son environnement conduit parfois à l'existence de « *passé-droits* » traduisant le fait que la non-application de la règle est le cas le plus fréquent et son respect l'exception.

Examiner le rôle des interactions entre les agents administratifs chargés de la mise en œuvre et leur environnement, conduit à prendre en compte le comportement des publics cibles. L'impact des ressortissants est le plus net

³² Le terme ressortissant des politiques publiques désigne communément les individus, les groupes socioprofessionnels et les institutions à qui les politiques sont destinées.

³³ L'un des principaux résultats de cette étude est que « *moins d'un agent sur trois reconnaît procéder sur le mode de l'arrangement avec les règles, et encore, la plupart du temps de façon exceptionnelle (...) à l'inverse, près des deux tiers des agents reconnaissent ne jamais adapter les règles ou les procédures ou bien rarement (...) Ce résultat est majeur parce qu'il indique d'une part que la pratique de l'arrangement est minoritaire et, d'autre part, qu'en évitant d'utiliser ce registre, les fonctionnaires ont pleinement le sentiment d'agir équitablement* » (p.81-84).

lorsque ceux-ci s'opposent à une décision en empêchant sa mise en œuvre, ce qui, dans un certain nombre de cas, conduit à la remise en cause du contenu même de la politique publique.

Cette perspective valorise donc la mise en œuvre au détriment de la décision et propose de partir des interactions d'acteurs qui s'opèrent pendant cette phase. Comme l'a démontré Hjern (1982), la distinction entre décision et mise en œuvre peut être remise en cause, car il arrive que certains acteurs participent à la fois à ces deux séquences. Mais encore parce qu'il arrive aussi que les agents administratifs et ressortissants ignorent totalement les acteurs centraux impliqués dans la décision et négocient directement entre eux, tel que nous avons pu observer dans certaines politiques publiques locales au cours de notre enquête.

Il est dès lors fécond, de partir des buts, des stratégies, des activités et surtout des interactions entre acteurs « *du bas* » qui conditionnent la concrétisation d'une politique publique. Bardach parle à ce propos de « *jeu de mise en œuvre* » (« *implementation games* » (Bardach 1997)), posant ainsi que la mise en œuvre doit être analysée comme un jeu d'acteurs cherchant à contrôler la mise en œuvre afin d'être en mesure de poursuivre leurs propres buts et objectifs. L'enjeu central étant celui du pouvoir obtenu et exercé par les différents protagonistes. La mise en œuvre reflète ainsi les rapports de pouvoirs et les ressources diverses détenues par ces acteurs.

Ce jeu implique de considérer les configurations d'acteurs comme « *structures de mise en œuvre* » (« *implementation structure* ») (Hjern et Porter 1982), reposant sur des négociations et des conflits, dont le fonctionnement offre une compréhension de l'effectivité d'une politique ou d'un programme d'action publique. La concrétisation des politiques publiques est donc un processus qui s'inscrit dans la durée, correspondant à des négociations répétées entre des acteurs multiples. Considérer l'étude des dynamiques d'ajustements mutuels, fondés sur des conflits, des négociations des accords et des phénomènes d'apprentissage est dès lors indispensable.

Les principales critiques de cette approche portent sur deux aspects fortement imbriqués. Le premier est que celle-ci tend à réduire une politique publique à sa seule mise en œuvre et occulter ainsi la construction des problèmes publics au risque de diluer la notion de mise en œuvre qui se confond alors à l'ensemble d'une politique publique. La deuxième est que cette approche tend à sous-estimer l'impact de la décision sur la mise en œuvre. Quoi qu'il en soit, les procédures définies dans le cadre du processus décisionnel encadrent la mise en œuvre en balisant le champ des possibles et des manières de faire aussi bien pour les acteurs administratifs à la base que pour les ressortissants bénéficiaires.

Les deux approches par le haut et par le bas semblent donc davantage complémentaires et dans notre cas, offrent un cadre théorique idoine pour saisir dans la durée, la possibilité d'étudier les interactions des acteurs dans un cadre construit par des décisions (Sabatier 1986). Il apparaît donc heuristique de considérer les deux approches dans l'analyse. Analyser la décentralisation sur la durée permet de prendre en compte les *outputs* en particulier les *réappropriations subjectives* que font les acteurs, des référents,

des instruments, de même que les *outcomes* ou effets pris d'une part dans une perspective de l'économie des politiques publiques, focalisée sur l'impact causal mesurable sur les populations cibles, mais également, celle d'une sociologie de l'action publique, en terme de transformation des rapports sociaux et de pouvoir d'autre part.

Les rationalités et stratégies d'acteurs dans l'action publique

Dès la fin des années 1970 et le début des années 1980, une inflexion majeure dans le débat interne aux sciences sociales intervient avec la parution de l'ouvrage : *L'acteur et le système* écrit par Michel Crozier et Erhard Friedberg en 1977. La première phrase de cet ouvrage incontournable dans la littérature des politiques publiques pose la question : « *A quelles conditions et au prix de quelles contraintes l'action collective c'est-à-dire l'action organisée des hommes est-elle possible ?* ». Pour ces auteurs, c'est la capacité des acteurs à s'organiser collectivement à travers leurs stratégies et leurs actions, leurs ajustements mutuels, dans un système d'action qui résulte du jeu de leurs interactions, qui institue leur monde social (Crozier et Friedberg 1977). Les deux auteurs rentrent dans le débat et consacrent la rationalité limitée et contingente comme réalité. En effet ces derniers dégagent quatre principes de la rationalité à la fois limitée et contingente de l'acteur (Crozier et Friedberg 1977).

1° La rationalité d'un acteur rencontre (en terme conflictuels ou coopératifs) la rationalité des autres acteurs, à tel point que leur rationalité première sera le décodage de celle des autres acteurs ;

2° Les objectifs d'un acteur sont rarement clairs et stables, ce qui néanmoins ne l'empêche pas de faire des choix ;

3° Dans ce contexte, la rationalité des deux individus est compréhensible si et seulement si l'observateur la replace dans un contexte d'opportunités multiples, et pas nécessairement par rapport à des objectifs ;

4° Enfin, l'acteur se saisit de ces opportunités soit pour élargir, soit pour conserver sa marge d'action dans l'organisation.

Simon dira à ce propos que : « *Le comportement humain peut être qualifié de stratégique dans les organisations au sens où il est à la fois contingent et opportuniste* » (Simon 1982). Après la remise en cause de la rationalité instrumentale absolue et à priori des acteurs, la sociologie des organisations présente maintenant l'acteur comme un stratège qui déploie de façon pragmatique (en se saisissant des opportunités) sa rationalité limitée dans un contexte contraignant : « *L'acteur est rationnel d'une part par rapport à des opportunités [...] au contexte qui les définit, et d'autre part par rapport au comportement des autres acteurs* » (Crozier et Friedberg 1977 : 47s).

La rationalité limitée ne représente pas ici un obstacle au déploiement des stratégies des acteurs ; au contraire ces derniers n'ont de cesse d'agir pour s'aménager « *les marges de manœuvre* » dans les organisations censées contrôler leurs activités. Cependant les stratégies d'acteurs se déploient au sein des « *systèmes d'actions concrets* » ; il convient donc de les appréhender comme des systèmes. En effet tous les acteurs stratèges interagissent dans un

espace social qu'ils contribuent à structurer en système d'actions, cohérence qui seule donne sens à leurs actions. Concret, car seule l'observation empirique des stratégies et actes de chacun des acteurs permet de mettre à jour ce système social. Crozier et Friedberg présentent le concept de « *système d'action concret* » comme « *un construit non naturel, comme l'institution toujours précaire et problématique d'une structuration humaine des champs de l'action, d'un mode de rationalité et d'un mode de contrôle social gouvernant l'action collective des hommes dans une sphère d'emprise donnée. Cette structuration s'étaie sur un contexte particulier qui impose ses contraintes propres* » (Crozier et Friedberg 1977 : 282).

Face à la figure de l'Etat rationnel qui voit dans le préfet ou dans le fonctionnaire déconcentré, le représentant de l'Etat qui applique la loi unilatéralement et prend ses ordres au centre (Massardier 2003) ; et aux analyses qui séparent le canal politique de la représentation et le canal administratif de la gestion, Crozier et Friedberg décrivent au contraire, un système d'échange localisé où l'application de la règle centrale est négociée entre les acteurs administratifs et politiques (Massardier 2003). Notion qu'ils désignent par « *régulation croisée* » ; le système d'action concret se résume alors aux doubles rapports politique/administratif et local/national. « *Reposant sur un principe d'échange entre les filières administratives et politiques, la régulation croisée rend compte d'un système politico administratif caractérisé par des mécanismes d'arrangement entre dirigeants élus des collectivités locales et services de l'Etat qui se déploient dans un contexte où l'action collective s'opère localement et dans les interstices d'un mode de gestion centralisé aussi bien que bureaucratique.[...] l'Etat prédomine mais coopte à la base quelques représentants élus* » (Duran et Thoenig 1996).

Les voies de la négociation sont doubles ; d'un côté localement, les acteurs politiques et administratifs ajustent réciproquement leurs stratégies, et d'un autre côté, la remontée au niveau national autorise les élus locaux à des ajustements supplémentaires « *avec Dieu* ». Mais également donne lieu à des, « *compromis* », à une « *coordination* », de « *l'interdépendance* », au partage d'une expérience « *commune* ». Massardier affirme fort à propos que la *régulation croisée*, en tant que système d'action concret localisé, trouve son efficacité dans la faculté des acteurs à construire des accords localisés aussi bien géographiquement que socialement (Massardier 2003 :73).

La régulation croisée imbrique ainsi deux systèmes dont les ressources et légitimités sont théoriquement parallèles et différentes, et montre que les acteurs participent en fait à l'élaboration commune d'un mode de gouvernement basé sur l'articulation complexe des intérêts, des niveaux, des logiques plurielles mais interdépendantes : « *la régulation assurée directement par le contrôle croisé d'unités fragmentées* » (Crozier et Friedberg 1977 : 270).

En définitive, comme l'exprime Patrice Duran, l'analyse des politiques publiques a importé la rationalité limitée dans l'univers de l'action publique et a « *détruit l'image du pouvoir politique évidemment vertueux et capable dans la mise au jour des possibilités des gouvernants de gérer de manière*

harmonieuse la société qui est la leur » (Duran 1999 : 36ss). L'actionnisme et les « *ajustements mutuels* » priment alors sur la rationalité instrumentale classique incarnée par « *le modèle synoptique* ». L'univers d'analyse des politiques publiques n'appartient plus à un « *raisonnement totaliste* » (Crozier et Friedberg 1977 : 328ss).

Le mérite de l'analyse des politiques et de l'action publique comme l'écrit Massardier est alors, de permettre un regard moins *technocratique* sur les dispositifs de politique publique au profit de la *réalité* des systèmes d'actions concrets qui les fabriquent, de systèmes sociaux localisés, à la fois géographiquement et socialement producteurs *endogènes* de normes, de raisons spécifiques pour agir, et de dispositifs singuliers de politiques publiques.

Gouvernance et action publique locale

L'analyse des politiques a montré la centralité de l'Etat comme acteur majeur de la définition de de la mise en œuvre de la réponse politique à la demande sociale. Elle a également montré ses limites à satisfaire cette demande en perpétuelle croissance. La nécessité de l'intrusion de nouveaux acteurs dans l'espace public justifie une étape évolutive vers l'action qui autorise l'action publique dans l'espace public (Habermas 1981) des acteurs non étatiques. Cette nouvelle forme de construction de la réponse politique à la demande sociale selon la désignation convenue de *policy making* induit un nouvel enjeu, celui de la gouvernance et nécessite un ancrage de proximité avec la gouvernance territoriale ainsi qu'un redéploiement vers une action publique locale.

Action publique : le policy making, relations sociales et gouvernance

L'action publique impose de considérer à la fois les relations sociales autant dans leur multiplicité que dans les hybridations qui en découlent. Elle constitue par ailleurs et à maints égards, un enjeu de gouvernance. Gilles Massardier (2003) dans son effort de glissement vers l'action publique propose que les sociologues et politiques apportent quelque chose de supplémentaire ; celle de la multiplicité des relations sociales à l'œuvre dans le *policy making* à travers trois éléments :

1° la pertinence, récemment acquise d'acteurs structurants des politiques publiques qui contribuent à retirer à l'Etat le monopole auquel il prétendait, il n'y a encore pas si longtemps.

En fait, il faudrait évoquer davantage les acteurs dont l'efficacité se renforce dans les politiques. Leur existence n'est pas nouvelle, mais leur capacité à faire valoir à la fois leurs ressources (financières, expertes...), leurs points de vue (représentations du monde, hiérarchie des priorités...), ou encore leurs logiques d'action (marché, solidarité), ne va qu'en se renforçant. Ces acteurs sont les ONGs internationales (Banque mondiale, FMI, PNUD...) les entreprises syndicats groupes de pression et associations diverses. De sorte que les puissances publiques, l'Etat aux premières loges se trouvent concurrencées par ces acteurs qu'ils soient traditionnellement institutionnels ou qu'ils soient de façon plus hétérodoxe mais non moins structurante, « *non humains* » comme l'expertise ou le marché.

Ainsi l'on peut constater que la régionalisation du monde (UE, UA CEMAC...) produit des effets sur les politiques publiques internes des Etats, il s'instaure alors un jeu complexe de politiques publiques grâce à une *multi-level governance*³⁴ qui oblige les autorités publiques nationales à pactiser avec de nombreux niveaux d'administration parfois issus de la sphère privée ou non institutionnelle.

Dans ce contexte où les politiques publiques s'apparentent à un monde « *surpeuplé* », c'est l'architecture même de l'intérêt général qui s'en trouve bouleversée. « *L'inclusion dans le système de décision* » d'acteurs jusque-là marginaux demande à prendre en compte leurs logiques d'action et intérêts particuliers.

2° les analyses s'attardent de plus en plus sur le rôle grandissant des « *espaces publics* » comme lieux d'échanges et de controverses sur la définition des problèmes publics et des modes de leur résolution. Dans la notion d'espace public formalisée par le philosophe allemand Jürgen Habermas, nous retenons la proposition selon laquelle il y a concomitance entre l'apparition de ces espaces d'expression et la perte de monopole par l'Etat de l'art, et en ce qui nous concerne, la concurrence entre des espaces de définition des biens publics et la parole de l'Etat qui devient un champ de réflexion pertinent pour l'analyse des politiques publiques.

D'autres auteurs, tels A. V. Dicey (1962) et Kumar (1992), évoquent le rôle important de l'opinion publique comme forme d'expression émergente, dans la production des cadres de pensée de l'action publique. Dicey explique que : « *le fait que l'opinion publique trouve son expression dans la législation est un phénomène très complexe, qui souvent prend forme dans un compromis résultant d'un conflit entre les idées du gouvernement et les sentiments (feelings ou habitudes des gouvernés* » (Dicey 1962 :9).

3° enfin l'aspect à la fois *polycentrique* et *négocié* de l'action publique a autorisé la découverte selon laquelle « *gouverner c'est gérer de l'action collective* » (Duran 1999 :17).

Pour étayer l'aspect polycentrique, Massardier dans son analyse retient quatre caractéristiques. D'abord le pluralisme, « *l'action de l'Etat n'est plus que le résultat aléatoire du libre affrontement des intérêts particuliers* » (Muller et Surel 1998 :40), affrontement dans lequel les autorités publiques peinent à faire valoir certaines de leurs ressources traditionnelles (droit, légitimité) et à s'imposer comme le centre d'impulsion unique, comme elles en avaient la prétention ou encore la volonté.

Ensuite la *déhiérarchisation* ; en effet les analyses de Colebatch et Larmour (1993) s'opposent au schéma classique qui consiste à voir l'Etat comme une

³⁴ *Multilevel governance* ou gouvernance multiniveau caractérise l'action publique et les politiques publiques quel que soit leur objet. C'est une approche qui conduit à privilégier l'analyse des interactions entre les acteurs à des champs ou de niveaux différents. Elle peut être définie comme un ensemble diversifié d'arrangements, une panoplie de systèmes de coordination et de négociation entre entités officiellement indépendantes mais fonctionnellement interdépendantes qui entretiennent être elles des relations complexes Constituant un système de négociation continue entre les gouvernements imbriqués à plusieurs niveaux (Local, national, transnational...)

alternative face aux effets externes du marché et à ses échecs ou aux inégalités qu'il engendre. L'encastrement des volontés et des intérêts des acteurs dans les projets développés en commun, l'encastrement des actions et des acteurs eux même et de leurs logiques, amène à envisager une *policy making* où la logique de l'action ne serait ni la seule posture hiérarchique d'une bureaucratie étatique intervenant verticalement dans la société, ni la seule rationalité du marché régulateur et compresseur de « *coûts de transaction* » (tel que dans la théorie de l'agence) (Jensen et Meckling 1976 :308).

L'action publique s'en trouve ballotée dans un univers dont les logiques de fonctionnement sont multiples et hybrides, et dont on sait que la hiérarchie entre elles n'est pas toujours assurée. Il en résulterait une *horizontalisation* de fait des acteurs, de leurs logiques d'action et des discours sur les *problèmes* publics et leur résolution. Aussi, son aspect processuel, car parler d'une politique publique comme action collective revient à mettre l'accent sur le processus de fabrication des dispositifs concrets d'intervention publique, c'est insister sur la politique publique « *telle qu'elle se fait* ».

Le *policy making* exprime en fait l'idée selon laquelle les politiques publiques sont le résultat d'une multiplicité d'interactions, d'échanges et de rapports de force tant au moment de leur détermination que dans la conduite de la démarche de mise en œuvre [...] La compréhension des processus devient aussi vitale que celle des comptes ou des règles. Ainsi substance et processus sont étroitement liés (Duran 1999).

Enfin sa *localisation* ; que ce soit en termes géographique ou social, l'action publique repose de moins en moins sur une rationalité globale au sens d'une décision rationnelle qui s'appliquerait sur l'ensemble d'un territoire et à l'ensemble des acteurs d'un secteur. Il semble alors que les accords soient partiels au sens où ils sont le résultat d'un marchandage dans « *des systèmes d'action concrets* » par définition socialement délimités et où ils ne concernent que les parties prenantes au marchandage. Ces systèmes sociaux qui fabriquent des politiques spécifiques par voie de négociation sont socialement (réseaux de politique publique) et/ou géographiquement délimités (réseau locaux). La compréhension de l'action publique comme *processus négocié* se pose à travers une question classique en science politique : Quel est le mode de régulation entre ces différents acteurs, intérêts et volontés ? (Comaille et Jobert 1999).

Un enjeu de gouvernance

Les travaux de science politique, issus des observations empiriques des politiques publiques contemporaines penchent pour des analyses en termes de contractualisation ou de gouvernance, où des acteurs variés, publics et privés, tentent de trouver des accords pour établir des projets de dispositifs concrets de politiques publiques qui garantissent leurs intérêts parfois divergents.

La notion de contrat renvoie davantage ici, à un partage *renouvelé de décisions* (Gaudin 1999) qu'à une définition juridique classique du contrat formel. Il s'agit de prendre en compte les partenariats multiples, les *négociations explicites*, les conventions multiples liant les pouvoirs publics, le secteur privé, et parfois ce que l'on appelle les associations de la « *société*

civile » (Gaudin 1999 :19). Certains auteurs parlent d'activités *publiques conventionnelles* pour qualifier ces accords, des plus formels et stables (accords formels publiés) aux points informels et stables (accords informels non publiés) (Lascoume et Valluy 1996). Cette approche met accent sur le volontarisme et la liberté d'action de tous les acteurs. La notion de gouvernance plus normative peut se définir comme un « *processus de coordination d'acteurs, de groupes sociaux, d'institutions pour atteindre des buts propres discutés et définis collectivement dans des environnements fragmentés incertains* » (Legales 1998).

La notion de gouvernance introduit une préoccupation supplémentaire : dans un contexte aussi peu stabilisé, centralisé et hiérarchisé, comment le processus de construction sociale des politiques publiques assure-t-il une cohérence globale de l'action publique, une agrégation entre les acteurs et leurs intérêts ? Il apparaît ainsi deux problèmes ; le premier est celui de l'agrégation des pluralités d'intérêts d'autant plus si les « *... les sociétés occidentales deviennent comme il est habituel de le soutenir, toujours plus pluralistes c'est-à-dire marquées à la fois par l'émergence dans l'espace public de nouveaux intérêts jadis inexistantes, impensés, refoulés, et par une dispersion de pouvoir dans de multiples arènes et parmi de multiples acteurs* » (Leca 1996).

Le deuxième est l'engorgement de la capacité de prendre en compte l'intégralité des intérêts, et la schizophrénie des *décideurs* face à l'expression ouvertement conflictuelle des intérêts. Hugh HECLLO constate à ce propos qu'avec le développement des politiques publiques, de plus en plus de groupes sont mobilisés et leurs relations deviennent complexes. Comme il est rare que le développement d'une nouvelle politique contribue à alléger l'agenda politique, « *la congestion augmente, de même que la probabilité de collision entre les divers intérêts* » (Hecllo 1978 :97).

Confrontés à ce triple constat de surpeuplement, de dispersion centripète et de collision des intérêts, certains analystes et praticiens des politiques publiques se consolent avec la notion de gouvernance. Elle devient utile en tant qu'ensemble de capacités et de techniques apprises (cognitives et organisationnelles) permettant d'améliorer le processus de décision et *le policy process* » (Mayntz 1993).

Gouvernance territoriale et action publique locale

Il s'agit de mettre en lumière les logiques d'interactions entre les divers acteurs impliqués dans l'action publique, tout en relevant l'importance des territoires dans l'enjeu de développement au niveau local.

L'interaction des acteurs

La gouvernance désigne l'ensemble des interactions entre les acteurs publics et privés impliqués dans l'élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques (Legales 1998). La gouvernance locale dans cette veine analyse les interactions entre une diversité d'acteurs, et renseigne sur les nouveaux arrangements territoriaux qui en résultent.

La gouvernance publique concerne principalement des acteurs publics qui définissent les politiques à mettre en œuvre au service de l'intérêt général, alors que l'action publique autorise l'irruption d'acteurs non étatiques et privés dans le même exercice. En Afrique de manière générale, la gouvernance territoriale combine la décentralisation et déconcentration comme présenté supra.

Analysant les logiques d'interaction entre associations et institutions publiques dans la gouvernance locale à partir des trois éléments constitutifs d'un régime de gouvernance définis par Enjolras à savoir les « *acteurs impliqués et leurs caractéristiques, les instruments de politiques publiques pour satisfaire l'intérêt public, et les modalités institutionnelles de la coordination et de l'interaction entre les acteurs dans le cadre d'un réseau de politiques publiques* » (Enjolras 200 :23ss). Francesca Petrella et Nadine Richez-Battesti (2021 : 81ss) distinguent dans leur typologie, la gouvernance multilatérale et la gouvernance citoyenne. Dans la gouvernance multilatérale au sein de la sphère locale, les pouvoirs publics jouent un rôle de facilitateur dans la gestion de l'action publique. L'on assiste à une *coproduction* des services par les divers acteurs financés par des sources publiques ou privées.

En contexte africain, les sources publiques nationales concernent essentiellement les gouvernements mais souvent les sources internationales de la coopération à travers les partenaires techniques et financiers et les bailleurs de fonds. Les sources privées nationales proviennent des associations, des entreprises, de la société civile et les sources internationales par certaines entreprises multinationales. C'est un mode de gouvernance qui donne lieu à la création d'instances de coordination décentralisées et ouvertes à tous les acteurs concernés, selon des règles de représentativité ad hoc (Petrella et Richez-Battesti 2021 :85).. Les règles et les procédures de régulations sont également négociées entre les acteurs. Il arrive que ces instances de coordination soient créées à l'injonction du centre ou encore à l'initiative de la société civile. Elles sont de ce fait perçues comme l'institutionnalisation des dynamiques de gouvernance citoyenne.

La gouvernance citoyenne se distingue par la présence d'une pluralité d'acteurs de l'économie sociale et solidaire. Ces derniers ayant en commun la réputation de favoriser la révélation de demandes sociales non ou partiellement reconnues par les pouvoirs publics et d'œuvre pour la prise en compte de celles-ci dans la définition de l'intérêt général (Petrella et Richez-Battesti 2021).

L'enjeu de développement local

Les lois de décentralisation, basées sur le découpage en *blocs de compétences* (Chaufouin 2001), dont le transfert de compétences inscrit dans les lois d'orientation de la décentralisation en Afrique surtout francophone, ont permis aux collectivités territoriales d'intervenir plus directement dans la vie locale et d'investir les chantiers du développement économique.

Au Cameroun par exemple, les enjeux de la décentralisation présentés dans la loi et repris dans les référentiels nationaux de politiques sectorielles sont : la gouvernance, la promotion de la démocratie et le développement local.

L'on peut faire référence au mode d'organisation spatiale de la production selon l'approche dite « *localiste* » du développement régional, héritée des théories du développement endogène des années 70 (Aydalot 1976). Les territoires sont encouragés à construire leur identité, à valoriser leur potentiel à partir de projets portés par des acteurs locaux eux-mêmes.

L'approche par les terroirs s'inscrit dans la perspective de la valorisation territoriale, sociétale et environnementale (Callot et Selosse 2014). L'étude des mentions géographiques envisagées comme sources de production de valeur ajoutée pour les produits et les territoires qui les portent (Fumey et Berion 2010). La gestion locale durable des ressources renouvelables constitue un enjeu de politique autant que la valorisation des ressources naturelles une opportunité de financement du développement (Bertrand et Montagne 2008)

Une autre approche concerne le développement social, compris comme mode de traitement territorial visant au maintien actif dans la société (surtout européenne, mais parfaitement superposable en Afrique francophone), des populations fragilisées aussi bien par la précarité matérielle, la différence culturelle, mais également par l'âge le handicap...le vocable « *cadets sociaux* » ou encore celui de « *déshérités* » est davantage usité en contexte africain. Le développement social pourrait apparaître comme une nouvelle réponse publique visant à irriguer l'ensemble des politiques publiques d'une aspiration volontariste à la reconstruction du lien social. Il s'agit alors de contenir la précarité par la voie de l'action collective. De s'appuyer sur les forces vives d'un territoire pour en renforcer la cohésion, la référence forte au territoire permettant d'enraciner le lien social dans une communauté de projet (Focus 2010 : 92ss).

CONCLUSION

Il s'est agi, dans cet exercice, de proposer quelques repères théoriques pouvant constituer un cadre d'analyse de la décentralisation en cours dans les pays d'Afrique francophone depuis une trentaine d'années. Loin de prétendre à l'exhaustivité, il a été présenté une revue des approches théoriques de la sociologie des politiques et de l'action publique depuis les années 1970 dans leurs évolutions et adaptations au fil du temps. Bien que ces entrées possibles restent pertinentes, l'on aura rappelé la nécessité pour celles-ci, afin d'être parfaitement opératoires, d'être à la fois contextuées et contextualisées, dans le souci de mieux coller aux effets de réalité. Les deux approches développées sont la territorialisation et l'action publique dans sa composante locale.

La territorialisation est abordée en tant que modalité pertinente de gouvernance, suivant une double, perspective. La première pose la proximité comme le gage d'efficacité d'une action publique locale, impliquant divers acteurs constitués en réseaux, et le découpage territorial comme modalité de gouvernance structurelle de l'Etat, favorisant une certaine acuité dans la réponse politique à la demande sociale.

Ensuite est présentée dans la gouvernance locale, l'approche rationnelle qui prend en compte la sociologie des relations et interactions des acteurs qui se

noient, dans cette configuration du jeu politique local. L'action publique « *par le bas* », renseigne sur les rationalités ainsi que les stratégies mobilisées par ces acteurs, autour d'enjeux de pouvoir et de ressources, dans le *policy making* du jeu politique local. Cette approche dite relationnelle permet donc de repérer les dynamiques des rationalités, des relations et d'interactions des différents acteurs de la mise en œuvre des politiques et des pratiques, pour satisfaire aux enjeux de la décentralisation qui restent : la gouvernance, la promotion de la démocratie et le développement local.

L'innovation institutionnelle devrait rester de mise comme donnée permanente de l'organisation du territoire qui reste en Afrique comme ailleurs, le lieu d'expression des contradictions (Nemery 1994). Le cadre d'un article ne permet pas d'y inclure une analyse des emplois théoriques des auteurs africains dans le traitement de ces questions dans le contexte particulier des différents pays. Une revue de l'écriture savante africaine sur la même problématique, pourrait sans doute compléter la présente étude.

Références bibliographiques

Aydalot P. (1976), Dynamique spatiale et développement inégal, Paris, Economica.

Bardach P. (1977) The implementation game: What happens after a Bill Become a Law, Cambridge, MIT Press.

Biarrez S. (2000), Territoires et espaces politiques, Grenoble, P.U.G.

Bodineau P. et Verpeaux M. (1997), Histoire de la décentralisation, 2^{ème} édition, Paris PUF., Coll. « Que sais-je ? », p.3.

Bonnard M. (2005) (dir.), Les collectivités locales en France, Paris, La Documentation française.

Braybrooke et Linblom (1970), A strategy of decision. Policy evaluation as a social process, Macmillan.

Cadart J. (1979), Institutions politiques et droit constitutionnel, 2^{ème} édition, Tome 1, L.G.D.J, p.57.

Chapus R., Droit administratif général, 15^{ème} édition, Tome 1, Paris Montchrestien, 2001.p.389.

Chaudefoin P. (2001) « L' élu et le manager : quelle gouvernance territoriale dans l'économie mondialisée ? » Flux, n° 46, octobre-décembre, pp.6-14.

Colebatch et Larmour (1993), Implementing Public Policy: an introduction to the study of operational governance, Third edition, Sage publications 1993.

- Commaille J. et Jobert B. (1999) (dir). Les Métamorphoses de la régulation politique, Paris, LGDJ, coll. « Droit et Société ».
- Cornu G., (2005) (dir), Vocabulaire juridique, 7^{ème} édition, Quadrige-PUF., 2005, p.261.
- Crozier M. et Friedberg E. (1977), L'acteur et le système.
- Crozier M. et Thoenig J-C. (1975) : « La régulation des systèmes organisés » Revue Française de science politique, p .332
- Delcamp A., Loughlin J. (2001) (dir), La décentralisation. L'exception française, Paris, l'Harmattan, 2001.
- Derrida J., (1967), L'écriture de la différence, Seuil.
- Dicey V. (1962) Lectures on the relation Between Law and Public Opinion in England, During the Nineteenth Century. 2d. Ed. With a preface by E.C.S Wade. London: Macmillan.
- Dubois V.(1999) La vie au guichet. Relation administrative et traitement de la misère, Paris, Economica.
- Dupuy G. et Thoenig J-C.(1985), Sociologie de l'administration française, Armand Colin.
- Duran P. (1999) Penser l'action publique, Paris, LGDJ, p. 64
- Duran P. et Thoenig J. C. (1996), « L'Etat et la gestion publique territoriale », in Revue française de science politique, p.618
- Eisenmann C. (1948), Centralisation et décentralisation, Esquisse d'une théorie générale, Paris, L.G.D.J. p.15.
- Enjolras B. (2008) : « Régimes de gouvernance et intérêt général », in Ciriec (Centre international de recherches et d'information sur l'économie publique, sociale et coopérative ; ONG internationale), B. Enjolras (dir), Gouvernance et intérêt général dans les services sociaux de santé, Bruxelles, Ed. Peter Lang, p. 23-38.
- Dictionnaire de la science politique et des institutions politiques, Op.cit. p.79.
- Friedberg E. (1974) Administration et entreprise : où va l'administration française ? éd. d'organisation, Paris.
- Fumey G. et Berion P. (2010), « Dynamiques contemporaines d'un terroir et d'un territoire : le cas du bruyère de Comté », in Annales de géographie /4 (N°674) p. 384-403
- Grefre X. (2005), La décentralisation, Paris, La découverte.

Gaudin J-P. (1999), Gouverner par contrats. L'action publique en question, Paris, Presses de Sciences Po et Dalloz.

Guillaume B., Deschodt J-P. et Verpeaux M., (2011) (dir), Dictionnaire de la politique et de l'administration, Paris, PUF., Coll. Major.

Guinchard S. et Debard T. (2010), (dir), Lexique des termes juridiques, 2011, 18^{ème} édition, Dalloz.

Habermas, J. (1988) L'espace public : Archéologie de la publicité comme dimension constitutive de la société bourgeoise, Paris, Payod, rééd.

Habermas, J. (1981), Théorie de l'agir communicationnel, 2 t. réédition : Paris Fayard 1981

Hauriou A. et Stefs L.(1972), Institutions politique et droit constitutionnel, Paris, Montchrestien.

Hassenteufel P. (2011), Sociologie Politique: l'action publique, Armand Colin, Paris.

Hassenteufel. P. (1995), « Do policy networks matters? Lifting descriptive et analyse de l'Etat en interaction" in Les réseaux de politiques publiques : débats sur la notion de policy networks, l'Harmattan, Paris.

Heclo H. (1978), « Issue networks and the executive Establishment », The new American Political system.

Heidegger M. (1985), Etre et Temps, Paris, Authentica.

Hermet G., Badie B., Birnbaum P. et Braud P. (2010), Dictionnaire de la science Politique et des institutions publiques, Armand Colin.

Hjern B. (1982), « Implementation Research-The Link Gone Missing », Journal of Public Policy, 2 (3).

Hjern B. et Porter D. (1981)" Implementation structures: a new unit of Administrative analysis", Organization studies, 2.

Jacquot S., Ravinet P. (2010) Les presses de la fondation nationale des sciences politiques. 3^{ème} édition revue et augmentée.

Jensen M. et Meckling W. (1976): « Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure », Journal of Financial Economics, vol.3, n°4, Octobre.

Jessop B. (1990) State theory: putting the capitalist state in its place, polity press, Cambridge.

Jouve B. « Réseaux et Communauté de politiques publiques » in G. Dupuis « les réseaux » in Encyclopedia Universalis, 15, pp.875-882.

Kumar K. (1992), «The 1989 Revolutions and the Idea of Europe», Political studies vol.40. September, pp. 439-607

Lascoumes P. et , Valluy J. (1996), Les activités publiques conventionnelles (APC) : un nouvel instrument de politique publique ?l'exemple de la protection de l'environnement industriel. European University Institute, 1996.

Leca J. (1995) ; Les intellectuels de l'an 2015, Datar, ed.de l'Aube.

Leca J. (1996), « La démocratie à l'épreuve des pluralismes », Revue française de Science Politique, vol. 46, n°2, pp.225-279.

Legales P. (1998) , « Regulations and governance in European cities »,International journal of urban and regional research 22(3) .

Legales P., THATER M. (1995), dir. Les réseaux de politiques publiques: débats autour de la notion de policy networks, l'Harmattan, Paris, p.14.

Lindblom, C., Woodhouse, E. (1993),The Policy Making Process, New Jersey, Prentice Hall.

Lindblom. C. (1959), «The science of Muddling through», Public Administration Review, Vol. 19,N°.2 Spring .

Lipsky M. (1980), «Street-level Bureaucracy: Dilemmas of the Individual» in Public Services, New York, Russel sage Foundation.

Mayntz R. (1993), « Policy-Netzwerke und die Logik von Verhandlungssystemen ». In Héritier Adrienne (ed.), Politische Vierteljahresschift, Special issue 274, Opladen : Wesdeutsher Verlag, 39-56.

Massardier G. (2003), Politiques et actions publiques, Paris Armand Colin, p.67

Muller P. et Surel Y.(1998), L'analyse des politiques publiques, Paris, Montchrestien, p. 40.

Petrella F.et Richez-Battesti N. (2021), « Les logiques d'interaction entre associations et institutions publiques dans la gouvernance locale », Informations sociales, /4 n°172 P.81-90.

Sabatier P. (1986) « Top-Down and Bottom -Up Approaches to implementation Research: a Critical Analysis and Suggested Synthesis» Journal of Public Policy, 6(1), p.21-48.

Sabatier P. (1999), Theories of the policy process, Boulder, Westview Press.

- Sabatier P. et Mazmanian D. (1979) « The conditions of Effective Implementation: A guide to accomplishing Policy objectives », *Policy Analysis*, 5(4), p.481-504.
- Selznick P. (1949), *TVA and the Grass Roots*, Berkeley, University of California Press.
- Simon H. A. (1945), *Administrative Behavior*, New York, Free Press.
- Simon H. A. (1982), *Models of Bounded Rationality*, MIT Press.
- Simon H.A. (1997), *Administrative Behavior. A study of Decision-Making Processes in Administrative Organization*. (1947), 4th edition, the free Press.
- Thatcher M. (2010) « Réseau (policy network) » in *Dictionnaire des politiques publiques* (dir) BOUSSAGUET et alii., Presse de la Fondation Nationale des sciences politiques
- Vedel G. (1992) *Droit administratif*, 12^{ème} édition, tome 2, Paris
- Verpeaux M. (2005), *La région*, Paris, Dalloz.
- Warin P. (1999), *Les ressortissants dans les analyses des politiques publiques*, *Revue française de science politique*, 49 (1), pp.103-120
- Warin P. (2002), *Les dépanneurs de justice. Les petits fonctionnaires entre qualité et équité*, Paris, LGDJ.

La crise anglophone au Cameroun : une étude de la rhétorique de l'urgence dans les discours diplomatiques de l'Onu

(The Anglophone Crisis in Cameroon : A Study of the Rhetoric of Urgency in the Diplomatic Discourses of the UN)

Roger Ngwet

rngewt@yahoo.fr

Université de Ngaoundéré

Résumé

Cet article examine la crise anglophone au Cameroun à travers l'analyse des discours diplomatiques de l'ONU, en mettant l'accent sur la rhétorique de l'urgence. L'objectif est de comprendre comment les discours onusiens utilisent des stratégies rhétoriques pour justifier ou minimiser l'intervention dans cette crise. La méthodologie repose sur une analyse de contenu des discours officiels, les entretiens avec certains acteurs de la crise. Les principaux résultats montrent que la rhétorique de l'urgence est omniprésente, avec un usage fréquent de termes forts et dramatiques, d'appels à l'action immédiate, et de références temporelles pour accentuer la gravité de la situation. Les conclusions soulignent l'importance de la rhétorique dans la légitimation des interventions internationales et appellent à une vigilance accrue dans l'interprétation des discours diplomatiques.

Mots-clés : Crise anglophone, Rhétorique de l'urgence, Discours diplomatiques, Nations Unies, Analyse de discours, Intervention internationale

Abstract

This article examines the Anglophone crisis in Cameroon through the analysis of UN diplomatic discourses, with a focus on the rhetoric of urgency. The objective is to understand how UN discourses use rhetorical strategies to justify or minimize intervention in this crisis. The methodology relies on content analysis of official speeches. The main results show that the rhetoric of urgency is pervasive, with frequent use of strong and dramatic terms, calls for immediate action, and temporal references to emphasize the gravity of the situation. The conclusions highlight the importance of rhetoric in legitimizing international interventions and call for increased vigilance in interpreting diplomatic discourses.

Keywords : Anglophone Crisis, Rhetoric of Urgency, Diplomatic Discourses, United Nations, Discourse Analysis, International Intervention

INTRODUCTION

Depuis 2016, les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest du Cameroun sont en proie à une crise sociopolitique qui a dégénéré en conflit armé entre les forces gouvernementales et les groupes séparatistes. Cette crise, qui a des racines historiques profondes, a été exacerbée par des facteurs politiques, économiques et sociaux complexes. Malgré les appels répétés de certains acteurs internationaux à une résolution pacifique de la crise, le conflit s'est intensifié, entraînant des violations massives des droits de l'homme, des déplacements forcés de populations et une crise humanitaire sans précédent.

Dans ce contexte, l'Organisation des Nations Unie (ONU) a joué un rôle important dans la gestion de la crise, en particulier à travers les efforts de son Secrétaire général adjoint chargé des affaires humanitaires et du secours d'urgence (OCHA), Mark Lowcock (ancien sous-secrétaire général des Nations Unies aux affaires humanitaires et coordinateur des secours d'urgence, a été une voix importante concernant la crise anglophone au Cameroun. Lowcock a attiré l'attention sur la détérioration de la situation humanitaire dans les régions anglophones du Cameroun, appelant à une meilleure prise en charge des besoins des populations touchées par le conflit. Il a mis en lumière la violence, le déplacement de populations et les violations des droits de l'homme. Appels à la paix : Il a prôné des solutions pacifiques qui incluent un dialogue inclusif entre toutes les parties prenantes pour mettre fin aux hostilités et répondre aux préoccupations des anglophones. Limites de l'intervention : Toutefois, comme pour les autres interventions de l'ONU, les actions de Lowcock et de l'ONU dans cette crise font face à des défis similaires, notamment le manque de coopération de la part du gouvernement camerounais et des ressources humanitaires nécessaires pour répondre à la crise de manière significative.

Dans son plaidoyer à l'ONU, par une rhétorique propre à la diplomatie onusienne, a mis en lumière les souffrances et les atrocités dont sont victimes les populations et les acteurs dans les régions touchées, en soulignant la nécessité d'une intervention humanitaire urgente que certains acteurs qualifient de démarche prétextuelle dont les véritables mobiles seraient subjectifs c'est-à-dire mobiliser l'humanitaire pour installer une force onusienne. Il faut faire une petite sociologie des interventions onusiennes en Afrique noire pour comprendre les ressorts profonds des réticences des africains quand il s'agit d'une potentielle intervention sur le vieux continent

La Mission des Nations Unies pour l'Assistance au Rwanda (MINUAR)³⁵.1993-1996 La MINUAR a été déployée pour superviser l'accord de paix entre le gouvernement rwandais et le Front patriotique rwandais (Barnett 2002). Pendant le génocide de 1994, la mission a été critiquée pour son incapacité à protéger la population civile. La Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA)³⁶. La Force Licorne et l'Opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire (ONUCI) (Bengobey 2019). L'ONUCI a été déployée pour superviser un cessez-le-feu et aider à la réconciliation après la guerre civile de 2002. La Force Licorne, constituée de forces françaises, a également joué un rôle majeur dans la protection des civils. La Mission de l'ONU pour la

³⁵ Sur la crise rwandaise, voir : BRAECKMAN (Colette), *Rwanda, Histoire d'un génocide*, Paris, Fayard, 1994; AFRICA ;RIGHTS, *Rwanda, Death, Despair and Defiance*, London, 1994; François-Xavier VERSCHAVE, *Complicité de génocide, Labpolitique de la France au Rwanda*, Paris, La Découverte, 1994; Filip REYNTJENS, *L'Afrique des Grands Lacs en crise*, Paris, Karthala, 1994, Gérard PRUNIER, *The Rwanda Crisis : History of a genocide, 1959-1994*, Kampala : Fountain Publishers, 1995; Jean-Denis MOUTON, "La crise rwandaise de 1994 et les Nations unies", *A.F.D.I.* (1994) 40 214.

³⁶ AFP. 2018. Mali: le pouvoir actuel "pas à la hauteur des enjeux," juge Jean-Jacques Bridey (LREM) *Le Point*, juillet 2 http://www.lepoint.fr/politique/mali-le-pouvoir-actuel-pas-a-la-hauteur-des-enjeux-juge-jean-jacques-bridey-lrem-02-07-2018-2232151_20.php#xtmc=mali&xtnp=1&xtr=3

stabilisation en République Démocratique du Congo (MONUSCO). Pour être plus complet, voire Echos de la MONUSCO, Numéro spécial consacré à la stabilisation, volume VI, n° 40, novembre 2014. Depuis 1999 MONUSCO a été mandatée pour protéger les civils et soutenir le processus politique dans le cadre des conflits qui ont secoué le pays. Elle a remplacé l'ancienne MONUC en 2010.

La Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en Centrafrique (MINUSCA)³⁷. Depuis 2014. MINUSCA a été déployée pour stabiliser le pays après une guerre civile et pour protéger les civils, soutenir le désarmement et aider à la mise en place d'un environnement politique et social pacifique. Lorsque nous faisons une petite sociologie des interventions onusiennes en Afrique, force est de constater que la plupart de ces forces ne sont plus présentes en Afrique et surtout il est difficile de mesurer les résultats de ces interventions. Tenons par exemple en RDC, la mission était de ramener la sécurité à l'Est du pays malheureusement l'insécurité reste et demeure situation très préoccupante avec la présence des groupes armés. C'est donc au regard cela que, acteurs restent très réservés sur toute hypothèse d'une intervention en Afrique quel que soit sa nature. Comme le démontre à suffisance ce rapport Représentant du Bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique centrale (BREUNAC)³⁸.

Cette analyse de la crise du NOSO par le discours du SG de l'Onu fait écho à un autre discours s'inscrivant dans la même veine le Rapport des activités du Bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique Centrale³⁹. Dans ce rapport, plusieurs membres du conseil de sécurité sont conviés à une réunion en formule Arria⁴⁰ et chacun des membres représentants son Etat y va de sa propre lecture et ses analyses sur la crise du NOSO.

³⁷ Résolution 2149 (2014) adoptée par le Conseil de sécurité à sa 7153^e séance, le 10 avril 2014. (...) Décide de créer la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation en République centrafricaine (Minusca) à compter de la date d'adoption de la présente résolution pour une période initiale venant à expiration le 30 avril 2015... (www.un.org/).

³⁸ Le Représentant du BREUNAC joue un rôle essentiel dans l'analyse politique et diplomatique de la crise anglophone. Son mandat implique la surveillance des développements politiques dans la région, la facilitation du dialogue entre les parties en conflit et la promotion de solutions pacifiques et durables. Ses rapports exhaustifs mettent en évidence les initiatives diplomatiques déployées pour résoudre la crise, les défis rencontrés dans le processus de médiation et les perspectives d'avenir pour parvenir à une résolution pacifique et inclusive du conflit. En outre, il souligne l'importance d'une approche holistique, tenant compte à la fois des dimensions politiques, économiques et sociales de la crise pour assurer une paix durable et une réconciliation nationale.

³⁹ Rapport du Conseil de Sécurité, 8538^e séance Mardi 4 juin 2019, à 15 New York, S/pv.8538

⁴⁰ Les réunions en « formule Arria » sont une pratique relativement récente des membres du Conseil de sécurité. Comme les consultations plénières du Conseil, elles ne sont prévues ni par la Charte des Nations Unies ni par le Règlement intérieur provisoire du Conseil. Cependant, l'Article 30 de la Charte fait du Conseil le maître de sa procédure et lui donne toute latitude pour établir sa pratique. Les réunions en formule Arria sont des rencontres confidentielles et très informelles qui permettent aux membres du Conseil d'avoir, à huis clos et selon une procédure offrant toute la souplesse voulue, de francs échanges de vues avec des personnes dont le ou les membres du Conseil qui les ont invitées et qui sont chargés d'organiser et d'animer la réunion considèrent que le Conseil aurait intérêt à les entendre ou à qui ils souhaitent faire passer un message. Elles donnent aux membres du Conseil de

Cet article vise à analyser la rhétorique de l'urgence dans la gestion de la crise du Nord-Ouest et du Sud-Ouest du Cameroun par l'ONU, sous le prisme d'une analyse de discours diplomatique c'est-à-dire nous concentrant sur les discours de Mark Lowcock et le rapport du Secrétaire général de l'ONU. L'objectif est de comprendre comment la rhétorique de l'urgence est utilisée pour mobiliser une action internationale et comment elle est perçue par les différents acteurs impliqués dans la crise. L'article examinera également les intérêts qui sous-tendent les positions des différents acteurs, en particulier les pays occidentaux, la Russie et la Chine, qui ont des visions divergentes sur la crise. Enfin, l'article analysera les limites de la rhétorique de l'urgence dans la gestion de la crise et les divagations stratégiques du gouvernement camerounais dans sa réponse à la crise.

De la Rhétorique

Dans la Grèce Antique, les sophistes, tels que Protagoras et Gorgias, sont souvent considérés comme les premiers à avoir développé et enseigné la rhétorique. Ils voyageaient de ville en ville, offrant leurs services pour enseigner l'art de la persuasion, souvent moyennant des frais. Les sophistes étaient connus pour leur capacité à argumenter sur n'importe quel sujet et à convaincre leur auditoire. Platon, dans ses dialogues, notamment "Gorgias" et "Phaedrus", critique la rhétorique des sophistes, qu'il considère comme une manipulation superficielle et dénuée de vérité. Il propose une vision de la rhétorique qui doit être fondée sur la connaissance et la vérité. Aristote, dans son ouvrage "Rhétorique", offre une analyse systématique et détaillée de l'art de la persuasion. Il identifie trois modes de persuasion : le logos (l'argumentation logique), le pathos (l'appel aux émotions) et l'ethos (l'appel

sécurité concernés la possibilité d'avoir des échanges directs avec des représentants de gouvernements et d'organisations internationales – souvent à la demande de ces derniers – ainsi qu'avec des parties non étatiques, sur des questions qui les préoccupent et qui relèvent de la responsabilité du Conseil de sécurité. Ces réunions portent le nom d'un ancien Représentant permanent du Venezuela auprès de l'ONU, Diego Arria, qui a siégé au Conseil en 1992 et 1993 et inauguré cette pratique en 1992. Lorsqu'il a convoqué la première réunion en formule Arria, l'Ambassadeur Arria était Président du Conseil de sécurité. Cependant, il ressort de la pratique récente du Conseil que ses membres préfèrent que ce ne soit pas le Président, mais un autre membre du Conseil, qui convoque ce genre de réunion. La présidence de la réunion est assurée par le membre qui a lancé la convocation. Les réunions en « formule Arria » se distinguent des consultations plénières du Conseil par les caractéristiques suivantes :

- Réunions informelles, elles ne constituent pas une activité officielle du Conseil et elles sont convoquées à l'initiative d'un ou plusieurs membres du Conseil. Les membres du Conseil décident, chacun pour soi, s'ils participeront ou non à une réunion en formule Arria, et il est arrivé que certains membres décident de ne pas y participer.
- Les réunions en formule Arria se tiennent dans une salle de conférence et non dans la salle des consultations du Conseil de sécurité.
- L'organisateur de la réunion adresse par écrit une invitation aux 14 autres membres par voie de télécopie adressée par sa mission permanente plutôt que par voie d'avis émanant du Secrétariat. L'invitation donne le lieu, la date et l'heure de la réunion en formule Arria, ainsi que le nom de la personnalité invitée.
- Les réunions en « formule Arria » ne sont pas annoncées dans le Journal des Nations Unies.
- Sauf invitation expresse, les fonctionnaires du Secrétariat ne sont pas admis, à l'exception des interprètes et d'un fonctionnaire du Service des conférences.

à la crédibilité et à la réputation de l'orateur). Aristote est souvent considéré comme le père de la rhétorique en tant que discipline académique.

Dans la Rome Antique : Cicéron, orateur et homme politique romain, a joué un rôle crucial dans le développement de la rhétorique. Ses œuvres, telles que "De Oratore" et "Brutus", explorent les principes de l'éloquence et de la persuasion. Cicéron a intégré les idées grecques sur la rhétorique dans le contexte romain, en mettant l'accent sur l'importance de l'éthique et de la moralité dans la pratique de la rhétorique. Quintilien, dans son ouvrage "Institutio Oratoria", offre une synthèse complète de la rhétorique, couvrant tous les aspects de l'éducation et de la formation de l'orateur. Il insiste sur l'importance de l'éducation morale et intellectuelle pour former un orateur complet. La rhétorique est donc l'art de la persuasion à travers le langage. Elle englobe les techniques et les stratégies utilisées pour convaincre, influencer ou persuader un auditoire. Dans le contexte de notre article sur la crise anglophone au Cameroun et les discours diplomatiques de l'ONU, la rhétorique de l'urgence se réfère à l'utilisation de mots, de phrases et de structures discursives spécifiques pour souligner l'importance immédiate et pressante d'une situation.

Les composantes de la Rhétorique de l'Urgence

Le langage emphatique : Utilisation de termes forts et dramatiques pour accentuer la gravité de la situation. Par exemple, des mots comme « crise », « urgence », « catastrophe », « immédiat », « critique ». Appels à l'action : Discours qui incitent à une réponse rapide et décisive. Cela inclut des phrases comme « il est impératif d'agir maintenant », « une intervention immédiate est nécessaire », « nous ne pouvons pas attendre plus longtemps ».

Références temporelles

Emphasis sur le temps, souvent avec des expressions comme « maintenant », « sans délai », « dans les plus brefs délais », « immédiatement ».

Exemples Concrets et Émotionnels

Utilisation d'exemples spécifiques et souvent émotionnels pour illustrer l'urgence de la situation. Ceux-ci renvoient aux récits de souffrance humaine, des statistiques alarmantes, et des descriptions de conditions déplorables.

Références à des Principes Universels

Appel à des valeurs et des principes universellement reconnus, comme les droits de l'homme, la justice, la paix, pour justifier l'urgence de l'action.

Des fondements théoriques de l'analyse du discours à la rhétorique onusienne au Cameroun

L'analyse du discours est l'étude systématique du langage dans son contexte social et culturel. Elle vise à comprendre comment le langage est utilisé pour construire des significations, des identités et des relations de pouvoir. Parmi les grandes théories de l'analyse du discours. Nous avons la théorie critique

du discours : Proposée par des auteurs comme (Fairclough 1989), la CDA examine comment le langage est utilisé pour maintenir ou contester les relations de pouvoir et les inégalités sociales. Elle se concentre sur les structures linguistiques et les pratiques discursives qui reproduisent ou contestent les idéologies dominantes (Faircough 1989)

Théorie de la communication

Cette théorie, développée par des auteurs comme Paul Watzlawick (1967), explore comment les messages sont transmis et interprétés dans différents contextes. Elle met en avant les concepts de communication interpersonnelle, de communication de masse et de communication stratégique. Habermas, en particulier, a développé la théorie de l'agir communicationnel, qui met l'accent sur la communication rationnelle et la délibération démocratique. Théorie de l'Acte de Parole : Proposée par John L. Austin et John Searle, cette théorie examine comment les mots peuvent être utilisés pour accomplir des actions (par exemple, promettre, ordonner, déclarer). Elle distingue entre les actes locutoires (dire quelque chose), les actes illocutoires (faire quelque chose en disant quelque chose) et les actes perlocutoires (les effets produits par ce qui est dit) (Austin (1962).

Dans l'approche théorique en analyse du discours Patrick Charaudeau (1992) a développé une approche théorique qui prend en compte à la fois les aspects linguistiques et les aspects socio-culturels du discours. Il met l'accent sur les stratégies de communication et les intentions des locuteurs.

Analyse des genres discursifs

Il a étudié les différents types de discours (politique, publicitaire, journalistique, etc.) mais pour notre cas nous ne nous contenterons que des aspects politiques et comment ils sont structurés en fonction de leurs objectifs communicatifs spécifiques.

L'analyse argumentative

Charaudeau s'est intéressé à la manière dont les discours sont construits pour persuader ou convaincre un auditoire. Il examine les stratégies rhétoriques et les schémas argumentatifs utilisés par les locuteurs.

L'analyse de l'interdiscours

Il a également étudié les relations entre différents discours au sein d'une société donnée, mettant en lumière les influences mutuelles et les jeux de pouvoir qui les traversent. Approche sémiolinguistique : Charaudeau propose une approche sémio linguistique de l'analyse du discours, combinant les outils de la sémiotique et de la linguistique pour étudier la signification et la structure des discours. En résumé, les travaux de Patrick Charaudeau sur l'analyse du discours offrent une perspective multidimensionnelle et approfondie sur la manière dont les discours sont produits, interprétés et influencent la société.

S'agissant de (Maingueneau 2021), il propose une méthodologie pour analyser les discours de communication, en mettant l'accent sur les aspects linguistiques, rhétoriques et pragmatiques qu'il conçoit comme une boîte à outils dans le vaste ensemble des méthodes qualitative. L'analyse du discours est une discipline interdisciplinaire qui combine des éléments de la linguistique, de la sociologie, de la psychologie et de la philosophie. Les approches théoriques courantes incluent l'analyse critique du discours (ACD), l'analyse conversationnelle, et l'analyse pragmatique. L'ACD, il examine comment le langage est utilisé pour exercer le pouvoir et maintenir les structures sociales. Elle est particulièrement pertinente pour l'étude des discours diplomatiques, où le langage est souvent utilisé de manière stratégique pour influencer les perceptions et les actions.

Du discours diplomatique

L'analyse des discours diplomatiques nécessite une méthodologie rigoureuse pour déconstruire les discours et comprendre les intentions et les stratégies oratoires. Pour bien saisir analyse, il faut allier plusieurs outils. D'abord les techniques d'analyse linguistique.

L'analyse lexicale

L'analyse lexicale examine les mots et les expressions utilisés dans les discours. Elle se concentre sur la fréquence des mots, les choix lexicaux et les connotations. Dans les discours diplomatiques, l'analyse lexicale va révéler les termes clés utilisés pour décrire la crise anglophone au Cameroun, les connotations positives ou négatives associées à ces termes, et les stratégies de cadrage employées par les orateurs.

L'analyse syntaxique

Elle se concentre sur la structure des phrases et des énoncés. Elle examine les relations grammaticales entre les mots et les phrases. Dans les discours diplomatiques, l'analyse syntaxique révèle généralement les structures grammaticales utilisées pour formuler des arguments, des propositions ou des appels à l'action. Par exemple, l'analyse des structures syntaxiques nous permettra d'observer comment certains acteurs mobilisent des phrases complexes pour nuancer leurs positions ou des phrases simples pour renforcer leurs messages.

L'analyse sémantique

L'analyse sémantique explore les significations et les connotations des mots et des expressions. Elle examine comment les significations sont construites et interprétées dans les discours. Dans les discours diplomatiques, l'analyse sémantique offre de profondes perceptions sur les significations sous-jacentes des termes utilisés pour décrire la crise anglophone au Cameroun, les métaphores employées et les implications idéologiques des discours.

Des origines et des dimensions de la crise anglophone au Cameroun : des Origines historiques de la crise

La rhétorique de l'urgence est un discours qui met l'accent sur la nécessité d'une action immédiate pour faire face à une situation critique. Dans le contexte de la crise du Nord-Ouest et du Sud-Ouest du Cameroun, la rhétorique de l'urgence a été utilisée par l'ONU pour mobiliser une action internationale en faveur des populations touchées par le conflit. Cette rhétorique se manifeste dans les discours de Mark Lowcock, qui a plaidé pour une intervention humanitaire urgente dans les régions touchées. Dans son discours devant le Conseil de sécurité de l'ONU en juillet 2019, il procède par une analyse systémique (L'analyse systémique en relations internationales est une approche théorique qui vise à comprendre les interactions entre les acteurs internationaux à travers le prisme des systèmes complexes et interdépendants. Cette perspective considère les relations internationales comme un système global composé d'acteurs divers, tels que les États, les organisations internationales, les groupes non étatiques et les individus, qui interagissent dans un cadre de règles, de normes et de structures institutionnelles.

L'analyse systémique repose sur plusieurs concepts clés : Le système international : Le système international est conçu comme un ensemble de relations interétatiques et transnationales, caractérisé par des interactions politiques, économiques, sociales et culturelles. Les acteurs sont interconnectés et interdépendants, ce qui signifie que les actions d'un acteur peuvent avoir des répercussions sur les autres acteurs du système.

La structure du système : La structure du système international fait référence à la répartition du pouvoir, des ressources et des normes entre les acteurs. Les théoriciens des relations internationales ont proposé différentes visions de la structure du système, telles que le système bipolaire pendant la guerre froide, le système unipolaire après la chute de l'Union soviétique, ou le système multipolaire caractérisé par la diversité des acteurs et des centres de pouvoir. Les interactions et les interdépendances : L'analyse systémique se concentre sur les interactions entre les acteurs internationaux et sur les mécanismes d'interdépendance qui les lient. Cela inclut les alliances, les conflits, les négociations, les échanges commerciaux, les flux migratoires et les mouvements sociaux, qui contribuent tous à façonner les dynamiques du système international.

Les institutions internationales : Les institutions internationales, telles que les Nations Unies, le Fonds monétaire international et l'Organisation mondiale du commerce, jouent un rôle crucial dans la régulation des interactions entre les acteurs internationaux. Elles fournissent un cadre institutionnel pour la coopération, la négociation et la résolution des conflits, tout en influençant les comportements des États et des autres acteurs du système. L'analyse systémique est influencée par plusieurs théories des relations internationales, notamment le réalisme, le libéralisme, le constructivisme et le néo-marxisme. Ces perspectives théoriques fournissent des cadres conceptuels pour interpréter les dynamiques du système international et pour proposer des stratégies de politique étrangère et de gouvernance mondiale. Des auteurs tels

que Kenneth N. Waltz, Barry Buzan, Alexander Wendt et Robert Keohane ont contribué de manière significative au développement de l'analyse systémique en relations internationales. Leurs travaux ont enrichi notre compréhension des structures et des processus qui régissent les relations entre les acteurs internationaux, et ont stimulé un débat intellectuel fertile au sein de la discipline.) au sens Eastonien du terme ce qui rend l'identification des environnements utile et nécessaire, c'est l'hypothèse supplémentaire que la vie politique constitue un système *ouvert*. Par sa nature même de système social isolé par l'analyse des autres systèmes sociaux, un tel système doit être considéré comme exposé aux influences des autres systèmes dans lesquels il est immergé.

Méthodologie d'analyse des discours diplomatiques thématique et enjeux dans les discours diplomatiques de l'ONU

En règles générales les rhétoriques diplomatiques de l'ONU abordent une variété thématique et d'enjeux, notamment le maintien de la paix et la sécurité internationale, la gestion et la résolution des crises et des conflits, la coopération internationale, et le développement durable. Ces discours sont donc utilisés pour exprimer des préoccupations, proposer des solutions, et appeler à l'action. Ils servent également à renforcer les relations diplomatiques et à promouvoir les valeurs et les principes de l'ONU.

Les discours diplomatiques de l'ONU abordent souvent des questions de maintien de la paix et de sécurité internationale. Ils peuvent inclure des discussions sur les conflits armés, les missions de maintien de la paix, et les stratégies de prévention des conflits. Dans le contexte de la crise anglophone au Cameroun, les discours diplomatiques abordent des questions de sécurité, de violence et de stabilité régionale, dialogue inclusif. Ils font inclure des appels à l'action pour renforcer les efforts de maintien de la paix et de sécurité. La coopération internationale est essentielle pour la résolution des conflits et le maintien de la paix. Les discours diplomatiques onusiens mettent l'accent sur l'importance de la coopération entre les États membres pour aborder les défis mondiaux. Ils font des appels à la solidarité, des propositions de partenariats, et des discussions sur les mécanismes de résolution des conflits, tels que la médiation et la diplomatie préventive.

Le développement durable et les droits de l'homme sont des thèmes récurrents dans les discours diplomatiques à l'ONU. Les discours peuvent aborder des questions telles que la lutte contre la pauvreté, la protection de l'environnement, et la promotion des droits de l'homme. Ils peuvent également inclure des appels à l'action pour atteindre les Objectifs de Développement Durable (ODD) et pour renforcer les mécanismes de protection des droits de l'homme.

La rhétorique de l'urgence dans les discours diplomatiques de l'Onu

Les discours diplomatiques se distinguent par leur nature formelle et leur objectif de promouvoir la coopération et la résolution des conflits. Ils sont souvent caractérisés par l'utilisation de langage diplomatique, qui est soigneusement choisi pour éviter les conflits et promouvoir la compréhension

mutuelle. Les discours diplomatiques peuvent également inclure des éléments de rhétorique, tels que l'appel à l'émotion, la logique et l'éthique, pour persuader les auditeurs et les parties prenantes. L'analyse du discours diplomatique c'est une discipline qui examine comment les acteurs diplomatiques utilisent le langage pour atteindre des objectifs politiques et humanitaires. Ce domaine s'appuie sur des théories de la communication et de l'analyse du discours pour comprendre les stratégies rhétoriques et les dynamiques de pouvoir en jeu. Cette analyse se concentrera sur le discours d'un diplomate concernant la crise anglophone au Cameroun, en mettant en lumière les subtilités et les stratégies utilisées pour mobiliser le soutien international.

La Rhétorique de l'urgence dans les discours de Mark Lowcock

Ainsi dans notre corpus, nous observons comment Mark Lowcock (2019) mobilise la rhétorique pour renseigner l'urgence il décrit la situation dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest du Cameroun comme une « crise oubliée » qui nécessite une attention urgente de la communauté internationale (Lowcock 2019). Il souligne que la crise a entraîné des violations massives des droits de l'homme, y compris des meurtres, des enlèvements, des viols et des incendies de villages, ainsi que des déplacements forcés de populations et une crise humanitaire sans précédent. Selon lui, la situation humanitaire est particulièrement préoccupante, car les populations touchées ont un accès limité aux services de base, tels que l'eau potable, la nourriture, les soins de santé et l'éducation (Lowcock 2019). Pour résoudre les conflits territoriaux, il est important de promouvoir des solutions créatives et intégrées qui tiennent compte des besoins et des intérêts de toutes les parties concernées. Il a également souligné que la crise a des répercussions régionales, car elle a entraîné le déplacement de milliers de personnes vers les pays voisins, notamment le Nigeria (Lowcock 2019). Il a appelé les acteurs internationaux à agir de manière décisive pour mettre fin à la violence et répondre aux besoins humanitaires urgents des populations touchées (Lowcock 2019).

Les stratégies rhétoriques de l'urgence

L'objectif principal du discours est de sensibiliser les différents acteurs à la gravité de la situation humanitaire et de mobiliser des ressources financières et un soutien politique pour répondre à cette crise. Le discours vise également à renforcer la coopération internationale et à garantir un accès humanitaire sûr et sans entrave.

Structure du discours

Le diplomate commence par remercier l'audience pour l'opportunité de parler de la crise et introduit le contexte général de la situation au Cameroun. Ce qui rentre dans les usages qu'on appelle en diplomatie les civilités d'usage. Il mentionne que le Cameroun, l'une des plus grandes économies d'Afrique, fait face à une violence et à des conflits croissants.

Description de la crise

Il fournit des statistiques précises pour illustrer l'ampleur de la crise, mentionnant que 4,3 millions de personnes ont besoin d'une aide humanitaire, ce qui représente une augmentation de 30 % par rapport à l'année précédente. Il souligne également que plus de la moitié de ces personnes sont des enfants.

Détails régionaux

Le diplomate décrit les différentes régions affectées par la crise, y compris les régions de l'Est et du Nord qui accueillent des réfugiés de la République centrafricaine, la région du Grand Nord affectée par la crise du bassin du lac Tchad, et les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest où la situation humanitaire s'est rapidement détériorée.

Impact de la crise

Il détaille les conséquences de la crise, notamment les déplacements internes, la destruction des maisons et des villages, les attaques contre les infrastructures éducatives et médicales, et les violences sexuelles. Il mentionne également les défis opérationnels auxquels sont confrontées les organisations humanitaires, tels que les problèmes d'accès et les enlèvements de personnel humanitaire.

Appel à l'action

Le diplomate appelle à une réponse plus ambitieuse et à une coopération accrue avec toutes les parties prenantes. Il souligne l'importance de travailler avec les communautés locales et les structures existantes pour améliorer l'accès humanitaire.

Défis financiers

Il met en avant le manque de financement comme le plus grand défi. Il mentionne que le Plan de Réponse Humanitaire du Cameroun était l'un des moins financés au monde en 2018 et que, cette année, les Nations Unies et les ONG recherchent 299 millions de dollars pour atteindre 2,3 millions de personnes.

Conclusion et appel aux acteurs internationaux

Le diplomate conclut en remerciant les donateurs et en appelant la communauté internationale à augmenter la sensibilisation, à améliorer le financement des opérations humanitaires et à garantir un accès humanitaire sûr et sans entrave.

Stratégies rhétoriques de l'urgence et utilisation de chiffres et de statistiques

Le diplomate utilise des chiffres précis pour illustrer l'ampleur de la crise. Par exemple, il mentionne que 4,3 millions de personnes ont besoin d'une aide humanitaire, ce qui représente une augmentation de 30 % par rapport à l'année précédente. Ces chiffres servent à quantifier la gravité de la situation et à

renforcer l'argument de l'urgence. Les chiffres sont souvent utilisés dans les discours diplomatiques pour donner une impression de précision et de crédibilité, renforçant ainsi l'impact du message et donne un pouvoir au largage (Fairclough 1989).

Description des conditions de vie

Le discours décrit en détail les conditions de vie des populations affectées, notamment les déplacements internes, la destruction des maisons et des villages, et les attaques contre les infrastructures éducatives et médicales. Ces descriptions visuelles et émotionnelles renforcent l'urgence de la situation et appellent à une réponse immédiate. En utilisant des descriptions détaillées, le diplomate vise à créer une image vivante et poignante de la crise, ce qui peut susciter une réaction émotionnelle chez l'audience et inciter à l'action avec pour finalité maintenir la paix (Devin 2011).

Appel à l'action

Le diplomate utilise des appels à l'action directs pour mobiliser la communauté internationale. Il demande explicitement un soutien financier accru, une meilleure sensibilisation et le respect du droit international. Ces appels à l'action sont formulés de manière à créer un sentiment d'urgence et à inciter les donateurs à agir rapidement. Les appels à l'action sont une stratégie rhétorique courante dans les discours diplomatiques, visant à mobiliser les ressources et à encourager une réponse rapide et concertée fondée sur rationalité communicationnelle (Habermas 1984).

Mise en avant des défis opérationnels

Le discours met en lumière les défis opérationnels auxquels sont confrontées les organisations humanitaires, tels que les problèmes d'accès, les enlèvements de personnel humanitaire et le manque de financement. En soulignant ces défis, le diplomate renforce l'argument selon lequel une intervention urgente est nécessaire pour surmonter ces obstacles. La mise en avant des défis opérationnels vise à sensibiliser l'audience aux obstacles concrets rencontrés sur le terrain et à justifier la nécessité d'une intervention urgente.

Reconnaissance et appel à la coopération

Le diplomate reconnaît les efforts du gouvernement camerounais et des communautés locales, tout en appelant à une coopération accrue. Il souligne l'importance de travailler avec toutes les parties prenantes pour améliorer l'accès humanitaire et garantir la sécurité des travailleurs humanitaires. Cette stratégie vise à créer un sentiment de responsabilité partagée et à encourager la collaboration internationale. La reconnaissance des efforts locaux et l'appel à la coopération sont des éléments clés de la diplomatie, visant à renforcer les relations et à encourager une réponse collective puisque le langage est pris ici comme acte (Searle 1961).

Analyse Approfondie du discours

Contexte Historique et Politique

Le discours du diplomate doit être situé dans le contexte historique et politique de la crise anglophone au Cameroun. Cette crise a ses racines dans les tensions linguistiques et culturelles entre les régions anglophones et francophones du pays. Comprendre ce contexte est essentiel pour saisir la complexité de la situation et les défis auxquels sont confrontées les organisations humanitaires (Fairclough 1989)

Rôle des acteurs internationaux

Le discours met en lumière le rôle des acteurs internationaux, y compris les Nations Unies et les ONG, dans la réponse à la crise. Il souligne l'importance de la coopération internationale et de la mobilisation des ressources pour répondre aux besoins humanitaires. Le rôle des acteurs internationaux est crucial dans les discours diplomatiques, car ils sont souvent les principaux bailleurs de fonds et les facilitateurs de l'aide humanitaire la question axiologique étant celle de savoir si le rôle de ces acteurs repose exclusivement sur un agencement particulier d'intérêt ou d'un foyer de valeurs (Devin 2011).

Stratégies de communication

Le diplomate utilise des stratégies de communication spécifiques pour atteindre ses objectifs. Il emploie un langage précis et des chiffres pour illustrer la gravité de la situation, et utilise des descriptions détaillées pour créer une image vivante de la crise. Il formule également des appels à l'action directs pour mobiliser le soutien international. Ces stratégies de communication sont essentielles pour transmettre efficacement le message et inciter à l'action (Habermas 1984).

Dynamiques de pouvoir

Le discours met en lumière les dynamiques de pouvoir en jeu dans la crise anglophone au Cameroun. Il souligne les défis opérationnels rencontrés par les organisations humanitaires, tels que les problèmes d'accès et les enlèvements de personnel humanitaire. Ces défis reflètent les relations de pouvoir entre les différentes parties prenantes, y compris le gouvernement camerounais, les acteurs armés et les communautés locales. Comprendre ces dynamiques de pouvoir est essentiel pour saisir les enjeux de la crise et les défis de la réponse humanitaire (Austin 1962).

Impact des Discours diplomatiques

Les discours diplomatiques ont un impact significatif sur la mobilisation des ressources et la réponse aux crises humanitaires. En utilisant des stratégies rhétoriques efficaces, les diplomates peuvent sensibiliser la communauté internationale, mobiliser des ressources financières et encourager une réponse rapide et concertée. Le discours du diplomate sur la crise anglophone au

Cameroun est un exemple de l'impact potentiel des discours diplomatiques sur la réponse aux crises humanitaires (Searle).

Le discours du diplomate sur la crise anglophone au Cameroun est un exemple puissant de la rhétorique de l'urgence dans les discours diplomatiques. En utilisant des chiffres précis, des descriptions détaillées des conditions de vie, des appels à l'action directs, et en mettant en avant les défis opérationnels, le diplomate parvient à créer un sentiment d'urgence et à mobiliser le soutien international. Cette analyse montre comment la rhétorique de l'urgence peut être utilisée efficacement pour attirer l'attention sur une crise humanitaire et inciter à une action rapide et concertée. Cependant, cette rhétorique n'a pas été accueillie de manière uniforme par tous les acteurs diplomatiques impliqués dans la crise. Comme le démontre ce rapport du Représentant du Bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique centrale (BREUNAC) (S/PV.8538). Les acteurs diplomatiques ont des perceptions différentes de la crise et des intérêts divergents qui sous-tendent leurs positions.

Les perceptions divergentes des acteurs diplomatiques

Les pays occidentaux, en particulier les États-Unis, la France et le Royaume-Uni, ont exprimé leur préoccupation face à la détérioration de la situation humanitaire et des droits de l'homme dans les régions touchées (S/PV.8538). Ils ont également appelé à une solution politique à la crise, en soulignant la nécessité d'un dialogue inclusif entre le gouvernement camerounais et les groupes séparatistes (S/PV.8538). Cependant, les pays occidentaux ont été critiqués pour leur approche paternaliste envers la crise, qui, selon certains, reflète une attitude néocoloniale envers l'Afrique qui l'utilise comme un outil stratégique de la conduite des intérêts occidentaux en Afrique depuis la formation de ces empires coloniaux (Nouschi 2016). Les critiques ont également souligné que les pays occidentaux ont des intérêts économiques et géostratégiques dans la région, qui peuvent influencer leur position sur la crise. D'un autre côté, la Russie et la Chine ont adopté une position différente sur la crise. Dans le rapport du Secrétaire général de l'ONU, la Russie a exprimé sa préoccupation face à l'ingérence étrangère dans les affaires intérieures du Cameroun, en soulignant que la crise devrait être résolue par un dialogue national (S/PV.8538).

La Chine a également souligné la nécessité d'une solution politique à la crise, mais a mis l'accent sur la nécessité de respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale du Cameroun (S/PV.8538). Les positions de la Russie et de la Chine reflètent leur approche générale en matière de politique étrangère, qui met l'accent sur la non-ingérence dans les affaires intérieures des États et le respect de la souveraineté nationale mais surtout maintenir sa politique économique en Afrique (Constantin 2006). Cette démarche des principaux acteurs des BRICS est également perçue par d'autres comme une simple volonté de la désoccidentalisation (La Désoccidentalisation : Un Concept Clé dans les Relations Internationales. La désoccidentalisation est un concept qui émerge dans les études des relations internationales et de la géopolitique pour décrire le processus par lequel les pays non-occidentaux, en particulier ceux des régions d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine, cherchent à réduire leur

dépendance économique, politique et culturelle vis-à-vis des puissances occidentales. Ce concept met en lumière les efforts des pays émergents pour affirmer leur autonomie et leur influence sur la scène mondiale, en remettant en question les normes, les institutions et les pratiques dominées par l'Occident) de la scène internationale pour sa recomposition en fonction des nouvelles réalités géopolitiques internationales en prenant en considération la fracture mondiale post-guerre froide. Le rapport du Secrétaire général de l'ONU sur la situation en Afrique centrale et les activités du bureau régional des Nations unies pour l'Afrique centrale (S/2019/430) montre que les acteurs diplomatiques ne perçoivent pas la crise du Nord-Ouest et du Sud-Ouest du Cameroun de la même manière.

Position des Pays Occidentaux

Royaume-Uni (M. Allen) : Utilisation de Chiffres et de Statistiques : « La crise dans les régions anglophones a chassé plus de 560 000 Camerounais de chez eux, dont 32 000 ont trouvé refuge au Nigéria. Quelque 4,3 millions de personnes, dont 2,3 millions sont des enfants, ont besoin d'une aide humanitaire. »

Description des Conditions de Vie : « Sont également signalées des violations des droits de l'homme et des atteintes à ces droits commises aussi bien par les forces de sécurité camerounaises que par les séparatistes armés, ainsi qu'un déni d'accès à l'aide humanitaire, ce qui suscite de réelles préoccupations. »

Appel à l'Action : « Le risque d'un conflit insoluble à long terme est réel au Cameroun, et cela pourrait nuire à la stabilité régionale déjà fragile, avec des implications, plus largement, pour la paix et la sécurité internationales. »

France (Mme Gueguen) : Reconnaissance et Appel à la Coopération : « La France est très préoccupée par la situation au Cameroun... Nous exhortons le Gouvernement camerounais à instaurer un dialogue politique crédible, ouvert à tous et déterminé. »

Allemagne DE: Utilisation de Chiffres et de Statistiques « La situation humanitaire est catastrophique dans tous les pays de la région... L'Allemagne s'est engagée à verser 100 millions de dollars cette année. »

Appel à l'Action : « Un règlement pacifique et un dialogue sont nécessaires. La situation humanitaire, les changements climatiques et les activités terroristes sont autant de facteurs qui ont des répercussions. »

(États-Unis (M. Hunter) : Utilisation de Chiffres et de Statistiques « Selon les estimations du Bureau de la coordination des affaires humanitaires publiées en avril, 4,3 millions de Camerounais, soit environ 17 % de la population, ont besoin d'aide humanitaire. »

Appel à l'Action : « Nous appelons toutes les parties à permettre un accès humanitaire sans entrave pour garantir l'acheminement d'une aide vitale à tous ceux qui en ont besoin et le respect du droit international humanitaire et du droit international des droits de l'homme. »

Position de la Chine (M. Yao Shaojun) Reconnaissance de la Souveraineté « Les problèmes qui se posent actuellement dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest du Cameroun ne figurent pas à l'ordre du jour du Conseil. La situation qui prévaut là-bas ne constitue pas une menace pour la paix et la sécurité internationales ou régionales. La communauté internationale doit respecter la souveraineté, l'indépendance et l'intégrité territoriale du

Cameroun, et reconnaître et appuyer les efforts déployés récemment par le Gouvernement camerounais pour établir un dialogue et améliorer la situation humanitaire, entre autres. »

Position de la Russie (M. Polyanskiy) Reconnaissance de la Souveraineté : "La situation qui prévaut là-bas ne constitue pas une menace pour la paix et la sécurité internationales ou régionales. La communauté internationale doit respecter la souveraineté, l'indépendance et l'intégrité territoriale du Cameroun, et reconnaître et appuyer les efforts déployés récemment par le Gouvernement camerounais pour établir un dialogue et améliorer la situation humanitaire, entre autres."

Analyse comparative pays occidentaux

Rhétorique de l'urgence

Utilisation de chiffres précis, descriptions détaillées des conditions de vie, appels à l'action directs, et mise en avant des défis opérationnels pour créer un sentiment d'urgence et inciter à une réponse rapide et concertée.

Interventionnisme

Les pays occidentaux appellent à une intervention humanitaire et politique pour résoudre la crise, soulignant la nécessité d'un dialogue inclusif et de respecter les droits de l'homme.

Chine et Russie

Respect de la Souveraineté : La Chine et la Russie insistent sur le respect de la souveraineté, de l'indépendance et de l'intégrité territoriale du Cameroun. Elles ne considèrent pas la situation comme une menace pour la paix et la sécurité internationales ou régionales.

Appui aux efforts du gouvernement

Elles reconnaissent et appuient les efforts du gouvernement camerounais pour établir un dialogue et améliorer la situation humanitaire, sans appeler à une intervention internationale directe.

Stratégies rhétoriques et différences

Les discours des pays occidentaux montrent une stratégie rhétorique axée sur l'urgence et l'interventionnisme. Ils utilisent des chiffres précis et des descriptions détaillées pour créer un sentiment d'urgence et appellent à une action immédiate. Par exemple, le Royaume-Uni et les États-Unis utilisent des statistiques pour souligner l'ampleur de la crise humanitaire et appellent à une intervention internationale pour garantir l'accès humanitaire et le respect des droits de l'homme. En revanche, les discours de la Chine et de la Russie montrent une stratégie rhétorique axée sur le respect de la souveraineté et l'appui aux efforts du gouvernement camerounais. Ils insistent sur le respect de la souveraineté, de l'indépendance et de l'intégrité territoriale du Cameroun et ne considèrent pas la situation comme une menace pour la paix et la sécurité internationales ou régionales. Ils reconnaissent et appuient les efforts du

gouvernement camerounais pour établir un dialogue et améliorer la situation humanitaire, sans appeler à une intervention internationale directe. De façon plus précise, observons en profondeur cette dissension entre ces différents protagonistes que nous considérons comme un affrontement (Dans l'optique occidentale, l'urgence criante de la situation dans ces régions déchirées par les affrontements et marquées par les souffrances humanitaires requiert une intervention internationale, sous la forme d'une action concertée visant à mettre un terme aux violences et à rétablir l'ordre. Les partisans de cette vision invoquent le devoir moral de la communauté internationale à l'égard de la protection des populations civiles vulnérables, ainsi que les préceptes universels relatifs aux droits de l'homme et à la justice.

Néanmoins, la Russie et la Chine adoptent une position diamétralement divergente, en insistant sur l'intangibilité du principe de souveraineté nationale du Cameroun. Pour ces puissances, toute ingérence étrangère dans les affaires internes d'un État souverain constitue une transgression manifeste du droit international et une atteinte à l'autodétermination des nations. Elles prônent, dès lors, un strict respect du principe de non-ingérence et encouragent le dialogue et la médiation en tant que voies privilégiées pour résoudre les conflits internes.

Cette confrontation d'idées entre les protagonistes majeurs de la scène diplomatique révèle les tensions profondes qui marquent les relations internationales contemporaines. Au-delà des divergences idéologiques, elle soulève des interrogations cruciales sur la légitimité et l'efficacité des interventions internationales dans les différends nationaux, ainsi que sur l'équilibre entre la protection des droits individuels et la préservation des principes de souveraineté nationale. En somme, cet affrontement diplomatique met en lumière les défis complexes auxquels est confrontée la communauté internationale dans sa quête incessante de paix et de stabilité à l'échelle planétaire.) diplomatique que nous appelons ici Occident/ Russie, Chine (l'Oruchi) lors de cette réunion du conseil de sécurité que nous avons vu plus haut. Nous entendons par là les différends, oppositions, antagonismes entre l'Occident, la Russie et la Chine qui sont devenus presque qu'une dynamique structurante de la marche du monde. Et cet antagonisme diplomatique trouve généralement sa pleine mesure au lors des votes des cinq membres du conseil de sécurité de l'Onu (Chine, France, Royaume-Uni Russie, USA) où il y a dans la plupart des cas une sorte de d'alliance stratégique de fait lors des votes. Cette configuration renseigne sur l'organisation et le fonctionnement international. Cela s'est une fois de plus vérifié sur le cas du Cameroun au sujet de la crise du Nord-Ouest et Sud-Ouest (Noso) ; nous avons assistés une sorte d'affrontement. L'affront est conçu comme une offense faite publiquement avec la volonté de marquer son mépris, de déshonorer ou d'humilier. Cet affrontement est aussi le symbole des dynamiques de pouvoir et les intérêts nationaux dans les relations entre États (Morgenthau 1948), de la structure anarchique du système international (Waltz 1979). « Sont également signalées des violations des droits de l'homme et des atteintes à ces droits commises aussi bien par les forces de sécurité camerounaises que par les séparatistes armés, ainsi qu'un déni d'accès à l'aide humanitaire, ce qui suscite de réelles préoccupations.

Nous sommes profondément troublés par les informations selon lesquelles les établissements et le personnel de santé sont pris pour cible, ce qui doit cesser. Nous rappelons à toutes les parties que prendre délibérément pour cible les établissements ou le personnel de santé constitue une violation du droit international humanitaire » Royaume-Unis

« Cela doit cesser dès maintenant » « Demeurent profondément préoccupés » USA

Analyse : Les termes utilisés par les États-Unis, tels que "cela doit cesser dès maintenant" et "demeurent profondément préoccupés," indiquent une situation d'extrême gravité. Ces expressions sont des appels à l'action immédiate et soulignent l'urgence de la situation. Les États-Unis utilisent une rhétorique de l'urgence pour attirer l'attention sur la crise humanitaire et les violations des droits de l'homme au Cameroun. Ils appellent à une intervention humanitaire et politique pour résoudre la crise, soulignant la nécessité d'un dialogue inclusif et de respecter les droits de l'homme.

Stratégies rhétoriques

Appel à l'Action

« Cela doit cesser dès maintenant » est un appel direct à l'action, indiquant que la situation est intolérable et nécessite une intervention immédiate.

Expression de Préoccupation : « Demeurent profondément préoccupés » exprime une inquiétude profonde et continue, soulignant la gravité de la situation.

Position de la Chine

Extrait du Discours : « Enfin, je voudrais souligner que les problèmes qui se posent actuellement dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest du Cameroun ne figurent pas à l'ordre du jour du Conseil. La situation qui prévaut là-bas ne constitue pas une menace pour la paix et la sécurité internationales ou régionales. La communauté internationale doit respecter la souveraineté, l'indépendance et l'intégrité territoriale du Cameroun, et reconnaître et appuyer les efforts déployés récemment par le Gouvernement camerounais pour établir un dialogue et améliorer la situation humanitaire, entre autres."

Analyse

La Chine adopte une position de non-intervention, soulignant que la situation au Cameroun ne constitue pas une menace pour la paix et la sécurité internationales ou régionales. Elle insiste sur le respect de la souveraineté, de l'indépendance et de l'intégrité territoriale du Cameroun. La Chine reconnaît et appuie les efforts du gouvernement camerounais pour établir un dialogue et améliorer la situation humanitaire, sans appeler à une intervention internationale directe.

Stratégies rhétoriques : respect de la Souveraineté

La Chine met l'accent sur le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale du Cameroun, soulignant que la situation ne justifie pas une intervention internationale.

Appui aux efforts du Gouvernement

La Chine reconnaît et appuie les efforts du gouvernement camerounais pour résoudre la crise, sans appeler à une intervention extérieure.

Position de la Russie

Extrait du discours

"(...) Enfin, je voudrais souligner que les problèmes qui se posent actuellement dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest du Cameroun ne figurent pas à l'ordre du jour du Conseil. La situation qui prévaut là-bas ne constitue pas une menace pour la paix et la sécurité internationales ou régionales. La communauté internationale doit respecter la souveraineté, l'indépendance et l'intégrité territoriale du Cameroun, et reconnaître et appuyer les efforts déployés récemment par le Gouvernement camerounais pour établir un dialogue et améliorer la situation humanitaire, entre autres (...)"

Analyse

La Russie adopte une position similaire à celle de la Chine, soulignant que la situation au Cameroun ne constitue pas une menace pour la paix et la sécurité internationales ou régionales. Elle insiste également sur le respect de la souveraineté, de l'indépendance et de l'intégrité territoriale du Cameroun. La Russie reconnaît et appuie les efforts du gouvernement camerounais pour établir un dialogue et améliorer la situation humanitaire, sans appeler à une intervention internationale directe.

Stratégies rhétoriques

Respect de la Souveraineté : La Russie met l'accent sur le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale du Cameroun, soulignant que la situation ne justifie pas une intervention internationale.

Appui aux Efforts du Gouvernement

La Russie reconnaît et appuie les efforts du gouvernement camerounais pour résoudre la crise, sans appeler à une intervention extérieure.

Comparaison et conclusion

Écarts dans les Positions : Urgence vs Non-Intervention

L'occident utilise une rhétorique de l'urgence pour appeler à une intervention immédiate, tandis que la Chine et la Russie adoptent une position de non-

intervention, soulignant le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale du Cameroun.

Appel à l'action vs Appui aux efforts du Gouvernement

Les États-Unis appellent à une intervention humanitaire et politique pour résoudre la crise, tandis que la Chine et la Russie reconnaissent et appuient les efforts du gouvernement camerounais pour établir un dialogue et améliorer la situation humanitaire, sans appeler à une intervention internationale directe.

Stratégies Rhétoriques

L'Occident

Utilisation de termes forts et directs pour créer un sentiment d'urgence et appeler à l'action immédiate.

Chine et Russie

Utilisation de termes de respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale pour justifier une position de non-intervention et appuyer les efforts du gouvernement camerounais. Cette analyse montre comment les différentes perspectives peuvent influencer la gestion de la crise et les réponses internationales.

Les limites de la rhétorique de l'urgence

Bien que la rhétorique de l'urgence puisse être efficace pour mobiliser une action internationale en faveur des populations touchées par la crise, elle présente également des limites importantes. Tout d'abord, la rhétorique de l'urgence peut être utilisée pour justifier une intervention militaire étrangère, ce qui peut avoir des conséquences imprévues et néfastes pour les populations locales. Surtout que le discours diplomatique est inspiré par des calculs géostratégiques fondés sur l'intérêt national du locuteur (Constanze 2006). De plus, la rhétorique de l'urgence peut être utilisée pour légitimer des politiques néolibérales qui favorisent les intérêts non de l'ordre juridique ou moral (Constanze 2006) mais économiques des acteurs internationaux au détriment des populations locales.

Bien que la rhétorique de l'urgence ait été utilisée par Mark Lowcock, le Secrétaire général adjoint de l'ONU chargé des affaires humanitaires et du secours d'urgence en 2019, pour attirer l'attention sur la crise anglophone au Cameroun et mobiliser des ressources, la crise continue de sévir. Cette situation met en lumière les limites de cette approche rhétorique.

L'une des principales limites de la rhétorique de l'urgence est qu'elle a été utilisée pour justifier des interventions militaires étrangères dans certains pays africains. En soulignant la gravité de la situation humanitaire, les acteurs internationaux ont été incités à envisager des solutions militaires pour résoudre la crise. Cependant, les interventions militaires ont eu des

conséquences imprévues et néfastes pour les populations locales. Elles ont exacerbé les tensions, provoqué des représailles et entraîné des pertes de vies humaines supplémentaires. Dans le contexte du Cameroun, une intervention militaire étrangère se percevrait comme une ingérence dans les affaires intérieures du pays, renforçant ainsi la résistance des groupes séparatistes et du gouvernement camerounais à une solution négociée.

La rhétorique de l'urgence a également été utilisée pour légitimer des politiques néolibérales qui favorisent les intérêts économiques des acteurs internationaux au détriment des populations locales. En mettant l'accent sur la nécessité d'une action immédiate, les acteurs internationaux ont imposé des réformes économiques et des programmes d'aide qui ne répondent pas aux besoins réels des populations touchées. Ces politiques ont aggravé les inégalités économiques et sociales, exacerbant ainsi les tensions sous-jacentes à la crise. Dans le cas du Cameroun, les réformes économiques imposées par les institutions internationales n'ont pas tenu compte des spécificités locales et des besoins des populations anglophones, contribuant ainsi à la perpétuation de la crise. La rhétorique de l'urgence a été perçue comme une ingérence étrangère dans les affaires intérieures du Cameroun. Cette perception a renforcé la résistance des groupes séparatistes et du gouvernement camerounais à une solution négociée. Les acteurs locaux ont vu les appels à l'action internationale comme une tentative de saper leur souveraineté et leur autonomie. Cette méfiance a compliqué les efforts de médiation et de dialogue, rendant plus difficile la recherche d'une solution pacifique à la crise. En outre, la perception d'ingérence étrangère a alimenté les sentiments nationalistes et les discours anti-occidentaux, exacerbant ainsi les tensions et les conflits.

Elle a détourné l'attention des causes profondes de la crise, qui sont liées à des facteurs historiques, politiques, économiques et sociaux complexes. En se concentrant sur la nécessité d'une action immédiate, les acteurs internationaux ont négligé les racines structurelles et systémiques du conflit. La crise anglophone au Cameroun est le résultat de décennies de marginalisation politique et économique, de discriminations culturelles et linguistiques, et de tensions identitaires. Une approche qui se contente de répondre aux besoins humanitaires immédiats sans s'attaquer aux causes profondes ne peut pas apporter une solution durable à la crise.

Celle-ci a également entraîné un manque de coordination et de coopération entre les différents acteurs impliqués dans la crise. Les appels à l'action immédiate ont incité les acteurs internationaux à agir de manière isolée et non coordonnée, ce qui a compliqué les efforts de réponse humanitaire et de résolution du conflit. Dans le cas du Cameroun, la multiplicité des acteurs internationaux et des initiatives humanitaires a entraîné une fragmentation des efforts et une duplication des actions, réduisant ainsi l'efficacité de la réponse à la crise.

En conclusion, la rhétorique de l'urgence mobilisée par certains acteurs diplomatiques onusiens en 2019 pour attirer l'attention sur la crise anglophone au Cameroun présente plusieurs limites. Tout observateur averti pouvait

clairement constater que l'orientation stratégique de certains acteurs internationaux privilégiaient une présence étrangère au Cameroun pour gérer cette crise; et les politiques néolibérales, ont été perçue comme une forme d'ingérence étrangère, détourné l'attention des causes profondes de la crise, et entraîné un manque de coordination et de coopération entre les acteurs impliqués. Pour surmonter ces défis, il est essentiel de développer une approche plus holistique et inclusive, qui tienne compte des causes profondes de la crise et qui engage un dialogue sincère et constructif avec les acteurs locaux. Tous les acteurs doivent également jouer un rôle constructif en soutenant les efforts de paix et en promouvant une résolution pacifique du conflit.

En outre, la rhétorique de l'urgence peut être perçue comme une ingérence étrangère dans les affaires intérieures du Cameroun, ce qui peut renforcer la résistance des groupes séparatistes et du gouvernement camerounais à une solution négociée car cette rhétorique est un discours d'influence une manœuvre de compétition stratégique (Constanze 2006). Enfin, la rhétorique de l'urgence se perçoit également comme stratégie pour détourner l'attention des causes profondes de la crise, qui sont liées à des facteurs historiques, politiques, économiques et sociaux complexes.

Les divagations stratégiques gouvernementales

Le gouvernement camerounais a adopté une approche ambiguë envers la crise du Nord-Ouest et du Sud-Ouest du Cameroun, qui a été caractérisée par des divagations stratégiques. D'une part, le gouvernement a cherché à réprimer les groupes séparatistes par la force militaire, en utilisant des tactiques telles que les arrestations arbitraires, les détentions illégales et quelques fois un usage un peu musclé des forces policières (Human Rights Watch).

D'autre part, le gouvernement a cherché à engager un dialogue avec les groupes séparatistes, en organisant des pourparlers de paix et en créant une commission de désarmement, de démobilisation et de réintégration (DDR) : Le Grand Dialogue National. (International Crisis Group, Briefing n°272). Cependant, l'approche du gouvernement camerounais a été critiquée pour son manque de cohérence et de clarté. Les groupes séparatistes ont rejeté les offres de dialogue du gouvernement, en arguant que celui-ci n'est pas sincère dans sa volonté de trouver une solution négociée à la crise, en plus les effets escomptés du GDN tardent à montrer ses résultats. De plus, les tactiques répressives du gouvernement ont été condamnées par la communauté internationale, qui a appelé à une enquête indépendante sur les violations des droits de l'homme commises par les forces de sécurité camerounaises. *Des sources qui préfèrent rester anonyme nous ont confié lors de nos entretiens, d'une insupportable manipulation, instrumentalisation de la crise ; puisque l'Etat alloue des enveloppes financières mensuelles astronomiques pour la gestion de cette crise et certains acteurs qui sont dans ce dossier n'auraient aucun intérêt à voir cette crise prendre fin au nom des intérêts égoïstes ; d'autres acteurs de premiers plan de ces deux régions financeraient les groupes séparatistes pour ne pas subir leurs violences et se faire kidnapper par ces derniers. Ces deux régions sont les théâtres de manipulation suprême par exemple lors de certaines rentrées scolaires, des jours avant l'on habille des enfants les met dans de salle de classe filme ces derniers et diffusent les*

images le jour de la rentrée scolaire comme preuve de l'effectivité du retour de classe. Pourtant cela est difficilement vérifiable parce que, le ghost town déclaré, il est risqué de braver l'interdit au risque de sa sécurité. (Human Rights Watch, Rapport Mondial 2019).

La démarche sécurocratique (terme est utilisé pour décrire un type de gouvernance ou de régime politique qui privilégie la sécurité et l'ordre public au détriment des libertés civiles et des droits de l'homme. Ce concept est souvent associé à des régimes autoritaires ou à des gouvernements qui utilisent des mesures de sécurité pour justifier des restrictions sur les libertés individuelles et collectives. Le terme est particulièrement pertinent dans les contextes où les préoccupations sécuritaires sont utilisées pour légitimer des politiques répressives et des violations des droits de l'homme.) adopté par les autorités nous laisse dubitatifs car les crises identitaires comme celle que traverse le Cameroun sont les plus dangereuses puisque les doutes résidents dans les ressorts profonds de la conscience des populations; à l'observation donc la plus parts des crises, conflits mais surtout séparatiste que nous avons en Afrique nous confortent dans l'idée selon laquelle, l'option qu'à choisi le gouvernement n'est pas la plus bonne la scène internationale nous montre que la force, la puissance ne sont plus suffisant pour venir à bout des conflits

Dans le cas qui est par exemple le nôtre, de plus en plus d'auteurs spécialistes en relations internationales notamment Bertrand Badie soulignent la « puissance de l'impuissance », c'est-à-dire que les guerres et les conflits ne sont plus gagnés par les plus forts. En effet, les exemples de défaites des grandes puissances telles que les États-Unis en Irak, en Afghanistan et en Somalie, ou encore de la France au Mali, en République centrafricaine et au Niger, les difficultés d'Israël en Palestine montrent que la puissance ne garantit pas toujours la victoire dans les crises et les conflits armés. Dans cette perspective, la crise anglophone au Cameroun ne peut connaître de dénouement heureux et définitif par la puissance du canon. En effet, les groupes armés séparatistes dans leurs consciences profondes sont portés par une puissante énergie sociale qui leur permet de résister à toute armée aussi puissante soit-elle, malgré leur infériorité militaire. Cette énergie sociale est alimentée par des revendications politiques, économiques et sociales qu'ils trouvent légitimes à leurs yeux, et qui ne peuvent être résolues par la force. », la résolution des conflits nécessite une approche globale, qui prend en compte les dimensions politiques, économiques, sociales et culturelles des crises. Dans le cas de la crise anglophone au Cameroun, cela implique pas seulement de reconnaître l'identité et la spécificité des populations anglophones, de garantir une répartition équitable des ressources et du pouvoir politique, et de mettre en place des politiques publiques inclusives, qui prennent en compte les besoins et les aspirations des populations locales mais d'installer et d'imprimer une justice sociale pour le peuple camerounais au risque de développer des poches de crise sur toute l'étendue du territoire national avec le principe selon lequel personne n'a le monopole de revendications

William Zartman, dans son ouvrage intitulé « Ripe for Resolution: Conflict and Intervention in Africa », souligne que les conflits ne peuvent être résolus que lorsque les parties prenantes sont prêtes à négocier et à faire des

compromis. Selon lui, la force militaire ne peut pas résoudre les conflits, car elle ne fait que renforcer les positions extrêmes et alimenter la violence. Dans le cas de la crise anglophone au Cameroun, la réponse militaire du gouvernement camerounais ne fait que renforcer la détermination des groupes armés séparatistes et leur légitimité aux yeux des populations certaines populations locales or la plus grande crainte dans ce type de situation c'est l'enlisement de la crise qui peut s'étendre sur plusieurs années et nous observons tous impuissamment comment nous entrons dans la dixième année de la crise année sans que ni l'ensemble des résolutions politico-institutionnelles prise par le gouvernement camerounais n'apportent véritablement une solution à cette crise ni les efforts internationaux n'adviennent à modifier profondément le cours de cette crise.

Tableau de conflits de sécession en Afrique noire

Crise séparatiste	Causes profondes	Manifestation	Durée	Acteurs	Dénouement
Biafra (Nigeria)	Marginalisation économique et politique des régions de l'Est	Sécession unilatérale de la République du Biafra	1967-1970	Gouvernement nigérian, mouvement sécessionniste du Biafra	Victoire militaire du gouvernement nigérian, réintégration du Biafra dans le Nigeria
Erythrée (Ethiopie)	Marginalisation politique et économique de la région	Lutte armée pour l'indépendance	1961-1991	Front populaire de libération de l'Erythrée, gouvernement éthiopien	Indépendance de l'Erythrée en 1993 après un référendum d'autodétermination
Soudan du Sud (Soudan)	Marginalisation politique et économique de la région	Lutte armée pour l'indépendance	1955-2011	Mouvement populaire de libération du Soudan, gouvernement soudanais	Indépendance du Soudan du Sud en 2011 après un référendum d'autodétermination
Casamance (Sénégal)	Marginalisation économique et politique de la région	Lutte armée pour l'indépendance	Depuis 1982	Mouvement des forces démocratiques de Casamance, gouvernement sénégalais	Conflit gelé, négociations de paix en cours
Cabinda (Angola)	Marginalisation économique et politique de la région	Lutte armée pour l'indépendance	Depuis 1975	Front pour la libération de l'enclave de Cabinda, gouvernement angolais	Conflit gelé, négociations de paix en cours
Rif (Maroc)	Marginalisation économique et politique de la région	Protestations pacifiques, répression violente	Depuis 2016	Mouvement populaire du Rif, gouvernement marocain	Répression violente, arrestations de leaders du mouvement, négociations en cours
Cameroun anglophone	Marginalisation politique et culturelle de la minorité anglophone	Manifestations pacifiques, répression violente, lutte armée pour l'indépendance	Depuis 2016	Mouvements sécessionnistes anglophones, gouvernement camerounais	Conflit en cours, négociations de paix en cours

Le cycle de violence dans les conflits armés, en particulier dans les guerres de sécession et de séparatisme, peut être particulièrement destructeur et difficile à briser. Ces conflits sont souvent caractérisés par des années, voire des décennies, de tensions et de ressentiments entre les groupes en conflit, qui peuvent être exacerbés par des facteurs tels que la discrimination, l'oppression, la marginalisation et la concurrence pour les ressources. Les conflits intractables sont caractérisés par un cycle de violence et de contre-violence qui semble sans fin (Bar-Tal 2007). Dans les guerres de sécession et de séparatisme, le cycle de violence peut commencer par des actes de violence ou de répression perpétrés par le gouvernement central ou les forces de sécurité contre les groupes séparatistes ou les populations civiles. Ces actes de violence peuvent être perçus comme une menace ou une injustice par les groupes séparatistes, qui peuvent répondre par des attaques contre les forces de sécurité, les infrastructures gouvernementales ou les populations civiles perçues comme étant favorables au gouvernement central. Cette violence peut à son tour entraîner une réponse encore plus forte de la part du gouvernement central, qui peut recourir à des mesures telles que la loi martiale, les

arrestations massives, la torture et les exécutions extrajudiciaires. Ces mesures peuvent à leur tour alimenter le ressentiment et la radicalisation des groupes séparatistes, qui peuvent intensifier leur campagne de violence et élargir leur base de soutien. Cette violence peut également basculer en se régionalisant ou en s'internationalisant toute chose qui peut être alimenté par des facteurs externes, tels que l'implication de puissances étrangères ou de groupes armés non étatiques, qui peuvent fournir des armes, des fonds et une formation aux groupes séparatistes. Ces acteurs externes peuvent avoir leurs propres intérêts géopolitiques ou économiques dans le conflit, ce qui peut compliquer encore davantage la résolution du conflit. Pour briser le cycle de violence dans les guerres de sécession et de séparatisme, il est important de s'attaquer aux facteurs sous-jacents qui alimentent le conflit, tels que la discrimination, l'oppression, les injustices, les inégalités et la marginalisation (Kaufman 2001). Cela peut impliquer des mesures telles que la promotion de l'égalité et de la justice sociale, la réforme des institutions politiques et de sécurité, la promotion du dialogue et de la réconciliation, et la fourniture d'une aide humanitaire et économique aux populations touchées par le conflit.

Il est également important de promouvoir une approche globale et intégrée pour la résolution du conflit, qui implique tous les acteurs concernés, y compris les groupes séparatistes, le gouvernement central, les puissances étrangères et les organisations internationales. Cette approche doit être fondée sur des principes tels que le respect des droits de l'homme, la primauté du droit et la résolution pacifique des conflits. Au regard de tout cela, il est de la plus haute importance du Cameroun de dissiper ses propres incongruités structurelles qui reposent principalement sur les incompréhensions politico-institutionnelles puisque, depuis l'indépendance du Cameroun, les différents acteurs politiques ne se sont pas encore accordés sur ce que doit véritablement être le Cameroun sur le plan politique, institutionnelle pour s'accorder avec toutes les composantes (le gouvernement, l'opposition, la société civile...) pour que tous ensemble, le pays trouve une solution durable à cette crise qui risque désagréger le pays tout entier pour éviter toute possibilité d'intervention étrangère et surtout bien structurer ce que nous appelons dans cette crise le complexe politico-diplomatique (Le complexe politico-diplomatique que nous concevons ici comme l'ensemble des interactions et des dynamiques de pouvoir entre les acteurs politiques camerounais et diplomatiques qui influencent la gestion et la résolution de la crise du Noso. Ce concept met en lumière les intérêts stratégiques, les alliances et les rivalités entre les différentes parties prenantes, ainsi que les mécanismes de prise de décision et de mise en œuvre des politiques.

Elle s'articule autour des composantes suivantes : Intérêts Stratégiques. Les intérêts stratégiques des acteurs internationaux (Occident, Russie et Chine) et du gouvernement camerounais jouent un rôle crucial dans la gestion de cette crise. Ces intérêts sont de l'ordre des considérations géopolitiques, économiques et sécuritaires. Par exemple, l'Occident semble plus intéressé par la promotion des droits de l'homme et de la démocratie, tandis que la Russie et la Chine se dressent contre l'occidentalisme qui est l'hyperdomination du monde par l'Occident.

Alliances et Rivalités

- Les alliances et les rivalités entre les acteurs internationaux influencent la dynamique de la crise. Les divergences entre l'Occident, la Russie et la Chine compliquent les efforts de résolution du conflit. Par exemple, les alliances stratégiques entre le gouvernement camerounais et certains acteurs internationaux influencent les décisions politiques et diplomatiques.

Mécanismes de prise de décision

Les mécanismes de prise de décision au sein du complexe politico-diplomatique sont souvent complexes et impliquent des négociations et des compromis entre les différentes parties prenantes. Les décisions politiques et diplomatiques peuvent être influencées par des considérations internes et externes, ainsi que par les dynamiques de pouvoir au sein des institutions nationales et internationales.

Mise en Œuvre des Politiques

La mise en œuvre des politiques de gestion de la crise est souvent entravée par les divergences entre les acteurs internationaux et les politiques du gouvernement camerounais. Les différences d'approche et les intérêts contradictoires peuvent retarder la résolution du conflit et compliquer les efforts humanitaires). Nous empruntons cette démarche à (Cornesa 2022) Ouvrage qui est une critique acerbe de la manière dont les guerres sont justifiées et vendues au public par un réseau complexe d'acteurs, incluant des intellectuels, des médias, des think tanks et des institutions militaires. Il le fait pour décrire la collusion entre les élites intellectuelles, les médias, les institutions militaires et les think tanks. Ce complexe joue un rôle crucial dans la légitimation des interventions militaires en façonnant l'opinion publique et en créant un consensus autour de la nécessité des guerres.

Rhétorique de la guerre

L'auteur analyse comment le langage et la rhétorique sont utilisés pour justifier les conflits. Les termes comme "guerre juste", "intervention humanitaire", et "lutte contre le terrorisme" sont souvent employés pour rendre les guerres acceptables et même désirables aux yeux du public.

Médias et Propagande

Conesa examine le rôle des médias dans la propagation de la rhétorique de guerre. Il critique la manière dont les médias, souvent influencés par des sources officielles, contribuent à la diffusion de narratifs simplistes et manichéens qui favorisent les interventions militaires.

Think Tanks et Experts

L'ouvrage met en lumière le rôle des think tanks et des experts en sécurité qui, souvent financés par des intérêts militaires ou gouvernementaux, produisent

des analyses et des recommandations qui légitiment les interventions militaires.

Critique des Interventions

Conesa offre une critique sévère des interventions militaires récentes, en particulier celles menées par les États-Unis et leurs alliés. Il argue que ces interventions sont souvent motivées par des intérêts géopolitiques et économiques plutôt que par des considérations humanitaires ou de sécurité. Bien que nous ne soyons pas sur la même échelle mais nous pouvons bien observer que à l'analyser de la rhétorique : elle examine comment les discours de l'ONU utilisent des termes et des expressions pour justifier ou minimiser l'intervention dans la crise anglophone. Les termes tels que "crise humanitaire", "droits de l'homme", "stabilité régionale", "urgence" nous ont permis de mieux cerner la profondeur de la subtilité discursive.

Pour ce qui est du rôle des médias nous voyons comment les médias internationaux et locaux couvrent la crise et comment cette couverture influence l'opinion publique et les décisions diplomatiques. Analyse les rapports et les recommandations des think tanks et des experts en sécurité sur la crise anglophone. Nous observons bien comment ces analyses peuvent influencer les discours diplomatiques et les décisions politiques.

Critique des Interventions

Évalue les critiques et les contre-arguments présentés par des experts indépendants ou des ONG qui remettent en question la rhétorique officielle et les justifications des interventions il y a de si grands clivages stupéfiants qui imposent des interrogations. Le Complexe Militaro-Intellectuel: Explore comment les différents acteurs (intellectuels, médias, think tanks, institutions militaires) interagissent pour façonner la perception de la crise anglophone et influencer les décisions de l'ONU.

CONCLUSION

En définitive, l'analyse de la rhétorique de l'urgence dans la gestion de la crise anglophone au Cameroun par l'ONU révèle les enjeux et les limites de l'action internationale dans les contextes de crise complexes. La construction de cette rhétorique dans les arènes diplomatique illustre la nécessité pour les acteurs internationaux de mobiliser des ressources symboliques et matérielles pour légitimer leur intervention et rallier le soutien de la scène internationale. Cependant, la rhétorique de l'urgence peut également être instrumentalisée pour servir des intérêts politiques et économiques, ainsi que pour justifier des interventions militaires controversées. L'étude de cas de la crise anglophone au Cameroun montre que la rhétorique de l'urgence a été utilisée par les acteurs internationaux pour mettre en lumière les souffrances des populations affectées par la crise et appeler à une action humanitaire et politique. Toutefois, les divisions entre les acteurs occidentaux et les acteurs russes et chinois, ainsi que les stratégies de divagation du gouvernement camerounais, les clivages entre les partis politiques de l'opposition et du pouvoir, entravent

l'efficacité de toute action efficace et contribuent à la persistance de la crise. Cette analyse souligne l'importance de prendre en compte les contextes politiques, économiques et sociaux complexes dans lesquels se déroulent cette crise, ainsi que les intérêts et les stratégies des acteurs impliqués. Elle met également en évidence la nécessité de renforcer la coordination et la coopération entre les acteurs internationaux pour répondre aux défis humanitaires et politiques posés par les crises complexes. Pour résoudre la crise du Nord-Ouest et du Sud-Ouest du Cameroun, il est nécessaire d'adopter une approche plus globale et inclusive, qui prenne en compte les causes profondes de la crise et les intérêts légitimes de toutes les parties prenantes. Enfin, cette analyse invite à réfléchir aux limites et aux potentialités de la rhétorique de l'urgence dans la gestion des crises internationales, en prenant en compte les enjeux éthiques et politiques qui sous-tendent l'action internationale.

Références bibliographiques

Austin J. L. (1962) *How to Do Things with Words*, Harvard University Press P 55.

Barnett M, (2002) *Eyewitness to a Genocide: The UN and Rwanda*. Cornell University Press, P.102

Bar-Tal, D, (2007) *Intractable Conflicts: Socio-Psychological Foundations and Dynamics* Cambridge University Press, P 17.

Bengobeyi G (2019), « L'Onu laboratoire de la paix en Afrique » Recherche Internationales Année.

Constantin C. (2006) : « Comprendre la sécurité énergétique en Chine », *Politique et sociétés*, vol. 25, n° 2-3, p. 17.

Constanze V. (2006) *Le discours diplomatique*, Paris l'Harmattan , ,P 176.

Cornesa P, (2022) *Vendre la guerre: Le complexe militaro-intellectuel*, Editions de l'Aube, P13..

Devin G (2011) *Les organisations internationales*, Armand Colin, P 17

Fairclough N (1989) *Language and Power*, Longman, P.54

Habermas, J (1984) *The Theory of Communicative Action*, Beacon Press,.P 130.

Human Rights Watch, *Rapport mondial 2019*.

Human Rights Watch, *Rapport mondial 2019*.

International Crisis Group, *Briefing n°272*.

Kaufman S. J (2001) *Modern hatreds: The symbolic politics of ethnic war*, Cornell University Press, P 16

- Maingueneau D (2021) Discours et analyse du discours: une introduction, Armand Colin. P. 15
- Morgenthau H (1948), Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace. P 87.
- Nouschi M (2016) « Chapitre 2 : Petit Atlas historique du XXe siècle » in L'Afrique, terre d'élection de l'impérialisme colonial Armand Colin 6e éd P 14
- Chareaudeau P(2002), Discours politique et argumentation, Vuibert, P.60
- Chareaudeau Patrick , Grammaire du sens et de l'expression, Hachette Supérieur 1992. P122
- Searle, J. R (1969), Speech Acts: An Essay in the Philosophy of Language,Cambridge University Press,P22
- Waltz k (1979), Theory of International Politics, P. 103.
- Watzlawick, P Beavin, J. H., & Jackson, D. D. (1967) Pragmatics of Human Communication: A Study of Interactional Patterns, Pathologies, and Paradoxes W. W. Norton & Company P 19.

Le rôle de l'éducation à la citoyenneté dans la refondation de l'État malien

(The Role of Citizenship Education in the Rebuilding of the Malian State)

Ibrahima Dama

ibrahima_dama@yahoo.fr

Université des Sciences Juridiques et Politiques de Bamako (Mali)

Résumé

Cet article explique les raisons de la crise de la citoyenneté au Mali et souligne l'importance de l'éducation citoyenne dans la refondation de l'État malien. Le problème de l'éducation à la citoyenneté acquiert une signification sociale particulière pour les jeunes générations, qui sont représentées dans les structures de l'État, occupent divers postes dans la sphère socio-économique et créent des valeurs matérielles. L'éducation citoyenne permettra à l'État malien d'avoir des citoyens respectueux des valeurs républicaines et sociétales telles que le travail, la discipline, la solidarité, le sens de l'honneur, la séniorité, le civisme, le Sinankunya, le Bandenya, etc.

Mots-clés : Citoyenneté, crise, éducation à la citoyenneté, Mali, refondation de l'État

Abstract

This article explains the reasons for the citizenship crisis in Mali and highlights the importance of citizenship education in rebuilding the Malian State. The problem of citizenship education acquires special social significance for the younger generations, who are represented in State structures, occupy various positions in the socio-economic sphere and create material values. Citizenship education will enable the Malian State to have citizens who respect republican and societal values such as work, discipline, solidarity, sense of honor, seniority, civility, Sinankunya, Bandenya, etc.

Keywords: Citizenship, crisis, citizenship education, Mali, rebuilding of the State

INTRODUCTION

Le caractère social de l'homme s'explique par le fait que l'« ...être ne peut se concevoir sans les autres. Parler, transmettre, communiquer, éduquer, aimer et même rire, chanter, crier ou créer ne revêtent leur signification complète qu'en présence de l'autre ; d'un autre » (Collection « Les rapports du Conseil d'État » 2018 : 21). C'est donc la société qui forge les identités individuelle et collective.

En philosophie et en science politique, la question de la relation entre l'individu et le collectif a toujours été une préoccupation majeure. Platon, Aristote, Saint Thomas d'Aquin, Thomas More, Rousseau ont été parmi les grands penseurs qui ont écrit, théorisé et fait évoluer la conception de cette relation (Collection « Les rapports du Conseil d'État » 2018 : 21). La citoyenneté qui permet à l'individu d'appartenir à la Cité, de participer à la prise de décisions politiques est au cœur de cette conception. Ainsi, la citoyenneté serait de « ...rester ouvert sur le monde et sur la réalité d'autrui, s'en sentir solidaire et user de nos droits pour faire avancer la société dans

une direction qui nous paraît juste pour le bien-vivre ensemble. C'est considérer que nous partageons un projet commun et que chacun est responsable de la façon dont évolue ce dernier » (Konaté et al. 2020 : 64). Le terme « citoyenneté » est dès lors polysémique, plein d'histoire, de valeurs et d'affect (Collection « Les rapports du Conseil d'État » 2018 : 21). Les valeurs de la citoyenneté contiennent une dimension collective et psychoaffective, puisqu'elles s'enracinent dans l'agir communicationnel qui est une dimension essentielle de la nature humaine (Konrad Adenauer Stiftung Maroc 2016 : 51).

La pertinence de notre sujet s'explique par un certain nombre de constats. La plupart des Maliens n'ont pas une compréhension minimale de la politique, de la démocratie, des systèmes électoraux, des droits civils, des libertés et des devoirs. Les Maliens ne connaissent pas l'organisation et le fonctionnement des institutions politiques de leur pays. Or, la compréhension de la vie publique est liée à des connaissances politiques⁴¹, juridiques, économiques, sociales, etc. Le manque de ces connaissances fait que les citoyens ne sont que des simples observateurs des événements, car ils ne comprennent pas réellement ce qui se passe. D'où leur indifférence à l'égard de la chose politique.

Au Mali, depuis quelques décennies, la relation entre l'individu et la société est altérée par des changements sociaux, politiques et économiques qui remettent en question la nature des pratiques de la citoyenneté (Camara et Dama 2023 : 81). Cette situation est à la base de l'effritement des valeurs républicaines et sociétales ayant conduit à la dégénérescence du tissu social et des rapports intergénérationnels depuis plusieurs années. Les multiples conflits au Mali, en Côte d'Ivoire, au Libéria et au Niger sont les conséquences de ce déficit de culture de la citoyenneté (Agnissan 2013), quoique les crises successives que traversent ces pays, et particulièrement le Mali, soient généralement imputées à la mauvaise gouvernance et à la faillite de la classe politique seulement (Magassa 2023). Actuellement, le manque de confiance aux gouvernants et le désintérêt des citoyens maliens vis-à-vis de la chose publique se font sentir par la baisse du taux de participation aux élections (Kymlicka 2017). Or, si l'individu n'est pas mobilisé socialement ou politiquement, il valorise plus son individualisme que sa communauté et ne joue pas son rôle dans la société (Cellier 2003). Toute chose qui n'encourage pas cet individu à l'action civique. De nos jours, l'incivisme et les comportements déviants au sein de nos États sont en train de compromettre dangereusement la paix, la sécurité et le développement économique (République Togolaise, Manuel de formation à la citoyenneté 2020). Pour inverser cette courbe, une éducation à la citoyenneté est nécessaire. De cette éducation naîtra un Malien de type nouveau, conscient de son impact sur le devenir de son pays.

⁴¹ Les connaissances politiques sont un ensemble de savoirs sur la sphère politique de la société. Les concepts clés qui reflètent ce domaine sont la politique, le pouvoir politique, le système politique, le régime politique, la culture politique, le conflit politique, le système électoral, etc.

L'éducation à la citoyenneté est une réponse aux défis engendrés par les changements sociaux, basés sur la montée de l'individualisme et le pluralisme des valeurs et des cultures (Pilote 2006). À cet effet, cette étude vise à soulever la problématique suivante : Quelles valeurs doit-on enseigner au citoyen malien pour la refondation de l'État malien en crise ?

Cet article est structuré autour de deux points à savoir :

- la méthodologie : pour réaliser cette étude, nous avons adopté la méthode qualitative pour mobiliser des données soumises à notre méthode analytique.
- l'analyse des résultats articulés autour des fondements théoriques du concept de « citoyenneté », de la perte des valeurs républicaines et sociétales au Mali et de l'éducation citoyenne, un impératif pour la refondation de l'État malien.

Les fondements théoriques du concept de « citoyenneté »

L'occidentalisation de la démocratie en Afrique, à partir des années 1990, a contraint nos États à interroger et repenser leurs systèmes de gouvernance. Cette démocratie importée (démocratie pluraliste), préférable à l'autocratie, semblait donner plus de libertés aux citoyens. Ces libertés, loin d'être des acquis, devraient renforcer l'unité des peuples, la stabilité du continent, gage de son développement. C'est l'effet contraire qui s'est produit par la mauvaise interprétation des principes de cette démocratie. La perversion de l'homme a commencé à se sentir en Afrique en général, et au Mali en particulier. Pour corriger les comportements déviants des citoyens et des jeunes, le Mali a initié des programmes⁴² de formation à la citoyenneté qui n'ont pas porté fruits. Il est important aujourd'hui de revisiter le contenu de ces programmes et de les actualiser. Ainsi, l'éducation à la citoyenneté comme processus d'assimilation et de transmission devient un sujet majeur pour l'Afrique et le Mali (Réseau Aga Khan de Développement 2008 : 7).

Historique et signification du mot « citoyenneté »

« L'idée de citoyenneté n'est pas neuve. Elle a traversé les âges depuis la Grèce antique jusqu'à la Révolution française, dont elle a constitué l'un des piliers » (Collection « Les rapports du Conseil d'État » 2018 : 21). Toutefois, dans l'Antiquité, l'acquisition de la citoyenneté était subordonnée à des conditions. La qualité de citoyen dans l'Antiquité gréco-romaine était accordée à une catégorie d'individus (nobles) au détriment des sujets ordinaires (étrangers, esclaves).

L'acquisition de la citoyenneté était conditionnée, soit à l'hérédité, ou aux services rendus pour la Cité (Agnissan 2013). Les personnes qui possédaient la citoyenneté avaient le droit de participer à la gestion des affaires publiques. Elle devient ainsi, dans l'Histoire et jusqu'à nos jours, un moyen politique, une mise en pratique qui s'inscrit dans le cadre des contraintes entre

⁴² Le Mali a initié, par exemple, le Programme National d'Éducation à la Citoyenneté (PNEC) afin « d'analyser les pratiques en cours en matière de promotion des Droits humains et de bonne gouvernance » et de « proposer une synergie d'actions entre acteurs étatiques et non étatiques » pour « capitaliser les bonnes pratiques ».

participation et exclusion (Confédération suisse, Commission fédérale pour les questions de migration CFM 2010).

La notion de « citoyenneté » change perpétuellement de significations. Elle est sujette à l'interprétation. La citoyenneté est habituellement appréhendée dans trois dimensions : juridique, politique, symbolique. Sur le plan juridique, la citoyenneté est l'ensemble des droits et devoirs réservés aux membres de la communauté humaine de référence de l'État. Sur le plan politique, elle fait référence aux droits et obligations politiques (droit de vote, droit d'éligibilité, droit d'accès aux emplois publics). « La citoyenneté juridique n'est pas l'équivalent de la citoyenneté politique ; elle n'en dérive pas ; elle ne coïncide pas avec elle » (ICESCO 2020 : 51). Sur le plan symbolique, la citoyenneté rattache une personne à une communauté politique de référence, lui conférant une identité collective spécifique qui éveille des sentiments et des attentes particulières (Balzacq et al. 2014 : 103).

La citoyenneté peut être aussi définie comme la disposition et la capacité d'une personne à participer activement aux affaires de la société et de l'État sur la base d'une profonde conscience de ses droits et obligations (Collection « Les rapports du Conseil d'État » 2018 : 21). L'antipode de la citoyenneté est l'apolitisme, l'absentéisme, l'indifférence politique. Toutes ces acceptions de la citoyenneté mettent l'accent sur les qualités sociales et morales d'une personne, lesquelles qualités comprennent la conscience politique, le sens du patriotisme, une conscience de soi comme membre à part entière de la communauté sociale. La citoyenneté, c'est aussi la qualité de citoyen. Le terme « citoyen » change sensiblement de significations d'une époque à l'autre, en fonctions des contextes, des enjeux politiques (Balzacq et al. 2014 : 358). Un citoyen a un ensemble de droits et d'obligations. Le devoir civique est la reconnaissance et l'acceptation de la responsabilité d'un citoyen envers la société ; un ensemble d'obligations légales et morales d'un individu envers l'État (Collection « Les rapports du Conseil d'État » 2018 : 12).

Les notions voisines à la citoyenneté

La composante la plus importante de la citoyenneté est la culture politique. La culture politique est l'« ...héritage de savoirs, croyances et valeurs qui donnent sens à l'expérience routinière que les individus ont de leurs rapports au pouvoir qui les régit et aux groupes qui leur servent de référence identitaire » (Braud 2006 : 703).

Les valeurs de toute culture politique sont : la connaissance des droits et libertés individuels, la conviction du citoyen qu'il doit participer à la vie politique et sa croyance en sa capacité d'influencer le pouvoir, la confiance dans les institutions publiques, les relations de confiance mutuelle et de coopération entre les citoyens, le compromis, la tolérance politique, etc. Les concepts de culture politique et de citoyenneté peuvent être reconnus, sous certaines interprétations, comme identiques, si l'on prend comme base l'interprétation suivante qui inclut les connaissances, les valeurs et les actions dans le concept de citoyenneté.

Notre culture nous est aussi très utile. Elle reste le creuset pour la construction d'une citoyenneté nationale (Toé 2003). Le président Modibo Keita avait bien compris cela. Il disait :

« La culture d'un peuple est l'expression la plus intrinsèque de sa faculté d'adaptation à son milieu, à sa condition propre, aux réalités philosophiques et sociales qui la conditionnent, dans son être comme dans son devenir. Notre folklore et nos traditions orales et écrites, notre musique qui est en même temps pensée et action, constituent les manifestations les plus éclatantes et les plus vivantes de notre culture » (Toé 2003).

La culture et la citoyenneté sont constamment invoquées par les responsables politiques dans plusieurs pays comme l'instrument indispensable qui garantit la cohésion sociale et le vivre ensemble (Fertier 2020). La citoyenneté peut être synonyme de nationalité, de patriotisme, de nationalisme, de démocratie. La nationalité est le « lien juridique et politique qui rattache une personne, physique ou morale, à un État » (Lexique des termes juridiques 2007 : 440). La citoyenneté, comme jouissance des droits civiques, est plus ou moins rattachée à la nationalité (Bacot 2016 : 174). Le patriotisme est « la supériorité des valeurs et de l'organisation d'une société face aux autres » (Hermet et al. 2015 : 238). Un patriote éprouve de l'amour pour sa patrie et un citoyen connaît ses obligations envers elle. Le nationalisme est un « mouvement des individus qui ont conscience de former une communauté nationale en raison des liens de tous ordres qui les unissent » (Ricci 2014 : 348).

Vu sous l'angle de l'engagement et de la détermination d'une personne pour sa communauté, le nationalisme s'apparente à la citoyenneté. En termes de contenu et de pratiques, la citoyenneté connaît sa phase d'extension la plus grande dans un contexte démocratique (Tessy 2000). La démocratie permet aux catégories sociales marginalisées (femmes, jeunes, personnes illettrées, minorités ethniques, résidents étrangers, etc.) et aux institutions qui n'étaient pas auparavant sujettes à la citoyenneté participative (organisations partisans, groupes d'intérêts, entreprises productives, institutions éducatives etc.) de jouir de leurs droits (Tessy 2000). Ces droits garantissent les intérêts collectifs et non des intérêts politiques ou partisans. La citoyenneté, le patriotisme, le nationalisme et la démocratie sont des valeurs qui sont moins perceptibles de nos jours dans les comportements des Maliens. L'État, c'est la citoyenneté, parce qu'il est à l'image de ses citoyens. Nos agissements ont terni cette image. C'est ce qui fait dire à beaucoup de personnes qu'au Mali, il y a une véritable crise de la citoyenneté.

Les crises répétitives au Mali sont le reflet des dysfonctionnements dans la gouvernance et l'expression d'une grande colère présente dans le pays depuis des années (OCGS 2022 : 7). D'une manière générale, les crises multiformes⁴³ qui déstabilisent le Mali, le Sénégal, la Guinée et la Côte d'Ivoire sont d'abord et avant tout des crises de la citoyenneté (Banégas 2012). En termes de droit, de valeurs et de relations sociales et civiques, la citoyenneté, dans ces États, connaît une phase de rétrécissement plus ou

⁴³ Le problème d'alternance, la criminalisation de la société (les trafics et les dérives mafieuses), la militarisation des luttes politiques, le non-respect des textes etc.

moins grande qui mérite des études empiriques approfondies. Ces études constitueront des stratégies pour restaurer la confiance entre les acteurs sociaux, les remobiliser et réconcilier avec l'État, la politique (Tessy 2000).

La perte des valeurs républicaines et sociétales au Mali

L'analyse de la gouvernance, de la justice et de l'égalité entre citoyens a permis de comprendre la perte des valeurs républicaines au Mali. Les causes de cette perte sont multiples et ont eu des répercussions négatives sur la société malienne.

Les causes de la perte des valeurs républicaines et sociétales au Mali

Elles sont :

- un changement dans les structures sociales, avec des groupes qui défendent « leurs propres » objectifs et idéaux ;
- un problème d'identité sociale ;
- un problème de socialisation de l'individu ;
- un mimétisme social ;
- une perte d'orientations spirituelles et morales d'une partie importante de la société ;
- une diminution significative des principes humanistes dans la vie publique.

La crise des valeurs citoyennes est aussi liée au processus d'occidentalisation culturelle mondiale et à la domination de la civilisation anglo-américaine, à l'universalisation des valeurs et des modèles culturels occidentaux. Cette crise de la citoyenneté au Mali s'explique par les diverses formes d'injustice, d'exclusion et de marginalisation :

« Une pleine citoyenneté ne peut être considérée sans référence aux problèmes de pauvreté, de chômage et d'exclusion...les inégalités économiques et sociales sont une dimension extrêmement importante de la problématique de la citoyenneté, car elles menacent la cohésion sociale D'où l'importance de ne pas limiter la citoyenneté à la question des droits et libertés reconnus formellement au citoyen mais de la situer dans une perspective plus large qui englobe les dimensions économique, culturelle et sociale. La vision du PNUD est claire à cet effet : l'éducation civique est considérée comme un moyen de lutter contre la pauvreté et l'exclusion » (Réseau Aga Khan de Développement 2007 : 10).

Les conséquences politiques de la perte des valeurs républicaines et sociétales au Mali

Les phénomènes cités en haut sont à la base de l'abstention, de l'incivisme, de l'intolérance et de l'intégrisme religieux (Réseau Aga Khan de Développement 2007 : 14) : « La vie démocratique perd de plus en plus de sa vitalité à cause de l'indifférence des citoyennes et citoyens vis-à-vis des devoirs civiques comme par exemple le vote, le respect des valeurs éthiques » (Réseau Aga Khan de Développement 2007 : 14).

Les Maliens, dans leur grande majorité, ne font plus confiance au système de représentation politique et sont très critiques envers les gouvernants, les partis

politiques et la société civile. Ils font plus confiance aux légitimités traditionnelles⁴⁴.

« Les institutions traditionnelles sont en contact avec nous alors que les institutions modernes ne se soucient pas de nous » (OCGS 2021 : 11), estiment beaucoup de maliens.

La défiance des citoyens à l'égard des institutions de l'État et du fonctionnement démocratique, alimentée par un repli individualiste, est aussi à la base de cette crise. L'individualisme et l'effritement des valeurs sociales sont les principales conséquences de la corruption.

« La corruption est ressortie comme étant la pierre angulaire du manque d'efficacité de l'État » malien (OCGS 2022 : 4). Elle a un impact sur nos valeurs sociétales et se répercute négativement sur tous les aspects de la vie publique. La corruption au sein des structures étatiques et le manque de redevabilité des gouvernants envers les populations constituent les obstacles majeurs au processus de développement national et à la consolidation de la cohésion sociale (OCGS 2021 : 12). Tous ces facteurs ont contribué à creuser le fossé entre autorités et citoyens d'une part, et entre citoyens d'autre part. Une véritable crise de confiance s'est installée, plus marquée au sein des jeunes générations et des catégories populaires.

Au Mali, les résidents urbains, les Maliens mieux éduqués sont plus respectueux des valeurs citoyennes que les résidents ruraux et les moins instruits (Coulibaly et Bougoudogo 2017). Pour l'enseignement, la consolidation et la préservation des valeurs citoyennes, notre pays doit faire de l'école une priorité. C'est par l'école et l'éducation que le Mali et l'Afrique doivent renaître. L'école doit être au service de la consolidation du nationalisme et de la formation de l'esprit patriotique des citoyens. Une bonne éducation peut être un bon remède contre la dégradation des valeurs républicaines et sociétales.

L'éducation citoyenne, un impératif pour la refondation de l'État malien

« Vous ne parviendrez jamais à faire des sages si vous ne faites d'abord des polissons... », disait Jean-Jacques Rousseau (Rousseau 1762). La meilleure façon pour y parvenir est d'avoir un bon système éducatif. Les systèmes éducatifs déterminent les attitudes et les systèmes de valeurs encadrant tout projet sociétal. Ils servent de compléments aux autres politiques sociales, économiques et culturelles (Konrad Adenauer Stiftung Maroc 2016 : 49). Tout bon système éducatif favorise l'épanouissement intellectuel, physique, moral et civique de l'individu ; il facilite son inclusion dans la société (Konrad Adenauer Stiftung Maroc 2016 : 50).

« L'éducation à la citoyenneté est un ensemble de valeurs, de principes, de savoirs, de pratiques estimés indispensables à un moment donné pour préparer les jeunes à participer le mieux possible à la vie démocratique, en

⁴⁴ Dans une étude réalisée par l'Observatoire citoyen sur la gouvernance et la sécurité en 2021, 76% des personnes interrogées dans les régions de Bamako, Ségou, Mopti et Gao accordent leur confiance à ces autorités traditionnelles.

assumant et en exerçant leurs droits et leurs devoirs citoyens » (République Togolaise, Manuel de formation à la citoyenneté 2020). L'éducation à la citoyenneté peut être un levier de lutte contre les problèmes de gouvernance et de développement durable, surtout dans le contexte de la décentralisation. L'éducation à la citoyenneté couvre divers domaines de la vie sociale tels que les droits humains, l'éducation à la démocratie et la décentralisation, l'environnement et le développement durable, la bonne gouvernance (Réseau Aga Khan de Développement 2007 : 10). L'éducation à la citoyenneté au Mali est conçue et mise en œuvre par l'État, la société civile et les ONG nationales et internationales de développement et de défense des droits humains (Réseau Aga Khan de Développement 2008 : 13).

L'école comme pilier de l'éducation citoyenne au Mali

La citoyenneté se forme sous l'influence d'un certain nombre de facteurs politiques, socio-économiques, spirituels et idéologiques. L'une des conditions préalables à la réussite de l'éducation à la citoyenneté est l'acquisition des connaissances politiques, juridiques, économiques, sociales etc. par l'individu. Le rôle de ces connaissances dans la consolidation de la citoyenneté est déterminé, d'une part, par l'influence de la vision du monde de l'individu, et d'autre part, par la formation de ses valeurs et orientations morales et politiques (patriotisme, justice sociale, respect des textes, devoir civique, etc.). Pour que les connaissances remplissent leurs objectifs, elles doivent être scientifiques ; il est important que les connaissances acquises soient des connaissances-croyances, entrelacées avec d'autres composantes du monde spirituel et psychologique de l'individu (par exemple, la volonté, la responsabilité, le courage civique, etc.).

Les canaux de diffusion de l'éducation citoyenne et patriotique doivent être l'armée⁴⁵, les établissements d'enseignement, la société civile et les médias⁴⁶. Les universités sont appelées à jouer un rôle inestimable dans l'acquisition des connaissances. En réalité, la pratique moderne montre que l'enseignement de disciplines telles que la science politique, la sociologie, l'économie, l'histoire et le droit revêt une importance fondamentale dans l'éducation des citoyens. Dans le cas spécifique du Mali, l'enseignement de l'histoire politique et des institutions politiques et administratives du Mali est nécessaire.

Les pratiques institutionnelles, éducatives et sociales pour renforcer l'éducation citoyenne au Mali

La prise en compte des notions et mesures suivantes dans la formation et le renforcement de la citoyenneté peut aider le Mali à se reconstruire :

- le Bandenya (la fraternité) ;

⁴⁵ L'armée est le lieu privilégié de formation citoyenne et patriotique. Le service militaire est une partie intégrante de l'éducation patriotique. Il est historiquement prédéterminé comme la plus haute qualité d'une personne – l'amour sans limites, la volonté de se sacrifier au nom de la patrie.

⁴⁶ Ils doivent faire la promotion des valeurs telles que la paix, l'égalité, la justice, la non-violence, la tolérance, la non-discrimination et le respect de la dignité humaine.

- le respect de la diversité⁴⁷;
- le Sinankunya (le cousinage à plaisanterie),
- une forte implication des acteurs politiques dans la promotion de la citoyenneté ;
- un seul dispositif national de promotion de la citoyenneté ;
- l'enseignement de la morale et du civisme⁴⁸ ;
- l'enseignement des religions⁴⁹ ;
- l'éducation physique et sportive ;
- l'éducation à la socialisation des jeunes⁵⁰ ;
- l'éducation au politique⁵¹ ;
- l'évaluation des processus politiques, sociaux et culturels⁵².

Au Mali, les cours d'éducation civique et morale (ECM) et d'éducation physique et sportive sont certes dispensés. Mais, très peu d'heures leur sont consacrées. Par exemple, le volume horaire consacré aux cours d'ECM représente 3,77% de l'horaire hebdomadaire dans le fondamental. Au niveau secondaire général, technique et professionnel, le volume horaire des cours d'ECM est de 2 heures par semaine (Réseau Aga Khan de Développement 2007 : 16). Il est devenu nécessaire pour le Mali de se protéger non seulement du point de vue de la sécurité territoriale, mais aussi idéologique. L'éducation à la citoyenneté et au patriotisme doit être idéologique. Ce travail idéologique et éducatif doit répondre aux intérêts de l'État malien, renforcer les qualités morales du citoyen, lutter contre l'influence idéologique étrangère.

CONCLUSION

La citoyenneté est la capacité d'avoir des droits, d'accomplir des devoirs non seulement dans son propre intérêt, mais aussi pour le bénéfice de toute la société. C'est un ensemble de valeurs civiques et de principes moraux (liberté, égalité, justice sociale, tolérance, pluralisme, etc.). La citoyenneté est un statut accordé à un citoyen. Un citoyen est une personne qui a la capacité d'avoir des droits civils et de contracter des obligations, d'acquiescer et d'exercer des droits civils par ses actions (indépendamment), de créer des obligations civiles pour elle-même et de les remplir. Par conséquent, un citoyen est une personne qui jouit d'une certaine indépendance, qui a le droit à la fois d'être un partenaire de l'État et de la société et d'être dans une certaine opposition à ceux-ci.

Aujourd'hui, le citoyen malien a peu de respect pour l'État et pour ses valeurs. Les Maliens expliquent cet irrespect par la faute de l'État malien lui-même.

⁴⁷ La prise en compte et la reconnaissance de la diversité permet de renforcer l'unité nationale, la cohésion sociale et le vivre-ensemble.

⁴⁸ Mettre l'accent sur l'enseignement des vertus morales et sociales et les symboles de l'État.

⁴⁹ Un enseignement confessionnel articulant formations morale, civique et religieuse.

⁵⁰ Pour qu'ils comprennent l'importance de la société, des cultures et des traditions d'intégration sociale.

⁵¹ Les connaissances politiques aident à mieux comprendre l'environnement politique et socioculturel complexe et controversé d'aujourd'hui.

⁵² Les savoirs politiques permettent de prédire l'évolution des processus socio-politiques.

Il n'a pas pu réduire les inégalités⁵³ entre citoyens de la capitale et des régions. Ces inégalités, pour beaucoup de citoyens, sont à la base de l'injustice, de l'exclusion et de la marginalisation. C'est ce qui explique toutes les crises que nous traversons. Ces crises trouvent leurs sources dans le dépérissement de l'évidence des principes républicains d'une part, et d'autre part dans l'insatisfaction des individus à l'égard de la démocratie. Elles reflètent les sentiments de déception, de mécontentement et de frustration des Maliens. Il y a une crise de confiance entre gouvernants et gouvernés, un grand fossé entre l'État et ses citoyens (OCGS 2022 : 7). Ce qui justifie le désintérêt des Maliens pour la chose politique et leur faible participation aux processus électoraux depuis des années.

Face à ces constats, une éducation à la citoyenneté s'impose. L'une des conditions préalables à la formation et à la consolidation de la citoyenneté est l'assimilation d'un système de connaissances par un individu. Le rôle des connaissances est déterminé par le degré de mise en œuvre des fonctions des savoirs, qui à son tour est déterminé à la fois par la fiabilité de ces savoirs et la profondeur de leur assimilation, et la capacité de l'individu à les transformer en orientations de valeurs du comportement civique quotidien. Les principales composantes nécessaires à la formation d'un vrai citoyen sont la citoyenneté et le patriotisme. La citoyenneté et le patriotisme s'unissent organiquement lorsque les intérêts de l'État coïncident avec les intérêts de la patrie.

Le concept de « patriotisme » caractérise l'unité nationale, l'identification au passé, au présent, à l'avenir de son pays, la responsabilité de son sort, sa protection. Le patriotisme est le dévouement et l'amour pour sa patrie et son peuple. L'éducation patriotique des citoyens est un important facteur de stabilité dans l'État. Pour faire du Malien « un citoyen patriote et bâtisseur d'une société démocratique, un acteur du développement profondément ancré dans sa culture et ouvert à la civilisation universelle, maîtrisant les savoir-faire populaires et aptes à intégrer les connaissances et compétences liées aux progrès scientifiques, techniques et à la technologie moderne »⁵⁴, il faudra mettre en place un mécanisme de suivi et d'évaluation continue des programmes d'éducation à la citoyenneté. L'éducation à la citoyenneté est aujourd'hui un enjeu fondamental. Elle repose sur l'école qui doit périodiquement procéder à une évaluation approfondie des programmes d'éducation civique et morale. L'éducation citoyenne doit être renforcée par l'éducation aux valeurs de la citoyenneté démocratique :

« Pour qu'une démocratie survive et fleurisse, une masse critique de ses citoyens doit avoir les compétences, incarner les valeurs et adopter des comportements en accord avec la démocratie. Ces citoyens doivent avoir suffisamment d'informations sur les composantes fondamentales d'un système politique démocratique et être en mesure d'y accéder lorsque leurs intérêts sont en jeu ; ils doivent croire en l'importance de certaines valeurs

⁵³ Les ressources de l'État doivent profiter de manière équitable à tous (citoyens et régions). La distribution inéquitable des services de l'État est perçue comme une injustice sociale dont les principales victimes sont les populations rurales.

⁵⁴ Article 11 de la loi d'orientation sur l'éducation n°99-046/du 28 décembre 1999 de la République du Mali.

démocratiques clés, telles que tolérer des points de vue divergents et soutenir la règle de droit. Ils doivent également avoir la volonté et capacité de participer à la vie politique aussi bien au niveau local que national, et être convaincus que leur participation est importante pour la viabilité du système démocratique » (Réseau Aga Khan de Développement 2007 : 9-10).

L'éducation citoyenne et démocratique peut aider les jeunes à agir conformément à leurs traditions et à leurs valeurs spirituelles et culturelles (Konrad Adenauer Stiftung Maroc 2016 : 58). Une place de choix doit être réservée à nos savoirs endogènes, qui peuvent résoudre certains problèmes et servir de compléments aux savoirs scientifiques officiels (Camara et Dama 2023 : 91).

Références bibliographiques

Agnissan, A.A. (2013) : De l'ambiguïté de l'identité du citoyen dans les États-Nation en Afrique Subsaharienne : enjeux théoriques et paradoxes sociologiques, Revue Africaine d'Anthropologie, Nyansa-Pô, N°15, https://www.revues-ufhb-ci.org/fichiers/FICHIR_ARTICLE_1366.pdf, consulté le 17 février 2023.

Bacot, P. (2016) : Guide de sociologie politique, Paris, Ellipses Édition Marketing S.A.

Balzacq T., Baudewyns P., Jamin J., Legrand V., Paye O., Schiffino N. (2014) : Fondements de science politique, De Boeck Supérieur.

Banégas, R. (2012) : Afrique de l'Ouest : des crises de la citoyenneté, Sciences Po, CERI/CNRS, https://www.sciencespo.fr/ceri/sites/sciencespo.fr.ceri/files/art_introrb.pdf, consulté le 08 février 2023.

Braud, P. (2006) : Sociologie politique, Paris, LGDJ, E.J.A., 8e édition.

Camara I. et Dama I. (2023) : Éducation non formelle au Mali : Études de cas, RESS - Revue Éducation et Sociétés des Suds, Volume 01, N°00 (Janvier-Juin).

Cellier H. (2003) : Une éducation civique à la démocratie, Paris, Presses Universitaires de France.

Coulibaly M. et Bougoudogo B. (2017) : Quelles appréciations les Maliens ont-ils de la citoyenneté?, Dépêche N°159 d'Afrobaromètre, https://www.afrobarometer.org/wp-content/uploads/2022/02/ab_r6_dispatchno159_mali_citoyennete.pdf, consulté le 01 février 2023.

Collection « Les rapports du Conseil d'État » (ancienne collection « Études et documents du Conseil d'État », EDCE) (2018) : La citoyenneté, Être (un) citoyen aujourd'hui, La documentation française, 211 p.

Confédération suisse // Commission fédérale pour les questions de migration CFM (2010) : Citoyenneté, Assumer son appartenance, sa participation et sa responsabilité,

https://www.ekm.admin.ch/dam/ekm/fr/data/dokumentation/materialien/mat_citoyennete_f.pdf.download.pdf/mat_citoyennete_f.pdf, consulté le 08 février 2023.

Fertier A. (2020) : Quels liens entre Culture et Citoyenneté ? Abolir les déchéances de citoyenneté culturelle // Conférence du cycle “Le Goût de l’avenir” organisée par le Conservatoire national des arts et métiers (Cnam) Pays de la Loire, Nantes, <https://docplayer.fr/183867892-Quels-liens-entre-culture-et-citoyennete.html>, consulté le 17 février 2023.

Hermet G., Badie B., Birnbaum P., Braud P. (2015) : Dictionnaire de la science politique et des institutions politiques, Paris, Arman Colin, 8e édition.

Konaté F-O., Mara M. et Konaté O. (2020) : Les groupes de pression : typologie, organisation, fonctionnement, financement et bilan, SCOPS SARL.

Kymlicka W. (2017) : La citoyenneté multiculturelle, Boréal, <https://excerpts.numilog.com/books/9782764625132.pdf>, consulté le 22 février 2023.

Konrad Adenauer Stiftung Maroc (2016) : La citoyenneté responsable, inclusive et participative.

Lexique des termes juridiques (2007), Paris, Dalloz, 16e édition.

Loi 99 – 046 du 28 décembre 1999, portant loi d’orientation sur l’éducation en République du Mali.

Magassa H. (2021) : Les fondements socioculturels de la démocratie au Mali, Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), <https://library.fes.de/pdf-files/bueros/mali/18821.pdf>, consulté le 21 février 2023.

Ministère de l’Administration Territoriale et des Collectivités Locales (MATCL) (2007) : Programme National d’Éducation à la Citoyenneté au Mali PNEC 2008-2012, Bamako.

Organisation du monde islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO) (2020) : Paix, citoyenneté et résilience dans les contextes de crise, de conflit et de post-conflit.

Observatoire citoyen sur la gouvernance et la sécurité (OCGS) (2021) : Les voix des Maliens sur le renouveau politique. Observatoire citoyen sur la gouvernance et la sécurité (OCGS) (2022) : Refondation au Mali, Des perspectives citoyennes.

Pilote C. (2006) : L'éducation à la citoyenneté et les adolescents : comparaison de trois programmes d'établissement, Thèse de doctorat, Université Laval, <https://www.collectionscanada.gc.ca/obj/s4/f2/dsk3/QQLA/TC-QQLA-23725.pdf>, consulté le 22 février 2023.

République Togolaise (2020) : Manuel de formation à la citoyenneté à l'usage des organisations de la société civile, Éditions Awoudy, <https://droitsdelhomme.gouv.tg/wp-content/uploads/2021/01/Manuel-complet.pdf>, consulté le 22 février 2023.

Réseau Aga Khan de Développement (2007) : Éducation civique au Mali : états des lieux, Bamako.

Réseau Aga Khan de Développement (2008) : Curriculum d'éducation à la citoyenneté dans le non formel, Bamako.

Ricci J.C. (2014) : Histoire des idées politiques, Paris, Dalloz, 3e édition.

Rousseau J.J. (1762) : Émile ou de l'Éducation (Livres I, II et III), https://ddd.uab.cat/pub/1611/1611_a2015n9/1611_a2015n9a7/emile_de_education_1_3.pdf, consulté le 17 février 2023.

Tessy B. (2000) : Citoyenneté et Gouvernance dans les démocraties émergentes de l'Afrique Sub-saharienne, Département de science politique, Université Laval, https://idl-bnc-idrc.dspacedirect.org/bitstream/handle/10625/33822/118786_f.pdf?sequence=1&isAllowed=y, consulté le 17 février 2023.

Toé R. : Éducation et culture de la citoyenneté pour l'approfondissement de la démocratie, https://base.afrique-gouvernance.net/docs/communication_de_m_richard_to_.pdf, consulté le 08 février 2023.

Réforme de la procédure civile, commerciale et sociale au Tchad : Regard sur l'adaptation des dispositions de procédures au droit uniforme OHADA

(Reform of Civil, Commercial and Social Procedure in Chad: A look at the Adaptation of Procedural Provisions to OHADA Uniform Law)

Abderamane Issa Abakar

ibnouissa7@gmail.com

Université Adam Barka (Tchad)

Résumé

La réforme du Code de procédure civile, commerciale et sociale intervenue au Tchad en 2020 est le résultat d'un long processus. L'objectif avoué de ce Code est d'adapter les règles procédurales non seulement à la nouvelle donne civile, commerciale, sociale mais aussi et surtout aux exigences du droit de l'intégration économique. La réforme a entraîné un aménagement institutionnel et normatif destiné à garantir une bonne administration de justice. Le réaménagement a permis l'internalisation des dispositions organisant la saisine de la CCJA. A l'occasion de cette réforme, les dispositions supranationales de l'OHADA ont été intégrées. Les compétences matérielles des différentes juridictions amenées à connaître des litiges entrant dans le champ d'application du droit de l'OHADA sont définies nonobstant l'incohérence législative. Sur une autre échelle, malgré quelques limites visibles, la réforme a généré des innovations significatives dans le sens d'une gestion accélérée des procédures.

Mots-clés : Code, Droit, OHADA, Procédure, Réforme, Tchad

Abstract

The reform of the Code of Civil, Commercial and Social Procedure in Chad in 2020 is the result of a long process. The avowed aim of this Code is to adapt procedural rules not only to the new civil, commercial and social order, but also and above all to the requirements of economic integration law. The reform has led to institutional and normative changes designed to ensure the proper administration of justice. The reorganization has made it possible to internalize the provisions organizing the soundness of the CCJA. The reform also incorporated the supranational provisions of OHADA. The substantive jurisdiction of the various courts called upon to hear disputes falling within the scope of OHADA law has been defined, notwithstanding legislative inconsistencies. On another scale, despite some visible limitations, the reform has generated significant innovations in the direction of accelerated management of proceedings.

Keywords: Code, Law, OHADA, Procedure, Reform, Chad

INTRODUCTION

Les règles de procédures progressent un peu partout (Guinchard et al. 2000 : 1). Grâce à l'influence des textes fondamentaux et des normes supranationales d'intégration (Abderamane 2022 : 115), le Tchad a lancé son chantier réformateur. C'est ainsi 2004, un vaste chantier de réformes tous azimuts a été lancé au sein du système judiciaire tchadien. Ainsi, l'organisation judiciaire a été profondément réformée pour être à même de faire face aux défis

majeurs induits par les questions de l'état de droit⁵⁵, mais également de manière spécifique aux défis nouveaux suscités par les questions d'intégration⁵⁶.

La réforme, entendue ici comme une retouche apportée en vue d'une véritable amélioration et adaptation de l'existant. Dans le contexte juridique et de manière *lato sensu*, elle est la modification du droit existant soit par une nouvelle loi, soit par un décret (Cornu 2018 : 1851). À ce titre, la réforme en elle-même ne peut être une *tabula rasa*, mais un processus qui à partir d'une action, traite un problème de fond, en vue d'amener une situation pour établir un résultat : améliorer la qualité de l'institution réformée (Aliyou 2012 : 107). Dans cet élan, l'on signale que l'évolution de la société avec son lot de défis et de difficultés pousse l'État à procéder de manière continue à la réforme de son appareil institutionnel. Cette dernière est entendue comme la structure fondamentale de l'organisation sociale, manifestant la dimension créatrice et organisatrice de la volonté humaine (Guinchard et Debard 2017 : 1042). Une réflexion savante distingue les *institutions-organs*, qui sont des organismes dont le statut et le fonctionnement sont régis par le droit, les *institutions-mécanismes*, qui sont des faisceaux de règles régissant une certaine institution-organe (Kelsen 1953 : 77).

Dans le cadre de cette réflexion, il y a lieu de s'intéresser aux deux aspects de l'institution : principalement à l'institution norme et subsidiairement à l'institution organe, surtout en analysant les innovations constatées. En faveur de la réforme, le système judiciaire tchadien s'est enrichi considérablement surtout par la multiplication des juridictions⁵⁷. Ladite forme s'est poursuivie en 2013 avec l'adoption du Code de l'organisation judiciaire⁵⁸. Il était donc impérieux qu'à l'issue de « *la promulgation, en 2013, d'un Code de l'organisation judiciaire, il devenait nécessaire de moderniser en profondeur un droit procédural de moins en moins*

⁵⁵ L'état de droit se concrétise par la satisfaction de principes suivant : la légalité, avec l'existence de textes de loi relatifs à la transparence, sur la justice...La sécurité juridique, l'interdiction de l'arbitraire et l'accès à la justice, la séparation des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire.

⁵⁶ Les textes révisés des organisations d'intégration mettent l'accent sur la question de l'état de droit, de la démocratie, des droits de l'homme, de la bonne gouvernance, de la sécurité juridique...

⁵⁷ La réforme est un processus entamé en 2004 caractérisé par la multiplication des juridictions d'instance et la création des justices de paix. Voir en cens loi n° 011/PR/2013 du 17 juin 2013, Portant Code de l'Organisation Judiciaire. Par ailleurs, si la réforme avait favorisé l'opérationnalisation des Tribunaux de commerce, elle a permis la multiplication des Cours et les juridictions dont certaines existaient déjà. Voir respectivement par l'ordonnance n° 009/PR/2004 du 23 août 2004, portant organisation et fonctionnement des Tribunaux de commerce ; décret n° 040/PR/MJ/2005 du 28 janvier 2005 portant création des Tribunaux de commerce et fixant leur siège et ressort territorial ; décret n°426/PR/MJ/2004 du 21 septembre 2004 portant création de deux Cours d'appel et fixant le ressort territorial des cours d'appel. Dans la foulée, une Cour de comptes a été créée par la constitution de 2018.

⁵⁸ L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 29 mai 2013, la loi n° 011/PR/2013 Portant Code de l'Organisation Judiciaire. Ladite loi a été promulguée le 17 juin 2013.

en phase avec les réalités contemporaines de la justice civile, commerciale et sociale » (Bassound et Bustin 2021 : 1). C'est dans cette logique, qu'en date du 31 décembre 2020 a été promulgué la loi n° 028/PR/2020, ladite loi est venue amender un droit de la procédure qui, en grande partie, ne l'avait pas été depuis l'ordonnance n° 67-018 du 28 juillet 1967. Avec ce Code, c'est tout l'arsenal juridique processuel qui se trouve ainsi rénové. L'objectif avoué de ce Code est d'adapter les règles procédurales non seulement aux exigences du droit de l'intégration mais aussi et surtout aux exigences d'une bonne administration de justice (Abderamane 2022 : 115). Quoi qu'il en soit, deux raisons au moins expliquent ce vaste chantier de rénovation. Autrement dit, cette rénovation était rendue nécessaire pour deux raisons au moins :

- La première tenait à la vétusté de la première ordonnance 67-018 de 1967-07-28 PR/MJ portant promulgation partielle d'un code de procédure civile au Tchad. Celui-ci était applicable depuis le 28 juillet 1967⁵⁹. Cinquante ans après, il fallait adapter les dispositives processuelles aux nouvelles exigences judiciaires. C'est ce que le législateur tchadien a tenté de faire avec le Code de 2020

- La seconde tenait au fait que l'aménagement du cadre processuel opéré à la suite du vaste chantier de forme a poussé l'Etat tchadien non seulement à procéder à un toilettage juridique du tissu normatif, mais encore l'arrimer à la nouvelle dynamique impulsée par les données intégrationnistes enclenchées depuis 1993⁶⁰. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le Tchad fait figure d'exemple en internalisant certaines dispositions du droit OHADA dans son droit processuel.

On comprend au regard de tout ce qui précède que la réforme entreprise avec son lot de nouveautés constitue un tournant majeur et décisif dans le processus de recherche d'une bonne administration de justice. De toutes les vagues de formes signalées, celle de 2020 mettant en place le Code de procédure civile, commerciale et sociale a donné un nouveau visage au droit processuel en opérant non seulement un changement des textes des procédures, mais surtout un changement des pratiques procédurales (Abderamane 2002 : 115). Ledit Code avec ses nouveautés frappantes constitue aujourd'hui le pivot de la garantie des droits.

En effet, cette entreprise de réformes faut-il le préciser, n'est pas fortuite. Elle est une réponse au classicisme du droit procédural qui était depuis fort longtemps de moins en moins en phase avec les réalités contemporaines de la justice civile, commerciale et sociale. La réforme de 2020 est considérée comme la première au Tchad qui traduit bien l'apparition d'un fond commun procédural. C'est ainsi

⁵⁹L'Ordonnance n° 006-67-PR-MJ du 21 mars 1967 portant réforme de l'organisation judiciaire en République du Tchad, prise au lendemain des indépendances est devenue avec le temps obsolète. Elle a été abrogée par la loi n° 004/PR/98 du 28 mai 1998 portant organisation judiciaire au Tchad.

⁶⁰ Le législateur OHADA

qu'une étude autour du thème : « la réforme du droit de procédure civile, commerciale et sociale tchadien » trouve toute sa pertinence.

Au plan théorique, elle met en évidence, les avancées du droit processuel notamment les aménagements apportés en vue de l'adaptation du système procédural aux droits unifiés. Au plan pratique, cette étude vise à identifier de manière singulière et pratique les innovations de cette réforme visant à garantir l'accès à la justice et une bonne administration de justice. Ce faisant, toutes les innovations ne pourraient être mise en lumière dans la présente analyse. L'on tiendra compte que certaines d'entre elles, jugées majeures. Ainsi, pour avoir atteint cet objectif, l'on est en droit de poser la question suivante : La réforme du droit de procédure civile, commerciale et sociale tchadien n'a-t-elle pas apporté véritablement des innovations majeures ? La réforme étudiée ne suppose pas une *table rase*, elle consiste en un réaménagement du droit de procédure civile, commerciale et sociale, c'est-à-dire un réajustement ou une modification du droit antérieur. « *Elle n'est pas une révolution à savoir une modification totale du droit existant mais un simple réaménagement de celui-ci* » (Aliyou 2021 : 109). Sans tout défaire, le nouveau droit de procédure civile, commerciale et sociale a apporté quelques modifications.

Afin de saisir les modifications apportées au droit de procédure considéré, l'on a fait recours à la méthode juridique dans l'une de ses variantes à savoir la dogmatique⁶¹ et à la méthode comparative. Cette dernière permet de comparer le droit ancien et le droit nouveau. La comparaison aide à mieux percevoir les nouvelles innovations issues de la réforme. Ces méthodes sont complétées par la technique documentaire (Aliyou 2021 : 109).

La réforme du droit de procédures considérées sans être une révolution a apporté des innovations au niveau des supports institutionnels mais aussi et surtout du cadre fonctionnel.

Les innovations institutionnelles perceptibles dans le code de procédures considérées

Le souci de modernisation de justice étatique notamment de ses règles processuelles, manifesté par la réforme de 2020, impliquait en effet de nouvelles institutions adaptées à la demande de plus en plus croissante de protection des droits fondamentaux, droits économiques et de la promotion de la bonne gouvernance. Les données de l'intégration juridique et économique ont influencé le droit de procédure tchadien. Cela n'a rien d'étonnant puisqu'en réalité l'influence des Traités et Conventions internationales sur

⁶¹ La dogmatique s'intéresse au droit légiféré. Elle postule la détermination et la restitution du droit en vigueur appréhendé à travers les seuls textes juridiques. La dogmatique permet d'apprécier la cohérence des normes dans les ordres juridiques tels qu'ils sont en vigueur. C'est dire qu'elle se limite au droit et vise systématiquement l'étude de ce droit à partir des règles existantes. Elle procède à la description du droit tel qu'il est.

l'aménagement de la fonction judiciaire est déjà très ancienne (Tchanchou 2009 : 220). Ainsi, « *sur le plan concret, le ton a été donné depuis l'entrée en vigueur des actes uniformes OHADA (...) qui ont apporté à la procédure civile des règles nouvelles [institutions nouvelles] plus compatibles au monde des affaires* » (Timtchueng 2014 : 212). C'est dire que la nouvelle loi portant Code de procédure civile, commerciale et sociale promulguée le 31 décembre 2020 s'accommode désormais avec les exigences de l'intégration. Il est question désormais que la justice soit plus indépendante, proche du justiciable et garante de l'état de droit et de la sécurité juridique et judiciaire des populations et des investisseurs, ainsi que de leurs biens. On note clairement que sous l'influence du droit OHADA la structure des institutions judiciaires a été réformée dans le sens de la mise en conformité avec le droit OHADA. Aussi assiste-t-on à l'institution de la juridiction de l'article 49 de l'AUVE.

Les avancées juridictionnelles réalisées dans le sens de la mise en conformité avec le droit uniformisé

Le système judiciaire tchadien a subi une profonde mutation depuis quelques années. Les réformes entreprises ont permis l'élargissement de la carte judiciaire. C'est ainsi qu'ont été créés les tribunaux de commerce, les tribunaux du travail et de la sécurité sociale, à côté du tribunal de grande instance statuant en matière civile et coutumière. La création des juridictions d'intégration opérant en connivence avec les juridictions nationales renforce de juré l'architecture juridictionnelles des Etats (Abderamane 2014 : 133). En effet, le Code de procédure civile, commerciale et sociale sous l'influence des législations uniformes OHADA a considérablement réaménagé le système d'administration de la justice civile⁶². Ces changements sont véritablement de nature à favoriser davantage l'arrimage de la justice tchadienne aux exigences supranationales.

La CCJA réaffirmée juridiction suprême pour le contentieux des affaires par le Code tchadien de 2020

L'intégration du droit OHADA dans le système juridique national (Moneboulou Minkada 2018 : 417) reste une réalité indéniable. L'OHADA est une organisation qui a produit des normes juridiques et une juridiction (Moneboulou Minkada 2018 : 417) intégrées dans le système juridique national. C'est dans ce sens que le Professeur Paul Gérard POUGOUE (2011 : 9) déjà qualifie à bon droit « *l'OHADA de véritable ordre juridique qui est propre tout en étant intégré au système des Etats Parties* ». Le droit est désormais effectivement intégré dans le système juridique et judiciaire tchadien. Pour preuve, le législateur tchadien à travers son Code de

⁶² Au Tchad comme un peu partout l'on assiste à l'adaptation des systèmes juridiques nationaux pour leur mise en conformité aux normes communautaires et uniformes.

2020 a formellement incorporé le système OHADA. On peut même affirmer sans risque de se tromper que l'innovation la plus marquante du Code de procédure tchadien de 2020 est sans doute l'internalisation du système juridique et judiciaire de l'OHADA (Moneboulou 2018 : 417). Il y a lieu de relever que contrairement à l'ancien droit de procédure, le nouveau Code de procédure civile, sociale et commerciale a expressément internalisé le droit OHADA⁶³. Plus spécifiquement, le législateur tchadien a procédé à une réaffirmation expresse de la Cour commune de justice et d'arbitrage (CCJA) comme juridiction suprême devant le pourvoi en cassation des décisions rendues par les juridictions d'Appel tchadiennes. Cette réaffirmation est martelée au niveau de l'article 2 al 2 du Code de procédure civile, commerciale et sociale qui prévoit que « *Toute personne a le droit de se pourvoir en cassation devant la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) contre les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions au Tchad dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l'application des Actes Uniformes de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires* »⁶⁴. Au plan institutionnel, les dispositions de l'article 2 précitées place la CCJA au sommet de la pyramide juridictionnelle en matière uniforme OHADA. Lesdites dispositions font d'elle la gardienne de l'application et de l'interprétation des Actes uniformes directement intégrés dans le tissu normatif tchadien. C'est dire que la CCJA, dévient au plan institutionnel, une pièce majeure dans le dispositif judiciaire tchadien.

Sa place dans le dispositif institutionnel tchadien n'est pas sans conséquence sur la fonction de juge national, (Barav 1991 : 1) surtout suprême (Abderamane 2014 : 33). Cependant, il importe de rappeler, si autrefois le juge suprême tchadien opérait presque seul dans toutes les matières contentieuses sous la seule autorité de son État, l'avènement de l'OHADA et son internalisation à bouleverser l'ordre de choses. Ainsi, à la lecture des textes statutaires de l'OHADA et de l'article du Code précité, l'on doit se rendre à l'évidence et accepter que le pourvoi en cassation des différends relatifs aux droits des affaires a été amputé de la compétence du juge suprême tchadien⁶⁵. Il ne fait aucun doute que les recours en cassation relèvent de la compétence exclusive de la CCJA, sauf lorsqu'il s'agit de l'application des sanctions pénales (Pougoué 1998 : 123). La logique de supranationalité (Maidigi 2012 : 3) voudrait que la saisine de la CCJA par le justiciable tchadien suspend toute procédure de cassation engagée devant la Cour

⁶³ Il est établi que « le nouveau Code a pu définir les compétences matérielles des différentes juridictions amenées à connaître des litiges entrant dans le champ d'application du droit de l'OHADA. En apportant des précisions quant aux juridictions compétentes pour statuer selon les procédures relevant de l'OHADA incorporées dans le Code par le législateur tchadien ».

⁶⁴ Loi n° 28/PR/2020 du 31 décembre 2020 portant Code de procédure civile, commerciale et sociale du Tchad.

⁶⁵ Il suffirait pour s'en convaincre de lire les articles 14 et 1 du Traité OHADA du 17 octobre 1993 signé à Port Louis (lie Maurice) et révisé le 17 octobre 2008.

suprême tchadienne contre la décision attaquée et que cette procédure ne peut reprendre qu'après arrêt de la CCJA se déclarant incompétente pour connaître de l'affaire.

L'identification des juridictions compétentes visées par les Actes Uniformes

Antérieurement à cette réforme, rien n'est dit au sujet des juridictions compétentes visées par les différents Actes uniformes OHADA. Sans aucun doute « *les Actes uniformes se contentent donc de renvoyer au législateur national, la responsabilité d'organiser et de déterminer les juridictions compétentes, en premier et dernier ressort, pour connaître des litiges relatifs au droit harmonisé* » (Onionkiton 2021 : 3). Il est bien clair que le législateur OHADA s'est gardé de s'impliquer dans l'organisation judiciaire des Etats parties⁶⁶, imputant ainsi le pouvoir aux autorités internes de désigner lesdites juridictions. Ainsi, dans le contexte tchadien, la désignation des juridictions devant connaître le recours dans les matières appelant l'application du droit OHADA est tout à fait neuf dans le nouveau droit procédural tchadien. Il définit les compétences matérielles des différentes juridictions amenées à connaître des litiges entrant dans le champ d'application du droit de l'OHADA. Avec cette définition on pourrait affirmer sans risque de se tromper que désormais les juridictions visées sont connues. Pour se rendre à l'évidence, il suffit de naviguer dans le livre VI du Code de procédure civile, commerciale et sociale - intitulée adaptation des dispositions de procédures civiles aux Actes uniformes de l'OHADA traite spécifiquement la question des juridictions visées dans les Actes uniformes OHADA. Sans doute, à travers le Code de 2020, on observe un renouveau procédural, ainsi proposé préfigure de la gestation d'un véritable fond procédural servant le droit matériel de l'OHADA.

En matière uniforme, le Tribunal de commerce est désigné pour être saisi des difficultés commerciales mettant en œuvre les Actes uniformes de l'OHADA notamment pour les contestations relatives à l'organisation des sûretés⁶⁷ aux engagements et transactions entre négociants, marchands, banquiers ; les contestations entre associés dans les sociétés commerciales et les groupements d'intérêts économiques⁶⁸. Il est également saisi pour les contestations relatives

⁶⁶ Le législateur commun affiche souvent une attitude respectueuse de l'autonomie juridictionnelle des Etats parties.

⁶⁷ Le Président du Tribunal de commerce est désigné pour être saisi au titre des articles 27 al.1 (caution judiciaire), 104 al.2 (gage commercial), 117 (gage dépossession), 134 al.2 (nantissement de la créance) de l'AUS. Il est désigné à être saisi au titre des articles 10 al.2, 55, 66 et 564 al.1 de l'AUS (article 670 du Code de procédure civile, commerciale et sociale tchadien) mais aussi des articles 61, 63, 65 al.2, 70 al.2, 142 al.1 et 158 al.1 de l'AUS lorsque la sûreté à un caractère commercial. Voir en ce sens l'article 669 du Code de procédures tchadien. Il est enfin saisi au titre des articles 111 à 168 al.2 de l'AUS (article 671 du Code précité).

⁶⁸ Le Président est saisi conformément aux articles 664, 665, 666 et 667 du Code de procédure civile, commerciale et sociale qui disposent respectivement que « la juridiction compétente visée aux articles 75,127, 147,161 al.2, 466 à 468, 564, 165 al.2, 170, 200-5°-6°, 201 al.4,

aux actes de commerce⁶⁹ entre toutes personnes, le cas de transport de marchandises par route⁷⁰, en matière du droit comptable⁷¹ mais aussi en cas des difficultés relatives à l'arbitrage⁷². Enfin, le Président du Tribunal de commerce peut être saisi pour certains différends relatifs aux procédures simplifiées de recouvrement et

213, 216 al.3, 218 al.2-1°, 326 al.2, 330 al.2, 369, 373, 668, 740 al.2, 747al.5 de l'AUSCGIE est le Président du Tribunal de commerce statuant selon la procédure ordinaire » ; « la juridiction compétente visée aux articles 36, 59, 60, 146 al.2, 159, 160, 217 al.2, 223 al.2, 233 al.1, 235 al.2, 236, 241 al.2, 250 al.2, 259 al.2, 260, 314 al.3, 319 al.4, 337 al.3, 362, 370 al.2, 398 al.3, 429 al.4, 516- 2°, 520 al.1, 528 al.1 et 2, 617, 635, 679 al.2 et 3, 708 al.1, 720 al.1, 732, 734, 770, 771, 792 al.2, 792 al.2, 794 al.2, 810 al.3 et 885 al.2 de l'AUSCGIE est le Président du Tribunal de commerce statuant selon la procédure de référé » ; « la juridiction compétente visée aux articles 271 al.2, 312 al.3, 348, 363 al.3, 400 al.2, 537 al.2, 619, 627 al.1, 788, 796 al.2 et 912 de l'AUSCGIE est le Président du Tribunal de commerce statuant par ordonnance sur requête conformément à la procédure prévue aux articles 514 à 516 du Code de procédure civile, commerciale et sociale tchadien » ; « la juridiction compétente visée aux articles 135 al.1, 458 al.1 et 679 al.2 et 3 de l'AUSCGIE est le Président du Tribunal de commerce statuant en matière gracieuse conformément aux articles 517 à 518 du Code de procédure civile, commerciale et sociale tchadien ».

⁶⁹ Pour les contestations de nature commerciale nécessitant l'application des Actes uniformes, le Code procédure civile, commerciale et sociale du tchadien renvoie dans la plupart de cas à la saisine du Président du Tribunal de commerce. Il en est ainsi de l'article 659 qui précise que « la juridiction compétente visée aux articles 1al. 5, 106, al.6, 113 al.2, 165, 168 al.3, 281 al.2 et 3 et 285 de l'AUDCG est le Tribunal de commerce statuant selon la procédure ordinaire prévue aux articles 486 à 506 du présent Code » ; de l'article 660 : « la juridiction compétente visée aux articles 66 al.5, 106 al.5 et 6, 107, 111 al.3, 120 al.1, 131 al.2, 132 al.3 et 4, 161, 162 et 282 de l'AUDCG est le Président du Tribunal de grande instance statuant selon la procédure de référé » ; de l'article 661 : « La juridiction compétente visée aux articles 55 al.3, 58 al.5, 66 al.2, 142 et 160 al.2 de l'AUDCG est le Président du Tribunal de commerce statuant par ordonnance sur requête prévue aux articles 514 à 516 du Code de procédure civile, commerciale et sociale tchadien ».

⁷⁰ Le Président du Tribunal de commerce est le juge étatique compétent pour connaître toutes les difficultés susceptibles de se produire à l'occasion des contrats de transport de marchandises par route (article 691 du Code de procédure civile, commerciale et sociale tchadien).

⁷¹ La juridiction visée à l'article 66 de l'AUDC est le Président du Tribunal de commerce, statuant en matière gracieuse

⁷² En matière d'arbitrage, le PTC est saisi en cas de difficulté dans la Constitution du Tribunal arbitral et même au cours des opérations d'arbitrage. Concrètement, il est saisi au titre des articles 5 al.2, 7 al.2, 8 al.2, 12 al.2 et 14 al.7 (voir article 688 du Code de procédure civile, commerciale et sociale tchadien).

des voies d'exécution⁷³, mais aussi d'une grande partie des procédures collectives d'apurement du passif⁷⁴.

Le Tribunal de grande instance est saisi conformément aux articles 33 et 34 du Code tchadien de l'organisation judiciaire. Il pourra être saisi à charge d'appel dans toute l'étendue du territoire pour connaître des actions civiles au-dessus de la valeur de cinq cent mille francs (500.000) FCFA en principal⁷⁵. En matière uniforme, l'article 49 du Code de procédure civile, commerciale et sociale précise qu'en matière réelle immobilière, le requérant est autorisé sous réserve des dispositions de l'article 213 de l'Acte Uniforme OHADA portant organisation de suretés à saisir uniquement le Tribunal du lieu où est situé l'immeuble. À titre illustratif, si l'immeuble querellé se trouve à N'Djamena, seul le Tribunal de Grande Instance de N'Djamena sera saisi pour trancher le différend.

En matière de sûretés, le Tribunal de grande instance est saisi dans le cadre des articles 27 al.1, 104 al.2, 134 al.2, 213, 217 al.2 et 219 al.1 et 2 à 118 al .2 de l'Acte uniforme portant organisation des sûretés qui statue selon la procédure ordinaire prévue aux articles 486 à 506 du Code tchadien de procédure civile, commerciale et

⁷³ En matière des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, le législateur tchadien a désigné le Président du Tribunal de commerce pour être saisi au titre de certains articles de l'AURSVE. Ainsi, pour le cas des articles 3, 4, 9, 11, 12, 14, 19, 73 de l'AURSVE, le PTC est désigné pour statuer selon la procédure ordinaire lorsque la créance est de nature commerciale (article 677). Saisi au titre des articles 45, 46, 47 al.2, 49, 62, 63, 64 al.7, 71 al.2, 79 ,83 al.1, 86-3°, 100-8, 104 al.2 et 3, 109 al.10, 114 al.2, 120 al.2, 129, 136, 141 al.1, 143, 145, 146 , 160-2°, 168, 170, 171 al.1 et 2, 172, 181, 185, 189, 211, 220 al.2, 224-3°, 225, 228 al.2, 229, 230, 231 al.2, 234 et 238 al.3 de l'AURSVE le PTC doit statuer selon la procédure de référé par le Code de procédure civile, commerciale et sociale (voir article 678). Celui-ci est également saisi au titre des articles 5, 20, 23 al.1, 48 al.1, 54, 55 al.1, 57 al.1, 60, 64 al.1, 67 al.2-1, 78, 85, 86, 103 al.2 et 3, 105, 106 al.1, 113 al.1, 134 al.2, 166, 178, 179, 190 al.2, 218 al.1, 227 al.2 et 3, 231 al.6 et 233 de l'AURSVE pour statuer par ordonnance sur requête (article 679). En fin, le PTC est désigné pour être saisi au titre des 174, 176, 179 al.2, 198 al.1, 201 al.1 et 206 de l'AURSVE pour statuer en matière gracieuse (voir article 680 du Code de procédure civile, commerciale et sociale).

⁷⁴ En dehors des articles 223 de l'AUPC 154-2° al.2 et 158 de l'AUPC, le Président du Tribunal de commerce doit être saisi pour tous les articles de l'AUPC au titre de juge compétent statuant tantôt selon la procédure ordinaire prévue aux articles 486 à 506 du Code tchadien de procédure civile, commerciale et sociale (voir article 692), tantôt selon la procédure de référé prévue aux articles 507 à 513 du Code de procédures (voir article 693 du Code de procédure civile, commerciale et sociale) et tantôt par ordonnance sur quête conformément aux articles 514 à 516 du Code de procédure civile, commerciale et sociale tchadien).

⁷⁵ L'engagement communautaire et uniforme du Tchad ne changera pas le mode de saisine du Tribunal de grande instance qui est appelé à connaître à charge d'appel des actions civiles au-dessus de la valeur de cinq cent mille de francs (500. 000) de F CFA. Aussi l'engagement communautaire et uniforme de la Côte d'Ivoire ne changera pas la saisine du Tribunal de première instance appelé à connaître en matière commerciale, à charge d'appel lorsque le montant est supérieur à cinq cent mille de francs (500. 000) de FCFA et en premier et dernier ressort lorsque ce montant est inférieur à cinq cent mille (500. 000) de FCFA. Au même moment, les Tribunaux de premières et de grandes instances connaissent, concurremment au Cameroun et à charge d'appel, des différends d'ordre commercial selon que le montant de la demande est inférieur ou supérieur à dix millions francs de (10. 000 000) de FCFA.

sociale. Il peut être saisi au titre des articles 56 al.2 et 62 de l'AUS lorsque la caution a un caractère civil. Aussi, le Président du Tribunal de grande instance est-il saisi selon la procédure de référé⁷⁶ au titre des articles 164 al.1, 198 al.1, 215 et 218 de l'AUS. Celui-ci est également saisi au titre des articles 61, 63, 65 al.2, 70 al.2, et 142 al.1, 158 al.1 lorsque la sûreté a un caractère civil. Le Président du Tribunal de grande instance est saisi sur la base des articles 168 al.2, 213 al.1 et 221 al.3 de l'AUS statuant par Ordonnance sur requête conformément à la procédure prévue aux articles 514 à 516 dudit code.

En matière d'arbitrage, le Président du Tribunal de grande instance peut être saisi au titre de l'article 30 de l'AUPSRVE pour accorder l'exéquatur. L'alinéa 2 de l'article 690 du Code de procédure civile, commerciale et sociale laisse comprendre que par exception aux règles de compétence territoriale en vigueur, le Président du Tribunal de grande instance de N'Djamena est seul compétent en cette matière. Au sujet de l'Acte uniforme relatif au droit des sociétés coopératives, le Code de procédure civile, commerciale et sociale tchadien a désigné le Président du Tribunal de grande instance pour être saisi en qualité du juge compétent statuant tantôt selon la procédure ordinaire conformément aux articles 486 à 506⁷⁷, tantôt par ordonnance sur requête conformément à la procédure prévue aux articles 514 à 516⁷⁸ et tantôt selon la procédure de référé prévue aux articles 507 à 513⁷⁹ dudit Code.

En matière sociale, le Tribunal du travail et de la sécurité sociale peut être saisi conformément aux modalités fixées par le Code du travail⁸⁰. Il connaît des différends individuels pouvant s'élever à l'occasion de la conclusion, de l'exécution, de la suspension, de la modification ou de la cessation d'un contrat de travail ou d'apprentissage, aussi bien au regard des normes légales ou réglementaires qu'au regard des stipulations conventionnelles. Il est

⁷⁶La procédure de référé devant la TGI est prévue par les articles 507 à 513 Code de procédure civile, commerciale et sociale.

⁷⁷ C'est le cas de l'article 11 al.1 de l'AUSCOOP, voir article 699 du Code tchadien de procédure civile, commerciale et sociale ; l'article 51 al.1 de l'AUSCOOP voir article 701 du Code de procédure civile, commerciale et sociale ; l'article 117 al.1 de l'AUSCOOP, voir article 707 ; les articles 122 al.1, 125, 127 al.2, 131 al.1, 166 al.2, 177 et 178 de l'AUSCOOP, voir article 718 du Code de procédure civile, commerciale et sociale.

⁷⁸ C'est le cas de l'article 63 al.1, voir article 703 Code de procédure civile, commerciale et sociale ; l'article 84 al.4 de l'AUSCOOP, voir article 705 ; l'article 304 de l'AUSCOOP, voir article 714 ; l'article 353 de l'AUSCOOP, voir l'article 716 ; l'article 362 al. 2 de l'AUSCOOP, voir l'article 718 ; l'article 393 de l'AUSCOOP, voir article 720 Code de procédure civile, commerciale et sociale.

⁷⁹ C'est le cas des articles 29 al.3, voir article 700 Code de procédure civile, commerciale et sociale, 62 de l'AUSCOOP, voir article 702 Code de procédure civile, commerciale et sociale tchadien ; 101 de l'AUSCOOP, voir article 706 du Code de procédure ; 120 al.1 de l'AUSCOOP, voir article 708 du Code de procédure civile, commerciale et sociale; 211 al.2 et 214 al.2 de l'AUSCOOP, voir article 712 Code de procédure civile, commerciale et sociale; 353 de l'AUSCOOP, voir 717 Code de procédure civile, commerciale et sociale tchadien.

⁸⁰Le Code du travail applicable au Tchad est celui de 1996 institué par la loi n°038/PR/96 du 11 décembre 1996.

aussi saisi des différends pouvant s'élever à l'occasion de l'exécution d'une convention collective entre les parties à la convention, des différends nés entre travailleurs à l'occasion du travail, des différends pouvant s'élever à l'occasion de l'application des régimes de sécurité sociale gérés par la caisse nationale de sécurité sociale. Il convient de signaler que l'engagement communautaire et uniforme du Tchad n'a pas changé cette modalité de saisine exclusive du Tribunal de travail et de la sécurité sociale.

Il ressort qu'au Tchad, ce sont les tribunaux de grande instance, du commerce et de la sécurité sociale qui sont compétents, chacun dans leur domaine pour trancher les litiges.

La juridiction de l'article 49 de l'AUVE selon le droit procédural tchadien

Il sied de préciser que l'idée est partie du renvoi du législateur commun⁸¹ aux Etats parties pour la détermination de la juridiction présidentielle de l'article 49 de l'AUVE. Cette position du législateur considéré est reconfirmée par la jurisprudence CCJA. Dans une espèce, la Cour commune a eu même à préciser « *que l'article 49 n'a pas désigné dans l'ordre judiciaire dont le président statue en matière d'urgence, la détermination de cette juridiction relevant du droit interne* »⁸². Ainsi, il semble utile et nécessaire au législateur tchadien, après l'entrée en vigueur du droit OHADA au Tchad et surtout dans l'objectif d'arrimer son droit national doit combler certains vides juridiques. Ce faisant, le législateur tchadien à travers le code 2020 a notamment indiqué le juge du contentieux d'exécution et ses attributions.

L'identification du juge tchadien en charge du contentieux de l'exécution

Il y a lieu de préciser d'emblée que la question de l'identification de la juridiction pour trancher le litige relatif à l'exécution et a suscité moult débats et plusieurs études dans ce sens ont été réalisées (Fometeu 2008 : 19). Le législateur OHADA n'a donc pas désigné cette juridiction. Il a laissé cette tâche à chaque Etat. Il y a lieu de souligner que la question de l'identification du juge de l'exécution a donné lieu à une importante controverse doctrinale. En droit étranger, plus précisément dans le contexte camerounais, bien qu'unanime sur le point qu'il s'agit d'une juridiction présidentielle, la doctrine était divisée sur l'identité de ce juge aux attributions particulières. D'aucuns assimilent le juge du contentieux de l'exécution au juge de référé classique. Cette thèse est soutenue par de nombreux auteurs (Anoukaha et Tjouen 1999 : 26) ; (Modi koko 2004 : 34). D'autres soutiennent que le juge institué à l'article 49 de l'AUPRSVE est un juge spécial. Une autre thèse voit plutôt dans la juridiction instituée à l'article 49 une juridiction hybride. C'est la position défendue notamment par ONANA ETOUNDI (2005) (dans sa Thèse de Doctorat intitulée : « *L'incidence du droit communautaire OHADA sur le droit interne de l'exécution des décisions de justice dans les États parties : cas du Cameroun* »).

⁸¹ Entendons par là le législateur OHADA.

⁸² CCA, Arrêt n°26/2012 du 15 mars 2012 : Rec CCJA n°18, 2012, *Ohadata j-14-87*, p. 33.

Le législateur tchadien n'a pas procédé à l'institution d'une juridiction spécifique chargée du contentieux de l'exécution, il n'a pas non plus formalisé la pratique actuelle selon laquelle chaque juridiction doit connaître le contentieux de la décision qu'elle a rendue. Il a simplement désigné le Président du Tribunal de grande instance dans son ordre juridique comme la juridiction visée à l'article 49 de l'AUPRSVE. Le Président du Tribunal de grande instance ou le magistrat délégué par lui est compétent pour statuer en matière d'urgence sur tout litige ou toute demande relative à une exécution forcée ou à une saisie conservatoire⁸³. A la lecture des dispositions de cet article, il se déduit qu'au Tchad, seul le président du tribunal de grande instance est donc compétent pour toutes les voies d'exécution ainsi que tous les incidents de saisies tel que prévu dans l'AUPSRVE. Notons que cette position du législateur est critiquable. Le tribunal de grande instance n'est pas une juridiction spécifique du contentieux de l'exécution et il serait irrationnel qu'il doit connaître par exemple les difficultés d'exécution d'une décision rendue par une autre juridiction.

En effet, le même législateur désigne Président du tribunal comme juge de l'article 49 de l'AUPSRVE⁸⁴. On estime que cette incohérence juridique provoquée par le législateur tchadien en matière du contentieux de l'exécution peut être à l'origine de controverses au sein de l'appareil judiciaire. À travers son choix original, le législateur camerounais, par sa loi de 2007, a su indiquer, avec clarté, que le juge peut être saisi par tout justiciable confronté à une exécution difficile. Ce juge est le Président qui a rendu la décision querellée, statuant en matière d'urgence ou le magistrat délégué par lui. La position du législateur camerounais n'a pas résisté à la critique.

Alors, on souhaite qu'au Tchad, avec les initiatives de l'adaptation de son système judiciaire aux normes uniformes, le législateur tchadien, à défaut d'institution d'un juge spécifique du contentieux de l'exécution à l'image du juge français en charge du contentieux de l'exécution, doit formaliser la pratique actuelle selon laquelle toute juridiction présidentielle statuant en matière d'urgence est compétente pour connaître le contentieux de l'exécution.

Les attributions du juge tchadien en charge du contentieux de l'exécution

Il est mentionné à l'article 481 du Code de procédure civile, commerciale et sociale que pour toutes les questions relatives aux difficultés d'exécution, l'huissier ou l'agent d'exécution peut toujours, lorsqu'il rencontre une difficulté dans l'exécution d'un titre exécutoire, prendre l'initiative de saisir la juridiction compétente. Les attributions du juge tchadien en charge du contentieux de l'exécution découlent des termes de l'article 482, lequel, il faut le rappeler, donne compétence à ce juge « *pour statuer sur tout litige ou toute demande relative à une mesure d'exécution forcée ou à une saisie conservatoire est le président du tribunal de grande instance statuant en matière d'urgence ou le*

⁸³ Article 482 du Code précité.

⁸⁴ Voir article 678 du Code précité.

magistrat délégué par lui ». Rédigé en des termes généraux, l'article 482 précité énonce que le président du tribunal de grande instance peut connaître tout le contentieux des difficultés d'exécutions. A l'heure actuelle, en observant la pratique, le contentieux des difficultés d'exécutions sont portés devant chaque juridiction présidentielle en fonction de la nature de l'affaire. Chaque juridiction présidentielle est compétente pour connaître les difficultés de ses jugements. Sans entrer en profondeur, les attributions du juge de l'exécution couvrent les saisies conservatoires et des difficultés susceptibles de survenir lors de l'exécution d'un titre exécutoire.

Les avancées réalisées au plan fonctionnel de la procédure civile, commerciale et sociale

Au-delà des innovations structurelles décrites ci-dessus, le code vient de modifier substantiellement les règles de procédures. Le législateur tchadien a institué des nouvelles règles de procédure applicables par les juridictions. Il en résulte que l'adoption des nouvelles dispositions étaient de nature à adapter les règles processuelles à la nouvelle donne civile, commerciale et sociale. En nous limitant sur les innovations réalisées en matière uniforme, l'on souligne que le Code de 2020 a entendu s'intéresser à l'aménagement du pourvoi en cassation, on y voit notamment une gestion accélérée de procédure.

Les aménagements apportés au pourvoi en cassation en vue de son adaptation aux droits unifiés

Sous l'influence du droit de l'intégration, on assiste à un changement du mode de pourvoi en cassation. À la lecture des dispositions de l'article 2 du Code de procédure civile, commerciale et sociale, on sent que l'ambition du législateur est de garantir la conformité des règles procédurales internes aux donnes uniformisées. Le législateur tchadien ne laisse aucune place au doute quant à l'incompétence du juge suprême tchadien en matière de recours appelant le droit OHADA sauf en matière pénale.

L'incompétence du juge suprême tchadien en matière Uniforme.

A la lecture de l'article 2 Code précité, il y a lieu de souligner que l'innovation la plus retentissante réside dans le droit accordé à toute personne de se pourvoir en cassation devant la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) contre les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions au Tchad dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l'application des Actes uniformes de l'OHADA. Les dispositions de l'article 2 du Code de procédure civile, commerciale et sociale tchadien sont calquées sur les dispositions de l'article 15 du Traité OHADA qui prévoit que « *les pourvois en cassation prévus à l'article 14 sont portés devant la CCJA soit directement par l'une des parties, soit sur renvoi d'une*

juridiction nationale statuant en cassation saisie d'une affaire soulevant des questions relatives à l'application des Actes uniformes ». Ces deux dispositions traduisent le socle de l'incompétence du juge suprême tchadien. Plus clairement, elles fondent le principe de l'incompétence du juge suprême tchadien quant à l'examen du pourvoi en cassation en matière uniforme OHADA.

Cette incompétence intervient chaque fois que le juge national suprême est indûment saisi d'un recours en cassation dans une affaire qui relève de la compétence de la Cour commune, c'est-à-dire dans une affaire soulevant des questions relatives à l'application des actes uniformes (Tigre 2007 : 287). Il doit se dessaisir au profit du juge suprême supranational. Le dessaisissement se concrétise par le renvoi d'office par la juridiction nationale saisie et la suspension de plein droit de son office en cas de saisine de la CCJA du même litige. Elles permettent à la partie qui a succombé en appel ou devant une juridiction statuant en premier et dernier ressort de saisir la CCJA. « *Cette dernière examine intégralement l'affaire, la reformer, corriger les éventuelles erreurs de qualification des juges de fond. Cette voie de recours a l'avantage de garantir une application correcte et effective du droit uniforme* » (Abderamane 2022 : 126). En effet, le juge suprême tchadien a, surtout en droit OHADA accepté la place marginale qui lui est réservée. La lecture des dispositions précitées traduit indubitablement son implication dans le déploiement intégral du droit uniformisé. Nous citons à titre illustratif à titre illustratif, EL AB RAFIC c/ EDGO TRADING TCHAD S.A.R.L.⁸⁵. La Cour suprême tchadienne par son arrêt n°024/CS/04 du 80 juillet 2004 s'est dessaisie d'une affaire au profit de la CCJA.

De toute évidence, le renvoi doit permettre à la CCJA de monopoliser en dernier ressort le contentieux uniforme dans l'optique de bâtir une jurisprudence unifiée. Sa contribution dans le déploiement du droit OHADA reste déterminante dans la survie de cet ordre juridique (Kenfack 2005 : 75). Le dessaisissement ne peut se faire en matière pénale où le juge suprême conserve sa compétence.

La compétence résiduelle du juge suprême en matière de droit pénal de l'OHADA

La lecture combinée des articles 5 et 14 du Traité OHADA et certaines dispositions du code de procédure civile, commerciale et sociale tchadien fondent l'incompétence de la CCJA en matière du contentieux de droit pénal des Actes uniformes dès lors qu'il y a application des sanctions pénales. L'incompétence de la CCJA se dessine chaque fois qu'il y a sanction pénale, ce qui ouvre par voie de conséquence la compétence du juge suprême local. Le Tchad à

⁸⁵CCJA, arrêt n° 21 du 29 mars 2007, Aff., EL AB RAFIC c/ EDGO TRADING TCHAD S.A.R.L, Répertoire jurisprudence CCJA, 2007.

l'instar d'autres Etats membres de l'OHADA a fixé les peines correspondantes aux incriminations du Droit OHADA dans son code de 2017. A partir de la fixation desdites peines par les Etats membres, on doit admettre que les pourvois en cassation relatifs aux sanctions pénales doivent nécessairement être devant les juridictions nationales statuant en cassation et qu'ils ne peuvent, en aucun cas, être soumis à la Cour commune de justice et d'arbitrage. La CCJA érige la présence d'une sanction pénale prononcée par une juridiction nationale en un obstacle à sa propre compétence. Autrement dit, dès lors que la décision attaquée a prononcé des peines, elle ne pourrait faire l'objet du pourvoi en cassation devant la CCJA (Adphtone 2023 : 1).

La perception d'une gestion accélérée de la procédure

Sous l'influence de l'OHADA, le législateur tchadien a introduit des nouveaux moyens pour permettre une véritable célérité procédurale. Il faut d'ailleurs observer que les récentes réformes judiciaires ont introduit des modifications importantes dans la manière dont les procédures sont gérées. Mais plus spécialement, le Code de procédure civile, commerciale et sociale de 2020 a considérablement réaménagé le rythme d'administration de la justice civile et commerciale notamment. La gestion accélérée de la procédure s'explique par des nouveaux éléments qui traduisent la célérité procédurale. L'aménagement du facteur temps, s'impose comme une composante de la célérité.

Les nouveaux éléments favorisant la célérité procédurale

Au niveau national tchadien, le législateur, conscient du rôle moteur des standards processuels en vue d'une justice rapide, a accordé dans la réforme entreprise une attention particulière aux aspects accélérant la procédure judiciaire. Contrairement à l'ancien Code de procédure, celui-ci traduit un certain nombre de besoins : une justice rapide, plus proche du justiciable. On note ainsi en premier lieu que désormais, le choix de l'assignation qui est devenue le mode de saisine du TGI et du Tribunal de commerce rend la procédure plus rapide. Le nouveau Code met fin, avec le recours, aux services postaux pour délivrer des citations à plus de 20 km du lieu de résidence de l'huissier. Aussi, a-t-il supprimé la provision d'instance pour couvrir les frais de greffe. Ces suppressions visent incontestablement à alléger d'une part la procédure et d'autre part, la simplifier. On peut également souligner que la multiplication des juridictions de référées, appelées aussi juridictions de l'urgence, traduit au vrai une justice rapide. L'urgence est une situation de fait qui commande que des mesures provisoires soient prises sans un examen approfondi de la cause. Eu égard à la célérité avec laquelle il doit statuer, le juge de l'urgence doit alors se limiter à ordonner uniquement des mesures nécessaires à éviter

provisoirement le péril. L'institution d'un juge de mise en état⁸⁶ découle de la volonté de rendre justice sans retard excessif. Pour rendre rapide la procédure, il est permis aux avocats d'effectuer de notifications par voie électronique⁸⁷. Les voies de recours (Appel, opposition...) par voie d'huissier, constituent également un facteur important pour la célérité dans la procédure.

Conscient du fait que « *les litiges ne s'apaisent qu'une fois la décision exécutée* » (Timtchueng 2014 : 310), le législateur tchadien a inséré dans le Code de 2020 l'astreinte qui est de nature à permettre au juge d'assurer rapidement l'exécution des décisions judiciaires. Aussi, c'est par conscience de tous les inconvénients attribuables aux lenteurs judiciaires que le législateur a-t-il permis au juge d'ordonner l'astreinte, à plus forte raison cela va lui permettre de rendre justice sans retard excessif⁸⁸. Sans nul doute que, le pouvoir reconnu au juge d'ordonner l'astreinte en vue d'exécuter les décisions judiciaires est nécessairement louable et s'inscrit directement dans le cadre de l'exigence d'un procès équitable et d'une justice fiable et rapide (Abderamane 2022 : 121).

L'aménagement du facteur temps : une exigence de célérité

Comme le dit un auteur, « *il est indispensable que le temps judiciaire devienne - enfin ! - un temps utile, et même un temps « sur mesure* » (Timtchueng 2014 : 137), pour être en phase avec la société d'instantanéité qui est celle d'aujourd'hui. La célérité est le rythme ordinaire que doit avoir l'activité judiciaire, raison pour laquelle le législateur tchadien, dans sa loi portant Code de procédure civile, commerciale et sociale de 2020 s'est penché sur la question de l'accélération de la procédure. Pour une plus grande célérité de la justice, le législateur inspiré par les textes fondamentaux précise que « *toute personne a le droit à ce que sa cause soit entendue par une juridiction indépendante et impartiale dans un délai raisonnable* »⁸⁹. Le législateur a essayé de s'employer à assurer une célérité procédurale. S'agissant de la comparution, le délai entre la délivrance de la convocation ou de l'assignation et le jour indiqué pour la comparution est fixé comme suit : Quinze jours si la partie convoquée ou assignée demeure dans le ressort de la juridiction appelée à connaître de l'affaire. Il est augmenté

⁸⁶ Lorsque le dossier est affecté à ce dernier, il appelle les affaires en cabinet. Il veille à la ponctualité de l'échange des conclusions et de la communication des pièces. Fixer, au fur et à mesure, les délais nécessaires à l'instruction de l'affaire, eu égard à la nature, à l'urgence et à la complexité de celle-ci, en adressant des injonctions aux parties de conclure dans ces délais...

⁸⁷ Un texte particulier fixe les conditions de notifications effectuées par voie électronique, article 103 *in fine* du nouveau Code de procédure civile, commerciale et sociale tchadien.

⁸⁸ Le Comité des Nations Unies a toujours rappelé que « *la notion de procès équitable implique nécessairement que la justice soit rendue sans retard excessif* », Communication n° 238/1987, *Affaire Floresmilo BOLANOS c/ Equateur*, Décision du 26 juillet 1989(32^e session), Sélection de décisions du comité des droits de l'homme prises en vertu du protocole facultatif volume III, ONU, New York et Genève 2002, p 177

⁸⁹ Article 2 *in fine* du nouveau Code de procédure civile, commerciale et sociale tchadien.

de quinze jours si elle demeure hors du siège de la juridiction ; deux mois si elle demeure en dehors du territoire de la République. En cas de transmission à l'étranger, le requérant doit justifier de la sûreté et de la rapidité des communications. Dans les cas qui requièrent une célérité, le président de la juridiction peut abrégé les délais ci-dessus fixés et permettre même d'assigner à jour et heure indiqués⁹⁰.

Quant au délai d'appel, il est raccourci de deux (2) à un (1) mois. Il apparaît ainsi que la célérité est un objectif majeur du nouveau Code de procédure tchadien, tant dans la phase précédant le jugement que pendant le jugement proprement dit. La célérité envisagée s'inscrit directement dans le cadre de l'exigence du délai raisonnable.

En définitive, la réforme du Code de procédure civile, commerciale et sociale intervenue au Tchad a entraîné les modifications des supports normatifs et institutionnels. Avec la réforme, le législateur a choisi de rendre un système juridictionnel de plus en plus en phase avec les réalités du système d'intégration. On observe un véritable effort d'adaptabilité. La lecture de cette réforme laisse corroborer l'existence de juridictions nationales compétentes dotées de pouvoirs nécessaires pour assurer la sauvegarde des droits tirés des normes uniformes. La mise en œuvre de ces normes unifiées sur le territoire tchadien est assurée par la diversité des juridictions créées et implantées sur l'étendue du territoire, leurs compétences sont clairement définies notamment pour les litiges entrant dans le champ de l'OHADA. Le législateur, conscient du rôle moteur du facteur temps dans la procédure, a accordé une attention particulière en vue d'une gestion accélérée de procédures. La réforme opérée est significative mais encore limitée. Elle doit se poursuivre surtout avec la relecture des textes juridiques existants pour mieux les adapter à l'évolution du droit.

Références bibliographiques

Anoukaha F. et Tjouen A. D (1999) : *Les procédures simplifiées de recouvrement et les voies d'exécution*, Cameroun, Yaoundé, PUA, p. 193 pages.

Abderamane I. A. (2022) : *Le juge tchadien à l'épreuve des droits supranationaux de la CEMAC et de l'OHADA*, Thèse de Doctorat/Ph.D, Université de Dschang (Cameroun), 16 décembre, 440 pages.

Abderamane I. A. (2014) : *Les rapports entre les juridictions supranationales de la CEMAC/l'OHADA et les juridictions nationales : le cas des juridictions*

⁹⁰ Voir article 130, 131 du Code précité.

tchadiennes, Mémoire de Master en Relations Internationales, option : Contentieux International, Université de Yaoundé II (IRIC), 133 pages.

Adphtone Lekebe O. (2023) : « Les ambiguïtés de la voie de cassation en matière de droit pénal des Actes uniformes », généré le 17 Novembre 2023, disponible au <https://www.lexbase.fr>, consulté le 21 août.

Affaire Floresmilo BOLANOS c/ Equateur, Décision du 26 juillet 1989(32^e session), Sélection de décisions du comité des droits de l'homme prises en vertu du protocole facultatif volume III, ONU, New York et Genève 2002, p 177

Aliyou S. (2021) « La réforme du droit de la collectivité Territoriale décentralisées au Cameroun », *Annales Africaine, Revue de la Faculté des sciences juridiques et politiques* de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, vol 2, décembre, n° 15, pp.105-133.

Battailler F. (1963) : « Le juge interne et le droit communautaire », AFDI, vol. no 9, pp. 773-778.

Barav A. (1991) : « La plénitude de compétence du juge national en sa qualité de juge communautaire », *in L'Europe et le droit, Mélanges en hommage à Jean BOULOUIS*, Paris, Dalloz, pp. 1-20.

Bassound S. et Bustin O. (2021) : « Tchad : réforme de la procédure civile, commerciale et sociale », *LabaseLextens*, 01/05, Issu de l'essentiel des droits africains des affaires - n° 05, 1 page.

CCJA, arrêt n° 21 du 29 mars 2007, Aff., *EL AB RAFIC c/ EDGO TRADING TCHAD S.A.R.L*, Répertoire jurisprudence CCJA, 2007.

Cornu G. (S/dir.) (2018) : *Le vocabulaire juridique*, Association Henry Capitant, Paris, PUF, 12e édition mise à jour « Quadrige », 2300 pages.

Fometeu J. (2008) : Le juge de l'exécution au pluriel ou la parturition au Cameroun de l'article 49 de l'Acte uniforme OHADA sur les voies d'exécution, *Revue internationale de droit comparé*, vol 60 n° 1, pp : 19-44

Guinchard S., Bandrac M., Lagarde X. et Douchy M. (2000) : *Droit processuel : droit commun de procédure*, Paris, Précis Dalloz, 1e édition, 962 pages.

Guinchard S., Debard T. (2017) : *Lexiques des termes juridiques*, Paris, Dalloz, 25^{ème} édition, 1200 pages.

Kelsen H. (1953) : *Théorie pure du droit : Introduction à la science du droit, Etre et Penser*, Cahiers De Philosophie, Editions de La Baconnière – Neuchatel, juin, 376 pages.

Kenfack J. (2005) : « Le juge camerounais à l'épreuve du droit communautaire et de l'intégration économique », *Juridis Périodique*, n° 63, juillet- Août- septembre, p. 75.

Likillimba G. A. (2017) : Le juge du contentieux de l'exécution en droit OHADA, *Bulletin de droit économique*, pp : 1-23.

Moneboulou Minkada H. M. (2018) : « L'OHADA, le système juridique et le système judiciaire », *Penant*, n° 905, octobre-décembre, pp 417-453.

Modi Koko Bebey H. D. (2004) : « L'identification de la juridiction compétente de l'article 49 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution » *Communication au Séminaire international sur le recouvrement des créances et les voies d'exécution*, Douala, 05-06 Octobre, *Ohadata D-04-34*.

Onionkiton A. T. « La juridiction de l'article 248 de l'AUVE au Bénin », *Ohadata D-23-21*,
<https://www.ohada.com/documentation/doctrine/ohadata/D-23-21.html#>

Pougoué P. G. (2011) : « Doctrine OHADA et Théorie Juridique », *Revue de l'ERSUMA Droit des affaires, Pratique Professionnelle* Nov. Déc.

Pougoué P.G. (1998) : *Présentation générale et procédure en OHADA*, PUA, Yaoundé.

Tchantchou H. (2009) : La supranationalité judiciaire dans le cadre de l'OHADA, Yaoundé, L'Harmattan Cameroun, 367 pages.

Timtchueng M. (2014) : *Le délai raisonnable en droit processuel camerounais*, Thèse de Doctorat d'État en Droit Privé et Sciences Criminelles, Université Cheikh Anta Diop, 423 pages.

Tigre P. (2007) : « Les rapports entre les juridictions de cassation nationales et la Cour commune de justice et d'Arbitrage de l'OHDA : bilan et perspectives d'avenir », *Penant*, n° 860, p.287.

Yemba Olela Y. (2021) : Le juge de l'article 49 de l'AUPSRVE en République Démocratique du Congo selon la note circulaire n° 001 du 04 mars 2021 Rapportant celle n° 002 du 06 juin 2019 relative à l'interdiction des autorisations des Saisies arrêts et saisies conservatoires par les présidents des Tribunaux de commerce, pp : 1-15.

**REVUE IVOIRIENNE DE GOUVERNANCE ET D'ÉTUDES
STRATÉGIQUES (RIGES)**
(IVORIAN REVIEW OF GOVERNANCE AND STRATEGIC STUDIES)

RIGES

Revue Ivoirienne de Gouvernance
et d'Études Stratégiques

